

ISSN: 3030-3869

BADIIY TA'LIM VA PEDAGOGIKA

| 3 |
2025

“BADIY TA’LIM VA PEDAGOGIKA” ILMIY JURNALI

“Badiiy ta’lim va pedagogika” ilmiy jurnali O‘zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi Badiiy ta’lim yo‘nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi muassisligida tashkil etilgan.

“Badiiy ta’lim va pedagogika” ilmiy jurnali san’atshunoslik va pedagogika sohalarida ilmiy izlanishlar olib boruvchi olimlar, doktorantlar, mustaqil tadqiqotchilar hamda amaliyotchi mutaxassislarning ilmiy maqolalarini chop etishga mo‘ljallangan davriy nashr hisoblanadi. Jurnal san’at tarixi, nazariyasi va amaliyoti, badiiy ta’lim metodikasi, ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, yoshlar ma’naviy-ma’rifiy rivoji hamda estetik tarbiya kabi masalalarni yoritib boradi.

“Badiiy ta’lim va pedagogika” ilmiy jurnali OAK Rayosatining 2024-yil 7-iyundagi 355/5-son qarori bilan san’atshunoslik fanlari bo‘yicha va 01-08/2616-sonli xatiga binoan pedagogika fanlari bo‘yicha dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

Jurnal har chorakda bir marotaba elektron shaklda chop etiladi va www.uzbamarkaz.uz saytiga yuklanadi.

SCIENTIFIC JOURNAL “BADIY TA’LIM VA PEDAGOGIKA”

The scientific journal “Badiiy ta’lim va pedagogika” was established by the Center of Retraining and Professional Development of Teachers and Specialists in the areas of Art Education at the Academy of Arts of Uzbekistan.

The scientific journal “Badiiy ta’lim va pedagogika” is a periodical intended for publishing scientific articles by scientists, doctoral students, independent researchers and practicing specialists conducting scientific research in the fields of art history and pedagogy. The journal covers issues such as the history, theory and practice of art, methods of art education, the use of innovative technologies in the educational process, the spiritual and educational development of youth, and aesthetic education.

The scientific journal “Badiiy ta’lim va pedagogika” was included in the list of national scientific publications recommended for publishing the main scientific results of dissertations in art history and pedagogical sciences by the resolution of the Presidium of the Academy of Sciences No. 355/5 dated June 7, 2024 and by letter No. 01-08/2616.

The journal is published electronically once a quarter and uploaded to the www.uzbamarkaz.uz website.

O'zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi Badiiy ta'lim
yo'nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta
tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi
ilmiy jurnali

BADIIY TA'LIM VA PEDAGOGIKA

BOSH MUHARRIR

Davronbek SHUKUROV
san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)

TAHRIR HAY'ATI

Kamola AKILOVA

san'atshunoslik fanlari doktori, professor

Surayyo ALIYEVA

san'atshunoslik fanlari doktori (DSc), professor

Dilafuz QODIROVA

san'atshunoslik fanlari doktori, professor

Munisa MUHAMEDOVA

tarix fanlari doktori (DSc), professor

Dilafuz QURBONOVA

tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Bahromjon INATULLAYEV

*san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD),
professor*

Dilzoda ALIMKULOVA

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent

Nigora KULTASHEVA

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)

Latofat JABBOROVA

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)

Komiljon GULYAMOV

pedagogika fanlari doktori (DSc)

Xolmuhammad AMONOV

pedagogika fanlari doktori (DSc)

Muhayyo JUMANIYOZOVA

pedagogika fanlari doktori (DSc)

Muzaffarjon JO'RAYEV

pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

Shixnazar JUMANIYAZOV

pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

Gulabza QARSHIYEVA

filologiya fanlari nomzodi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Nodira XASANOVA

JAMOATCHILIK KENGASHI

Akmal NURIDINOV

professor

Rustam XUDOYBERGANOV

professor

Feruza ABIDJANOVA

falsafa fanlari nomzodi

Binafsha NODIR

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)

Dilnoza JAMOLITDINOVA

filologiya fanlari doktori, professor

Qiu Qi

(Xitoy) San'atshunoslik fanlari nomzodi

Jang Tae Mook

(Janubiy Koreya) professor

Kavita Daryani Rao

(Hindiston) professor

Natik Aliyev

(Ozarbayjon) professor

SAHIFALOVCHI:

Sardor MAMALATIFOV

**Jurnal bir yilda to'rt marotaba nashr
etiladi**

**Muqovada foydalanilgan miniatyuralar
muallifi:**

Kalbayeva Maftuna

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va
ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2024-yil 27-martda 246479-raqami
bilan ro'yxatga olingan.**

Tahririyat manzili:

Toshkent - Uchtepa tumani, Shirin ko'chasi 1-a uy

Tel: (77) 3633836

www.uzbamarkaz.uz

e-mail: uzbahuzuridagimarkaz@gmail.com

MUNDARIJA:

SAN'ATSHUNOSLIK

Isroiljon Urinbayev	6
<i>Ijodkor – ilhom va manfaat chorraxasida</i>	
Ravshan Fatxullayev	13
<i>Zamonaviy san'atni moliyalashtirish tajribasi</i>	
Nodira Mirjonova	18
<i>Tasviriy san'atda aks etgan Temuriylar harbiy san'ati</i>	
Zilolaxon Asqarova	27
<i>Navoiyning "Navodir ush-shabob" devoni miniatyuralarining semantik tahlili</i>	
Ziyoda Usmonova	35
<i>Badiiy auksionlar faoliyatining tarixiy rivojlanish omillari va texnologik ekspertiza rivojida o'rni</i>	
Nodira Mamatqosimova	40
<i>Talabalarining ssenariyavislik ko'nikmasini rivojlantirishda art texnologiyalardan foydalanishning pedagogik ahamiyati</i>	
Karamatdin Zaretidinov	46
<i>Televideniye va radioda ovozli nutqni boshqarish</i>	
Shaxnoza Mirraximova	50
<i>Jahon kinosi tarixida kostyumning o'rni</i>	
Sabohat Xaymatova	56
<i>Hujjatli kino Fransiyada: cinema vérité nigohida</i>	
Rahimjon Dusanov	60
<i>Sahnaviy xatti-harakat masalasi</i>	
Хабиба Гаибова	64
<i>Семантика национального в фортепианном цикле Д.Амануллаевой "сны Амира Темура"</i>	
Sadoqat Ermatova	71
<i>Bo'lajak folklor ijrochilarining aktyorlik ko'nikmasini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati</i>	
Арсен Назарян	77
<i>Проблемные аспекты саксофонного исполнительства в Узбекистане</i>	
Sardor Tojiboyev	86
<i>Islom dinida musiqaga bo'lgan munosabat</i>	
Gaukhar Barbossynova Yuliya Kuznetsova, Oybek Kasimov	91
<i>Modaning me'moriy muhit shakllanishiga ta'siri: o'zaro bog'liqlik va o'zaro ta'sir</i>	
Nilufar Mannopova	96
<i>Restoran interyerlari dizaynining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari</i>	

Muhayyo Sultanova	102
<i>Tomosha inshootlari dizaynida badiiy obraz va funksional pragmatizm sintezi: tarixiy evolyutsiya va zamonaviy tamoyillar</i>	
Gavhar Nazarova	108
<i>Xronikal va publitsistik filmlar yaratishning asosiy prinsiplari</i>	
Risolat Murodova	115
<i>Kashkul idish tarixi va muzey ekspozitsiyalarida namoyishi</i>	

PEDAGOGIKA

Davronbek Shukurov	122
<i>The model of international integration in enhancing human capital in higher education</i>	
Mayra Xaydarova	127
<i>Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini integrativ yondashuv asosida kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish metodikasining nazariy va amaliy asoslari</i>	
Xolmuhammad Amonov	132
<i>Geografiya fanini o'qitishda loyihalash texnologiyasidan foydalanishning didaktik imkoniyatlari</i>	
Feruza Muratova	140
<i>Dars mashg'ulotlarini tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati</i>	
Musallam Abdujabbarova	146
<i>Ijtimoiy-madaniy faoliyatda pedagogik asoslar</i>	
Shahnozaxon Asqarova	150
<i>Badiiy ta'lim sohasida malaka oshirishning o'ziga xos jihatlari</i>	
Lenar Xalilov	154
<i>Rangtasvir mashg'ulotlarida akvarelda granulyatsiya effektining ta'lim samaradorligiga ta'siri</i>	

**IJODKOR – ILHOM VA MANFAAT CHORRAXASIDA
ХУДОЖНИК – НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВДОХНОВЕНИЯ И ВЫГОДЫ
ARTIST – AT THE CROSSROADS OF INSPIRATION AND BEHOOF**

**Urinbayev Isroiljon Kadirjonovich
Andijon davlat universiteti
“Tasviriy va amaliy san’at”
kafedrasi katta o‘qituvchisi**

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada san’atning zamonaviy jamiyatda egallagan o‘rni, uning tijoratlashuvi haqida so‘z yuritiladi. Ijodkorlarning ijodiy erkinligi va bozor talablari o‘rtasidagi muvozanat haqida so‘z yuritilib, san’at va tijorat haqidagi tanqidiy nazariyalari, ijodiy mustaqillik hamda moliyaviy barqarorlik masalalari chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, san’atning istiqboli va uning jamiyat talablariga uyg‘unlashtirish zarurati asoslanadi.*

***Аннотация:** В данной статье обсуждается роль искусства в современном обществе и его коммерциализация. Рассматривается баланс между творческой свободой художников и рыночными требованиями, а также критические теории, касающиеся взаимоотношений искусства и коммерции. Подробно исследуются вопросы творческой независимости и финансовой стабильности. Кроме того, обосновывается необходимость согласования перспектив развития искусства с общественными запросами.*

***Annotation:** This article discusses the role of art in modern society and its commercialization. It examines the balance between artists' creative freedom and market demands, as well as critical theories regarding the relationship between art and commerce. The article explores the issues of artistic independence and financial stability in detail. Additionally, it substantiates the necessity of aligning the future development of art with societal expectations.*

***Kalit so‘zlar:** San’at, ommaviy madaniyat, tijorat, ijodiy erkinlik, individuallik, madaniyat industriyasi, Theodor Adorno, eksperimental san’at, moliyaviy barqarorlik.*

***Ключевые слова:** Искусство, массовая культура, коммерция, творческая свобода, индивидуальность, культурная индустрия, Теодор Адорно, экспериментальное искусство, финансовая стабильность.*

***Key words:** Art, mass culture, commerce, creative freedom, individuality, culture industry, Theodor Adorno, experimental art, financial stability.*

San’at insoniyat tafakkuri, hissiyoti va ma’naviyatining yuksak ifodasidir. U qadimdan jamiyat hayotida estetik tarbiya, ijtimoiy ongni shakllantirish va ruhiy yuksalishni ta’minlashda muhim rol

o‘ynab kelgan. Biroq bugungi globallashuv, raqamli texnologiyalar rivoji, bozor munosabatlarning kuchayishi san’atga ham o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda. Ayniqsa, san’atning

tijoratlashuvi, ya'ni san'at mahsulot sifatida iste'mol bozoriga kirib kelishi, bu sohaga nisbatan yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda.

Bugungi kunda jahon san'ati faqat madaniyat uchun emas, balki bozor, auditoriya, homiylar va marketing strategiyalariga mos ravishda shakllanmoqda. Bu esa ijodkorni tanlov qarshisida qoldiradi: u san'atda erkin ifoda va estetik tamoyillarga sodiq qolishi kerakmi, yoki iqtisodiy barqarorlik, auditoriyaga yoqish va tijorat muvaffaqiyatini ko'zlab ishlashimi? Shu o'rinda, nemis faylasufi Theodor Adorning madaniyat industriyasi konsepsiyasi kabi nazariyasida madaniy mahsulotlarning standartlashuvi va iste'molga moslashtirilishini to'g'risidagi tanqidiy fikrlari ko'rib chiqiladi. Bu tanqidlar bugungi real holatni chuqur tushunish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

San'atning tijoratga yaqinlashuvi, bir tomondan, ijodkorlar uchun moliyaviy imkoniyatlar ochsa-da, ikkinchi tomondan, ijodiy erkinlik, san'atning tanqidiy va falsafiy vazifasi, shuningdek, o'ziga xoslik kabi qadriyatlarni xavf ostiga qo'yadi. Shu sababli, zamonaviy san'at olamida erkinlik va iqtisodiy ehtiyojlar o'rtasida muvozanatni topish dolzarb muammoga aylangan.

Ushbu maqola ana shu masalaga e'tibor qarab, san'atning tijoratlashuv jarayoni qanday kechmoqda, ijodkorlar qanday tanlov oldida turibdi, tijorat bosimi ostida ijodiy mustaqillikni saqlab qolish mumkinmi, degan savollarga nazariy va tahliliy yondashuv asosida javob izlanadi. Maqola davomida san'atning tarixiy va zamonaviy funksiyalari, iqtisodiy omillar, raqamli texnologiyalar va madaniyat industriyasi ta'siri kabi masalalar atroflicha yoritiladi. Shuningdek, san'at va tijorat o'rtasidagi

nozik muvozanat, zamonaviy ijodkorning pozitsiyasi va san'atning istiqboldagi yo'nalishlariga oid fikrlar ham ilgari suriladi.

Bilamizki, san'at insoniyat tarixida nafaqat estetik zavq manbai, balki jamiyat tafakkuri, ma'naviy holati va tarixiy o'zgarishlarining aks-sadosi sifatida muhim rol o'ynab kelgan. San'atning vazifasi doimo bir necha darajada namoyon bo'lgan: u orqali inson o'z ichki kechinmalarini ifoda etgan, hayotga bo'lgan falsafiy munosabatini shakllantirgan va go'zallikni estetik shaklda gavdalan-tirishga harakat qilgan.

Ibodatxonalar devorlaridagi naqshlar, qadimiy afsonalarni ifodalovchi haykallar yoki adabiy asarlar orqali inson o'z zamonasi, qadriyatlari va ideallarini mujassamlashtirgan. Shu tariqa, san'at — bu nafaqat ko'rish va eshitish uchun mo'ljallangan shakl, balki ma'naviy va tafakkuriy mazmunni yetkazuvchi vosita sifatida xizmat qilgan. Falsafa bilan uzviy bog'langan holda, san'at ko'plab asrlarda insoniy mavjudlik, borliq, axloq, go'zallik va haqiqat haqidagi savollarga javob izlash vositasiga aylangan. Yunon estetikasi, uyg'onish davri rassomchiligi yoki zamonaviy konseptual san'at — bularning barchasi inson tafakkurining tarixiy bosqichlarini ifodalovchi estetik ekspressiyadir.

Shuningdek, san'at — bu hissiyotlar va g'oyalar orqali ijtimoiy ongga ta'sir o'tkazuvchi kuchdir. U kishilarni fikrlashga, voqelikka boshqacha nigoh bilan qarashga undaydi. Estetik ekspressiya vositasida san'atkor o'z "Men"ini jamiyat bilan bo'lishadi, bu esa uni shunchaki iste'mol mahsulidan farqli ravishda ijtimoiy va madaniy ahamiyatga ega hodisaga aylantiradi.

Demak, san'atning tarixiy vazifasi faqatgina go'zallik yaratish bilan cheklanmaydi. U inson tafakkurining,

jamiyat taraqqiyotining va ma'naviy o'sishining ajralmas tarkibiy qismidir. Shu sababli, san'atning tijoratlashtirilishi jarayonida uning tarixiy, falsafiy va estetik vazifalarini unutmaslik nihoyatda muhimdir.

San'at va tijorat ilk qarashda qarama-qarshi ikki soha sifatida ko'rinadi: san'at — estetik, ma'naviy va erkin ijod mahsuli bo'lsa, tijorat — iqtisodiy manfaatlar, bozor talablari va rentabellik bilan bog'liqdir. Ammo zamonaviy dunyoda bu ikki sohaning chegaralari tobora noaniq bo'lib bormoqda. San'at asarlari ham endi mahsulot sifatida baholanadi, ularning bozordagi narxi, auditoriyaga ta'siri va daromad keltirish qobiliyati muhim mezonlarga aylangan.

Tijorat san'atni ommalashtirish, ko'proq kishilarga yetkazish va texnologik imkoniyatlar orqali keng auditoriyaga taqdim etishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, tijoratning haddan tashqari ta'siri san'atning mohiyatini o'zgartirishi, ijodkorlik erkinligini cheklashi xavfi ham mavjud. Bu munosabatni chuqur tahlil qilish san'atning bugungi kunning ijtimoiy-iqtisodiy muhitidagi rolini anglash uchun muhimdir.

Zamonaviy san'at maydonida ijodkorlar tobora murakkabroq tanlov qarshisida qolmoqdalar: ular o'zining ichki ilhomi, estetik qarashlari va ijtimoiy pozitsiyasiga asoslangan erkin ijodni davom ettirishni istaydilar, biroq shu bilan birga iqtisodiy barqarorlik, ommaviylik va moliyaviy muvaffaqiyat istagi ham ularni bozor talablariga moslashishga majbur qiladi.

San'atning tijoratga moslashuvi ijobiy va salbiy oqibatlarni o'z ichiga oladi. Muhimi, bu jarayon biryoqlama baholanishi emas, balki ijodiy erkinlik, iqtisodiy ehtiyoj va madaniy mas'uliyat

o'rtasidagi muvozanat nuqtai nazaridan tahlil qilinishi lozim.

Bugungi kunda, dunyoda san'at va iqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tobora murakkablashib, raqamli texnologiyalar, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi san'atning taqdim etilishi, iste'mol qilinishi va baholanishi usullarini tubdan o'zgartirdi. Asarlar faqat estetik yoki g'oyaviy qadriyatlariga ko'ra emas, balki ularning bozorga chiqish salohiyati, auditoriya jalb qilish qobiliyati va daromad keltirish imkoniyatlariga qarab baholanmoqda. Reklama, brending, kontent marketing kabi biznes strategiyalari san'at maydoniga faol kirib kelmoqda. Bu esa san'atni iste'molchilik madaniyati vositasiga aylantirish xavfini tug'diradi. Ko'plab ijodkorlar auditoriyaning e'tiborini jalb qilish, reklama maydonlarida ko'rinish berish yoki raqamli platformalarda muvaffaqiyat qozonish uchun o'zlarining ijodiy prinsiplaridan chekinishga majbur bo'lmoqdalar. Bunday jarayonda ijodkorning erkinligi cheklanib, san'at asarlari ko'pincha "sotilishi mumkin bo'lgan mahsulot" darajasigacha qisqaradi. Bu sharoitda ijodkorlar o'z asarlarini ommaviy iste'molga moslashtirishga intilishadi: mavzular soddalashtiriladi, vizual yechimlar trendga aylantiriladi, hissiy ta'sir kuchaytiriladi. Natijada, ba'zi hollarda san'atning g'oyaviy mazmuni yo'qoladi, estetik izlanishlar o'rnini auditoriyaga yoqadigan effektlar egallaydi. Natijada, san'atning ijtimoiy tanqidiy vazifasi, ma'naviy chuqurligi va estetik izlanishlari so'nishi mumkin.

Biroq barcha holatlarda ham bu ziddiyat keskin emas. Ayni paytda, ba'zi ijodkorlar o'z erkinligini saqlagan holda bozor mexanizmlaridan foyda olish yo'llarini topmoqdalar. Ular yangi

texnologiyalar, crowdfunding, ijtimoiy platformalar yoki alternativ moliyaviy strategiyalar orqali ham o'z asarlarini auditoriyaga yetkazish, va shu bilan birga iqtisodiy mustaqillikni saqlash imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Shu bilan birga, tijoratga moslashuv ijodkorlar uchun yangi imkoniyatlar ham yaratmoqda. Mustaqil san'at platformalari, NFT san'ati, brendlar bilan hamkorlik kabi mexanizmlar ijodkorning moliyaviy barqarorligini ta'minlab, san'at faoliyatini keng auditoriyaga yetkazish vositasiga aylanmoqda. Shu bois, san'at va tijorat o'rtasidagi ziddiyatli munosabatlarni tahlil qilish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham egadir.

Hozirda zamonaviy ijodkor oldida turgan asosiy muammo – erkinlik va tijorat o'rtasida muvozanat topish, o'zining ijodiy prinsiplari bilan iqtisodiy realliklar orasida barqaror yo'l tanlash masalasidir.

San'at har doim ma'lum darajada iqtisodiy resurslarga tayanib kelgan. Tarixda qirolliklar, cherkovlar yoki boy homiylik buyurtmalari orqali yaratilgan asarlar bunga yaqqol misoldir. Bugungi kunda esa san'atning iqtisodiy omillarga bog'liqligi yanada tizimli va murakkab tus olgan: homiylik, grant dasturlari va san'at bozori san'atning rivojlanishida asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda.

Homiylik (sponsorlik) san'atkorlar va madaniy tadbirlarni moliyalashtirishning eng keng tarqalgan shakllaridan biridir. Tijorat kompaniyalari yoki boy shaxslar san'atni qo'llab-quvvatlash orqali o'z brend obro'sini oshiradilar, bu esa san'at bilan marketing strategiyalarining yaqinlashishiga olib keladi. Biroq homiylik san'atkorning mustaqilligiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin — bu holatda ijodiy yo'nalishlar homiyning qadriyatlarini

va tijoriy manfaatlariga moslashtirilishi ehtimoli ortadi. Shuningdek, davlat va xalqaro grant dasturlari san'atni rivojlantirish va madaniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi.

Grantlar — ko'pincha ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarga, innovatsion yondashuvlarga va eksperimental san'at shakllariga yo'naltiriladi. Bu tizim san'atkorlarga iqtisodiy xavfsizlik va erkin ijod qilish imkonini bersada, grant ajratish mezonlari ba'zan ideologik yoki siyosiy jihatlar bilan belgilanadi, bu esa tanlovda adolatsizlik va mavhumlikka olib kelishi mumkin.

San'at bozori — galereyalar, auksionlar, onlayn platformalar orqali asarlarni sotish tizimi — hozirgi kunda san'atning iqtisodiy ekotizimining ajralmas qismiga aylangan. Rassomlar, haykaltaroshlar, raqamli san'at vakillari o'z asarlarini savdoga chiqarib, mustaqil daromad manbai yaratmoqdalar.

Ammo bozor qoidalari ko'pincha iste'molchilik mentalitetini qo'llab-quvvatlaydi, natijada esa san'at asarlari badiiy qadriyatga emas, balki "trend", brend va investitsion foyda mezonlariga ko'ra qadrlanadi. Natijada, san'at olamida ijodkorlar tobora kuchliroq iqtisodiy bosim ostida qolmoqdalar. Bozor mexanizmlari, auditoriya istaklari, ijtimoiy tarmoqlardagi munosabatlar va brend hamkorlari san'atni tijorat mezonlariga yaqinlashtirayotgan bir paytda, ijodkorlar uchun ijodiy mustaqillikni saqlab qolish dolzarb masalaga aylanmoqda. Bu ikki kuch — mustaqillik va tijorat — ko'pincha birbiriga zid bo'lsa-da, ular orasida muvozanat topish bugungi san'atkorning muhim strategik vazifasidir.

Ijodiy mustaqillik – bu san'atkorning o'z g'oya, shakl va ifoda usullarini tashqi bosimlarsiz erkin tanlashi, ichki ijodiy

prinsiplariga sodiq qolishi demakdir. Bu erkinlik orqali san'at o'zining falsafiy chuqurligi, tanqidiy kuchi va estetik yondashuvini saqlab qoladi.

Tijorat bosimi esa san'atkorni ma'lum andozalarga, auditoriyaga yoqadigan mavzular va vizual shakllarga moslashishga undaydi. Natijada, esa san'atning individualligi, ichki mohiyati va ma'naviy boyligiga putur yetkazishi mumkin.

Bunday sharoitda ijodkor qanday muvozanat topishi mumkin?

1. Gibrud yondashuv: Ba'zi san'atkorlar tijoriy loyihalar orqali moliyaviy barqarorlikni ta'minlab, shu bilan birga shaxsiy, erkin san'at asarlarini yaratishda davom etadilar. Bu "asosiy daromad + erkin ijod" modeli ko'plab mustaqil ijodkorlar tomonidan qo'llaniladi.

2. Muqobil moliyalashtirish manbalari: kraudfanding (Xalq tomonidan moliyalashtirish), grantlar, turli platformalar orqali moliyaviy mustaqillik yaratish ijodkorning tijoratga to'liq bog'lanmasdan ishlashiga yordam beradi.

3. Tijorat bilan kompromiss: Tijorat yondashuvlari bilan ijodiy prinsiplarni uyg'unlashtirish yo'llari izlanmoqda. Ba'zi hollarda ommaviylik bilan g'oyaviy mazmunni birlashtirish mumkin. Bunda ijodkor auditoriya kutganini inobatga olgan holda o'z estetik va tanqidiy pozitsiyasini yo'qotmaydi.

4. Professional o'zlikni mustahkamlash: O'ziga xos uslub, falsafiy asos va badiiy izlanishlarga sodiqlik orqali san'atkor o'z brendini shakllantiradi. Bu mustaqil o'ziga xoslikni yaratadi va bozor bosimiga qarshi tura oladigan asos bo'ladi.

Demak, muvozanat topish bu oddiy yondashuv emas, balki murakkab, dinamik va shaxsiy jarayondir. Ijodkor o'z

tamoyillarini moliyaviy ehtiyojlar bilan muvofiqlashtirib, ijodiy erkinlikdan voz kechmasdan, zamonaviy reallikda yashash yo'lini topishi lozim.

San'at bozori, odatda, quyidagi asosiy mexanizmlar orqali ishlaydi:

Galereyalar va san'at dilerlari asarlarni tanlab olib, ularni kolleksionerlar va investorlar orasida tarqatadi;

Auktsionlar orqali mashhur san'at asarlari narxlari oshirib sotiladi;

Online platformalar orqali esa keng ommaga mo'ljallangan san'at bozori shakllanmoqda;

Brend va media ta'siri orqali ayrim ijodkorlar "moda san'atkori"ga aylantiriladi, bu esa ularning bozordagi qiymatini sun'iy ravishda oshiradi.

Ushbu tizimda sotiladigan san'at — bu ko'proq vizual jozibadorlikka ega, auditoriyaga tanish estetikaga ega, "bezarar" va ommaviy didga mos asarlardir. Ular ko'pincha interyerlar uchun dekoratsiya, kolleksiya ob'yekti yoki investitsiya sifatida baholanadi. Bu turdagi san'at bozorda tez aylanishi, reklama vositalariga mosligi va daromad olib kelishi bilan ajralib turadi.

Bunga qarama-qarshi tarzda eksperimental san'at — bu shakl, mazmun, texnika va g'oya jihatidan yangilik izlaydigan, ko'pincha murakkab va ijtimoiy-tanqidiy yo'nalishga ega san'atdir. Bu turdagi asarlar bozorda oson sotilmaydi, chunki ular ommaviy iste'molga emas, balki chuqur tahlil va fikrlashga yo'naltirilgan. Bunday san'at ijodiy taraqqiyot va san'at falsafasi uchun muhim bo'lsa-da, tijorat tizimi tomonidan ko'pincha chetlab o'tiladi.

Shu tariqa, san'at bozori san'atning erkin rivojlanishi bilan moliyaviy bosimlar o'rtasidagi ziddiyatli maydonga aylanadi. Tijorat mezonlari asosida shakllangan qiymat tizimi eksperimental

yondashuvlarni inkor etishi yoki ularni faqat moda yoki provokatsiya sifatida qabul qilishi mumkin. Bu esa san'atda g'oyaviy va estetik diversitetning yo'qolish xavfini tug'diradi.

XX asrning taniqli nemis faylasufi, sotsiolog, Frankfurt maktabi vakili Teodor Adorno o'tgan asrda boshlangan madaniy hayotning tijoratlashuvi, ayniqsa san'at sohasining bozor munosabatlariga moslashuvi haqida chuqur tanqidiy fikrlar bildirgan. U "madaniyat industriyasi" tushunchasini ilgari surib, zamonaviy san'atning bozor mexanizmlari orqali qanday standartlashtirila-yotganini, uning erkin ijodiy mohiyatiga qanday tahdid solinayotganini ko'rsatib bergan.

Adornoga ko'ra, madaniyat industriyasi — bu san'at va madaniy mahsulotlarning ommaviy ishlab chiqarish asosida tijorat maqsadida tarqatilishi demakdir. Bu jarayonda san'at endilikda noyob, betakror va mustaqil yaratuvchanlik emas, balki iste'mol uchun mo'ljallangan, standart va boshqariluvchi mahsulotga aylanadi. Bunda san'atning haqiqatni izohlovchi, tanqidiy yondashuvga ega kuchi zaiflashadi [2].

Adorno bir nechta muhim jihatlarga urg'u beradi:

-Standartlashtirish va formula asosida ishlab chiqarish: Tijorat maqsadidagi madaniy mahsulotlar oldindan belgilangan shakl, syujet va estetik qoliplarga mos ishlab chiqiladi. Bu esa san'atning yangilik va eksperimentga asoslangan mohiyatiga zid keladi.

-Ommaviy ongni boshqarish: Madaniyat industriyasi orqali yaratilgan mahsulotlar iste'molchilarni o'ylashga emas, ko'nikishga, moslashishga undaydi. Adorning fikricha, bu — kapitalistik tizimning mafkuraviy vositasi bo'lib, individuallikni bo'g'adi.

-Estetikaning tovarlashuvi: San'at asarlari o'z ichki mazmunidan ko'ra bozordagi qiymat, brend va "ko'rinish" asosida baholanadi. Bu esa san'atni ichki haqiqat ifodasidan chetlashtirib, uni "ko'ngilochar mahsulot"ga aylantiradi [2,149-b.].

Adorno nazariyasi zamonaviy san'at holatini tushunishda hamon dolzarbdir. Bugungi kunda ijodiy faoliyat ko'pincha algoritmik ko'rsatkichlar (layklar, tomoshabinlar soni, trendlar) asosida baholanadi. Bu esa Adorno tanqid qilganidek, san'atning instrumentallashuvi — ya'ni vosita darajasiga tushishiga olib keladi. Shu bilan birga, Adorno san'atni insonni jamiyatdagi mavjud tartibotdan uyg'otuvchi, tanqidiy fikrni shakllantiruvchi kuch sifatida ko'radi. Uning fikricha, haqiqiy san'at — bu o'z zamonasining ziddiyatlarini ochib beradigan va mavjud holatni savol ostiga oladigan san'atdir. Tijoratlashgan, "mukammal qadoqlangan" san'at esa bu funksiyani bajara olmaydi.

Qisqa qilib aytganda, Adorning fikrlari zamonaviy san'atning tijorat bosimi ostidagi holatini tushunishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi va bugungi ijodkor uchun tanlov: "bozor talablariga moslashishmi yoki estetik va tanqidiy mustaqillikni saqlab qolishmi?" degan savolni yana bir bor o'rtaga qo'yadi.

Zamonaviy san'at olamida eng murakkab va dolzarb masalalardan biri — bu san'atning tijorat qiymati bilan estetik qadriyatlarini o'rtasidagi muvozanatni topishdir.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy san'at olamida ijodkor oldida turgan eng muhim savollardan biri shundaki: u o'z ijodini kim uchun va nima maqsadda yaratmoqda? Bu savol uni san'at va tijorat o'rtasida tanlov qilish zaruratiga olib

keladi. Ijodkor esa bu ikki yo‘ldan birini tanlashga majbur emas — u muvozanatni topishi mumkin. Aslida, bu tanlov ko‘proq pozitsiya tanlash, ya’ni: "Men qanday ijodkorman?" degan savolga javobdir.

Ijodkorning san‘at va tijorat o‘rtasida qiladigan tanlovi yo‘qotish emas, yo‘l tanlashdir. U bugungi global, raqamli, iqtisodiy bosimlar bilan to‘la san‘at olamida o‘z ovozi saqlab qolishni istasa, aynan shu tanlov orqali o‘zining kimligini aniqlaydi. San‘at doimo ilhom va estetik qadriyatlar bilan bog‘liq bo‘lgan, biroq u hayotiy faoliyatning bir qismi sifatida iqtisodiy barqarorlik talab etadi. Ijodkor o‘z mehnatini qadrlashni, unga munosib daromad keltirishini xohlaydi. Shuning uchun zamonaviy sharoitda san‘atni

iqtisodiy jihatdan barqarorlashtirish masalasi dolzarbdir.

San‘atni iqtisodiy jihatdan barqarorlashtirish – bu ijodkorning o‘zini bozorda qadrlata olishi, shu bilan birga ijodiy erkinlikni saqlab qolish yo‘lidir. Bugungi kunda ijodkorlar duch keladigan eng asosiy qarama-qarshiliklardan biri — bu ijodiy erkinlik va tijorat talablari o‘rtasidagi muvozanatni topishdir. Bir tomonda — o‘zini erkin ifoda qilish istagi, ikkinchi tomonda — auditoriya talabi, bozordagi raqobat va daromad olish ehtiyoji turadi.

Ijodiy erkinlik va tijorat uyg‘unligini yaratish bu — san‘atni nafaqat ilhom, balki ongli strategiya bilan olib borishdir. Aslida, haqiqiy ijodiy erkinlik — bu o‘z ovozingizni bozorda yo‘qotmasdan, aksincha, uni tanitish san‘atidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Adabiyot va san‘at, madaniyatni rivojlantirish olamini yuksaltirishning muhim poydevoridir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuv- dagi ma’ruzasi. // “Xalq so‘zi” gazetasi, 2017 yil, 4 avgust, 153-son, 3-bet.

2. МАКС ХОРКХАЙМЕР. ТЕОДОР В. АДОРНО. ДИАЛЕКТИКА ПРОСВЕЩЕНИЯ, Философские фрагменты. Перевод с немецкого М. Кузнецова. “Медиум”, “Ювента”. Москва-Санкт-Петербург 1997.

**ZAMONAVIY SAN'ATNI MOLIYALASHTIRISH TAJRIBASI
ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
EXPERIENCE IN FINANCING CONTEMPORARY ART**

Ravshan Fatxullayev

San'atshunoslik fanlari nomzodi, professor

Annotatsiya: Mazkur maqolada madaniyat muassasalarini moliyalashtirish manbaalari ko'rib chiqilgan. Madaniyat subyektlarini moliyalashtirishning quyidagi mexanizmlar aniqlangan: 1) faqat markazlashtirilgan davlat tomonidan moliyalashtirish; 2) davlat tomonidan moliyalashtirishni mahalliy davlat hokimiyati organlari va boshqa jamoat tashkilotlari orqali moliyalashtirish va o'z mablag'laridan foydalanish bilan uyg'unlashtirish; 3) davlat tomonidan tartibga solish bilan birgalikda jalb qilingan mablag'lar (homiylilik va xayriya) hisobidan moliyalashtirish.

Аннотация: в статье рассматриваются источники финансирования учреждений культуры. Выделены следующие механизмы финансирования субъектов культуры: 1) централизованное государственное финансирование; 2) согласование государственного финансирования с финансированием через органы местного самоуправления и иные общественные организации и использованием собственных средств; 3) финансирование за счет привлеченных средств (спонсорства и дарения) совместно с государственным регулированием.

Annotation: the article examines the sources of financing cultural institutions. The following mechanisms of financing cultural entities are highlighted: 1) centralized state financing; 2) coordination of state financing with financing through local governments and other public organizations and the use of own funds; 3) financing through attracted funds (sponsorship and donations) together with state regulation.

Kalit so'zlar: zamonaviy san'atni moliyalashtirish, davlatning moliya modeli, byurokratik-ta'lim/sotsialistik model, nufuzli-ta'lim/milliy model, emansipatsiyaning milliy modeli, totalitar tuzumning moliya modeli, subsidiya, grant, maqsadli transfert.

Ключевые слова: финансирование современного искусства, модель государственного финансирования, бюрократически-образовательная / социалистическая модель, авторитарно-образовательная / национальная модель, национальная модель эмансипации, финансовая модель тоталитарной системы, субсидия, грант, целевое трансферт.

Key words: financing of contemporary art, model of state financing, bureaucratic-educational/socialist model, authoritarian-educational/national model, national model of emancipation, financial model of a totalitarian system, subsidy, grant, targeted transfer.

Zamonaviy san'atni moliyalashtirish masalasi - har qaysi davlatning madaniyat sohasidagi asosiy muammolaridan biri bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda. Hukumatlar, birinchi navbatda, iqtisodiyotning holati, fuqarolarning turmush darajasini oshirish, urbanizatsiya va qishloqlarni rivojlantirishni optimallashtirish, savdo bozorlarida narx barqarorligiga erishish haqida qayg'urishmoqdaki, gohida madaniyat va ta'lim masalalari ikkinchi darajaga tushib qolayotgandek... Bu vaziyat albatta zamonaviy san'atni jamiyat va har bir shaxsning hayotida ikkinchi darajaliligini anglatmaydi.

Har bir davlatning madaniyat institutlariga nisbatan madaniyat siyosatining o'ziga xos modeli mavjud. Mablag'ni maqsadli taqsimlashning quyidagi modellari bor:

a) Davlat - ilhomlantiruvchi model hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarda davlat madaniy faoliyatga aralashmaydi, balki jismoniy shaxslar va tashkilotlar tomonidan ularga soliq imtiyozlari berish orqali madaniyatni pul bilan moliyalashtirishni rag'batlantiradi. Davlat byudjeti madaniyatni moliyalashtirishda bilvosita ishtirok etadi, shu bilan birga soliq mablag'larini kamroq oladi;

b) Davlat – asosiy homiy modeli. Bu tizim doirasida madaniyat sohasida o'z faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning ishini davlat “qo'lga-qo'l” tamoyili boshqaruvi bo'yicha moliyalashtiradi. Davlat madaniy faoliyatni qo'llab-quvvatlashning umumiy darajasini faqat byudjetdan tegishli mablag'lar ajratish yo'li bilan belgilaydi. Bunday davlatning klassik namunasi – Buyuk Britaniya;

c) Davlat – bu muhandis modeli. Bu tizim doirasida madaniyat tashkilotlarini davlat tomonidan moliyalashtirish aholini

tarbiyalash va estetik tarbiyalashga qaratiladi;

d) davlat - arxitektor modeli. Xuddi “muhandis” davlat kabi, bu yerda madaniyat ixtisoslashgan davlat tashkilotlari – madaniyat vazirliklari yoki idoralari orqali qo'llab-quvvatlanadi. Mansabdor shaxslar naqd subsidiyalar, ularning yo'nalishi va hajmi to'g'risida qarorlar qabul qiladilar. Ushbu model doirasida madaniyat ijtimoiy standartlarga muvofiq moliyalashtiriladi [4]. Iqtisodi rivojlangan davlatlar madaniyat sohasini iqtisodiyotning muhim tarmog'i sifatida tan oladilar va uning rivojlanishini butun mamlakatni strategik rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri - deb tushunadilar.

Boshqaruv, tashkiliy va moliyaviy boshqaruv chora-tadbirlari majmuasiga asoslanib, madaniy siyosatning quyidagi modellarini ajratish mumkin:

a) liberal model. Bunda: davlat madaniyatdek avtonom sohaga bostirib kirishi (aralashishi) mumkin emas, chunki, madaniy mulk bozori muhim vazifalarni bajaradi; pul-kreditni moliyalashtirish tizimi, asosan, xususiy mablag'larning maxsus tizimi, davlat moliyalash tizimi (Amerikada “qo'l uzunligi” modeli) orqali amalga oshiriladi;

b) qisman davlat modeli: davlat majburiyatlarining bir qismi muayyan boshqaruv organiga topshiriladi; madaniyatni demokratlashtiradi (Irlandiya, Buyuk Britaniya);

v) byurokratik-ta'lim/sotsialistik model. Madaniyat ustidan davlatning siyosiy, moliyaviy va mafkuraviy absolyutizmi (Xitoy va Shimoliy Koreya);

d) nufuzli-ta'lim/milliy model. Davlat jamiyatda madaniy qadriyatlarni rivojlantirish va ularning nufuzini oshirish uchun javobgar bo'ladi. Ustuvor yo'nalish – bu milliy madaniyatni rivojlantirishga

qaratiladi va boshqa mamlakatlarda (Frantsiya) ommaviy madaniyat ta'sirini cheklashga zaruriyat tug'iladi;

d) emansipatsiyaning milliy modeli. Asosiy yo'nalish - o'tmishda har tomonlama targ'ib qilingan o'ziga xos madaniyatni tiklash, saqlash va rivojlantirish (Afrika mamlakatlari);

e) ilgari totalitar tuzum amal qilgan jamiyatda yaratilgan o'tish davrining madaniy siyosati [4, B.84-85]. Iqtisodiy jihatdan mamlakat taraqqiyotida madaniyat sohasi iqtisodiyotning muhim tarmog'i sifatida e'tirof etilib, uni rivojlantirish butun mamlakatni strategik rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Inson tajribasi iqtisodiy madaniyatning uchta asosiy turini ko'rsatadi:

- "Romanesk" turi (Italiya, Ispaniya, Fransiya, sobiq SSSR), bunda madaniyat asosan markazlashgan holda davlat mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Italiyada, masalan, madaniyat va san'at sohasini moliyalashtirish faqat davlat tashkilotlari yoki davlat ishonchiga ega bo'lgan xususiy shaxslar tomonidan amalga oshirilishi mumkin;

- Germaniyadek mamlakatda (Germaniya va Skandinaviya mamlakatlari) markaziy hokimiyat organlari faqat madaniyat muassasalariga yoki alohida ijodkorlarga qisman moliyaviy yordam beradi. Davlat mablag'lari asosan mahalliy byudjetlar va mustaqil tuzilmalar va fondlar hisobidan shakllantiriladi;

- "Anglo-Amerika" turi, bunda davlat faqat ma'lum yo'nalishlarning ilhomlantiruvchisi va homiysi sifatida maydonga chiqadi. Moliyalashtirish esa xususiy kapitalni jalb qilish, shu jumladan soliq imtiyozlari orqali amalga oshiriladi [3, B.134].

Shunga ko'ra, moliyalashtirishning mexanizmi haqida ham gapirish mumkin:

- markazlashgan holda, bevosita davlat organlari orqali;

- davlat mablag'lari boshqa xususiy fondlar bilan birlashtirilib, mustaqil yoki mahalliy tuzilmalar orqali, ya'ni madaniyat va san'at sohasida mahalliy davlat hokimiyati va o'zini-o'zi tashkil etishdan maksimal darajada foydalangan holda investitsiya qilinadi;

- sud-siyosiy va huquqiy tartibga solish bilan ("uzun qo'l" tamoyili) orqali homiylik va xayriya tushumlari orqali; aytish kerak moliyaviy madaniyatni markazsizlashtirishning eng samarali tizimi SSSRda yaratilgan edi. Amerika tizimining asosi - soliqlarning kamayishi bo'lib, bu imtiyozlardan faqat manfaatdor tomon foydalanadi [3, B.135].

Yevropaning iqtisodiy rivojlangan aksariyat mamlakatlarida madaniyat sohasini moliyalashtirish quyidagi shakllarda byudjet mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi:

- bevosita moliyalashtirish (subsidiyalar, grantlar). Bu unitar mamlakatlar uchun odatiy holdir, lekin ko'pchilik Yevropa mamlakatlari milliy muzeylar, kutubxonalar, turli arxivlar va milliy eshittirishlarni subsidiyalash uchun to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirishdan foydalangan holda madaniy ob'ektlarni qo'llab-quvvatlashning bunday turini minimallashtiradi;

- submilliy/mintaqaviy byudjetlarga o'tkazmalar. Madaniyat sohasini submilliy byudjetlarga o'tkazmalar orqali moliyalashtirish umumiy yoki maqsadli transfert shaklida amalga oshirilishi mumkin. Umumiy o'tkazma, aslida, sarfxarajat shartlarini qo'ymasdan, oluvchining byudjet daromadlarini oshiradi. Maqsadli transfertlar xarajatlarning ayrim moddalarini moliyalashtirish uchun ishlatiladi;

- davlat-xususiy sheriklik va boshqalar asosida. Madaniyat sohasida faoliyat

yurituvchi tashkilotlarni moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmi ham davlat byudjeti mablag'larini, ham xususiy investorlar, ham korporatsiyalar mablag'larini jalb qilishni nazarda tutadi. Moliyalashtirishning ushbu shakli eng jozibador hisoblanadi, chunki u davlat tomonidan madaniyat sohasiga moliyaviy ta'sirni minimallashtiradi va shuning uchun moliyalashtirishning bu turi Yevropa mamlakatlarida tobora kengayib bormoqda [2].

Zamonaviy sharoitda byudjet muassasalarining moliyalashtirish manbalari cheklangan. To'g'ridan-to'g'ri byudjet mablag'lari bilan bir qatorda, madaniyat muassasalarida byudjetdan tashqari manbalar mablag'lari ham to'planishi mumkin [1, B.89].

Madaniyat tashkilotlarini moliyalashtirish manbalari uch guruhga bo'linadi: 1) jalb qilingan mablag'lar; 2) davlat mablag'lari; 3) o'z mablag'lari [3, p. 138].

Eng umumiy shaklda madaniyat sohasidagi faoliyatni moliyalashtirishning mumkin bo'lgan manbalari diagramma shaklida taqdim etilishi mumkin (1-rasm).

1-rasm. madaniyat sohasidagi faoliyatni moliyalashtirishning mumkin bo'lgan manbalari

Madaniyat sohasidagi investitsiya loyihalarini moliyalashtirish mexanizmi mamlakatdagi markazlashtirish darajasiga

va federal va mintaqaviy byudjetlarning xususiyatiga bog'liq. Unitar davlatlar investitsiya loyihalarini markaziy byudjetdan moliyalashtiradi. Masalan, Shvetsiyada, ma'muriy-hududiy qurilishning federal shakliga ega bo'lgan mamlakatlarda, aksariyat hollarda chet elda amalga oshiriladi.

Yig'ilgan mablag'lar xayriya fondlari, homiylik, jamg'arma grantlari, a'zolik to'lovlari va boshqalarni o'z ichiga oladi. Davlat moliyalash to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita davlat subsidiyalarini birlashtiradi. O'z mablag'lari asosiy va tijorat faoliyatidan olingan daromadlarni o'z ichiga oladi.

Madaniyat muassasalarining mutlaq ko'pchiligi o'z daromad manbalariga ega emas, yoki darajasi past va barcha zarur xarajatlarni qoplash uchun etarli. Shuning uchun ular to'liq davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi (muassasa mansubligiga ko'ra: federal, sub'ekt yoki mahalliy). Yoki undan mablag olish, xarajatlarning bir qismini qoplash uchun zarur. Madaniyat muassasalari faoliyatini nafaqat madaniyat sohasiga ajratiladigan byudjet mablag'lari (joriy ta'mirlash va madaniyat va san'atni rivojlantirish uchun mablag'lar bo'ladi), balki tarmoqlararo va hududlararo dasturlar hisobidan moliyalashtirish mumkin. Umuman olganda, madaniyat tashkilotlari moliyalashtirishning juda xilma-xil manbalariga ega. Iqtisodiyotning notijorat maqsadlari nafaqat o'zining foydali faoliyatini rivojlantirishni, balki davlat, aholi va xususiy sektordan tashqi moliyalashtirish manbalarini jalb qilishni ham talab qiladi.

Xulosa. Jahon amaliyotida madaniyat muassasalarini moliyalashtirish manbalari quyidagilardir: davlat mablag'lari;

yig'ilgan mablag'lar; madaniyat muassasalarining o'z mablag'lari.

Madaniyat sub'ektlarini moliyalashtirishning quyidagi mexanizmlari mavjud: 1) faqat markazlashtirilgan davlat tomonidan moliyalashtirish; 2) davlat tomonidan moliyalashtirishni mahalliy davlat

hokimiyati organlari va boshqa jamoat tashkilotlari orqali moliyalashtirish va o'z mablag'laridan foydalanish bilan uyg'unlashtirish; 3) davlat tomonidan tartibga solish bilan birgalikda jalb qilingan mablag'lar (homiylilik va xayriya) hisobidan moliyalashtirishning ustunligi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Батури́н, Л.А. Финансы в системе государственного и муниципального управления / Л.А. Батури́н. - М.: Март, 2005. - 251 с.

2. Лукашова, А.С. Европейский опыт финансирования организаций сферы культуры / А.С. Лукашова // Вектор экономики: Электронный научный журнал. - 2019. - № 7 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/7/worldconomy/Lukashova.pdf>.

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. - 5-е изд., испр. и доп. - СПб: Планета музыки, 2013. - 528 с.

4. Уткина, Т.В. Цели и механизмы государственной политики в сфере культуры: Российский и зарубежный опыт / Т.В. Уткина // ИнноЦентр: Электронный научно-практический журнал. - 2018. - № 2(19). - С. 82–87 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

**TASVIRIY SAN'ATDA AKS ETGAN TEMURIYLAR HARBIY SAN'ATI
МУЧЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО ТЕМУРЦЕВ В ОТРАЖЕНИИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
THE MARTYR ART OF THE TEMURIANS AS REFLECTED IN THE FINE
ARTS**

**Mirjonova Nodira Ilhom qizi
Temuriylar tarixi davlat muzeyi ilmiy xodimi**

***Annotatsiya:** Tarixiy shaxslar va ularning faoliyati nafaqat yozma manbalarda, balki tasviriy san'atda ham o'z aksini topadi. Ushbu maqola sohibqiron Amir Temurning harbiy san'ati va diplomatik mahoratini batal janriga mansub asarlar misolida tahlil qilishga qaratilgan. Unda Temur davri harbiy tuzilishi, jang strategiyalari va diplomatiyasi zamonaviy rassomlarning rangtasvir asarlari orqali yoritiladi.*

***Аннотация:** Исторические личности и их деятельность находят свое отражение не только в письменных источниках, но и в изобразительном искусстве. Данная статья посвящена анализу военного искусства и дипломатического мастерства Амира Темура на примере произведений, выполненных в жанре батальной живописи. В ней военная структура, стратегии сражений и дипломатия эпохи Темура освещаются через картины современных художников.*

***Annotation:** Historical figures and their activities are reflected not only in written sources, but also in fine arts. This article is dedicated to the analysis of Amir Timur's military and diplomatic skills through the lens of works created in the battle painting genre. It sheds light on the military structure, battle strategies, and diplomacy of the Timurid era using the paintings of modern artists.*

***Kalit so'zlar:** Harbiy san'at, harbiy strategiya, jang san'ati, qo'shin tuzilishi, tasviriy san'at, batal janri, miniatyura, rangtasvir, amaliy san'at, diplomatiya, yozma manbalar, qurol-aslahalar*

***Ключевые слова:** Военное искусство, военная стратегия, боевое искусство, структура армии, изобразительное искусство, батальный жанр, миниатюра, живопись, прикладное искусство, дипломатия, письменные источники, оружие и доспехи.*

***Key words:** Military art, military strategy, art of war, army structure, fine arts, battle genre, miniature, painting, applied arts, diplomacy, written sources, weapons and armor.*

Buyuk sarkarda, davlat arbobi, ilm-fan va bunyodkorlik homiysi — Amir Temur shaxsi asrlar osha insoniyatning e'tiborini

o'ziga jalb etib keladi. Uning 35 yillik harbiy va siyosiy faoliyati natijasida barpo etilgan ulkan saltanat jahon tarixida

o'chmas iz qoldirdi. Sohibqironning harbiy dahosi "Temur tuzuklari" kabi noyob manbalarda batafsil bayon etilgan bo'lsa, uning janglari, qahramonligi, qo'shinining intizomi va strategik mahorati nafaqat yozma adabiyotda, balki tasviriy san'atda ham o'zining yorqin ifodasini topgan. Batal janridagi asarlarda Temur shaxsi, uning yengilmas qo'shini va ulug'vor yurishlari mahorat bilan tasvirlangan. Unda rassomlar yaratgan asarlar orqali Sohibqironning jang oldidan ruhiyatini, davlat ramzlarini qabul qilishdagi ulug'vorligini, shiddatli jang maydonlarini va diplomatiya san'atini ko'rishimiz mumkin.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Amir Temur 35 yil davomida harbiy va siyosiy faoliyat olib bordi. Bu 35 yillik faoliyat natijasida u buyuk saltanat barpo qildi. Uning tarkibiga Movarounnahr, Xorazm, Kaspiy atrofidagi viloyatlar, hozirgi Afg'oniston, Eron, Turkiya, Hindiston, Iroq, Janubiy Rossiya, Kavkaz va G'arbiy Osiyoning bir qator mamlakatlari jami 27 ta o'lka kiradi. Amir Temurning muvaffaqiyatiga avvalo shaxsiy характери, murakkab vaziyatlarga to'g'ri baho bera olgan holda ushbu vaziyatdan chiqa olish qobiliyati va uning nodir harbiy iste'dodi sabab bo'ldi. Amir Temurning yuritgan harbiy, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy tadbirlari hozirgi zamon davlat boshqaruvi uchun ibratdir. U chinakam bunyodkorlik va ilm fan homiysi edi. Xususan u "Temur tuzuklari" da o'zi amalga oshirgan va amalda qo'llagan tadbir va uslublarni, kengashlar, mashvaratlar haqida bayon qiladi. Bu jihat bilan "Temur tuzuklari" boshqa qadimgi va zamonaviy faylasuf, olimlarning davlat boshqaruvi haqida yozib qoldirgan kitob va nazariyalaridan ustundir. Amir Temur va Temuriylar qoldirgan betakror ma'naviy meros bugunga kelib insoniyatning umumiy boyligiga aylandi.

Ayniqsa, Amir Temurdek daho mahorati oldida bosh egib, uning harbiy san'ati, ya'ni strategiyasi va taktikasidan haqli ravishda mag'rurlanamiz. Harbiy san'at unga buyuk sarkarda shuhratini keltirdi. Uning janglari jahonning ko'pgina harbiy akademiyalarida o'rganildi va o'rganilmoqda. Harbiy qurilish borasida o'z zamondoshlaridan o'zib ketgan Amir Temur o'z davrida armiyani yaratish va takomillashtirish borasida mukammal tizimni ishlab chiqib, uni mohirlik bilan amalga oshirgan[1,3-b.].

Harbiy san'at tarixi Sohibqiron Amir Temurni haqli ravishda jahonning eng buyuk sarkardalaridan biri sifatida e'tirof etadi. Buyuk bobomizning harbiy iste'dodi asosan ikki yo'nalishda: mohir harbiy tashkilotchi va atoqli sarkarda sifatida yorqin namoyon bo'lgan. Sohibqironning janggohlarni tanlash san'ati, urush usullari va taktikasi, lashkar tutish va sipohiylarni saflash qoidasi "Temur tuzuklari" kitobida yoritilgan. Shu bilan birga O'rta Osiyoni yer osti va usti boyliklarini egallash, mustamlaka mamlakatga aylantirish, o'z navbatida bu hudud orqali Hindistonga chiqishni maqsad qilib ingliz va rus josuslari bosqindan ilgari o'lkani har tomonlama chuqur o'rganib chiqishadi. Shunday ekspeditsiya ishtirokchilaridan biri Mixail Ivanin edi. Uning asarida Amir Temur shaxsi va faoliyati, harbiy san'ati, jahon tarixida tutgan o'rni, o'sha davrdagi tarixiy voqealar bayoni keltiriladi. Ammo asar tub mohiyatiga ko'ra qanday qilib O'rta Osiyoni bosib olish va boshqarish mumkinligiga qaratilgan. Amir Temurning harbiy san'ati keyinchalik bolsheviklar tomonidan ham jiddiy o'rganilib, "Qizil komissarlar" kurslarida o'qitilgan. Shu kurslarda tahsil olgan Frunze va Gaydar kabi rus sarkardalari Sohibqironga azbaroyi hurmati sabab to'ng'ich o'g'illariga Temur deb ism

qo'yishgan. Temur o'z hokimiyatini mustahkamlash maqsadida avvalo qo'shinlar sonini oshirish va ularni tartibga solishga ahamiyat bergan. Amir Temur tuzgan armiya o'ta intizomli bo'lib, sarkarda muhoraba chog'i qo'shin qismlarini san'atkorona boshqarishga, jang taqdiri hal bo'ladigan joylarga harbiy kuchlarni o'z vaqtida ustalik bilan yo'llashga, har qanday to'siq va g'ovni tadbirkorlik bilan oshib o'tishga, lashkarning jangovar ruhini zarur darajada saqlashga muyassar bo'lgan. Qo'shinlar tarkibi Movarounnahr, Dashti Qipchoq, Xuroson, Eron, Badaxshon, Mo'g'uliston, Xorazm, Mozandaron, Jata singari joylardan yig'ilgan askarlardan iborat edi. Qo'shin son jihatdan aniq va puxta tashkil qilinib, uning jangovar tartibi jangdan-jangga takomillashib borgan, armiya eng ilg'or qurol-aslahalar bilan qurollangan, qismlar bir-biridan kiyim-boshi, bayrog'i va tug'i bilan farqlangan. Bu jang paytida qo'shinni boshqarishda qo'l kelgan. "Temur tuzuklari"da ta'kidlanishicha, safar chog'ida oddiy askarlarning har o'n sakkiztasiga bitta chodir berilgan. Har bir jangchi ikkita ot, yoy, sovut, qilich, juvoldiz, qop, o'nta nina, arra va teri xaltaga ega bo'lgan. Sara jangchilarning har beshtasi bir chodirga joylashgan. Ularning har biri dubulg'a, sovut, qilich, o'q-yoy, sadoq va buyruqda ko'rsatilgan miqdorda ot bilan ta'minlangan. Harbiy san'at sir-asrorini bilgan, dushman safini parokanda qilish yo'l-yo'rig'ini yaxshi egallagan, mushkul paytlarda dadil harakat qiladigan, hech qanday to'siqdan tap tortmaydigan, qo'shinda sodir bo'lishi ehtimoldan xoli bo'lmagan tartibsizlikni vaqtida bartaraf eta oladigan yovqur va mohir jangchilargina lashkarboshilikka qo'yilgan.

Sohibqiron Amir Temur o'z qo'shinining harbiy takomiliga katta e'tibor berib,

"amir va amirul-umaro", ya'ni "bosh amir" kabi yuqori darajali harbiy unvonlar joriy etadi. Shu kabi oliy darajali unvonlarga ega bo'lgan iqtidorli sarkardalarga u hatto viloyat hokimligi yoki noibligini in'om etgan.

Klavixoning ta'rifiga ko'ra, temuriy lashkarboshi tinchlik chog'ida zarhal ip bilan tikilgan havorang satin ko'ylak kiygan. Uning boshida dur hamda boshqa qimmatbaho toshlar qadalgan bo'rk bo'lgan. Bo'rkning ostidan uch qator qilib o'rilgan ikki kokil yelkaga tushib turgan. Elchi bu yo'sinda o'rilgan sochlar Temurbek askarlarining nishoni ekanligini alohida qayd etadi.

Yurish oldidan Sohibqiron arkoni davlat, vazirlar, sarkardalar, amirzodalar, beklar va amirlarni harbiy kengash — mashvaratga to'plagan, so'ngra askar yig'ish uchun maxsus buyruq e'lon qilingan, qismlar harbiy ko'rikdan o'tkazilgan. Amir Temurning harbiy san'at rivojiga qo'shgan ulkan xizmatlaridan yana biri qo'shin qanotlarini jang chog'ida dushman hujumidan muhofaza qilish va, aksincha, g'anim kuchlarini yon tomondan aylanib o'tib, ortdan zarba berish maqsadida tuzilgan otliq qism — kanbulning joriy etilishidir.

Amir Temur qo'shinini Jahongir Sayfuddin va Purhusayn barloslar, Oq Bug'a, Usmon Abbos, Muhammad Sulton Qamariy, O'rus Bug'a, Hamza Sulduz, Amir Murizoda, Muhammad Qazg'on, Sariq Atka va Muzaffar Uch Qaro kabi janglarda shuhrat topgan mahoratli va jasur kishilar boshqargan[2].

Sohibqiron Sharqda birinchilardan bo'lib armiyaga o't sochar qurol — to'p (ra'd)ni olib kirgan. Temuriylar davrida bu qurolning boshqa turlari (zarbzan, farangi, qozon va hokazo) keng yoyildi. Tog'li hududlarda jang harakatlari olib boruvchi maxsus harbiy qism va bo'linmalar

tashkil qilingan. Amir Temur jahon harbiy ish tarixida birinchilardan bo'lib qo'shinni jang maydonida an'anaviy 5 bo'lakdan farqli ravishda 7 qo'lga bo'lib joylashtirish tartibini joriy etgan. Bu yangilik keyinchalik To'xtamish, Shayboniyxon singari sarkardalar tomonidan o'zlashtirilgan. Ibn Arabshohning guvohlik berishicha, Sohibqiron qo'shinida ayollardan iborat bo'linmalar bo'lib, ular erkaklar bilan bir safda turgan, qahramonlik va matonat namunalarini ko'rsatgan[3]. Temur harbiy yurishlarining yana bir sababi bor edi. Bu ham bo'lsa, Buyuk Ipak yo'lini bir mamlakatga birlashtirib, undagi xavfsizlikni taminlash edi. Sharafuddin Ali Yazdiy bir necha marta Mo'g'uliston, Eron va Iroqda mahalliy hokimlarning zo'ravonligi yoki qaroqchilar ko'payganligi sababli karvonlar va hatto elchilar yurolmay qolganliklari va hajga ham borish xavfli bo'lib qolganligini o'z asarida aytadi[4,7-b.]. Amir Temur qo'shinlari piyoda va otliq askarlardan tashkil topgan edi. Lekin piyodalar ham uzoq cho'l safarlarida otlar bilan ta'minlanar, otliq askarlarning katta qismi esa piyoda tartibda jang qilishga ham o'rgatilgandi. Ular kamondan zarb bilan bexato otish lozim bo'lgandagina otdan tushib, piyoda jangchilarga aylanardilar. Biroq ular otda piyoda harakat qilishdan ko'ra yaxshiroq harakat qilganlari, shubhasiz, chunki ko'chmanchi xalqlar yoshlik chog'laridanoq otda yurishni yaxshi o'zlashtirib olishadi.

Amir Temur lashkarlarida asosiy qo'shin turlaridan tashqari yana quyidagilar mavjud: 1) pon-tonchilar (ko'chma ko'priklar qurish ishlari bilan shug'ullanuvchilar) va kemachilar (ular, asosan, Amu va Sirdaryoda kemachilik bilan shug'ullanuvchi kishilardan tanlab olinib, kemalar va ko'priklar qurish uchun ishlatiladi); 2) naftandozlar (gregoryan

yoki yunon olovini otuvchilar); 3) qamal qilish mashinalari va tosh otuvchi qurollar bilan ishlashni biladigan jangchilar. Amir Temur boshchiligida qamal qilingan ko'plab qal'alarning gregoryan olovlarini otish va uloqtiruvchi qurollardan mohirona foydalanishi natijasida qo'lga kiritilganligi qo'shinning shu turi juda katta malakaga ega bo'lganligidan dalolat beradi. Qamal jarayonlari Amir Temur yunonlar va rimliklar qal'alarni ishg'ol qilish uchun qo'llagan usullarni yaxshi bilganini ko'rsatadi. Boyazidga qarshi bo'lgan jangda Amir Temur gregoryan olovini otuvchi moslamalarni fillar ustiga o'rnatib, jangga kiritdi; 4) Amir Temur tik qiyaliklarga chiqa oladigan, tog'li yerlarda bo'ladigan janglarga ko'nikkan, tog' aholisidan tashkil topgan maxsus piyoda qismga ega edi. Bu qism jangchilari Amir Temurga daralar, tog' yo'llari va tog'larda joylashgan qal'alarni qo'lga kiritishda katta yordam berdi. Amir Temur qo'shinlari Chingizxon qo'shinlari kabi o'nliklar, yuzliklar, mingliklar, tumanlar (10 ming yoki 12 ming jangchidan iborat qo'shin) va boshqalarga bo'linib, ularga o'nboshi, yuzboshi, mingboshi va amirlar boshchilik qilardilar. Amirlar 12 darajaga bo'lingan edilar. Ular turli qabilalarga boshchilik qilib, ularning darajasi qabila tomonidan berilgan jangchilar soniga bog'liq bo'lishi mumkin[5,179-180-b.].

Batal janri (frans. bataille -jang) — tasviriy san'atning urush va harbiy hayot mavzularini aks ettirishga bag'ishlangan janri. Jang ko'rinishlari, harbiy yurishlar, qurolli kuchlarning hayotini tasvirlash Batal janrida asosiy o'rinda turadi. Aniq jang lavhasini ifodalash, uning mazmunini ochib berilishi bu janrni tarixiy janrga yaqinlashtiradi. O'zbek tasviriy san'atida bu janrning sarchashmalari qadimdan — arxeologik topilmalar (san'at namunalari) va

miniatyura san'atida ko'rinadi. Qo'lyozma kitoblar bezagining ajralmas qismiga aylangan mo'jaz rasmlarda bazmlar, qabul marosimlari va boshqa lavhalar bilan bir qatorda jang lavhalarini tasvirlash qat'iy an'anaga aylangan. Kamoliddin Behzod, Muhammad Murod Samarqandiy va boshqa musavvirilar jang lavhalarini o'ziga xos tarzda tasvirlagan. Shuningdek yozma manbalarda ta'kidlanishicha, Amir Temur saroyi devorlariga sohibqironning qahramonlik yurishlarini aks ettirgan jang lavhalari ishlangan[6].

“Amir Temur jang oldidan” rassom B.Aytmurotov. Asarda sohibqiron Amir Temurning jang oldidan bo'lgan holati tasvirlangan. Asar markazida Amir Temur oq ot ustida, otni egarlab turgan holatda tasvirlangan. Amir Temurning yon atroflari va orqa tomonida minglab otliq askarlar chizilgan. Jangchilar qo'llarida nayza, bellarida esa qilich-qalqonlar tutganlar. Sohibqiron nigohi to'g'riga qaragan. Boshini esa viqor bilan tutgan holda tasvirlangan. Uzoqdan esa o'tovlar ham ko'rinib turibdi. Asar tarixiy janrga xos. Rassom ko'proq yorqin qizil ranglardan foydalangan. Go'yoki, yo hayot, yo mamot masalasiga otlangandik ko'zlarda jangovarlik ruhi ufurib turibdi. Osmonda suzib yurgan kulrang aralash bulutlar ortidan quyosh osmonga ko'tarilmoqchi. Bu esa, jangdagi yurish erta tongdan amalga oshganini ko'rsatadi. “Amir Temur davlat ramzlarini qabul qilmoqda” rassom M.Nuriddinov Amir Temurga piri, yo'lboshchisi Said Baraka tomonidan uch xalqa shakli tushirilgan moviy rangli bayroq topshirayotganini ulkan mahorat bilan tasvirlagan. Hajm jihatdan ham yirik bo'lgan asarda marosim shunday mohirona ko'rsatilganki, tomoshabin o'zini beixtiyor bu asarning ichiga kirib qolganday va bu marosimda

qatnashayotganday his etadi. Bir tomonda beklar, vaziru-ulamolar va o'git bilan Temurga yuzlangan Pir qiyofasi bo'lsa, ikkinchi tomonda serviqor otliq askarlar va nihoyat mag'rur serg'ayrat Temur tasvirlangan. Amir Temur o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib nafaqat bu davlatining ramzi bo'lgan bayroq va do'mbirani balki butun hokimiyat, toju-taxt va buyuk sarkardalik mas'uliyatini ham o'z irodasi, kuch-quvvati va cheksiz aql-idrokiga tayanib qabul qilayotgani tasvirlangan. Uning yuzida shiddatni, mag'rurlikni va shuning bilan bir qatorda kattalarga, ulug'larga va o'zining rahnosiga bo'lgan beqiyos, cheksiz hurmati aks etgan. Asar yorqin ranglar bilan ishlangan. Temurning ustida temir sovit tasvirlangan. Boshida esa har doimgidek toji bor. Pir esa oq soqoli ko'ksiga tushgan va to'ni ham bunga mos oppoq rangda ishlangan. Bu ham uning ulug'vorligi va donoligini yana bir bor ko'rsatadi.

“Loy jangi” rassom A.Jalolov. Asar katta to'rtburchak hajmga ega. Ushbu jangda Amir Temur bilan Ilyosxo'ja askarlari jang qiladilar. U bahor paytida sodir bo'lgan. Kuchli yomg'ir yog'ib yerlar suvga to'lib ketadi. Natijada askarlar loyda qoladilar. Shuning uchun bu voqea tarixda Loy jangi deb nomlanadi. Asar markazida Amir Temur oq otni egarlagan ko'rinishda tasvirlangan. Chap tomonida armiyasi saf tortib turibdi. O'ng tomonida esa suvoriylar o'rin olgan. Jangchilar va suvoriylar kuchli qurollangan. Amir Temur ro'parasida esa Ilyosxo'ja jangchilari saf tortishgan. Osmon bulutli, yerlar loy. Asar mavzusidan kelib chiqqan holda kulrang, qoramtir va sovuq ranglardan yetarlicha foydalanilgan. Shiddatli jang tasviri bo'yoqlar bilan mukammal ochib berilgan.

“Samarqandning sarbadorlar tomonidan himoyasi” rassom Z.Islomishkov. Ushbu asarda shiddat bilan ketayotgan jang

holati tasvirlangan. Unda otliq askarlarni oddiy xalq vakili hisoblanmish, sarbadorlar bilan Samarqandni himoya qilayotgani aks etgan. Rasmda aholi qo'lida nayza, kamon va qilich bilan dushmanga zarba berayotgani tasvirlangan. Yerda halok bo'lgan turli yoshdagi odamlar va otda yaralangan jangchilarni ko'rishimiz mumkin. Asarda jang manzarasi shu qadar haqiqiy, jonli tasvirlanganki, go'yoki ko'z o'ngimizda bo'layotganday. Asarda aniq markaziy tasvir mavjud emas. E'tibor markaziy qismga qaratilmagan. Tasvirdagi mazmun butun rasm bo'ylab sochilib ketgan. Unga qarab taniqli shaxslarni, harbiy sarkardalarni ko'rmaysiz. Aholining jonjahdi bilan dushman askarlariga qarshi jangining guvohi bo'lasiz. Yorqin ranglar ko'p ishlatilgan.

Buyuk ajdodimizning eng muhim fazilatlaridan biri shu bo'lganki, u bundan olti asr avval hech qanday davlatning qo'shnilari bilan o'zaro yaxshi aloqalar, manfaatli hamkorligisiz yorqin istiqboli bo'lmasligini teran anglagan. Shu sababli ulug' Sohibqiron Yevropa va Osiyoni bog'lashga xizmat qilgan, ulkan ishlarni amalga oshirgan. Bir tomondan - Xitoy, Hindiston, bir tomondan Fransiya, Ispaniya, Angliya va boshqa davlatlar bilan aloqalar o'rnatgan va o'zaro munosabatlarni mustahkamlashga intilgan. Amir Temur Kastiliya va Leon qiroli Don Enrike III (ayrim manbalarda - Ispaniya qiroli Genrix III), Fransiya hukmdori Sharl VI (ayrim manbalarda - Karl VI), Angliya qiroli Genrix IV (ayrim manbalarda - Henrix VI) saroylariga elchilar yuborib, mutanosib ravishda ispaniyalik, fransiyalik, angliyalik, xitoylik va boshqa bir qator - jami yigirmadan ortiq - xorijiy davlat elchilarini o'z saltanatida qabul qilgani haqida atroflicha bayon etilgan ko'plab

tarixiy va ilmiy asarlar bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi[7,4-5-b.].

“Elchilar Amir Temur huzurida” rassom J.Umarbekov. Muallifning bu asari triptix usulida ishlangan. Ranglar bir-biriga yonma-yon qo'yib chiqilgan. Asar tarixiy-falsafiy ma'noga ega. Tasvir markazida Amir Temur sher terisini yarmiga yopingancha bir oyog'i bilan uzun shamshirni bosib turibdi. Buning ma'nosi kuch adolatdaligi, urush janjal bilan hech narsani hal qilib bo'lmasligi, barcha ishda diplomatiya yo'li ma'qulligidir. Ustidagi sher po'stini uning kuch-qudratiga, yagona hukmdorligiga ishora qilmoqda. Triptixning ikki chetida tasvirlangan kishilar Temur obraziga qaraganda kichkinaroq qilib ishlangan. Sohibqironning old tarafidagi elchilar sharq xalqlariga mansub bo'lib ular bosh egib turibdilar. Chap tarafidagi elchilar Yevropa irqiga mansub kishilar bo'lib, ular ham Temur oldida bosh egib turishibdi. Asar foni to'q yashil rangda olingan. Temur atrofida dumaloq oq chiziq o'tkazilgan. Tepa fonda esa burjlar tarozu va yulduzchalar tasvirlangan.

Amaliy san'at turlaridan biri hisoblanmish qurol-aslaha hunarmandchiligiga ehtiyoj kishilik jamiyatining ilk davrlaridanoq mavjud bo'lgan. Amir Temur va Temuriylar davriga kelib, bu sohaga alohida e'tibor qaratildi. Qurol-aslahalarning turli-tuman xillari yasali, sifati takomillashib bordi. Ko'plab shaharlarda qurolsozlik ustaxonalari tashkil etildi. Muzey xazinasida bu sohaga oid 55 dan ziyod harbiy anjomlar mavjud bo'lib, ularning ichidan sovutning temir parchalari (XIV asr, 120), yog'och dastali bolta (XIV asr, 2-52), oybolta (XIV-XVI asr, 2-16), dubulg'a (XV asr, 2-15) kabi harbiy aslaha va kiyimlar yuksak mahorat bilan yasalganini qayd etish mumkin. Yozma manbalar va arxeologik qazishmalardagi

ma'lumotlarga ko'ra Samarqand, Buxoro, Toshkent kabi shaharlar qurolsozlikning asosiy markazlari bo'lgan. Ustaxonalarda ko'plab sovutlar, kamon va uning o'qlari, shamshir, qilich, nayza, cho'qmor, oybolta va xanjarlar tayyorlash yaxshi yo'lga qo'yilgan. "Temur tuzuklari"da askarlarning qanday qurollanishi kerakligi haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, Rui Gonsales de Klavixo o'z kundaligida Amir Temur tomonidan o'tkazilgan jang oldi ko'rigida ham turli-tuman qurollarni ko'rganligini va Samarqanddagi Ko'ksaroy binosida mingga yaqin qurolsoz ustalar ishlaganligi haqida ma'lumotlar keltiradi[8,143-b.].

"Amir Temur qo'shinining To'xtamish ustidan g'alabasi" rassom A.Aliqulov. Muallif o'zining jang kartinasi tasviriga ongli ravishda yondashdi, unda yorug'lik rang tuzilishi va kompozitsiya rassom g'oyasini to'la ochib beradi. Asarda Amir Temur jangchilari o'ng tomonda joylashtirilgan. Chap tomonda To'xtamishning yarador jangchilari, ular ham kompozitsiya markaziga qaragan. Shuningdek markazida Amir Temur qo'shini harbiy boshliqlari tomoshabin tomonga ot qo'yib kelayotgandek. Qo'llarida sarkarda tamg'asi tushirilgan moviy xilpirayotgan bayroqlar. Ot ustida kelayotib ular zar naqshli qizil chodirni ag'daradilar va uning qubbasini tutib turgan suvoriylarni otdan yiqityapti. Bu tarixiy asarda kompozitsiya tuzish qoidalari ko'zga tashlanadi. Birinchidan, bu davr jangchilar o'rta asrlar libosida, bosh kiyimida va qurollarda tasvirlangan. Xon uchun tikilgan chodir ham XIV asrga mos keladi. Ikkinchidan, jangchilarni etnik kelib chiqishi ochiq ko'rinadi. Jang keng sayxonlikda ro'y bermoqda. Uzoqdan Amir Temur zahira askarlari bilan ko'zga tashlanadi. Bundan mazkur tarixiy voqea ro'y berayotgan

maydonning cheki ko'rinmaydi. Minglab jangchilar ko'targan chang to'zon osmonni qoplagan. Ko'pgina askarlarning yuzida azob, og'riq va qo'rquv zohir. Rassom tarixiy tasviriy san'at asariga xos bo'lgan davr, makon, maydon, psixologiya kabi barcha jihatlarni tasvirlash imkoniga ega bo'lgan. Amir Temur qo'shinining To'xtamish ustidan g'alabasi" kartinasi XX asr oxiri va XXI asr boshlari O'zbekiston madaniyatidagi harbiy mavzudagi tasviriy san'at asaridir, bunda tarixiy janr o'z rivojini topdi. O'ngdagi yuqori burchakda Amir Temur o'z otida zahira askarlari bilan tasvirlangan. Suvoriy sarkardalar tepalikda turib jangni kuzatmoqda. Amir Temur strategiyasi askarlarni shaxmat tartibida joylashtirishni talab qilgan, bu uning ajoyib strategik va taktik ekanligidan darak beradi, bu strategiyada har bir sarkarda o'z askarlari bilan o'z joyini bilgan. Agarda diqqat bilan qaralsa, askarlar ko'tarayotgan chang to'zon buluti ortida o'rmon daraxtlari uchini ko'rish mumkin. O'rta Osiyoda katta o'rmonlar yo'q, shu sababli jang Rus yerida bo'layotganligini taxmin qilish mumkin. To'xtamish qo'shini mag'lub bo'lishi, mo'g'ullar va Oltin hamda Oq O'rda hukmronligiga barham berildi. A.Aliqulov ushbu asariga shunday sharh bergan edi: "Yoshligimdayoq osiyoliklar qiyofasini, kiyimlarini, qurollari turlarini va o'rta asr davrini o'rganishni boshladim. Vaqtlar o'tishi bilan tajriba to'pladim va bular tarixiy mavzudagi asarlar chizishimga imkon berdi. Jang qilayotgan mo'g'illar va turonliklarning qiyofasi va xarakteridagi farqni obrazlarida berishga harakat qildim". Kartinada rang va yorug'lik perespektivasi ishonchli va ifodali chiqqan. To'xtamish chodirini qulashi va uning bayrog'ini Amir Temur askarlari tomonidan oyoq osti qilinishi,

sarkardaning tamgʻali moviy bayrogʻini xilpirashi moʻgʻullar ustidan qozonilgan gʻalabadan darak beradi. A.Aliqulov asarida tasviriy sanʼatdagi tarixiy janr asarlarining butun badiiy tasviriy vositalaridan foydalanildi. U yaratgan “Amir Temur qoʻshinining Toʻxtamish ustidan gʻalabasi” asarini mahorat bilan ishlanganligiga koʻra XIX asr ikkinchi yarmi taniqli rus rassomi Vasiliy Surikovning “Ermakning Sibirni olishi” jangovor asari bilan tenglashtirish mumkin[9,110-111-b.] .

Xulosa oʻrnida aytganda, ushbu tadqiqot Amir Temurning harbiy sanʼati va davlat arbobi sifatidagi faoliyati yozma manbalar bilan bir qatorda tasviriy sanʼatda ham oʻzining yorqin ifodasini topganini koʻrsatdi. Maqola sohibqironning merosini oʻrganishda sanʼat asarlaridan foydalanishning ilmiy jihatdan muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

ILOVALAR

1-rasm “Amir Temur jang oldidan”
B.Aytmurodov

2-rasm “Amir Temur davlat ramzlarini qabul qilmoqda” M.Nuriddinov

3-rasm “Samarqandning sarbadorlar tomonidan himoyasi” Z.Isломishkov

4-rasm “Loy jangi” A.Jalolov

5-rasm “Elchilar Amir Temur huzurida”
rassom J.Umarbekov.

5-rasm “Amir Temur qoʻshinining Toʻxtamish ustidan gʻalabasi” rassom A.Aliqulov

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ульжаева Ш.М. Амир Темур салтанатида миллий давлатчиликнинг ривожланиши // афтореферат. Т.2008.
2. Соҳибқирон Амир Темурнинг ҳарбий санъати
<http://dkm.gov.uz/uz/soibkiron-amir-temurning-arbij-sanati>
3. Temuriylar harbiy san'ati
https://uz.wikipedia.org/wiki/Temuriylar_harbiy_san%CA%BCati
4. Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. "Шарқ,"-Т.:1997. 381б.
5. Иванов, Михаил Икки буюк саркарда. Чингизхон ва Амир Темур: ҳарбий санъати, стратегия ва тактикаси. Михаил Иванов / Таржимон Акмал Маҳкамов. Масъул муҳаррир Юсуф Музаффар. Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. - 304 б.
6. Batal janri https://uz.wikipedia.org/wiki/Batal_janri
7. Руи Гонсалес де Клавихо. Амир Темур Испания элчиси нигоҳида. Масъул муҳаррир ва сўзбоши муаллифи академик А.Саидов. Таржимон У.Жўраев. - Т.: "Zamin nashr" нашриёти, 2019. 176б.
8. Темурийлар тарихи давлат музейи дурдоналари [Матн]: фотоальбом.- Тошкент : «Mashhur-Press», 2017. -320 б.
9. Улуғбек Маматов Ўзбекистон маданиятида тарихий жанрдаги тасвирий санъат асарлари (XX аср иккинчи ярми – XXI аср бошлари). – Т.: 230 б.2018.

**NAVOIYNING "NAVODIR USH-SHABOB" DEVONI
MINIATYURALARINING SEMANTIK TAHLILI
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИНИАТЮР ДИВАНА "НАВОДИР УШ-
ШАБОБ" НАВОИ
SEMANTIC ANALYSIS OF THE MINIATURES IN NAVOI'S DIVAN
"NAVODIR USH-SHABOB"**

Zilolaxon Asqarova

San'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kamoliddin Behzod nomidagi

**Milliy rassomlik va dizayn instituti
doktoranti (DSc), kafedra dotsenti,**

Sharq miniatyura san'ati muzeyi ilmiy xodimi

***Annotatsiya:** Mazkur maqola Alisher Navoiyning "Navodir ush-shabob" devoni miniatyuralarining semantik tahliliga bag'ishlangan. Unda miniatyuralarning tasviriy vositalari orqali ifodalangan ma'nolar, ramziylik va timsollar o'rganilib, ularning adabiy matn bilan o'zaro aloqasi ochib berilgan. Asarda miniatyuralarning kompozitsiyasi, ranglar gammasi, obrazlar tizimi va ularning tarixiy-madaniy konteksti tahlil qilinib, Navoiy davrining falsafiy, estetik va axloqiy qarashlari aks etganligi ko'rsatilgan.*

***Аннотация:** Данная статья посвящена семантическому анализу миниатюр дивана Алишера Навои "Наводир уш-шабоб." В ней исследуются значения, символика и образы, выраженные посредством изобразительных средств миниатюр, и раскрывается их взаимосвязь с литературным текстом. В работе анализируются композиция миниатюр, цветовая гамма, система образов и их историко-культурный контекст, демонстрируется отражение философских, эстетических и нравственных воззрений эпохи Навои.*

***Annotation:** This article is dedicated to the semantic analysis of miniatures in Alisher Navoi's divan "Navodir ush-shabob." It examines the meanings, symbolism, and imagery conveyed through the visual elements of the miniatures, revealing their interrelationship with the literary text. The study analyzes the composition of the miniatures, their color palette, system of imagery, and their historical-cultural context, demonstrating how they reflect the philosophical, aesthetic, and moral perspectives of Navoi's era.*

***Kalit so'zlar:** Navoiy, "Navodir ush-shabob", miniatyura, semantika, ramz, tasviriy san'at, adabiy matn, kompozitsiya, tasavvuf, ilohiy ishq, kolorit, darvesh, so'fizm, Sharq.*

Ключевые слова: Навои, "Наводир уш-шабоб," миниатюра, семантика, символ, изобразительное искусство, литературный текст, композиция, суфизм, божественная любовь, колорит, дервиш, суфизм, Восток.

Key words: Navoi, "Navodir ush-shabob," miniature, semantics, symbol, visual arts, literary text, composition, Sufism, divine love, coloration, dervish, mysticism, Orient.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Jild qopqog'ining ichki tomonlari. Istanbul.

Kirish. Alisher Navoiyning "Navodir ush-shabob" devoni (yoshlik nodirliklari) - shoirning lirik merosi bo'lib, uning yoshlik yillarida yozilgan g'azal, ruboiy va boshqa she'rlarini o'z ichiga oladi. Devon insonning yoshlik davri, muhabbat izhorlari, go'zallik ta'rifi, dunyoqarash va hayot falsafasi kabi mavzularni qamrab oladi. "Navodir ush-shabob" dostonining aniq nasriy bayonini keltirish qiyin, chunki u turli mavzulardagi alohida she'rlardan tashkil topgan. Ammo, devonda Muhabbat lirikasi: yoshlik zavqi, ishq iztiroblari, visol va hijron tuyg'ulari,

sevgili yorning go'zalligi va bevafoqligi. Tabiat tasviri: bahor go'zalligi, gullarning tarovati, bog'larning safosi, tabiatning inson ruhiga ta'siri. Axloqiy-didaktik qarashlar: insof, adolat, saxiylik, kamtarlik, ilm-ma'rifatning ahamiyati, yomonlikdan qochish va yaxshilikka intilish. Ijtimoiy mavzular: zamonning adolatsizligi, jamiyatdagi illatlar, insonlar o'rtasidagi munosabatlar. Falsafiy mushohadalar: hayotning ma'nosi, dunyoning o'tkinchiligi, insonning taqdiri, yaxshi nom qoldirishning ahamiyati kabi asosiy yo'nalishlarni umumlashtirish mumkin. "Navodir ush-shabob" Navoiy ijodining muhim qismi bo'lib, shoirning yoshlik davridagi dunyoqarashi, tuyg'ulari va orzu-umidlarini aks ettiradi.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvara. "Saroyda ziyofat". Istanbul.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvara. "Saroyda ziyofat". Istanbul. Alisher Navoiy asarlarining aksariyat bezakli qo'lyozmalari bugungi kunda Istanbulning to'rtta kutubxonasida

saqlanadi. Ularning uchtasi – To‘pqopi saroyi muzeyi kutubxonasi, Turk va islom san’ati muzeyi hamda Istanbul universiteti kutubxonasidagi qo‘lyozmalar yig‘ma jildidir. Ushbu qo‘lyozmalar sobiq Usmoniylar saltanati xazinasida saqlangan kitoblardan tashkil topgan. Hozirda Usmoniylar tomonidan asos solingan Sulaymoniya kutubxonasi ham katta kitoblar kolleksiyasiga ega bo‘lib, ularning ba’zilari sultonlar vasiylari tomonidan vaqf qilingan. [1.1.]

Qo‘lyozmalarning aksariyati XVI asrning birinchi yarmiga oid bo‘lib, ularning ildizlari Hirotdan Istanbulgacha, turk-fors dunyosidan Buxoro va Sherozgacha bo‘lgan hududlarni qamrab oladi. Qo‘lyozmalar orasida 909/1504-1505 yilga oid “Navodir ush-shabob” nusxasining bezaklari temuriylar, oqqo‘yunlilar va safaviylar kitobat san’atining Hirotda va Tabriz an’analariga xos bo‘lsa-da, o‘ziga xos tafovutlarga ham ega. Shu sababli, taxminlarga ko‘ra, ushbu nusxa 1504-1505 yillarda Hirotda ko‘chirilgan, ammo bezatish ishlari tugallanmagan holda Istanbulga olib kelingan bo‘lishi mumkin. [1.2.]

Qo‘lyozma muqovasining tashqi tomoni gulli naqshlar va bulutsimon chiziqlar bilan bezatilgan laklangan hoshiyaga ega. Hoshiya tilla suvining qora fondagi ikki xil jilosi bilan ziynatlangan. Ular tamalangan va zarhal medalyonlar, shuningdek, bir xil bezatilgan burchak qismlari orqali birlashtirilgan. Ushbu laklangan parchalar uslubi Sulton Ali Mashhadiy tomonidan 897 yil sha‘bon oyida (1492 yil, may) Hirotda ko‘chirilgan “Devoni Husayniy” bo‘limlariga o‘xshaydi (TSMK YE.N. 1636). Ammo, laklangan ko‘sh muqovasi shohona majlislar va ov sahnalari tasvirlari bilan bezatilgan. Muqovaning ichki qismiga yopishtirilgan ipak ko‘rpachada o‘tirgan pari va unga tomon

suzib borayotgan ikki parining tasviri mavjud.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvara. “Ziyofat”. Istanbul.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvara. “Ziyofat”. Istanbul.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvara. “Shoir o‘lim to‘shagida”. Istanbul.

Asosiy qism. Navoiy g‘azallarida ishqining yuksakligini ta’kidlab, yorining hayotini o‘z hayotidan ustun qo‘yadi. Bu yerda shoir ishqini ilohiy darajaga ko‘taradi. Navoiy yorini hurlarga

qiyoslaydi, bu orqali uning go‘zalligini mujassamlashtiradi. Hurlar jannatda makon tutgan, jismoniy va ma‘naviy nuqsonlardan xoli bo‘lgan ideal go‘zallar timsolidir. Shuningdek, parilar ham go‘zallikda hurlarga o‘xshash, ammo ular g‘ayb olamiga mansub mavjudotlardir. Ular o‘z go‘zalligi va latofati bilan insonni maftun etadi. Parilarning nomoddiylikni ularni faqat tasavvur olamida gavdalantirishga imkon beradi. Shoir o‘z yorini huru parilardan ham a‘lo – parizod deb ta‘riflaydi, bu orqali uning go‘zalligini mutlaqlashtiradi. Devonda qo‘llangan ramzlar asarga talqinlar xilmaxilligini baxsh etadi: go‘zalligi ta‘riflangan yorni komil inson – piri komil, Islom dinining payg‘ambari – Muhammad (s.a.v.) va mutlaq muhabbat timsoli sifatida ham tushunish mumkin. Alisher Navoiyning g‘azallari yuksak badiiy saviyasi, poetik san‘atlari va teran ma‘no-mazmuni bilan turkiy g‘azaliyotning nodir namunalari qatoridan joy olgan.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvara. “Yusufning qullikka sotib yuborilishi”. Istanbul.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvara. “Yusufning qullikka sotib yuborilishi”. Istanbul. Navoiy o‘z g‘azalida yorining go‘zalligini mumtoz adabiyotdagi go‘zallik etaloni bo‘lmish Yusuf (alayhissalom) qissasidagi personaj bilan solishtirib, uning malohati yanada yuksak ekanligini ta‘kidlaydi. Shoir “Uning husni Yusufi Kan‘ondek bo‘lganida, to‘ymoq mumkin edi”, - deb yozar ekan, o‘sha mashhur rivoyatga ishora qiladi. Ma‘lumki, Yusuf (alayhissalom) Misrda hukmronlik qilgan davrda yurtida qahatchilik yuz beradi. Xalq ochlikdan qiynalganda Yusuf (alayhissalom) o‘z go‘zalligini namoyon etadi va uni ko‘rganlar to‘rt oy davomida ochlikni unutib, hushdan ketadilar. (“Qisasi Rabg‘uziy”da Yusuf (alayhissalom)ga Alloh tomonidan bu olamdagi go‘zallikning yuzdan to‘qson to‘qqizi ato etilganligi qayd etiladi). Ushbu baytda shoirning ana shu voqeaga ishorasi mavjud bo‘lib, yorining husni hatto Yusuf (alayhissalom)ning go‘zalligidan ham ustun ekanligini ta‘kidlash orqali o‘z muhabbatining beqiyosligini ifodalaydi. Bunda Navoiy an‘naviy tasavvuf adabiyotida ma‘shuqaning husni ilohiy go‘zallikning zohiriy ko‘rinishi ekanligi g‘oyasini ham ilgari suradi. Miniatyurada akalari tomonidan quduqqa tashlangan Yusufni savdogarlar topib olib uni bozorda sotib yuborishlari sahnasi tasvirlangan. “Bir karvon kelib, o‘zlarining suv izlovchilarini yuborganlarida, u chelakni tashlagan edi, (shunda u): “Suyunchi be-ring-lar, bu bola-ku! deb yubordi. So‘ng uni sotiladigan narsalari qatori yashirib qo‘ydilar. Alloh ularning qi-la-yotgan amallarini bilib turguvchidir. (Keyin) uni arzon ba-hoda – bir necha tangaga sotib yubordilar. (Chunki) ular qi-ziqmagan edilar. Uni Misrdan sotib olgan kishi

xotiniga: “Uni yaxshilab joylashtirgin. Shoyad bizga biron foydasi tegib qolsa yoki o‘zimizga bola qilib olarmiz”, dedi. Mana shunday qilib Biz Yusufni – unga barcha tushlarning ta’birini bildirish uchun, o‘sha yerga joylashtirib qo‘ydik. Alloh o‘z ishida g‘olibdir, lekin odamlarning ko‘plari bilmaydilar. Qachonki u voyaga yetgach, unga hikmat va bilim berdik. Biz chiroyli amal qilguvchi zotlarni mana shunday mukofotlaymiz” (Yusuf, 19–22).

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvaraq. “Ichkari bo‘lmada ziyofat”. Istanbul.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvaraq. “Ichkari bo‘lmada ziyofat”. Istanbul.

Mazkur miniatyurada ziyofat marosimi tasvir etilgan. Kompozitsiya markazida gilam ustida o‘tirgan navqiron yigit va unga piyolada may tutayotgan keksa kishi gavalantirilgan. Sahnaning o‘ng va so‘l tomonlarida saroy ayonlari va musiqachilar joylashgan. Cholg‘uchilarning yonida ko‘zada may va piyola tasvirlangan. Kompozitsiyaning pastki qismida to‘rt oyoqli xontaxta ustiga uchta ko‘za sharob qo‘yilgan. Voqea saroyning ichki qismida, maxsus xonada bo‘lib o‘tayotganligi aks etgan. Orqa fonda oq, ko‘k va moviy tuslardagi

o‘simliksimon naqshlar, shuningdek, jigarrang, yashil va binafsha ranglardagi gulli dekorativ devoriy bezaklar ko‘rinadi. Miniatyuraning yuqori, yon va pastki qismlari hoshiyalangan, hoshiyalarda matnlar mavjud. Tasvirlangan sahna ziyofat madaniyatining o‘ziga xos xususiyatlarini, saroy hayotining tantanavor lahzalarini va musavvirning badiiy mahoratini namoyon etgan. Miniatyuralar o‘sha davrning ijtimoiy muhitini, urf-odatlarini va estetik qarashlarini ko‘rsatib bergan.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvaraq. “Mayxona saxnasi”. Istanbul.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvaraq. “Mayxona saxnasi”. Istanbul. Ushbu miniatyura kompozitsiyasi oshiq-shoirning yori bilan bir haftadan beri uchrasha olmaganidan iztirob chekishi va mayxona egasidan tasalli istashini ifodalaydi. Qo‘lyozmadagi ushbu lavha, shuningdek, “Layli va Majnun” hamda “Yusuf va Zulayho” kabi mashhur masnaviylarning syujetlari bilan ham bog‘liqlikka ega. She’rda mayxona sohibi shoirni o‘z dargohidan ketmaslikka undaydi. Miniatyurada aks etgan keksa

kishi, taxminan, shoirning o‘zi bo‘lib, mayxonada xizmat qilib, o‘zidan keyingi qahramonga yo‘l ko‘rsatayotgan holatda tasvirlangan. Ushbu obrazlar majmuasi ishqning bepoyon qudratini, insonning ichki olamidagi kechinmalarni va tasavvufdagi komillikka intilish g‘oyasini ramziy tarzda ifodalaydi. Musavvirning mahorati sabab, miniatyura nafaqat vizual go‘zallikni, balki ma’naviy teranlikni ham o‘zida mujassam etgan. Miniatyura adabiyot va tasviriy san’atning uyg‘unligini, shuningdek, o‘rta asrlar Sharq madaniyatining falsafiy va estetik qarashlarini o‘zida mujassam etgan.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvara. “Chavgon o‘yini”. Istanbul.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvara. “Chavgon o‘yini”. Istanbul. Ushbu miniatyura, zohiran chavgon o‘yini sahnasini tasvirlasa-da, matniy kontekst (she’riy izohlar) uning may istyemoli va marosimlari bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi. Asarning ushbu xususiyati uning ikki xil madaniy qatlamni o‘zida mujassamlashtirganini tasdiqlaydi. Miniatyura kompozitsiyasining markazida ikki nafar chavgonchi aks etgan bo‘lib, ular ot ustida harakatlanayotgan holatda tasvirlangan. Chavgonchilarning liboslari rang-barangligi (ko‘k-sariq va qizil-yashil) ularning ijtimoiy maqomlarini yoki

ramziy ma’nolarini ifodalashi mumkin. Kompozitsiyaning yuqori va pastki qismlarida chavgon o‘yini atributlari – chavgonlar va ehtimol, bir uchi qayrilgan o‘yin tayog‘i kabi elementlar mavjud. Ushbu detallar o‘yinning texnik xususiyatlari va dinamikasini aks ettiradi. Tasvirning yuqori qismida o‘yinni kuzatayotgan tomoshabinlarning qisman gavdalari ko‘rinadi, bu esa chavgonning ommaviy xarakterga ega bo‘lganligini va ijtimoiy ahamiyatini tasdiqlaydi. She’riy matnning may mavzusiga bag‘ishlanganligi, chavgon o‘yining ramziy ma’nosini kengaytiradi. Ehtimol, ushbu sahna may istyemoli bilan bog‘liq bo‘lgan tantanavor marosimning bir qismi sifatida tasvirlangan bo‘lishi mumkin. May, ishq-muhabbat, zavq-shavq va ijtimoiy munosabatlar kabi tushunchalar bilan bog‘liq bo‘lib, bularning barchasi she’riy matnda aks etgan bo‘lishi mumkin.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvara. “Majnun Laylining chodiri oldida”. Istanbul.

Devoni Navoiy. Turk-fors dunyosi. Peshvara. “Majnun Laylining chodiri oldida”. Istanbul. Navoiy ushbu satrlarda o‘z muhabbatining beqiyosligini ta’kidlab, uni Layli va Majnun ishqidan ham ustun qo‘yadi. Shoirning fikricha, agar Layli va

Shirin uning yori kabi go‘zal bo‘lganida, Farhod va Majnun ham xuddi u kabi iztirob va zorlikni his etgan bo‘lar edi. Bu bilan shoir o‘z ishqining naqadar kuchli va bemisl ekanligini ko‘rsatadi. Miniaturada Majnunning qo‘y terisiga o‘ranib, Laylining chodiriga kelishi bilan bog‘liq mashhur sahna tasvirlangan. Ushbu epizod ishqning ramziy ma‘nosini ochib berishda muhim rol o‘ynaydi. Zotan, Majnunning majzublighi, o‘zligidan kechib, sevgilisiga yetishishga intilishi tasavvufdagi “fano” holatiga ishoradir. Navoiyning bu talqini ishqning inson ruhiyatiga ta‘sirini chuqur anglashga va uning ilohiy mohiyatini anglashga qaratilgan. Musavvir ham ushbu falsafiy g‘oyani o‘z miniatyurasida aks ettirishga harakat qilgan.

Natijalar va muhokama. Navoiyning “Navodir ush-shabob” devoni miniatyuralari tahlili shuni ko‘rsatadiki, asar tasvirlarida nafaqat adabiy syujetlar, balki davrning falsafiy-estetik qarashlari ham aks etgan.

Miniatyuralar kompozitsiyasida ramziylik, ranglar uyg‘unligi va obrazlar ifodasi orqali inson ruhiyatining chuqur qirralari ochib berilgan. Devon qahramonlarining ichki kechinmalari va ma‘naviy izlanishlari tasvirlarda o‘z aksini topib, ularning axloqiy qadriyatlarini namoyon qiladi. Musavvir Navoiy asarlariga xos bo‘lgan insonparvarlik g‘oyalarini ranglar va shakllar vositasida ifodalab, asarning ta‘sirchanligini oshirganlar. Miniaturalarda tabiat manzaralari va arxitektura elementlari ham muhim rol o‘ynab, ular voqealarning zaminini yaratadi va qahramonlarning ijtimoiy muhitini aks ettiradi. “Navodir ush-shabob” miniatyuralari, Navoiy merosining muhim tarkibiy qismi sifatida, o‘zbek tasviriy san‘ati tarixida alohida o‘rin tutadi. Ushbu miniatyuralar adabiy matn va tasviriy san‘atning uyg‘unligini namoyon etib, Navoiy davri madaniyatining boyligini aks ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Алишер Навоий асарларининг Истанбул кутубхоналаридаги безакли қўлёзмалари”. Ўзбекистон мадания мероси. XIX том. Тошкент – 2021 й.
2. “ИСТИҚЛОЛ ДАВРИ ЎЗБЕК НАВОИЙШУНОСЛИГИ”. Тошкент – 2021 й.
3. Алишер Навоий. Хазойинул-маоний. Наводируш-шабоб. – Т.: ФА нашр., 1959. –Б.545.
4. Karatay 1961 a, № 687; Çağman 1978, 240, fig. 23; Tanındı 1984, 226 – 227; fig. 6 – 7; Uluç (in print), 637, fig. 28.
5. Çağman 1978, 239 – 40, figs. 22 – 23; Tanındı 1984, 226 – 227, обе обсуждают близость между этими двумя рукописями и приходят к тому же заключению. Soucek and Çağman 1995, 207, note 54, определяют «явное османское происхождение», ссылаясь на их изображения, опубликованные Танынды в статье 1984 г.
6. O’Kane 2009, 209. 12 Golombek 2003, 630. 13 Ҳар икки тўплам ўртасида ўхшашлик борлигини Чағман ва Танинди муҳокама қилади, Çağman 1978, 239 – 40, расм: 22 – 23; and Tanındı 1984, 226 – 227, Soucek and Çağman 1995.

**BADIIY AUKSIONLAR FAOLIYATINING TARIXIY RIVOJLANISH
OMILLARI VA TEKNOLOGIK EKSPERTIZA RIVOJIDAGI O'RN
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АУКЦИОНОВ И РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В ИХ ЭВОЛЮЦИИ
HISTORICAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF ART AUCTION
ACTIVITIES AND THE ROLE OF TECHNOLOGICAL EXPERTISE IN
THEIR EVOLUTION**

Usmonova Ziyoda
"International school Lumos mind"
NTM to'garak rahbari, muzeyshunos

Annotatsiya: *Ushbu maqolada badiiy qadimiy buyumlar savdosining rivojlanishi, badiiy auksion uylari faoliyati yoritilgan. Jahon amaliyotida qabul qilingan me'yoriy hujjatlar asosida madaniy boyliklarni olib kirish va olib chiqishni takomillashtirishni zarurligi, art marketing sohasini rivojlantirishda badiiy auksionlar faoliyatini rivojlantirish va bu orqali muzey fondlariga noyob eksponatlarni sotib olish imkoniyatlari tahlil etilgan.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается развитие торговли предметами искусства древности, деятельность художественных аукционных домов. На основе норм, принятых в мировой практике, была проанализирована необходимость совершенствования ввоза и вывоза культурных ценностей, развития художественной аукционной деятельности в развитии сектора арт-маркетинга, а через это и возможности приобретения уникальных экспонатов в музейные фонды.*

Annotation: *This article discusses the development of trade in ancient art objects, the activities of art auction houses. Based on the norms adopted in world practice, the need to improve the import and export of cultural values, the development of art auction activities in the development of the art marketing sector, and through this, the possibility of purchasing unique exhibits in Museum collections was analyzed.*

Kalit so'zlar: *muzey predmetlari, badiiy auksion uylari, madaniy boyliklar, art marketing, ekspertiza texnologiyasi, atributsiya, kolleksiyalar.*

Ключевые слова: *музейные предметы, художественные аукционные дома, культурные ценности, арт-маркетинг, технология экспертизы, атрибуция, коллекции.*

Key words: *Museum items, art auction houses, cultural values, art marketing, technology of expertise, attribution, collections.*

Badiiy auksionlarda baholash mezoni yodgorlikni qiymatidan kelib chiqqan holda ko'rsatilgan mavjud qonun-qoidalar bo'yicha belgilanadi. Badiiy ijodning bahosi va izlanishlari, maxsus bilim, kerak bo'lsa mahorat talab etadi. Bu borada badiiy auksionlar sohasida asosiy ekspertlar faoliyat olib boradigan muhim tarmoq sifatida rivojlanmoqda. Bu borada san'atshunoslik va muzeyshunoslik sohalarining uzviyligi mavjud. Jahon amaliyotida qabul qilingan me'yorlar asosida madaniy boyliklarni olib kirish va olib chiqishni takomillashtirishni zarurligi, art marketing sohasini rivojlantirishda badiiy auksionlar faoliyatini takomillashtirish va bu orqali muzey fondlariga noyob eksponatlarni sotib olish imkoniyatlarini shakllantirish bugungi kunda dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Barchaga ma'lumki, san'atning rivojlanishida iqtisodning ham o'rni muhimdir. Muzeylarning ajoyib va barcha raqobatdan ustun bo'lgan maxsuloti bor. Muzeylarning taraqqiyoti, menejment va marketingda o'z mahsulotidan foydalana olishidadir. Bugungi kunda, ko'pgina zamonaviy ijodkorlar ishlari yuzasidan muzeylar qoshida ham badiiy auksionlar tashkil etilishi dolzarb muammolardan sanaladi. Auksion (lotincha auctio) – ma'lum joyda molni “kim oshdi” savdosi yo'li bilan ochiq sotish usulidir [1]. Auksionda boshqa haridorlarga nisbatan eng yuqori narx bergan haridor buyumni sotib oladi. Auksionlar majburiy va ixtiyoriy turlarga bo'linadi. Majburiy auksion sud yoki davlat organlari tomonidan turli qarzlarni undirish, ixtiyoriy auksion esa mulk egalari tashabbusi bilan kattaroq daromadga ega bo'lish maqsadida uyushtiriladi. Auksion xalqaro miqyosda ham yirik savdo markazlarida tashkil etiladi.

Badiiy auksionlarda baholash mezoni yodgorlikni qiymatidan kelib chiqqan holda ko'rsatilgan mavjud qonun-qoidalar bo'yicha belgilanadi. Badiiy ijodning bahosi va izlanishlari, maxsus bilim, kerak bo'lsa mahorat talab etadi. Bu borada badiiy auksionlar sohasida asosiy ekspertlar faoliyat olib boradigan muhim tarmoq sifatida rivojlanmoqda.

Dengiz ofitseri Jeyms Kristi maxobatli san'at asarlarining kim oshdi bozoridagi birinchi ilg'orlaridan edi. U ilk marta 1766 yili 5 dekabrda Londonda bu ishni yo'lga qo'ydi. Tez orada turli qadimiy buyumlarni sotish uchun maxsus auksion zaliga ega bo'ldi. Uning faoliyati eng rivojlangan davri 1848 yil kim oshdi savdosining gullab yashnagan davri – “Katta arzon sotish davri”ga to'g'ri keldi. Asosan Kristi san'at asarlarini sotishda XVIII- XIX asrlarni juda katta kim oshdi savdosiga aylantirdi. Jeyms Kristi xatto antikvariat ishqibozi Robert Valpola kolleksiyalarini to'planishida badiiy auksionlar oldi – sotdida qatnashdi[2].

Soutbis asoschisi esa kitob sotuvchisi S.Beyker sanaladi. U birinchi marta 1744 yil qadimiy qo'lyozma asarlar bo'yicha o'zining ilk auksionini o'tkazdi. 1754 yil Beyker doimiy ravishda ish yurituvchi sifatida auksion ofisini ochdi. Bir asr davomida tadbirkor va uning xodimlari faqatgina kitoblar savdosi bilan shug'ullanishdi. Bularning orasida mashhur knyaz Sharl Morís de Taleyrán-Perigór, Gersog Yurkskiy hamda Napoleon Bonapartning Avliyo Yelena oroliga surgunda o'zi bilan birga olib ketgan kutubxonasiga oid ham bor edi.

1778 yil bularning barchasi uning jiyani bo'lmish Beyker Jon Soutbisga meros bo'lib qoldi. Mazkur firma 80 yildan ortiq muddat o'z faoliyatini davom ettirdi. Shuning uchun ham korxonasi “Soutbis” deb atala boshladi. Bu davr oralig'ida kompaniya kengayib qo'shimcha

gravyura, tanga, medal va noyob san'at asarlarini ham sotishni qo'lga kiritdi, lekin doimgidek kitob savdosi bilan shug'ullanaverdi. Saqlanib qolgan ma'lumotlarga qaraganda mebel va rangtasvir asarlari Kristi auksion uyiga jo'natilgan. 1913 yilga kelib esa, bu an'anada Frans Xalsning «Erkak portreti» asari, juda katta kim oshdi-savdosida ilk bora mebel va gravyura, kartinalar ham ishtirok etgan. 1950 yil oxirlariga kelib, Soutbis auksionlar o'tkazish bo'yicha birinchilikni qo'lga kiritdi [2]. Soutbis yopiq klub edi. 1980 yilga kelib, Soutbis kompaniyasi inqirozga uchradi. 1983 yil Soutbis amerikalik ishbiarmon, ko'plab do'konlar egasi Alfred Taubmanga sotildi. Bugungi kunda Soutbisni dunyo bo'ylab yuzdan ortiq ofislari mavjud. Shular qatori Moskvada ham o'z shaxobchasiga ega. Uning yillik pul aylanmasi 2 mld. AQSh \$dan oshiq hisoblanadi. Soutbis birinchilardan bo'lib, 2000 yildan boshlab internet orqali san'at asarlari auksionini o'tkaza boshladi.

Dunyo bo'yicha uchinchi o'rinda turuvchi auksion uyi Bonxamsdir. U 1797 yil mashhur gravyurachi rassom Tomas Dodd va noyob kitoblar sotuvchisi Volter Bonhamsga tegishlidir. Bugungi kunda Bonhams 70 ta kategoriya asosida, rangtasvir asarlari, mashinalar, musiqiy asboblari, gilamlar, dizayn ob'ektlari bilan savdo qiladi. Auksion uyi dunyo bo'ylab yiliga 700 dan ortiq savdo auksionlarini tashkil etadi. AQShdagi (Bonhams & Butter Fields) va Avstraliyadagi (Bonxams & Goodmans) auksionlari ham Bonxamsga tegishlidir[5].

Ancha yoshroq bo'lgan Mac Dougals rus san'at asarlariga ixtisoslashgan yagona auksiondir. Mazkur kim oshdi savdosi 2006 yilga kelib, 10 million AQSh \$ ga oshdi. Auksion uyi rangtasvir va qadimiy san'at asarlarini sotish bo'yicha bir necha marotaba rekordlar o'rnatgan. Asosiy

ofisi Londonda joylashgan bo'lib, undan tashqari Parij, Moskva, Kievda ham idoralari mavjud. Kim oshdi savdosi o'rtacha bir yilda ikki marta o'tkaziladi. Qadimiy auksion uylaridan biri Stokgolm auksion uyi 1676 yil tashkil etilgan. U o'rtacha yiliga 75 ta auksion savdolarini o'tkazadi[5].

Kristi auksion uyi bugungi kunda dunyo bo'yicha eng katta pul aylanmasiga ega. Uning asoschisi Jeym Kristi (Jeym Kristi) o'zining birinchi auksionini 1766 yil 5 dekabrda Londonda o'tkazdi. U XVIII asrga kelib, Rossiya bilan aloqasini mustahkamlab, malika Yekaterina II ga vatandoshi Robert Uolpolaning kolleksiyasini sotib olishga yordam bergan. Bu esa Ermitaj muzeyi tashkil etilishining asosi bo'ldi. Hozirda Kristi yillik pul aylanmasi 2,31 mlrd. funt sterlingni (4,67 mlrd\$.) tashkil etdi. Ushbu auksion uyi yiliga 600 dan ortiq (o'rtacha kuniga 2 tadan) 80 xil yo'nalish bo'ylab ochiq auksionlar o'tkazadi. Bulardan xaykaltaroshlik, zargarlik, foto asarlar, mebel, soatsozlik, vino, mashina va boshqa turlarni sanab o'tish mumkin. Kristining 43 davlatda 85 ta ofisi faoliyat ko'rsatadi. 5 ta qit'a bo'ylab, o'zining 14 ta savdo binolari bor. Bulardan, London, Nyu-York, Los Anjelos, Parij, Jeneva, Milan, Amsterdam, Tel Aviv, Dubay, Gongkong, Rossiya, Xitoy, Hindistonda ham savdo uylarini ochdi. Kristining hozirda Moskvada doimiy rus bo'limi ham ochilgan bo'lib, hozirda ushbu savdo uyi eng tez rivojlanayotgan shahobchalardan sanaladi[5].

2024 yil holatiga ko'ra san'at asarlari savdosi bo'yicha TOR-10 talikka kirgan auksion uylari[3]

№	Auksion uylari nomi	Aylanma mablag'lar AQSh dollari hisobida	Sotilgan badiiy buyumlar
1	Christie's	4,999	16 082
2	Sotheby's	3,932	13 307
3	Poly Group International	0,654	8 000
4	Phillips	0,654	4 450
5	China Guardian	0,606	10 323
6	Beijing Council	0,329	2 656
7	Rongbao	0,247	6 895
8	Bonhams	0,171	7 531
9	Hangu	0,156	454
	Xiling Yinshe Auction	0,133	3 386

Bugungi kunda badiiy auksionlar faoliyatini o'rganish, tahlil etish, va statistik tahlillar olib borish faqatgina iqtisodiy jihatdan emas, balki tarixiy-badiiy jarayonlar miqyosida ham o'rganilmoqda. Bu albatta badiiy auksionlarda olib borilayotgan badiiy tahlillar hamda san'atshunos-ekspertlar faoliyatini o'rganishda ular tomonidan tayyorlangan turli ko'rgazmalar, kataloglar bilan tanishish imkoniyatini ham beradi.

O'zbekistonda ham 2008 yil avgust oyidan boshlab O'zbekiston antikvarlar assotsiatsiyasi «MEROS» tashkil etildi. Ushbu tashkilot nodavlat, notijorat tashkilot bo'lib, madaniy merosni saqlash borasida o'z tashabbuslari bilan chiqqan ixtiyoriy kolleksionerlar tomonidan ochilgan. Assotsiatsiyaning to'liq nomi – «Multi Earned Rares Of the Society» yoki qisqartmada «MEROS» tushunchasini beradi. Uyushma O'zbekiston Respublikasining milliy boyligi xalq ijodiy asarlarini qayd etish, xalq ijodi asarlari, tarixiy va madaniy merosni asrash va ko'paytirishni o'z oldiga maqsad qilgan. O'zbekistonning xalqaro darajada maqomini tanishtirish huquqiga ega jamoat tashkiloti sanaladi. Uyushma san'atning noyob turlari borasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ushbu noyob tashkilotning dune yuzini ko'rishida «O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi» jamg'armasining hissasi beqiyos. Bu

yerda ilk marotaba milliy merosni saqlab qolish, ilk tasviriy san'at maktablari va ularning vakolatxonalari, alohida qimmatga ega bo'lgan qadimiy buyumlar va ular haqidagi ma'lumotlar bazasining holati, shuningdek, ushbu sohada xalqaro xamkorlikni rivojlantirish zarurati masalalari ko'tarildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Badiiy akademiyasi faoliyatini rivojlantirish va yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» 2017 yil 16 avgustdagi PQ-3219-son qarorining[4] 10 bandida ham badiiy auksionlarni tashkil etish masalalariga to'xtalib o'tilgan. Bu o'rinda qo'yidagi fikrlar keltirib o'tilgan:

“O'zbekistonning yetuk rassomlari asarlarini, xalq ustalarining buyumlarini, noyob durdonalarini saqlash hamda respublika hududida va xorijiy mamlakatlarda ko'rgazmalar o'tkazish maqsadida belgilangan tartibda byudjet, xayriya mablag'lari va boshqa manbalardan tushgan mablag'lar hisobidan san'at asarlarini sotib olish va san'at, san'atshunoslik sohasida ijodiy, ilmiy asarlar yaratish uchun buyurtma berish. O'zbekistondagi va xorijdagi tegishli auksionlarda qatnashish va ularni belgilangan tartibda tashkil etish, shuningdek, ushbu auksionlarda tasviriy va amaliy san'at asarlarini belgilangan tartibda sotish va sotib olish;” [4]

Xalqlar hayotidagi tarixiy voqealar, jamiyat va davlat rivojlanishi, fan va texnika tarixi bilan bog'liq bo'lgan, shuningdek, atoqli shaxslar (davlat, siyosat va jamiyat arboblari) hayoti va faoliyatiga taalluqli ashyolar, tarkibida qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar bo'lgan madaniy boyliklar ham madaniy boyliklar sirasiga kiradi. Har qanday asosda va har qanday materiallardan butunlay qo'lda ishlangan

rasmlar va suratlar. An'anaviy xalq badiiy hunarmandchiligi buyumlari. Arxitektura, tarix, badiiy yodgorliklar va monumental san'at, filateliya, numizmatika, faleristika, bionistika, sfragistika ashyolari va boshqa kolleksiyalar, noyob kolleksiyalar va flora hamda fauna namunalari, ilm-fanning minerologiya, paleontologiya, anatomiya kabi tarmoqlari uchun ahamiyatli bo'lgan ashyolar va boshqa ko'char buyumlar madaniy boyliklar sifatida badiiy auksionlarda eng asosiy ob'ektlar sirasiga kiradi.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi orasida ko'proq Rossiyada qadimiy buyumlar savdosi yaxshi rivojlangan. Birgina Moskva shahrining o'zida 200 ga yaqin tashkilotlar shu borada faoliyat olib boradi. Rossiya Federatsiyasi esa olib chiqilishi man etilgan antikvariat uchun 50 yildan ortiq vaqt belgilagan. Yevropa davlatlarida 100 yillik tarixga ega

buyumlarni mamlakatdan olib chiqish ta'qiqlangan. AQShda antikvariat buyumlarni 1830 yildan boshlab olib chiqish qonun nazorati ostida olib borilgan. 1847 yildan esa Kanadada ham shu turdagi qonunlar joriy etilgan. Bugungi kunda Buyuk Britaniyada 100 yillik sanaga ega buyumlarni olib chiqish man etiladi.

Aksariyat Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo davlatlarda oltmish yildan ortiq tarixiy-badiiy qiymatga ega madaniy boyliklarni olib chiqish mumkin emas. Qadimiy buyumlar industriyasini o'rganishda san'atshunos-ekspert sohasi muhim ahamiyat kasb etadi. Buyumlarni baholash metodikasi konsepsiyasi mavjud. Madaniy boyliklar qiymatini aniqlashda badiiy auksionlardagi turli uslub va qo'llanma turlaridan foydalanish jarayonlari ham bu borada tahlil qilib o'tildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Krishna V. (2002), Auction Theory, San Diego, USA: Academic Press, ISBN 012426297X
2. Sotheby's Acquires the Mei Moses Art Indices // Sotheby's [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.sothebys.com/en/news-video/blogs/all-blogs/sotheby-s-at-large/2016/10/sothebys-acquires-mei-moses-indices.htm>
3. Artprice's 2018 Global Art Market Annual Report: The Art Market in 2018 // Artprice and AMMA [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://imgpublic.artprice.com/pdf//the-artmarket-in-2018.pdf>.
4. <https://lex.uz/ru/docs/3435558>
5. Auktsion.ru/history/14632.html internet saytidan olingan ma'lumotlar

**TALABALARNING SSENARIYNAVISLIK KO'NIKMASINI
RIVOJLANTIRISHDA ART TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING
PEDAGOGIK AHAMİYATI
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТ-
ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ СЦЕНАРНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ
PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF USING ART TECHNOLOGIES IN
DEVELOPING STUDENTS' SCRIPTWRITING SKILLS**

Mamatqosimova Nodira Eshquvatovna
O'zbekiston davlat san'at va
madaniyat instituti mustaqil izlanuvchisi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada talabalarning ssenariynavislik ko'nikmasini rivojlantirishda art texnologiyalardan foydalanishning pedagogik ahamiyati o'rganilgan bo'lib, art texnologiyalarning pedagogik ahamiyati yuzasidan olib borilgan tadqiqot ishlariga tayangan holda talabalarning ssenariynavislik ko'nikmasini rivojlantirishda "Artdram" art texnologiyasi ishlab chiqilgan. Mazkur texnologiyaning bosqichlari, mazmuni, shakl, metod va vositalari haqida ma'lumot berilgan.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается педагогическое значение использования арт-технологий в развитии сценарных навыков у студентов. На основе исследований, посвящённых педагогическому значению арт-технологий, была разработана арт-технология «Артдрам» для развития сценарных навыков студентов. В статье представлена информация о этапах, содержании, формах, методах и средствах данной технологии.*

***Annotation:** This article explores the pedagogical significance of using art technologies in the development of students' scriptwriting skills. Based on research conducted on the pedagogical value of art technologies, a new art technology called "Artdram" has been developed to enhance students' scriptwriting abilities. The article provides information about the stages, content, forms, methods, and tools of this technology.*

***Kalit so'zlar:** pedagogika, san'at ta'limi, ssenariy, ssenariynavislik, texnologiya, art texnologiya, texnologik komponent, shakl, metod, vosita.*

***Ключевые слова:** педагогика, художественное образование, сценарий, сценарное мастерство, технология, арт-технология, технологический компонент, форма, метод, средство.*

***Key words:** pedagogy, art education, script, scriptwriting, technology, art technology, technological component, form, method, tool.*

Kirish. Jahon ilm-fan taraqqiyotida badiiy kamolotini ta'minlashga qaratilgan talabalarning intellektual, ma'naviy va art texnologiyalar va ularning ta'lim-

tarbiya tizimiga integratsiyalashuvi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Globallashuv sharoitida art texnologiyalarning yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, g'oyaviy-estetik immunitetini rivojlantirishga yo'naltirilgan mexanizmlarining ahamiyati tobora ortib borishi – talabalarni ma'naviy, g'oyaviy-estetik tarbiyalash, badiiy tafakkurini rivojlantirish orqali yetuk kadr sifatida tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

Artpedagogik texnologiyalar, jumladan art texnologiyalarning ta'lim tizimiga tatbig'i natijasida san'atning tarbiya vositasi sifatidagi o'ziga xos nafis xususiyatlari, mazmun, shakl va tarbiyaviy imkoniyatlari, talabalarining musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga va qobiliyatlarini namoyon qilishga asosiy mezon bo'lmoqda.

Art texnologiyalar asosida ta'lim jarayonini tashkil etish bu – zamonaviy ta'lim berishning innovatsion usuli bo'lib, san'atning tarbiya vositasi sifatidagi roli avvalo, talabalarni Vatanga muhabbat va sadoqat hamda insonparvarlik fazilatlarini tarbiyalash, milliy urf-odat, an'ana va qadriyatlarning hayotimizdagi o'rnini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Art texnologiya bu – pedagogik faoliyatni, jumladan o'quv mashg'ulotini san'at janrlari vositasida amalga oshirish uchun tartibga solingan pedagogik xatti-harakatlar yig'indisini ifodalovchi kasbiy pedagogik faoliyat turidir. Art texnologiyalarni nafaqat san'at yo'nalishidagi ta'lim muassasalarida, balki barcha ta'lim yo'nalishlarida san'at janrlaridan keng foydalangan holda tashkil etish mumkin.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Art texnologiya yuzasidan T.V.Petrova, W.H.Souver, A.T.Gulboyev, J.A.Mamatqosimov, R.T.Kadirov

tadqiqotlarida o'qitishning zamonaviy va innovatsion usuli sifatida qaralib, san'at vositalaridan keng foydalangan holda mashg'ulotlarni tashkil etish va olib borish jarayoniga e'tibor qaratilgan.

Jumladan, T.V.Petrova “Bu hissiy holatni o'zgartirishning eng qadimiy, tabiiy shakli bo'lib, undan ruhiy stressni bartaraf etish, tinchlantirish va diqqatni jamlash uchun foydalanib kelishgan. Ta'limda art texnologiya bir vaqtning o'zida zamonaviy ta'lim texnologiyalarni rivojlantirishning ikkita tendentsiyasi doirasida qo'llanilishi mumkin. Birinchisi hayotiylik, ya'ni insonning yashash tarzida san'atdan beixtiyor ta'sirlanish, erkin tarbiya. Ikkinchisi ta'lim jarayoniga art texnologiyalarni joriy etish va uning emotsional ta'siri asosida qo'llanilishi mumkin” [5] – deb ta'rif bergan bo'lsa, W.H.Souver ta'rifi bo'yicha “Art texnologiya – bu innovatsion pedagogik texnologiya bo'lib, talabalarining ijodiy faoliyatga qaratilgan bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, uning muvaffaqiyatini ta'minlaydi, o'zini va boshqalarni tushunishga intilishni uyg'otadi, o'z hissiy holatlarini tushunishga yordam beradi. Art texnologiyaning o'ziga xosligi shundaki, u ham san'at, ham fan yutuqlariga asoslanadi. U tibbiyot, pedagogika, madaniyatshunoslik, sotsiologiya va boshqa ko'plab fanlar chorrahasida shakllangan. Art texnologiyada qo'llaniladigan usullar universal bo'lib, ko'plab ta'lim muammolarini hal qilishda qo'llanilishi mumkin” [4, 128].

Tadqiqotchi J.A.Mamatqosimov tomonidan bo'lajak rejissyorlarning kasbiy komponentligini adabiy asarlar asosida rivojlantirish yuzasidan “Rejissyorlik mutolaasi”, “Rejissyor – dramaturg”, “ArteDu+” art texnologiyalari tatbiq etilgan [2]. Mazkur art texnologiyalari bir-biri bilan mantiqiy

bogʻlangan boʻlib, bunda: “Rejissyorlik mutolaasi” art texnologiyasi talabalarning mutolaa koʻnikmasini rivojlantirishga, “Rejissyor – dramaturg” art texnologiyasi talabalarning adabiy asar yozish koʻnikmasini rivojlantirishga, “ArtEdu+” art texnologiyasi talabalarning adabiy asarlar ustida ishlashi va uni sahnalashtirishning nazariy-ijodiy jarayonlari qaratilgandir.

R.T.Kadirov tomonidan tavsiya etilgan “Ortologiya” art texnologiyasi talaba-aktyorlarda sahna nutqiga oid bilim va koʻnikmalarni takomillashtirishning muhim komponenti boʻlib uni amalga oshirish pogʻonalari va uning shakllari, metodlari, vositalaridan tashkil topgan boʻlib, 7 pogʻonadan iborat. Mazkur pogʻonalar talaba-aktyor taʼlim muassasiga oʻqishga qabul qilinishidan boshlab professional aktyor sifatida teatrlarda faoliyat yuritishi va malaka oshirish jarayonigacha boʻlgan davrlarni qamrab olgan boʻlib, oddiylikdan murakkablikka tamoyiliga asoslangan holda muhim nazariya va amaliyotni hamda ijodiy koʻnikmalarni shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi pedagogik jarayondir [1, 65].

Muhokama va natija. Talabalarning ssenariynavislik koʻnikmasini rivojlantirishda art texnologiyalardan foydalanish bu taʼlim jarayoniga innovatsion usullarning tatbigʻi boʻlib, zaruriy pedagogik faoliyatdir. Talabalarning ssenariynavislik koʻnikmasini rivojlantirishda art texnologiyalardan foydalanishning quyidagi zarurati mavjud:

- kasbiy;
- ijtimoiy;
- pedagogik;
- psixologik.

Kasbiy zarurat. Talabalarda ssenariynavislik koʻnikmasini rivojlantirish bu ijodiy jarayon boʻlib,

ssenariynavislik koʻnikmasi avvalo ssenariy yozishga oid bilimga tayaniladi. Mazkur jarayonda art texnologiyalardan foydalanishning kasbiy zarurati shundaki talaba ssenariy yozish koʻnikmasiga ega boʻlishi, ssenariy yozish talablari, manba toʻplash va saralash, toʻplangan manbalarni badiiy sintezlash, ssenariyning gʻoyasi va mavzusini, oliy maqsadini aniqlash, kompozitsion tuzilishini belgilashi muhimdir.

Tadqiqot jarayonida art texnologiyadan foydalanish asosida 60212000 – Madaniyat va sanʼat muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish taʼlim yoʻnalishi talabalarining ssenariynavislikka oid quyidagi bilim, malaka va koʻnikmalari rivojlanganligi aniqlandi.

Ijtimoiy zarurat. Bayram va tomoshalar bu – ijtimoiy hodisa. Demakki, bayram va tomosha uchun yoziladigan ssenariy ham ijtimoiy ahamiyatga ega boʻlishi, ijtimoiy mavzuga qaratilishi va dolzarb gʻoyani ilgari surishi lozim. Talabalarning ssenariynavislikka oid koʻnikmasini shakllantirishda talabaning ijtimoiy bilimdonligi, zamon bilan hamnafas fikrlashi, ijtimoiy-siyosi voqelikni chuqur anglashi va tegishli xulosalar chiqara olishi muhimdir.

Pedagogik zarurat. Bayram va tomosha, madaniy tadbir qaysi mavzuga bagʻishlanmasin uning asosida tarbiyaviy omillar: insonlarni ezgulikka chorlash, oʻzgalarga yordam qoʻlini choʻzish, doʻstlik, mehr-oqibat, vatanparvalik kabi ijobiy gʻoyalar targʻibotiga qaratilmogʻi lozim.

Madaniy tadbirlar bu sanʼatlar sintezidan paydo boʻladigan jarayondir. Shu sababli madaniy tadbirlar shaxsning maʼnaviy va estetik kamolotida bosh omil boʻlib, badiiy vositalar taʼsirida tomoshabinni estetik tarbiyalaydi.

Madaniy tadbirlarning tarbiya borasidagi rolini oshirishda artpedagogik texnologiyalardan foydalanish samarali va zamonaviy usul bo‘lib, o‘z o‘rnida globallashtirish sharoitida artpedagogikaning madaniy tadbirlar kontekstida yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ijtimoiy ma‘naviy muhitni sog‘lomlashtirish va estetik kamoloti xizmat qilmoqda.

Chunki, artpedagogika – san’atning tarbiya vositasi sifatidagi o‘ziga xos nafis xususiyatlari, mazmun, shakl va tarbiyaviy imkoniyatlarini oshirishda muhim pedagogik jarayondir. Shu sababli madaniy tadbirlarda artpedagogikadan foydalanish asosida yoshlarni badiiy, estetik tarbiyalash masalalari, globallashtirish, “ommaviy madaniyat”ning yoshlar ma‘naviyatiga ta’siri, talaba-yoshlarni artpedagogika vositasida tarbiyalash masalalari badiiy vositalar orqali ijobiy hal etilishi mumkin.

Artpedagogika yoshlarda san’atning g‘oyaviy-estetik jozibasiga ma‘naviy ehtiyojni shakllantirishi bilan shaxs tarbiyasining eng muhim omillaridan biridir. Bu borada tadqiqotchi Sh.N.Mustafayev shunday fikr bildiradi: “Art pedagogikaning salohiyati san’at, pedagogika, psixologiyaning barcha yoshdagi odamlarni tarbiyalash, o‘qitish, rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash jarayonlarini ekologik toza, insoniylashtirishga qarata integratsiyalashda namoyon bo‘ladi” [3, 40]. Shuningdek, tadqiqotchi tomonidan artpedagogik faoliyat va artpedagogik jarayon quyidagicha ta’riflanadi: art pedagogik faoliyat bu – kasbiy maqsadlarni san’at vositasida amalga oshirish uchun tartibga solingan pedagogik xatti-harakatlar yig‘indisini ifodalovchi kasbiy pedagogik faoliyatning mustaqil turi; artpedagogik jarayon – pedagogik muammolarni hal

qilish va pedagogik g‘oyalarni amalga oshirish uchun san’at vositalaridan foydalanish [3, 40-41].

Madaniy tadbirlar ssenariynavisligida art texnologiyalarning pedagogik zarurati yuzasidan madaniy tadbir ssenariysiga artpedagogik yondoshuv muhimdir. Shuningdek, artpedagogikaning mazmun-mohiyatini keng yoritish, ijtimoiy tarmoqlarda artpedagogikaga asoslangan audio va video materiallar berib borish, talabalar o‘rtasida mavzu yuzasidan podkasting, chellenjlar, layfxaklar tashkil etish pedagogik zaruratdir.

Psixologik zarurat. Bayram va tomosha keng tomoshabinlar auditoriyasiga mo‘ljallangan bo‘lib, bu jarayonda yosh davrlar psixologiyasi, ya’ni tomoshabinlar ruhiyati muhim omildir. Tomoshabin o‘y-fikri, tafakkuri, xohish-irodasiga ssenariy yozilayotganda e’tibor qaratilishi lozim. Negaki, har bir tomosha tomoshabinning ruhiyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatib qolmay, balki salbiy fikr uyg‘otishi ham mumkin. Shu sababli psixologik yondoshuv zaruriy holatdir.

Talabalarning ssenariynavislik ko‘nikmasini rivojlantirishda intellektual-ijodiy, mustaqil bilim olish va ijtimoiy faolligini oshiruvchi psixologik shart-sharoitlar ularning badiiy adabiyotga va san’atga qiziqishi bilan bog‘liqdir.

Tadqiqot jarayonida art texnologiyalar yuzasidan olib borilgan izlanishlar va talabalarning ssenariynavislik ko‘nikmasini rivojlantirishda art texnologiyalardan foydalanishning zaruratiga asoslangan holda “Artdram” art texnologiyasi ishlab chiqildi (1-rasm).

Mazkur art texnologiya talabalarning ssenariynavislik ko‘nikmasini rivojlantirishning muhim komponenti bo‘lib uni amalga oshirish

bosqichlari, mazmuni va uning shakllari, metodlari, vositalaridir. Mazkur art texnologiya havaskorlikdan professionallikka tamoyiliga asoslangan holda muhim nazariya va amaliyotni hamda kasbiy kompetentlikni shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi pedagogik jarayondir. Texnologiya talabalarning ssenariy yozish ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

"ARTDRAM" ART TEXNOLOGIYASI		
Bosqichlar	Mazmun	Shakl, metod, vositalar
Tashkiliy	Ssenariy yozish uchun mavzu tanlash, tomosha o'tkaziladigan sana va joyini belgilash, tomosha ishtirokchilari va mehmonlarni aniqlash	Individual, kichik guruhlarda ishlash, guruhli, suhbat, badiiy-psixologik yondoshuv
Tahliliy	Ssenariy mavzusidan kelib chiqib tomoshaning g'oyasi, oliy maqsadi, janri, kompozitsiyasini aniqlash va tahlil qilish	Individual, guruhli, suhbat, adabiy tahlil, badiiy-psixologik yondoshuv, kasbiy prognoz
Saralash	Bo'lg'usi tomosha uchun dastur saralash, ijrochilarini aniqlash, rollarni taqsimlash, ijodiy jamoa a'zolarining vazifalarini aniqlashtirish	Bo'lg'usi tomosha uchun dastur saralash, ijrochilarini aniqlash, rollarni taqsimlash, ijodiy jamoa a'zolarining vazifalarini aniqlashtirish
Sintez	Bo'lg'usi tomosha uchun saralangan manbalarni badiiy sintezlar asosida ssenariy yozish, ssenariyni tahlil qilish	Individual, guruhli, suhbat, badiiy sintez, adabiy tahlil, badiiy-psixologik yondoshuv

1-rasm. "Artdram" art texnologiyasi

"Artdram" art texnologiyasidan auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda, shuningdek mustaqil ta'lim mashg'ulotlarida foydalanish mumkin. Mazkur art texnologiya to'rt bosqichdan iborat bo'lib bosqichlarning tasnifi quyidagilardan iborat:

Tashkiliy bosqich. Mazkur bosqichda pedagog tomonidan yoki talabalarning o'zaro kelishuviga ko'ra ssenariy yozish uchun mavzu tanlanadi. Masalan, Navro'z, Mehrjon, "Xotira va qdarlash kuni" kabilar. Mavzu tanlangandan so'ng tomosha o'tkaziladigan sana va joyini belgilanadi. Tomosha o'tkaziladigan sana va joyning birlamchi vazifa sifatida qaralishi bejiz emas. Chunki, tomosha o'tkaziladigan sana aniq bir mavsumni belgilasa, tomosha o'tkaziladigan joy tomoshaning

badiiy bezagi, ishtirokchilar va mehmonlar sonini aniqlashga asos bo'ladi. Tomosha o'tkaziladigan sana va joy tomosha mavzusiga mos bo'lishi, tomoshabinlarga bayramona kayfiyat berishi lozim.

Tahliliy bosqich. Mazkur bosqichda ssenariy mavzusidan kelib chiqib tomoshaning g'oyasi, oliy maqsadi, janri, kompozitsiyasi aniqlanadi. Tomoshaning ssenariysini yozishdan avval uning janrini aniqlash muhimdir. Chunki janr tomoshaning badiiy xarakterini belgilaydi. Janrga qarab dastur tuziladi va kompozitsiya aniqlanadi. Tomosha kompozitsiyasi bir qancha dramatik komponentlardan: ekspozitsiya, tugun, voqealar rivoji, kulminatsiya va yechimdan iborat bo'ladi.

Saralash bosqich. Mazkur bosqichda bo'lg'usi tomosha uchun dastur saralash, ijrochilarini aniqlash, rollarni taqsimlash, ijodiy jamoa a'zolarining vazifalarini aniqlanadi. Dastur tomoshaning mavzusi asosida tanlanadi. Tanlangan dastur ijrochilarini aniqlashda ularning ijodiy imkoniyatlari e'tiborga olinishi lozim. Mazkur dasturni sahnalashtirishda ijodiy jamoa muhimdir. Har bir jamoa: ssenaristlar guruhi, sahnalashtiruvchi guruh, xonandalar guruhi, sozandalar guruhi, raqqosalar guruhi, aktyorlar guruhi va shu kabi guruhlar sahnalashtirish ish rejasi asosida faoliyat yuritishi lozim.

Sintez bosqich. Mazkur bosqichda tomosha uchun tanlangan badiiy manbalar sintez qilinib, tomoshaning dramaturgiyasi ya'ni ssenariysi tayyorlanadi. Bu vazifani ssenaristlar guruhi amalga oshiradi. Ssenariy tayyor bo'lgach tomosha rejissyori va boshqa ijodiy jamoalar ishtirokida ssenariy tahlil qilinadi.

"Artdram" art texnologiyasining har bosqichi o'ziga xos pedagogik jarayon

bo'lish bilan birgalikda ilmiy, amaliy va ijodiy faoliyatdan iboratdir. Mazkur jarayonlar pedagogning qat'iy nazorati ostida amalga oshirilishi lozim. Art texnologiyani amalga oshirishda individual, kichik guruhlarda ishlash, guruhli, suhbat, adabiy tahlili, badiiy-psixologik yondoshuv kabi shakl, metod va vositalardan foydalaniladi.

Xulosa. Talabalarning ssenariynavislik ko'nikmasini rivojlantirishda art texnologiyalarning ahamiyati yuzasidan olib borilgan tadqiqot natijasiga ko'ra quyidagi xulosalarga kelindi:

talabalarning ssenariynavislik ko'nikmasini rivojlantirishga qaratilgan "Artdram" art texnologiyasii nafaqat ta'lim sifatida, balki talabalarning ijodkorlik, kreativ qobiliyatini ham

rivojlantirishga xizmat qiluvchi texnologiya bo'lib, mazkur art texnologiyadan auditoriya, auditoriyadan tashqari va mustaqil ta'lim mashg'ulotlarida keng foydalanish mumkinligi texnologiyaning samarali va afzalligini bildiradi;

Art texnologiyalardan foydalanish – pedagogik muammolarni hal qilish va pedagogik g'oyalarni amalga oshirish uchun san'at vositalaridan foydalanishning natijasi bo'lib, talabalarning ssenariynavislik ko'nikmasini rivojlantirishda art texnologiyalardan foydalanish bu – mavjud o'qitish metodikasini takomillashtirish, dramaturgiyadagi ijodiy uslublar va ijodiy jarayonlarni ilmiy asoslashga qaratilgandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Kadirov R.T. Talaba-aktyorlarning sahna nutqiga oid bilim va ko'nikmalarni takomillashtirish texnologiyalari: Ped. fan. fals. dok. dis. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, 2024. – 129 b.

2. Mamatqosimov J.A. Bo'lajak rejissyorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda art texnologiyalarni loyihalashtirish masalalari // Inter Education & Global Study. – Buxoro, 2024. – № 6. – B. 392-401.

3. Mustafayev Sh.N. Oliy ta'lim modernizatsiyasining artpedagogik asoslarini rivojlantirish: Ped. fan. dok. dis. – Samarqand: Samarqand davlat universiteti, 2023. – 364 b.

4. Souver W.H. (2001). Pedagogy of the future. Published by ANU E Press The Australian National University Canberra ACT 0200, Australia / PDF, – 142 p.

5. Петрова Т.В. Арт – технологии в образовательном процессе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nsportal.ru> (дата обращения – 22.02.2022).

**TELEVIDENIYE VA RADIODA OVOZLI NUTQNI BOSHQARISH
УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОВОЙ РЕЧЬЮ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО
TELEVISION AND RADIO VOICE CONTROL**

**Zaretdinov Karamatdin Qurbanbaevich
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Nukus filiali dotsenti**

Annotatsiya: *Mazkur maqolada televizion va radioeshittirishlarda ovozli nutqni boshqarishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganiladi. Nutq texnikasi, diktsiya, intonatsiya, tembr, pauza va emotsional ifoda kabi elementlarning media orqali axborot yetkazishda tutgan o'rni yoritiladi. Shuningdek, professional boshlovchilarning ovozli nutqni boshqarish bo'yicha qo'llaydigan usullari va texnologiyalarning tahlili keltiriladi.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты управления голосовой речью в телевизионных и радиопередачах. Освещается роль таких элементов, как техника речи, дикция, интонация, тембр, пауза и эмоциональное выражение в передаче информации через средства массовой информации. Также представлен анализ методов и технологий, используемых профессиональными ведущими для управления голосовой речью.*

Annotation: *This article examines the theoretical and practical aspects of voice control in television and radio broadcasts. The role of elements such as speech technique, diction, intonation, timbre, pause, and emotional expression in conveying information through mass media is illuminated. An analysis of the methods and technologies used by professional presenters to control vocal speech is also presented.*

Kalit so'zlar: *Ovozli nutq, televideniye, texnologiya, radio, diktsiya, intonatsiya, kommunikatsiya, jurnalistika, boshlovchilik.*

Ключевые слова: *Голосовая речь, телевидение, технологии, радио, дикция, интонация, коммуникация, журналистика, вещание.*

Key words: *Voice speech, television, technology, radio, diction, intonation, communication, journalism, broadcasting.*

XXI asr mo'jizasi, televideniye va radioning hayotimizda tutgan o'rni beqiyos. Ommaviy axborot vositalari ichida gazeta, jurnal va boshqa axborot turlariga nisbatan juda katta mavqega ega. Unga "To'rtinchi hokimiyat" deb nisbat berilishi ham bejiz emas. Televideniye va radio juda qisqa fursat ichida boshqa

san'at turlariga qaraganda texnik imkoniyatlari jihatidan, ijodiy izlanishlar ko'lami jihatidan juda katta keng, ommaviy, tezkor va jonli san'at vositasi ekanligini namoyish etdi. Televideniye va radio hayot muommalari yechimini topishda, xalq dardini oshkoro etishda, inson qalbi va tafakkurining kamol

topishida yangidan yangi uslub ifoda vositalarini o'zida kashf etdi. Bugungi axborot texnologiyalari asrida ommaviy axborot vositalarining roli tobora ortib bormoqda. Maqolaning dolzarbligi ommaviy kommunikatsiya kanallarining zamonaviy insonga ta'siri tobora ortib borayotgani bilan bog'liq. OAV faoliyatining asosiy vositasi nutq faoliyati bo'lib, u nutqning yozma (davriy matbuot) va og'zaki (radio va televideniye) shakllariga asoslanadi. Nutqiy omilning o'zi ilmiy qiziqish uyg'otadi, u nutqda eng yorqin namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili

Zamonaviy texnologiyalar taraqqiyoti televideniye va radio sohalariga ham chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt va ovozli boshqaruv texnologiyalarining jadal rivojlanishi ommaviy axborot vositalarining interaktivligiga yangi imkoniyatlar ochmoqda. Ovozli boshqaruv vositalari orqali foydalanuvchi qurilmalarni qo'l tegizmasdan boshqarishi, dastur tanlashi, ovoz balandligini sozlashi yoki hatto kontentga o'z fikrini bildirishi mumkin.

Xususan, yuqorida aytib o'tganimizdek televideniye va radio orqali aholiga tez, aniq va ta'sirli tarzda ma'lumot yetkazish zamonaviy jamiyat ehtiyojiga aylangan. Ular orqali aholiga yangiliklar, ma'lumotlar, madaniy va ma'rifiy dasturlar yetkaziladi. Bu jarayonda ovoz va nutq asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, radio efirlarida vizual obraz mavjud emasligi sababli tinglovchiga faqatgina ovoz orqali ta'sir etish mumkin. Shuning uchun ham jurnalist, boshlovchi yoki diktorning ovozi, talaffuzi, nutq ohangi, tezligi va boshqa nutqiy elementlari eng muhim omillar qatoriga kiradi. Bunda eng muhim vositalardan biri — ovozli nutqdir.

Tadqiqot metodologiyasi

Ovozli nutq — bu inson nutqining og'zaki shakli bo'lib, u eshitiladigan va efir orqali tinglovchiga yetkaziladigan asosiy kommunikatsion vositadir. Shu sababli, televideniye va radioda ovozli nutqni boshqarish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida e'tiborni talab qiladi. Televideniye va radioda ovozli boshqaruv televizorlar va boshqa qurilmalarning ovozli boshqaruv funksiyalari orqali amalga oshiriladi, ular foydalanuvchilarga Google Assistent yoki boshqa ovozli yordamchilar kabi o'rnatilgan mikrofonlar va nutqni aniqlash texnologiyalari yordamida ovozli buyruqlar berish imkonini beradi. Ovozli nutqni boshqarish — bu insonning o'z nutqining turli komponentlarini (intonatsiya, diktsiya, pauza, temp, urg'u, ovoz balandligi) ongli ravishda nazorat qilish jarayonidir. OAV xodimi, ayniqsa, efirga chiqayotgan shaxs har doim o'z ovozini boshqara olishi, uni kerakli tarzda moslashtira olishi zarur. Ovozli nutq tinglovchiga axborotni nafaqat yetkazadi, balki uni tushunishga, anglashga va muhim nuqtalarga e'tibor qaratishga yordam beradi.

Televideniye va radio uchun nutqning o'ziga xosligi

Radioda obraz faqat ovoz orqali yaratiladi. Shuning uchun ovozga, ohangga, ritmga, pauzalarga, talaffuzga alohida e'tibor qaratiladi. Televideniya esa vizual obraz mavjud bo'lgani sababli nutq va mimika uyg'un bo'lishi kerak. Har ikki holatda ham ovoz — asosiy axborot tashuvchi vosita hisoblanadi. Televizion va radio efiirda nutq quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat:

• Diktsiya: So'zlarning to'g'ri va aniq talaffuz qilinishi. Ayniqsa radio efiirda bu muhim, chunki tinglovchi faqat eshitish orqali axborotni qabul qiladi.

• Intonatsiya: Gapdagi ohang, ohangdorlik. Emotsional ta'sir intonatsiya orqali kuchayadi.

• Tembr: Ovozni eshitishda hosil bo'ladigan xususiy tovush ohangi. Har bir boshlovchining o'ziga xos tembri uni boshqalardan ajratib turadi.

• Pauza: Nutq davomida ma'lumotni singdirish yoki urg'u berish uchun ishlatiladigan tanaffuslar.

• Tezlik: Nutqning tezligi tinglovchiga qulay bo'lishi kerak. Juda tez yoki juda sekin nutq tinglovchini charchatadi.

Tahlillar va natijalar

Hozirgi kunda ovozli nutqni boshqarishda turli texnik va dasturiy vositalar qo'llaniladi:

1. Mikrofon texnologiyasi: Ovozning sifatli yozib olinishi va uzatilishini ta'minlaydi.

2. Ovoz yozish dasturlari (Adobe Audition, Audacity va b.): Ovoz tahriri va sozlanmasi uchun ishlatiladi.

3. Ovozli analiz vositalari: Tembr, ton, tezlik va boshqa ko'rsatkichlarni baholashga yordam beradi.

Dunyoning yetakchi media kompaniyalari, xususan, BBC, CNN, NPR kabi tarmoqlar allaqachon ovozli

yordamchilar va sun'iy intellekt asosida ishlovchi interaktiv platformalarni ishlab chiqishgan. Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri kabi tizimlar foydalanuvchilarga ovoz orqali media kontentga kirishni soddalashtirgan.

Ilmiy manbalarda ovozli boshqaruv texnologiyasi "Automatic Speech Recognition" (ASR) va "Natural Language Processing" (NLP) asosida ishlashi ta'kidlanadi (Huang et al., 2019). Ular inson nutqini raqamli matnga aylantiradi va berilgan buyruqlarni bajaradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, televideniye va radioda ovozli nutqni boshqarish — bu maxsus tayyorgarlikni talab qiladigan kasbiy mahoratdir. Professional jurnalist yoki boshlovchi ovozi orqali tinglovchining e'tiborini torta oladi, u bilan muloqot o'rnatadi, fikrni ravon va tushunarli yetkazadi. Bu esa nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat, balki axborotni to'g'ri yetkazish, jamiyat bilan sog'lom axborot aloqasini yo'lga qo'yish uchun ham muhimdir. Shuning uchun, OAV xodimlari nutq ustida doimiy ishlashi, ovoz imkoniyatlarini to'g'ri boshqarishni o'rganishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

M.Muhammedov, F.Fayziyeva, V.Ablyayeva. Televideniye asoslari.- Toshkent: 2009.

2. Axmedova M. R. Jurnalist nutq madaniyati. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020.

3. Tursunov B. T. Ovoz ustida ishlash asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2009.

4. Radionutqning publitsistikligi Yuriy Vladimirovich Klyuyev, filologiya fanlari nomzodi, dotsent, Sankt-Peterburg davlat universiteti (198504, Rossiya, Sankt-Peterburg, Eski Petergof, Xalturin ko‘chasi, 15), e-mail: klim-yurish@inbox.ru

5. Заретдинов Караматдин. Conditions for the formation of national-musical thinking of students in the activities of musical circles. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences (2020).

6. Заретдинов Караматдин. Овоз ёзиш тизими тарихи ва назарий асослари."Oriental Art and Culture 3.3 (2022): 285-287.

**JAHON KINOSI TARIXIDA KOSTYUMNING O'RNI
РОЛЬ КОСТЮМА В ИСТОРИИ МИРОВОГО КИНО
THE ROLE OF COSTUME IN THE HISTORY OF WORLD CINEMA**

**Mirraximova Shaxnoza Rustamovna
Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va
dizayn institutining 2 bosqich mustaqil tadqiqotchisi**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada jahon kinosi tarixida libos rassomining o'rni va filmdagi kostyumning evolyutsiyasi atroflicha tahlil qilingan. Maqolada dastlabki kino davridan to zamonaviy kinematografiyagacha bo'lgan davrda libosning shunchaki bezakdan qahramonning ruhiy holati, ijtimoiy mavqei va davr ruhini aks ettiruvchi muhim ifodaviy vositaga aylanish jarayoni ko'rib chiqiladi. Gollivudning hashamatli filmlaridan tortib, sovet davri realistik obrazlarigacha bo'lgan turli misollar keltiriladi. Shuningdek, libos rassomlari va mashhur filmlar, xususan, "Mariya Antuanetta" va "Andrey Rublyov" filmlaridagi kostyumlar tahlil qilinib, ularning badiiy va estetik ahamiyati ochib beriladi. Maqola kino san'atida kostyumning badiiy konsepsiyalarni shakllantirishdagi rolini yoritib beradi.*

***Аннотация:** В данной статье подробно анализируется роль художника по костюмам и эволюция костюма в истории мирового кинематографа. В статье прослеживается путь костюма от простого элемента декораций до важного выразительного средства, отражающего внутренний мир, социальный статус и дух эпохи персонажа, начиная с раннего периода кино и до современного кинематографа. Приводятся различные примеры, от роскошных костюмов голливудских фильмов до реалистичных образов в советских картинах. Также рассматривается работа художников по костюмам и костюмы в известных фильмах, таких как «Мария-Антуанетта» и «Андрей Рублев», подчеркивается их художественная и эстетическая значимость. Статья освещает ключевую роль костюма в формировании художественных концепций в киноискусстве.*

***Annotation:** This article analyzes the role of the costume designer and the evolution of costumes in the history of world cinema. The article traces the journey of costumes from simple set pieces to essential expressive tools that reflect a character's inner world, social status, and the spirit of a particular era, from the early days of cinema to modern filmmaking. Various examples are provided, ranging from the extravagant costumes of Hollywood films to the realistic portrayals in Soviet-era productions. The article also examines the work of costume designers and the costumes in famous films like "Marie Antoinette" and "Andrei Rublev," highlighting their artistic and aesthetic significance. The article sheds light on the crucial role of costumes in shaping artistic concepts within cinematic art.*

Kalit so'zlar: Kino san'ati, libos rassomi, kinematografiya, kostyum, tarixiy filmlar, gollivud, Oskar mukofoti, Adrian Grinberg, Andrey Rublyov, Mariya Antuanetta.

Ключевые слова: Киноискусство, художник по костюмам, кинематография, костюм, исторические фильмы, Голливуд, Премия «Оскар», Адриан Гринберг, Андрей Рублёв, Мария-Антуанетта.

Key words: Cinema art, costume designer, cinematography, costume, historical films, Hollywood, Oscar award, Adrian Greenberg, Andrei Rublev, Marie Antoinette.

Liboslar bo'yicha rassomning o'rni kinodagi eng kam baholangan rollardan biri bo'lishi mumkin. Axir aynan shu soha vakillari personajlarni "pardoalaydi", ularning ruhiy olami, umid va kelajak haqidagi orzulari olamiga olib kiradi va ba'zan hatto oddiy hayotdagi uslub haqidagi tasavvurimizni shakllantiradi. Skarlett O'Xaraning afsonaviy yashil libosi yoki go'zal Vivianning mashhur qizil ko'ylagini eslashning o'zi kifoya - va biz bir zumda sevimli filmlarimiz muhitiga xayolan sho'ng'ib ketamiz. Shu jihatdan ham jahon kinosi durdonalarida professional ijro va badiiy mahorat darajasidagi libos ishi, shuningdek, real hayotga ta'sir ko'rsatgan kostyumlarni batafsil anglash uchun ham jahon kinosida libos rassomining o'rni masalasini tadqiq etish alohida ahamiyatga ega.

Kino va teatr liboslari bir-biriga yaqin. Ikkisi ham muayyan qahramon yashagan davr, ijtimoiy holati, yoshga doir xislatlari va ruhiy holatini namoyon etishga qaratilgan. Kinematografiya o'zining dastlabki rivojlanish davrida ko'p narsani teatrdan o'zlashtirgani sababli ilk kino rassomlari teatr dekoratsiyalari va liboslariga murojaat qilishgan. Tarixiy filmlarni yaratishda esa dastlabki vaqtlarda asosan rassomlarga murojaat qilishgan. Aynan ular tarixiy obrazni to'laqonli ochib beruvchi siymoni yarata olish malakasiga ega bo'lishgan. Rassomlar ko'p holatlarda aktyorlarning liboslaridan to'laqonli qadar

turli variantlarni rejissyorga taqdim etishgan. Zamonaviy davrga bag'ishlangan filmlarda esa ko'p hollarda aktyorlar o'zlarining liboslarida suratga tushishgan.

Dastlabki tarixiy filmlarda libos rassomi va grimm ustasi bo'lmagani sababli, ko'p hollarda teatrdagi liboslarga va mutaxassislariga murojaat qilinardi. Ekranada esa yirik planda aktyorning qo'pol bajarilgan grimi yoki yopishtirilgan dag'al soch-soqollari obrazga sun'iylik bag'ishlardi. Tasvirga olish maydonida aktyor "qiyofasining o'zgarishi" teatrga xos bo'rttirish, mubolag'a darrov ekranda fosh bo'lib qoladi. Shu sababli ham bugungi kun tomoshabini uchun XX asrning birinchi yarmida yaratilgan tarixiy filmlardagi obrazlarni qabul qilish erish tuyuladi.

Sekin-asta kinematografiya kostyumning teatral shartliligidan uzoqlasha boshlaydi, yoritish apparaturasining takomillashuvi, yirik plan bilan ishlash grimmning qo'pol shakllaridan voz kechishga ta'sir ko'rsatadi. Hayotiylikka erishish maqsadida kostyum ekranda personajning yorqin tavsifi va belgisi sifatida alohida ahamiyat kasb eta boshlaydi. G. Galajeva sodir bo'layotgan jarayon haqida shunday yozadi: "Sahna maydonida xizmat qiluvchi chalasavod hunarmandlar o'rni malakali rassomlar siqib chiqara boshlaydi. Ular kartinaning kostyum bezagini libosning turli atributlaridan faol

badiiy-plastik elementga aylantirishga muvaffaq bo‘lishadi” [1].

1920-yillarda dekoratsiya, rekvisit, kostyum va hattoki grimm ham kino rassomining vazifasi qatoriga kirar edi. Shu tarzda uslubiy birlikka erishilgan. Ayniqsa, ovozsiz kinoda qahramonning tashqi qiyofasi katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Oq-qora, rangsiz va ovozsiz filmlarning asosiy ifodaviy yuklamasi albatta tasviriy vositalarga yuklatilgan. Bu davrda aktyorlar o‘zlari qahramon qiyofasi ustida ishlashar edi va ko‘p hollarda qo‘llarida mavjud imkoniyatdan kelib chiqishardi. Charli Chaplinning keng ishtonlaridan tashkil topgan mashhur obrazi studiya omborida mavjud tor pidjak va katta o‘lchamdagi tufli bilan to‘ldirilgan. Turli toshlar, mo‘yna yoki patlar bilan bezatilgan atlas, parcha, shifon liboslar yorqin bezakdorligi bilan oq-qora kadrda yaxshi ko‘ringan. Kino jamoasining libos bo‘yicha topqirligiga qaramay, rejissyorlar ekran obrazlari ustida professional rassomlar ishlashi kerakligini tushunib yetishdi.

1930-yillardan filmda ovozning paydo bo‘lishi natijasida kino tobora ommalashib, shuhrati oshib boradi. Bu jarayonda rassomlik mutaxassisligida bo‘linish sodir bo‘ladi. Ya’ni, murakkab dekoratsiyalar ustida ishlovchi rassom va qahramonning tashqi psixologik qiyofasini yaratuvchi libos rassomiga alohida talab paydo bo‘ladi. Sekin-asta titrlarda libos bo‘yicha rassomlarning nomlari paydo bo‘lishi buning yaqqol dalilidir. Bu davrda ekran kostyumi jamiyatdagi kayfiyat va didlardagi o‘zgarishlarni namoyon eta boshladi.

Gollivud kinostudiyasi yuqori byudjetli tarixiy epos yoki melodrama filmlariga kinobiznesning eng samarali usuli sifatida faoliyatining dastlabki yillaridanoq e’tibor qaratgan. Har bir davrda Gollivud kino sanoatida libosga

katta ahamiyat qaratilgan. U ishlab chiqargan filmlar xuddi hashamatli moda jurnallari kabi tomoshabin diqqatini jalb qilgan. Elitar moda faqat yopiq salonlarda namoyish etilayotgan va vizual informatsiya tashuvchi OAV (televideniye va b.) bo‘lmagan davrda kinolar moda targ‘ibotining bir qismi sifatida xizmat qilgan. Qahramonga nisbatan simpatiyani oshirish, uning yodda qoluvchanligini ta’minlash maqsadida kino ijodkorlari hatto Elsa Skiaparelli, Yuber de Jivanshi kabi yirik modelyerlar xizmatiga murojaat qilishgan. “Kinodagi so‘nggi uslubdagi libos gollivud uslubidagi hayot tarzi afsonasini yaratishga xizmat qilgan va amerika kino yulduzlarining zamonaviy ikona sifatida darajasini shakllanishiga yordam bergan” [2].

1930–1940-yillarda gollivud aktrisarining glamur obrazlarini yaratgan asosiy figura Adrian Grinberg. Amerikada uning kinoobrazlariga Parij modasi kabi qarashgan. Aynan u to‘g‘ri siluet va podplechniklarni urfga kiritgan. Grinberg bitta kartinaning yaralish muddati davomiyligiga qarab liboslar uning ekranga chiqqanidan so‘ng zamonaviyligi va yangiligini yo‘qotmasligiga katta ahamiyat qaratgani va modani oldindan bashorat qilish asosiy vazifasi bo‘lganini alohida ta’kidlab o‘tgan. Kinoindustriyadagi o‘n ikki yillik karyerasi davomida u 262 ta kartina uchun kostyumlar yaratgan va ularning eng mashhurlari “Vaterloo ko‘prigi”, “Ninochka”, “Buyuk Zigfild”, “Filadelfiya hikoya”, “Mariya-Antuanetta”, “Oz mamlakati sehrgari”. Uning ekstravagant liboslardan to tarixiy kostyumlarga qadar unikal to‘plamlari keyinchalik boshqa filmlarda ham libosga nisbatan munosabatning o‘zgarishiga sabab bo‘lgan.

Hozirga qadar ko‘plab rassom va dizaynerlar Adrian Grinbergning

g'oyalaridan ilhomlanishadi. Masalan, Maykl Kaplan "Begushiy po lezviyu" filmida uning eskizlaridan foydalangan. Aleksandr MakQuin, Garet Pyu, Viktoriya Bekxem, Donna Karan, Ralf Loren, Jorjio Armani, Azedin Alaya, Tom Ford, Valentino kabi dizaynerlar u yaratgan filmdagi qahramonlarning tashqi ko'rinishi, libos silueti va bezaklaridan ilhomlanib kolleksiyalar yaratishgan.

Ikkinchi jahon urushi yillari va undan so'ng mavjud imkoniyatdan kelib chiqqan holda filmlar suratga olinib boshladi. Harbiy gimnastyorka eng ommabop kiyimga aylandi.

Urushdan keyingi filmlarda hashamdor, chiroyli liboslardagi qahramonlar paydo bo'ldi. Qahatchilik va qiyinchilik yillarida haqiqiy hayot tabiiyki bu qadar go'zal emas edi. V.A. Kuznetsovaning fikriga ko'ra "ekrandagi ko'rsatilayotgan liboslar va hayot orasida tahdidli jarlik bor edi". Hayotda kolxozchilar o'zlari uchun shahar uslubida ko'ylaklar tikishlar va kapron paypoqlarni faqatgina orzu qilishdi [3]. Bu kabi estetikadan voz kechish dokumentalizmga burilish, imkon qadar realistik haqiqiylikka intilishni belgilab berdi.

1960-yillarda qahramonlarning xarakteristikasi murakkab va ko'p qirrali bo'la boshladi. Shunga qarab libosning g'oyaviy yuklamasi o'zgarib boradi, uning ifodaviy vositalari majmuiga turfa ma'nolik, ramziylik qo'shiladi. Agar yigirma yil avval kino liboslari qahramon obrazini o'z sinfining tipik vakili sifatida ko'rsatishga qaratilgan bo'lsa, bu davrga kelib kinematografiyada personajning individual xislatlari qiziqitira boshlaydi. Bu esa o'z o'rnida rassomlarni yangicha vizual ifodaviylik izlashga majbur qilar edi.

Ushbu davrga oid ittifoqda yaratilgan bir qator filmlar qahramon va

uning boshqa madaniy muhitdagi dramatik ziddiyatiga qaratilgan. V.A. Kuznetsov bu ziddiyat ekranda doimo libos bilan ta'kidlanishini belgilab o'tgan: "Qanday kiyinish kerak?" masalasi ko'p hollarda "qanday yashash kerak?" savolining bir qismiga aylanadi [4]. Insonning jamiyatdagi o'rnini, dunyoqarashi va orzulari uning tashqi ko'rinishi bilan o'zaro aloqadorlik kasb eta boshladi. Aynan shuning uchun kinoda kostyumning aniq va sodda shakllariga e'tibor ortadi. Naqsh, atribut, bosh kiyimlar, milliy matolar kabi xalq kostyumiga oid elementlarini qo'llashda ijodiy izlanishlar ortadi.

Filmda libossizlik masalasi. Sovet davrida odob-axloq mezonlaridan kelib chiqqan holda libossiz naturaga cheklov mavjud edi. Shunga qaramay, markaziy studiyalar suratga olgan ba'zi filmlarda alohida sahnalarda qisman libossizlikni paydo bo'lganini ko'rish mumkin.

1970-yilda kinoda kostyumning rolga alohida e'tibor qaratilgan davr keladi. Kinoda turli janrlarning rivoji natijasida turli vaqt va makonni ifodalash vazifasi ko'ndalang turadi. Xususan, fantastik syujetlarda odatiy maishiy libosni qayta ko'rib chiqish masalasi qo'yilib, o'zining realistik yechimi bilan qiziqarli. Rassomlar eng mayda detallarga ham sinchkovlik bilan e'tibor qarata boshlashadi. Ifodaviy vositalar alohida e'tibor bilan tanlanadi.

Afsonaviy rejissyor A. Tarkovskiyning "Andrey Rublyov" (1966) filmidagi liboslar ortiqcha assotsiativ mazmunlarsiz mualliflik kinosining tarkibiy qismiga aylangan. Majusiylilikni tugatish bilan nasroniylikning boshida turgan jamiyatdagi keskin kontrastni ko'rsatish albatta qahramonlarning tashqi qiyofasi va libosiga tushgan. Rejissyor o'tmish ruhiyatini berish maqsadida oq-qora

olinishi va film yakunida freskalarning rangli ko‘rinishi bu mualliflik g‘oyasidir. O‘rta asrlar rus tarixiy muhiti asosan rassom ishi, ya’ni dekoratsiya va kostyum orqali ochib berilgan bo‘lib, asosiy e’tibor tarixiy haqqoniylikka qaratilgani sababli barcha kostyumlar tabiiy matolardan tikiladi. “Andrey Rublyov” - bu kostyum aniq ansamblga birlashuvchi rejissyorning yagona filmi bo‘lsa kerak. Unda individuallik bevosita va noziklik bilan umumiy uslubiyotga bo‘ysundirilgan va tomoshabinda o‘zga tarixiy zamonga tushib qolish hissini uyg‘otadi [5]. Libos rassomi L.Yu. Novi 200 dan ortiq eskizlar yaratib, ekranda gavdalanuvchi har bir obrazni deyarli chizib chiqqan edi.

Bu davrda Gollivudda bir qator tarixiy mavzularda filmlar ishlangan va ularda yorqin, ko‘zga tashlanuvchan va qimmatbaho kostyumlardan foydalanilgan. Ijaraga olingan asl olmos zeb-ziyatlar, mo‘yna va parchalar, qimmatbaho matolar orqali tarixiy liboslar zamonaviylik ruhida takrorlangan. Filmlar davr bilan hamohang, tomoshabop bo‘lsa-da, tarixiy haqiqat ikkinchi darajaga o‘tib qolgan.

1980-yillarda rejissyorlar insonning ichki olamiga ko‘proq e’tibor qaratishgan. Qahramon ruhiyatini chuqur tahlil qiluvchi kamerney kartinalar paydo bo‘ldi. Shunga ko‘ra libosga nisbatan talab ortdi, personajning kiyimi individuallashib bordi.

2006-yilda ekranlarga chiqqan “Mariya Antuanetta” badiiy filmida bosh qahramonning hayot bosqichlari va ruhiy olamni liboslarda yorqin ochib bera olgani uchun rassom Milena Kanonero munosib ravishda “Oskar” mukofotiga erishgan. Fransiyaning mashhur Lyudovik 16 qiroliga turmushga chiqqan avstriyalik ertsgertsoinya qisqa, ammo murakkab, fojeali umrni kechirgan. Libos va

taqinchoqlariga alohida e’tibor qaratgan va ba’zi kiyimlari dizayniga o‘zi mualliflik qilgan qirolicha rokoko davrining “trendlarini yaratuvchisi” bo‘lgan. “Rokoko fransuz inqilobi boshlanishi va absolutizmning qulashi bilan tugagan aristokratik modaning hukmronlik qilgan so‘nggi davr edi” [6]. Libos rassomi oldida nazokat, bezakdorlik, nafislik va hissiylikka to‘la «rokoko» uslubi va muhitini yaratish kabi murakkab vazifa turar edi. Filmda Milena Kanonero 17-asr liboslariga xos an’anaviylikni saqlab qoldi, ammo ularning talqinida zamonaviylik va originallik berish maqsadida liboslarga nisbatan silliq shakl berdi. Shu bilan birga rassom Mariya Antuanettaning ishonchli tarixiy qiyofasi rekonstruksiyasida rangtasvir asarlariga ham murojaat qiladi, masalan och qizil bantli moviy libos, shaftoli rangli ko‘ylak. Qahramonning libosi hayotidagi voqealar, jamiyatdagi ahamiyatiga qarab o‘zgarib borishi tomoshabinlarga obrazni chuqurroq hissiy qabul qilishga imkon beradi.

Shu tarzda kostyum kino va uning qahramonlarini yaratishning muhim bo‘lagiga aylanib boradi. Kiyim qahramonni tarixini ifodalaydi, ularning holatini his etishga yordam beradi va film atmosferasiga olib kiradi. Kartina davomida u qahramonning hayot holati va vaziyatlariga qarab o‘zgarishi mumkin. Inson o‘ziga qulay bo‘lgan libosni tanlaydi va aynan libos uning individualligini ifodalaydi. Shu sababli ham qahramon obrazini yaratishda uning kiyim sifatiga qattiq ahamiyat qaratish muhimdir.

Libos rassomi kinoobrazining ichki va tashqi olamiga muvofiq holda uning libosini yaratar ekan, insoniyatning badiiy-estetik konsepsiyasiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi. Bu albatta muayyan kino rejissyori g‘oyasining

obrazli tizimini ifodalash vositasining asosiy elementi bo'lgani sababli, ko'p narsani rejissyorning individual qarashlari belgilab beradi. Chunki, ssenariyga qo'lgan har bir rejissyor xayolida o'z qahramonlarining tashqi ko'rinishini

taxminan belgilab oladi. Shu sababli, jahon miqyosidagi ko'plab rejissyorlarning badiiy uslubini bir nechta kadrdan hamda qahramonning vizual obrazi talqini orqali darrov ilg'ab olish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Galajeva G. G. Xudojniki sovetского xudojestvennogo kino / V/O «Soyuzinformkino» Goskino SSSR. M.: S. 8.
2. Bakina T.B. Nostalgia, Hollywood Style: Costumes in Contemporary Films about American Cinema History. Communications. Media. Design. 2019. Vol. 4. No. 2. P. 129-141.
3. Kuznesova V.A. Kostyum na ekrane, L.: Iskusstvo, 1975 S. 97
4. Kuznesova V.A. Kostyum na ekrane. L.: Iskusstvo, 1975 S. 100
5. Xarkova D. Rol kostyuma v realizatsii tvorcheskix zadach rejissera (na primere kartini A.A.Tarkovskogo "Andrey Rublev") <https://cyberleninka.ru/article/n/>
6. Yermilova, D. Yu. Istoriya kostyuma: uchebnyk dlya vuzov / D. Yu. Yermilova. — Moskva: Izdatelstvo Yurayt, 2023. — 392 s.

**HUJJATLI KINO FRANSIYADA: CINEMA VÉRITÉ NIGOHIDA
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО ВО ФРАНЦИИ: СИНЕМА ВЕРИТЕ
DOCUMENTARY FILMS IN FRANCE: CINEMA VERITE**

Sabohat Xaymatova

**O‘zR FA San’atshunoslik instituti yetakchi ilmiy xodim
San’atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent**

***Annotatsiya:** Maqola fransuz hujjatli kinosining rivojlanishi va evolyutsiyasiga, xususan, Cinéma Vérité harimatiga bag‘ishlangan. Unda Jan Rush tomonidan qo‘yilgan falsafiy asoslar va Kris Marker, Agnes Varda kabi klassik davrning asosiy shaxslari ko‘rib chiqiladi. Zamonaviy rejissyorlar Raymond Depardon, Nikolas Filibert va Elis Diopning an‘analarini yangi shaklar va texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirib, “kino haqiqati” an‘analarini davom ettiruvchi ijodiyoti alohida e‘tiborga olinadi. Fransuz hujjatli kinosi haqiqat bilan samimiy muloqot orqali haqiqatni izlashning muhim laboratoriyasi sifatida qolayotgani ta’kidlanadi.*

***Аннотация:** Статья посвящена развитию французского документального кино, родоначальником которого является движение Cinéma Vérité. Рассматриваются его философские принципы, заложенные Жаном Рушем, и ключевые фигуры, такие как Kris Marker и Аньес Варда. Особое внимание уделяется творчеству современных режиссеров: Раймона Депардона, Николя Филибера и Алис Диоп, которые продолжают традиции «киноправды», сочетая их с новыми формами и технологиями. Подчеркивается, что французская документалистика остается живой лабораторией поиска истины через искренний диалог с реальностью.*

***Annotation:** The article explores the development and evolution of French documentary cinema, focusing on the Cinéma Vérité movement. It examines its philosophical foundations laid by Jean Rouch and key figures of the classical period like Chris Marker and Agnès Varda. Special attention is paid to the work of contemporary directors Raymond Depardon, Nicolas Philibert, and Alice Diop, who continue the traditions of "cinema truth," combining them with new forms and technologies. It emphasizes that French documentary filmmaking remains a vital laboratory for seeking truth through an honest dialogue with reality.*

***Kalit so‘zlar:** Hujjatli film, Cinéma Vérité, Fransiya, Jan Rush, Kris Marker, Agnes Varda, Raymond Depardon, Nikolas Filibert, Elis Diop, kino haqiqati.*

***Ключевые слова:** Документальное кино, Cinéma Vérité, Франция, Жан Руш, Kris Marker, Аньес Варда, Раймон Депардон, Николя Филибер, Алис Диоп, киноправда.*

***Key words:** Documentary film, Cinéma Vérité, France, Jean Rouch, Chris Marker, Agnès Varda, Raymond Depardon, Nicolas Philibert, Alice Diop, cinema truth.*

Jahon hujjatli kinosi shakllanish va rivojlanish bosqichlarida fransuz ijodkorlar o'zni muhimdir. Fransuz hujjatli kinosi o'ziga xos poetikasi, nafaqat voqelikni yozib olish, balki uning chuqur ma'nolarini ochib berishga intilishi bilan ajralib turadi. Frantsiyada paydo bo'lgan "Cinéma Vérité" (kino haqiqati) jahon kinematografiyasiga ta'sir ko'rsatgan asosiy yo'nalishlardan biri 1950-yillarning oxiri va 1960-yillarning boshlarida paydo bo'ldi. An'anaviy xronikalardan farqli o'laroq, u jonli dialog va improvizatsiya foydasiga ssenariy va ovozli sharhlarni rad etib, voqelik bilan yanada yaqinroq va to'g'ridan-to'g'ri o'zaro ta'sir o'tkazishga intildi.

Ushbu tendensiyaning asoschisi o'z asarlarida kuzatuvchi va kuzatilganlar o'rtasidagi chegaralarni o'chirib tashlagan antropolog va rejissyor Jan Rush hisoblanadi. Edgar Moren bilan birgalikda suratga olingan "Yoz xronikasi" (1961) filmi Cinéma Vérité filmining manifestiga aylandi. Bu kinoda kamera voqealarni shunchaki yozib qolmadi, balki ularni qo'zg'atdi, odamlarni hayotning mazmuni, baxt va yolg'izlik haqida ochiq suhbatlarga jalb qildi. Rush kinokamera odamlar har doim ham baland ovozda aytishga tayyor bo'lmagan yashirin his-tuyg'ular va haqiqatlarni ochib berishga qodir vosita ekanligiga ishonadi.

Kris Marker xalqaro miqyosda tan olingan Fransuz hujjatli film ustasi va islohotchisi, esse filmi janrining yaratuvchisi bo'lgan. Uning "Qo'nish yo'lagi" (1962) filmi insholar va siyosiy bayonotlar gibrididir, unda real kadrlar xotira, vaqt haqidagi mulohazalar bilan chambarchas bog'langan. Marker dunyoni shunchaki ko'rsatmadi, balki uni shaxsiy idrok prizmasi orqali talqin qildi, fikrlash kinosini yaratdi. Marker tomonidan ishlab chiqilgan kino esse

modeli keyingi avlodlar, ayniqsa amerikalik (Errol Morris, Maykl Mur) mashhur hujjatli kinorejissyor tomonidan talabga ega bo'ldi. Uning "Sans Soleil" filmi ushbu hujjatli film janrining standarti hisoblanadi. Tanqidchi Sem Adams Markerning filmi "kino orqali fikrlash jarayonini qo'lga kiritish uchun eng muvaffaqiyatli uslubi" deb atadi.[1]

Yana bir yorqin fransuz ijodkor Agnes Varda ,uz ijodida hujjatli va mokumentary uslub va formalarni birlashtirilgan. "Qora pantera" (1968) filmida u afro-amerikalik norozilik namoyishlarini, "Uysiz, qonunsiz" (1985) filmida badiiy va hujjatli uslubi birlashtirib uysizlar hayotini lirik nigoh bilan hujjatlashtirgan. Filmida hujjatli element kontekst tasvirining haqiqiylikda ifodalangan. Kadrdagi odamlarning aksariyati haqiqiy ishchilardir. Ular stsenariyda yozilgan satrlarni gapirishdi, lekin ularning har biri o'ziga tanish muhitda edi, shuning uchun ularning kadrdagi mavjudligi hujjatli filmga o'xshardi. Varda hujjatli film ham siyosiy, ham she'riy bo'lishi mumkinligini isbotladi. Film 45 qismga bo'lingan bo'lib, ularning har birida kimdir sershovqin bilan muloqotda bo'lgan taassurotlari haqida gapiradi. Film qahramonning erkinlikka intilishi va zamonaviy jamiyat kishanlaridan qutulishga urinishi haqida, shuningdek, har bir bunday urinish muvaffaqiyatli bo'lmasligi haqida gapiradi. 1985 yilda Varda Venetsiya kinofestivalining bosh mukofoti - "Oltin sher", shuningdek, ushbu film uchun nufuzli FIPRESCI mukofoti bilan taqdirlangan. 1986 yilda Sandrine Bonner ushbu filmdagi roli uchun eng yaxshi ayol roli uchun fransuz Sezar mukofotini oldi.[2]

Cinéma Vérité ning ta'siri Frantsiyadan ancha uzoqqa cho'zilgan, ammo u o'zining falsafiy teranligi va

badiiy jasoratini aynan shu erda topdi. Nikolas Filibert yoki Raymond Depardon kabi zamonaviy hujjatli rejissyorlar an'analarini davom ettirib, voqelikni insoniy hikoyalar nuqtai nazaridan o'rganadilar. Fransuz hujjatli filmlari nafaqat haqiqat, balki dunyo haqida gapirish usuli - halol, o'tkir va cheksiz ilhomlantiruvchi namunasi. Fransuz hujjatli kinosi Cinéma Vérité paydo bo'lishi davridan ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q, aksincha, rivojlanishni davom etdi, yangi shakl va texnologiyalarni o'zlashtirdi, lekin o'zining asosiy tamoyiliga – voqelik bilan samimiy muloqot orqali haqiqatni izlashga sodiq qoldi. Ushbu janrda ishlaydigan zamonaviy rejissyorlar ko'pincha an'anaviy kuzatish usullarini eksperimental usullar bilan birlashtirib, san'at, jurnalistika va falsafiy tadqiqotlar chekkasida muvozanatli filmlar yaratadilar.[3]

Zamonamizning eng muhim hujjatli kinoijodkorlaridan N. Filibert asarlarida chuqur insonparvarlik va kundalik hayotga e'tibor qaratilgan. N. Filibert Fransuz hujjatli film rejissyori va aktyori 2023-yilda 73- Berlin kinofestivalida "Oltin ayiq" mukofotiga sazovor bo'lgan "Adamant" hujjatli filmi bilan mashhur. U L. Delyuk mukofoti (2002), eng yaxshi montaj uchun Sezar mukofoti (2003), eng yaxshi hujjatli film uchun Milliy kinotanqidchilar jamiyati mukofoti (2003) va Yevropa kino akademiasining eng yaxshi hujjatli filmi uchun mukofoti (2002) laureati. Uning "Être et avoir" (2002) filmi - qishloq o'qituvchisi va uning yosh shogirdlari haqidagi ta'sirli hikoyasi - oddiy odamlarning oddiy kuzatuvini insoniyat haqidagi universal bayonotga aylanishi mumkinligini ko'rsatib, xalqaro hodisaga aylandi. Filibert tomoshabinga tayyor javoblarni yuklamaydi, balki ularni

o'rganish, o'sish va jamiyatning bir qismi bo'lish nimani anglatishini birgalikda mulohaza qilishga taklif qiladi. [4]

Zamonaviy fransuz hujjatli kino san'atining yana bir klassikasi R. Depardon fotograf sifatida boshlangan va bu uning kinematografiya uslubida o'z aksini topgan - qisqa, vizual jihatdan aniq, ammo sokin dramaga to'la. "Profils paysans; La vie modern" (2001–2008) kabi filmlarida u ko'p yillar davomida Frantsiya qishloqlarining yo'qolib borayotgan dunyosini suratga olib, fransuz fermerlarining hayotini suratga oldi. Uning uslubi nafaqat voqealarni yozib qolmaydi, balki vaqt o'tishini, uning she'riyatini ham yetkazadi. 1979 yilda R. Depardon "Numéros zéros" filmi uchun Jorj Sadul mukofotini oldi. Uning "1974: Saylovoldi yurishi" (1974, une partie de campagne, Valeri Jiskar d'Estenning 1974 yilgi prezidentlik kampaniyasi haqidagi film),

"Muxbirlar" va "Nyu-York, Nyu-York" filmlari "Eng yaxshi qisqa metrajli hujjatli film" Sezar mukofoti sovrindori. 1990 yilda Kann kinofestivalida "La asir du cho'1" to'liq metrajli badiiy filmi "Oltin palma bug'i"ga nomzod bo'ldi. "Jinoyat joyida" asari (fransuzcha: Délits flagrants) Sezar kino mukofotlari, Amsterdam hujjatli filmlar festivali (Joris Ivens mukofoti) va Vankuver xalqaro kinofestivalida "eng yaxshi to'liq metrajli hujjatli film" uchun mukofotlarga sazovor bo'ldi. 2000 yil Krakov kinofestivalida R. Depardon hujjatli va animatsion filmlar janrida jahon kinosi rivojiga katta ta'sir ko'rsatgani uchun "Ajdalar ajdahosi" mukofoti bilan taqdirlangan. 2012-yilda "Journal of France" filmi Kann kinofestivalida tanlovdan tashqari taqdim etildi va eng yaxshi hujjatli film uchun Sezar mukofotiga nomzod bo'ldi.[5]

Bugungi kunda fransuz hujjatli kinosi ham yangi ommaviy axborot

vositlari bilan faol aloqada. Rejissyorlar virtual haqiqat, interfaol formatlar, janrlarni aralashtirib tajriba o'tkazadilar, ammo g'oyasi bir xil bo'lib qoladi: hujjatli kino javob berish emas, balki savol berish usuli. Shu ma'noda, Cinéma Vérité merosi - qat'iy uslub sifatida emas, balki to'g'ridan-to'g'ri qarash kuchiga, muallif, qahramon va tomoshabin o'rtasidagi muloqot imkoniyatiga ishonadigan kinematografiya falsafasini taqdim etadi.

Shuning uchun fransuz hujjatli kinosi ilhomlantirishni davom etmoqda — haqiqat har doim har qanday fantastikadan ko'ra murakkabroq va qiziqarliroq ekanligini eslatib turadi, kamera esa shunchaki yozib olish vositasi emas, balki dunyo va insonni anglash yo'li ham bo'lishi mumkin. Jan Rushdan to zamonaviy mualliflargacha bu kino halollik laboratoriyasi bo'lib qolmoqda, bu yerda rejissyorlarning har bir yangi avlodi hayot haqida bezaksiz gapirishning o'ziga xos usullarini izlaydi. Zamonaviy fransuz hujjatli filmi Cinéma Vérité an'analariga sodiq qolgan holda, janr uchun yangi chegaralarni ochishda davom etmoqda. Endi u oddiy kuzatish bilan

cheklanmaydi; bugungi kunda u vizual antropologiya, siyosiy bayonot va lirik inshoning murakkab sintezidir. Rejissyorlar nafaqat atrofdagi dunyoni, balki kinoning o'ziga xos xususiyatini, axborot manipulyatsiya davrida haqiqatni etkazish qobiliyatini va muqobil faktlarni ko'proq aks ettirmoqda.

Ijtimoiy-siyosiy bayonotlar bilan yana bir yo'nalish rivojlanmoqda - kundalikka o'xshash kino, bu erda rejissyorlar global mojarolarni emas, balki nozik insoniy holatlarni qayd etadilar. A. Varda o'zining so'nggi asarlarida, masalan, “Yuzlar, qishloqlar” (2017) tasodifiy uchrashuvlarni falsafiy masallarga aylantirdi. Uning merosxo'ri E. Diop deb hisoblanishi mumkin, uning “Biz” (2020) Parij chekkasi aholisining shaxsiy hikoyalariga bag'ishlangan.

Bugungi kunda Fransuz hujjatli kinosi erkinlik ramzi hisoblanadi, bu yerda voqelikni nafaqat qo'lga kiritish, balki qaytadan o'ylash ham mumkin. Sekin, murakkab, fransuz hujjatli kinosi hatto noqulay bo'lishdan qo'rqmaydi, chunki uning asosiy vazifasi ko'ngil ochish emas, balki fikrlar va his-tuyg'ularni qo'zg'atishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. М., 2004
2. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении: пер. с англ. М., 2005.
3. Бедли Х. Техника документального кинофильма М., 1972.
4. Хайтматова. S “O'zbek kinosi haqidagi fikr va mulohazalar” , maqolalar to'plami, “Donishmand Ziyos”, 2025, 141 b
5. Хайтматова. S «Hujjatli kino asoslari» Donishmand Ziyos, 2025

**SAHNAVIY XATTI-HARAKAT MASALASI
ПРОБЛЕМА СЦЕНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЙ
THE PROBLEM OF STAGE BEHAVIOR**

**Dusanov Rahimjon Raimqulovich
O'zDSMI "Sahna harakati va jismoniy
madaniyat" kafedrasida dotsent v.b
san'atshunoslik fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)**

Annotatsiya: Maqola sahna san'ati vakillari va asosan aktyorlar uchun tayyorlandi. Bunda, sahnaviy xatti-harakat va uning sahnadagi muhimligi, xatti-harakatning aktyor ijrosidagi ahamiyati yoritildi. Shuningdek aktyor sahnada qanday harakatlanishi kerak? Sahna harakati va yangi fanining aktyor tarbiyasidagi vazifasi va bu fan ularga nimalarni o'rgatishi singari savollarga javob keltirildi. Bu masalalarga oid jahondagi va o'zbek olimlari, soha mutaxasislari tajribalari va ilmiy ishlaridagi fikrlari ham o'rganildi. Maqolada yana xatti-harakat va so'z uyg'unligining muhim jihatlari va yutuqlari sanab o'tildi.

Аннотация: Статья подготовлена для представителей исполнительских искусств, в первую очередь для актёров. В ней рассматривается сценическое движение и его значение на сцене, значение движения в актёрской игре. А также то, как актёр должен двигаться на сцене? Были даны ответы на такие вопросы, как роль сценического движения и боевой науки в воспитании актёров и чему эта наука их учит. Также были изучены опыт и научные мнения зарубежных и узбекских учёных и специалистов по этим вопросам. В статье также перечислены важные аспекты и достижения сочетания действий и слов.

Annotation: The article was prepared for representatives of the performing arts, and primarily for actors. It discusses stage movement and its importance on stage, the importance of movement in an actor's performance. Also, how should an actor move on stage? Questions such as the role of stage movement and combat science in the education of actors and what this science teaches them were answered. The experiences and scientific opinions of international and Uzbek scientists and specialists in the field on these issues were also studied. The article also listed the important aspects and achievements of the combination of actions and words.

Kalit so'zlar: san'at, aktyor, sahna, xatti-harakat, talaba, ijro, plastika, teatr.

Ключевые слова: искусство, актер, сцена, поведение, ученик, представление, пластика, театр.

Key words: art, actor, scene, behavior, student, performance, plastic, theater.

Aktyorning iqtidori uning ijro uslubi, mahorati haqida gap ketganda ko‘pincha tomoshabinlar tomonidan rolni yaxshi ijro etdi yoki menga yoqmadi degan fikrlarini eshitamiz. Xo‘sh tomoshabinga aktyorlar ijrosi qachon ma‘qul bo‘ladi? Biz quyida shu masalaga qisqacha to‘xtalamiz. Avvalo aktyorlik sohasini tanlaganlarda tug‘ma iqtidor bo‘lishi shart. Bunday iqtidor egalari esa bu sohada bilim olib o‘z iqtidorlarini rivojlantirishi kerak bo‘ladi.

“Aktyor” so‘zi – lotincha “akt” – harakat, “action” so‘zidan olingan bo‘lib, “hatti-harakat qiluvchi” degan ma‘noni bildiradi. Bu aksioma, chunki u "aktyor" so‘zining ma‘nosidan kelib chiqadi. Aktyor sahnada tomoshabinlar oldida nima qila oladi? U qilishi mumkin va lozim bo‘lgan narsa - harakat qilish; yurish, gapirish, bahslashish, raqsga tushish shuningdek o‘ylash, fikrlash, so‘zsiz plastik ifodalar qilish; qaror qabul qilish jarayonlari bular hammasi harakat hisoblanadi. Shuningdek, sevgi, nafrat singari yoki boshqa his-tuyg‘ularini sahnaviy harakatlar-plastika orqali ifodalashdan iborat.

Pyotr Mixaylovich Yershovning “Aktyorlik san‘ati texnologiyasi” [1; 345 B.] nomli risolasida xatti-harakat va harakat tushunchalariga alohida to‘xtaladi va atroflicha tahlil ham qiladi. U bu tushunchalar har tomondan Stanislavskiy tomonidan aniqlab berilgan “tizim”dagi asosiy narsaga – “Jismoniy harakatlar usuli”ga yaqinlashadi. Yershovning harakatlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri topshiriq bilan bog‘liq. [1; 345 B.].

Albatta harakat topshiriqdan, maqsaddan yoki his-tuyg‘udan kelib chiqib bajariladi. Sahnaviy harakatlar – badiiyligi, maqsadga muvofiqligi, sahna talablariga mosligi va yana bir qancha jihatlari bilan farqlanadi. Talabalik davrimda ustozlarimiz bizga – “aktyor

sahnada berilgan shart-sharoitdga muvofiq, oliy maqsad sari aktiv harakat qiladi” deb takror-takror aytgan va bu jumla bizga yod bo‘lib ketgan. Manashu “teorima” aktyorlarga sahnada qanday harakat qilishni to‘liq, qisqa va tushunarli ta‘riflab bergan. Meni nazarimda aktyorlar har gal sahnaga chiqishida shu jumalarni esga olsa va bu qoidadagi vazifalarni bajarsa, uning ijrolari maqsadga olib boradi.

Bizning fikrimizcha, sahnaviy xatti-harakatni o‘rganishning asosiy masalalari bu – bo‘lajak aktyorlarda hissiy va ratsional ta‘sir va intellektni sintez qilish; insonlardagi tabiiy harakatni, his-tuyg‘ulari va uning turlari hamda bu tuyg‘ular orqali paydo bo‘ladigan harakatlarni ham to‘g‘ri tahlil qila olish mahorati; harakatlarni to‘g‘ri tartibga solish; asosiysi manashularni sahnaviy tuyg‘ularga aylantirish; va natijada sahnaviy xatti-harakatni yengil va jozibali shaklda ifodalashdir.

Sahna harakati fani san‘at oliygohida 2-kursdan boshlanadi. Bu aktyorlik maktabi talabidir. Sababi, talabalar ikkinchi kursning birinchi yarmida aktyorlik mahorati fanidan sahnada men berilgan shart-sharoitda degan vazifalarni bajaradi. Ya‘ni o‘z yoshiga yaqin bo‘lgan asar qaxramonlarini ijro etishadi. Bu bosqichda talaba-aktyorlarga berilgan shart-sharoitdagi o‘z harakatlarini o‘zlashtirish va bu orqali sahnaviy xulq-atvorni, hissiyotlari natijasida bajarayotgan harakatlarini sahnaning talablariga, sahna madaniyatiga moslab bajaradi. Bular natijada, sahnaviy hatti-harakatni o‘zlashtiradi. Sahna harkati va jangi fani esa, bu jarayonni to‘ldiradi. Sahna harakati va jangi fani bu jarayonda talabalarga quyidagilarni o‘rgatadi:

- Sahnaviy xatti-harakat qilishni;

- Musiqaga mos xatti-harakat qilishni;

- Tarixiy davrlarga xos harakatlarni;

- Har bir davrga oid bo'lgan salomlarni;

- Tarixiy kiyimlarga xos harakatlarni;

- Sahnada erkin xarakatlanishni;

- Hayajonni tezroq yengib o'tishni;

- Sahnaviy mushtlashuv elementlarini;

- Har-xil sahnaviy yiqilishlarni;

- Sahnaviy sherik bilan birga harakatlanishni;

- Boshlang'ich kaskadyorlik harakatlarni;

- Individual ichki temperamentni rivojlantiradi va fan o'rgatishi lozim bo'lgan sahna harakatiga oid boshqa talablarni bajaradi. Bu mavzularga oid bo'lgan mashqlar talabalarda sahnada xarakter topish mahoratini takomillashtiradi. Aktyor sahnada obraz yaratar ekan, obraz topish xorakterdan boshlanishini ta'kidlash lozim. Xarakter topish uchun avvalo shu personajning yurishi o'zlashtiriladi. Yurish sahna harkati va jangi fanida o'zlashtiriladi. Demak, bu fan aynan 2-kurs avvalida uchinchi semestrndan boshlanishi shart. Keyingi semestrndan yoki uchinchi kurdan boshlashga yo'l qo'ymaslik kerak. Sababi uchinchi kursning talabi bilan bu fandagi mashqlar bir-birini to'ldirmaydi.

Sahnaviy harakatlar har qanday yoshdagi, barcha kasb egalari uchun tushunarli bo'lishi lozim. Bunday harakatlarni topish albatta aktyordan izlanish, eslab qolish, kuzatuvlari asosidagi tajribasini o'z tanasida namoyon qila olish kabi bir qancha talablarni bajrishi kerak bo'ladi. Aslida bu talablarni bajarish onson. Buning uchun aktyor o'z tanasi va har bir mushagini yaxshi his etishi kerak. Bunga erishish uchun aktyorlarga san'at oliygohida

o'tiladigan plastika, pantomima, sahna harakati, sahna jangi, raqs singari darslarda bajariladigan mashqlar majmuasini yaxshi o'zlashtirilishi kerak. Bu fanlardagi mashqlar majmuasi sohaning yetuk namoyondalari tomonidan tuzilgan va talabalarga birinchi va ikkinchi

kursda o'tilishi belgilab berilgan.

Aktyor xatti-harakat qiluvchi ekan, u avvalo sahnada harakat qilishni o'zlashtirishi kerak. So'ngra bu harakatlarga so'z qo'shilsa, aytmoqchi bo'lgan fikr to'laligicha tomoshabin qalbiga yetib borishi mumkin.

Aktyorlar har bir so'zdagi harakatni topishi lozim deb o'ylayman. Masalan, ongli harakat, ong osti harakat yoki impulsiv harakat va hokoza. Ongli harakat bu – biror ishni bilib tushunib so'ng bajarish bo'lsa, ong osti harakat bu – biror harakat juda ko'p marta takrorlanish natijasida mushaklar xotirasiga singib ketadi va ong ostiga harakatga aylanadi. Impulsiv harakat – beixtiyoriy harakatdir. Inson biror kutilmagan voqeani eshitganda, sir ochilganda yoki shu kabi jarayonda bajariladigan harakat. Avval ijro etilayotgan qaxramon xarakteridagi manashu harakatlar aniqlab olinsa va so'ng shu harakatlar uyg'unligida so'z paydo bo'lsa, yuqorida aytilganidek teatrga kelgan tomoshabin qalbini zabt etish mumkin. Shu bilan birga qaxramon xakteri yanada yorqinroq ifoda etilishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Mulohazamizni K.S.Stanislavskiyning izlanishlari bilan bog'laydigan bo'lsak uning keng repertuarlaridan joy olgan: Doktor Shtokmon, Gayeva, Famusov kabi qaxramonlari sahnada o'z oyoqlari bilan yurgan. Ya'ni K.S.Stanislavskiyning oyoqlari bilan emas. Chunki yuqorida ta'kidlaganidek inson yashaydigan davri

ularning o'ziga xos xarakterida, har bir xatti-harakatlarida, qaddi-qomatida ko'rinadix [2].

Harakat, ixtiyoriy bo'lishidan oldin, ijrochining mushaklari erkin va o'ziga bo'ysinuvchan bo'lishi kerak. Anashundagina aktyor tasavvuridagi personaj xarakterini o'zida yaxshi his etadi va erkin ijro qila oladi.

Sahnaviy xatti-harakat doimiy ravishda aktyorning nazoratida bo'lishi lozim. Agar unda o'sha meyyor buzilsa, tomoshabin tomonidan bachkanalik deb yoki janrga mos emas deb baholanadi.

Hayotda ham sahnada ham sherigini fikrini eshitgan odamda beixtiyoriy harakatlar paydo bo'ladi va suhbatning holatiga qarab,

keskinlashsa harakatda ham bu jarayon aks etadi.

Xulosa shuki, bizningcha aktyor ijodida sahnaviy xatti-harakat masalasi nazariy jihatdan tadqiqot mavzusi darajasida o'z o'rganuvchisini kutayotgan mavzulardan. Sababi, bu masala ham sahna san'ati vakillarining ijodida juda katta ahamiyatga ega. Aktyor sahnada butun spektakl davomida asardagi personaj xarakterini, uning xulq-atvorini xatti-harakatlari, o'ziga xos nutqi, plastikasi orqali ifoda qiladi. Ijrodagi shu jihatlar orqali qaxramonning his-tuyg'ulari va kechinmalari namoyish etiladi.

Ko'rinib turibdiki, bu jarayonda xatti-harakat ham muhim omildir. Agar xatti-harakat dunyo tili degan ibora nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, harakat – sahnada so'zdanda muhimroq ahamiyatga ega degan xulosaga kelamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Pyotr Mixaylovich Yershov “Texnologiya aktyorskogo iskusstva”. Moskva: “Moskovskaya pravda”, 1959. 265-B.
2. Teatr. №7. 1958 y.
3. Nemirovskiy A.B. “Ssenicheskoye dvijeniye”. – Moskva: “Iskusstvo”, 1981. 191-S.
4. Do'sanov R.R. “Sahna harakati”. – Toshkent: “Ilmiy texnika axboroti-press”, 2018. 120-B.
5. Ismoilov A.F. “Sahna qilichbozligi”. – Toshkent. “Voriz”, 2007. 110-B.
6. M.Umarov. Dramaturgiya va rejissura asoslari. –Toshkent: Tamaddun, 2022. 203-B.

**СЕМАНТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО В ФОРТЕПИАННОМ ЦИКЛЕ
Д.АМАНУЛЛАЕВОЙ “СНЫ АМИРА ТЕМУРА”
SEMANTICS OF THE NATIONAL IN D.AMANULLAEVA'S PIANO CYCLE
“DREAMS OF AMIR TEMUR”**

**Гаибова Хабиба Содикжон кизи
Магистр, начальник сектора по организации
научно-исследовательской деятельности одарённых студентов
Государственная консерватория Узбекистана**

***Аннотация:** В данной работе рассмотрен круг образов, стилистические и интерпретационные особенности фортепианной сюиты «Сны Амира Темура» известной узбекской пианистки и композитора, профессора Дилором Амануллаевой. Все пьесы сюитного цикла очень популярны как среди пианистов-исполнителей Узбекистана, так и часто исполняются за рубежом, поэтому представляют особый интерес для изучения. Цикл состоит из трёх пьес, «Адажио Амира Темура и Бибиханым», «Сны Амира Темура» и «Танец янычар», возможно и убедительно исполнение каждой пьесы отдельно, вне цикла, при этом особенно захватывающе звучит исполнение сюиты целиком. В статье анализируется проявление ярко-национального узбекского колорита, совокупность стилистических моделей используемых композитором.*

***Annotation:** This article explores the imagery, stylistic features, and interpretative aspects of the piano suite Dreams of Amir Temur by renowned Uzbek pianist, composer, and professor Dilorom Amanullaeva. The pieces comprising this suite are widely popular among pianists in Uzbekistan and are also frequently performed abroad, which makes them particularly relevant for academic study. The cycle consists of three pieces: «Adagio of Amir Temur and Bibikhanum», «Dreams of Amir Temur», and «The Dance of the Janissaries». Each piece can be effectively performed as a standalone work outside the context of the full suite; however, the complete performance of the cycle offers a particularly compelling artistic experience. The article analyzes the manifestations of vivid national Uzbek color and the set of stylistic models employed by the composer.*

***Ключевые слова:** сюита, цикл, образ, драматургия, национальный колорит, тематизм, пианизм, стилистическая модель, усуль (ритмо-формула), жанр, форма, оркестровость.*

***Key words:** suite, cycle, imagery, dramaturgy, national color, thematism, pianism, stylistic model, usul (rhythmic formula), genre, form, orchestral texture.*

Во второй половине XX века стала формироваться как фортепианная музыка в Узбекистане самостоятельное направление, сочетая

черты европейской академической традиции с элементами национального музыкального мышления. На этом пересечении возникла уникальная композиторская школа, в которой получили развитие и жанровое разнообразие, и индивидуальные стилистические интонации. Особое место в этом процессе принадлежит творчеству Дилором Амануллаевой — пианистки, композитора, педагога, чьи произведения отличаются выразительной тематической насыщенностью, живой ритмикой и национальным колоритом.

Фортепианный цикл «Сны Амира Темура» — один из ярких образцов фортепианной музыки Узбекистана. В нём воплощены как историко-культурные образы, так и сложная внутренняя драматургия. Каждая пьеса — самостоятельная картина, связанная с общей идеей, раскрывающей образы Амира Темура, его супруги Бибиханым, а также бытовой жизни узбекского народа. Несмотря на компактность цикла, в нём удачно сочетаются индивидуальное интонирование, приемы симфонизации, национальная ритмика и фактурное богатство, что и делает его предметом интереса для музыкального анализа и исполнительской практики.

Анализ литературы

Современная музыкальная наука уделяет всё большее внимание исследованию творчества композиторов Узбекистана, особенно в контексте взаимодействия национальных и европейских музыкальных традиций. В этом аспекте работы, посвящённые Д. Амануллаевой, позволяют рассматривать её как представителя национального неоромантизма,

сочетающего изысканный пианизм с узбекской образностью.

Б. Бабаев в своей статье указывает на большую значимость фигуры Амануллаевой в современном культурном пространстве Узбекистана, акцентируя внимание на её балете «Амир Темур» и других крупномасштабных сочинениях. М. Якубова рассматривает интерпретацию исторических образов в её фортепианных пьесах, подчеркивая психологическую многоплановость и глубину музыкальной драматургии.

М. Файзиева в своей статье анализирует три пьесы из балета «Амир Темур», переложение для фортепиано, которым и посвящена данная работа, акцентируя внимание на их стилистике и особенностях интонационной выразительности. Т. Расулова даёт историко-культурную реконструкцию образа Амира Темура в контексте узбекской ментальности и эпической традиции.

Дополнительное значение имеет широкий круг исследований по вопросам узбекской фортепианной школы (работы О. Юсуповой, А. Шариповой, М. Гумарова, Н. Полатхановой, С. Гафуровой, Ф. Мухамедовой. Д. Ислямовой и др.), где подчёркивается важность фольклорной образности, усильной организации времени и мелодической интонации в национальной музыке. Эти исследования позволяют обоснованно интерпретировать музыкальную ткань произведений Амануллаевой как лаконично вписанную в контекст современной узбекской культуры.

Методология исследования

Исследование основано на музыкально-теоретическом и стилистическом анализе с привлечением методов интерпретации

образного строя произведения. Под образным строем в контексте данного цикла подразумевается совокупность тем, интонаций, фактурных и ритмических структур, служащих воплощению определённых исторических и психологических образов: Амира Темура, Бибиханым, янычар и т.д.

Также применяются сравнительный анализ (взаимосвязи внутри цикла, а также в аспекте фортепианного творчества Д. Амануллаевой), структурный анализ (определение формообразующих принципов), метод тематического развития и стиль-сравнительный подход, позволяющий выявить элементы влияния Листа, Прокофьева, Стравинского, Скрябина, Рахманинова и французских импрессионистов.

Особое внимание уделяется оркестровости изложения в фортепианной фактуре, специфике работы с тематическим материалом (цитаты, вариации, трансформации), а также ритмической структуре, в том числе использованию метода усилей.

Анализ и результаты

Первая пьеса — «Адажио Амира Темура и Бибиханым» — открывает весь цикл и задаёт его лирико-драматический вектор. Уже с третьего такта разворачивается волнообразная мелодия, создающая эффект широкой панорамы. Используемая структура напоминает минималистическую — с элементами репетитивности, вариантности и постепенного нарастания.

Вступление выполняет одновременно функции экспозиции и эмоционального погружения.

На *Piu mosso* происходит смена образа, начинается основное повествование. С *Con anima* вводится

новая тема, насыщенная драматизмом. С 51-го такта звучит прямая цитата из пьесы «У развалин Бибиханым», что придаёт повествованию глубину, связывая данный цикл с более ранними сочинениями композитора.

1-рис. Фрагмент пьесы «Адажио Амира Темура и Бибиханым»

Отличие заключается в том, что в Адажио мелодическая линия проводится в увеличении, что придаёт ей более протяжённый и выразительный характер. С 67-го такта её вариант звучит как точная цитата без изменений оригинальной версии, представленная в первоизданном виде, с сохранением всех ритмических и интонационных составляющих.

2-рис. Фрагмент пьесы «Адажио Амира Темура и Бибиханым»

На *Maestoso* сохраняется фактура, а органнй пункт, как в «Развалинах», звучит уже в новой гармонической палитре. Вся пьеса имеет монолитную форму, но включает несколько эпизодов, образующих арочную структуру. Это придаёт произведению целостность, в которой контрастные разделы уравновешены и

связаны общей художественной логикой.

Политематизм и плавные переходы между темами формируют внутреннюю логику музыкального развития, создавая ощущение органичной целостности формы. Каждая тема, возникая в процессе изложения, неразрывно связана с предыдущей и последующей, что обеспечивает непрерывность драматургического движения. При этом тематический материал подвергается разнообразным преобразованиям, затрагивающим регистровую организацию, динамическую палитру, метроритмическую структуру и интонационное наполнение.

Вторая пьеса — «Сны Амира Темура» — открывается величественным возгласом. Во втором такте появляется аккорд, воспринимаемый нами как кластер или тоника с добавленной секундой. Эффект слияния звуков создаёт атмосферу нереальности, сновидения. Этот принцип гармонизации применяется на протяжении всей пьесы.

3-рис. Фрагмент пьесы «Сны Амира Темура»

Далее музыкальный материал повторяется как цитирование из первой пьесы. С 9-го такта триольный ритм, а с 13-го такта тот же тематизм что и в «Адажио» с 31-го такта. *Con anima* (18 такт) — выразительность, лиризм и последующая драматичность этого музыкального предложения позволяет

предположить, что это лейтмотив самой Бибиханым, образ Бибиханым глазами Темура, или более обобщённо тема любви.

Allegro molto, energico — четкость, энергичность музыки рисует образы быта военной жизни. Вся музыкальная ткань, начиная именно с 29-го такта состоит из нового тематизма, соответственно появляются новые образы и сюжетные линии. С этого эпизода ощущается влияние стилевых моделей композиторов-пианистов различных эпох и направлений.

Простота метро-ритмического каркаса и в тоже время отточенная пульсация ритма с богатой гармонией, энергичность, графичность напоминает стиль С. Прокофьева.

Дальнейшее развитие (*Con fuoco*) особенно интересно в плане стилистики. Виртуозный размах, широкий диапазон регистров, тембров, широкие полнозвучные аккорды, фресковость уходят корнями к традициям пианизма заложенным еще Ф. Листом. *Con fuoco* (33 такт) ритмическая, фактурная и гармонико-мелодическая составляющая роднят этот эпизод с рапсодиями Листа, с некоторыми прелюдиями Рахманинова и все это в пределах довлеющего узбекского гармонического и ритмического начала. Присутствует нерегулярная акцентность столь характерная композиторскому творчеству И. Стравинского.

В быстрых закручивающихся пассажах угадывается клавиесинистский стиль письма сквозь призму импрессионистов — М. Равеля и в меньшей степени К. Дебюсси. В кульминации коды проглядывают стилевые особенности фортепианной музыки Рахманинова. В частности,

интонации и короткие ритмические мотивы (пунктиры) идентичные прелюдии g-moll Рахманинова. Также используется метод очень характерный для Рахманинова (в принципе, метод широко используемый самыми разными композиторами) а именно, проведение главной основной темы в коде, но уже в ритмически укрупненном и фактурно обогащённом виде. Здесь, это осуществляется в пределах пьесы малой формы аналогичный метод можно встретить и в той же прелюдии g-moll Рахманинова. Подобный приём также реализуется в первой части Первого фортепианного концерта Рахманинова, то есть он достаточно эффективен и для произведений крупной формы.

«Вбивание» одной гармонии в 79-такте а также 108-109 такты интонационно, гармонически и фактурно напоминают технику фортепианного письма Скрябина.

4-рис. Фрагмент пьесы «Сны Амира Темура»

И последняя третья пьеса — «Танец янычар» — квадратность, колючая токкатная манера, простота ритма и разнообразная гармония напоминают стиль Прокофьева, неизменность ритма придает этой музыке танцевальность.

Повторяющаяся ритмо-формула (усуль) в левой руке и свободная орнаментация простых для интонирования мотивов порождают джазовость, а ритмическое и интонационное варьирование — импровизационность.

Последняя пьеса цикла кардинально отличается от предыдущих, чувствуется минималистическая основа этой музыки. Данное произведение однородно в плане драматургического содержания, то есть здесь один образ, а следовательно, в фактурном плане тоже единство.

5-рис. Фрагмент пьесы «Танец янычар»

Две предыдущие пьесы данного цикла более сложны по образно-смысловому содержанию, так как в них передаются именно внутренние переживания, чувства, мысли великих людей. В «Адажио» тема любви, лирика и драматизм, былинность и величие, в «Снах» снова величие, амбициозные планы о завоевываниях, четкая стратегичность и торжество победы, успеха. А пьеса «Танец янычар» наиболее простая с этой точки зрения, по сути, это традиционный балетный номер, так называемая массовая сцена. Если первая и вторая пьесы содержат в себе (каждая) круг образов, родственных друг другу, то последняя пьеса подразумевает незамысловатую конкретную картину.

Форма пьесы проста и симметрична, соответствующая массовой сцене или танцу. Как уже упоминалось выше, здесь нет смены образов — присутствует один, конкретный, связанный с изображением янычарского танца. Это делает пьесу идеальным

заключительным элементом, который стабилизирует цикл.

Заключение и предложения

Цикл Дилором Амануллаевой «Сны Амира Темура» — уникальный пример национальной фортепианной музыки, в которой органично сочетаются фольклорные элементы, историческая образность и современные композиторские техники. Произведение не только отражает внутренний мир героев (Темура и Бибиханым), но и моделирует культурный контекст, в который погружается слушатель.

«Три пьесы из музыки к балету «Амир Тимур» Дилором Амануллаевой, характеризующихся яркой образностью, национальным своеобразием, броской концертностью, виртуозным размахом.» [3, с. 7]

Музыкальные образы развиваются последовательно, в логике внутреннего драматургического роста, где «Адажио» задаёт тон, «Сны» расширяют тематику и подводят к кульминации, а «Танец янычар» завершает цикл в духе балетной массовой сцены.

Этот небольшой компактный фортепианный цикл можно назвать даже своеобразным фортепианным

дастаном, как и в традиционном дастане здесь есть главные герои, при чем это общеизвестные национальные герои, интересный сюжет и сказитель (вступительные части в первой и второй пьесах и напоминают образ сказителя, таинственного рассказчика дастанов). При этом, главным исполнителем своеобразного дастана выступает пианист, его и можно назвать сказителем в данном случае.

При исполнении цикла целиком, складывается общая картина действия. И так, как в сюжете балета все главные герои и народ взаимосвязаны, это и рождает общую сюжетную линию полную интересных, контрастных картин.

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам-предложениям по поводу дальнейшего углубленного изучения данного фортепианного цикла:

- Включение цикла как показательного и значимого в репертуар фортепианных конкурсов и академических программ;
- Разработать сценическую версию цикла в формате спектакля (балета) с фортепиано.
- Продолжить углубленное изучение композиторского наследия Д. Амануллаевой:

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бабаев Б. Известный ташкентский композитор Дилором Амануллаева завершает работу над новым крупным произведением, балетом "Амир Тимур". Теперь она мечтает о том, чтобы его постановка была осуществлена в ГАБТе им. А. Навои. [Электронный ресурс] https://kultura.uz/view_6_r_18335.html (Дата обращения 12.07.2025)
2. Расулова Т. С. Амир Тимур – светоч Азии или знаки судьбы Сахибкирана (опыт исторической реконструкции образа) // Монография. –Т.: Мусика, 2011
3. Файзиева М. Д.Амануллаева. Три пьесы из балета «Амир Тимур» для фортепиано: «Adajio Тимура и Бибиханым», «Сны Амира Тимура», «Танец Янычар». [Электронный ресурс] https://in_academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/13750/9592 (Дата обращения 13.07.2025)
4. Якубова М. Интерпретация исторических образов в фортепианных пьесах Дилором Амануллаевой. [ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/interpretatsiya-istoricheskikh-obrazov-v-fortepepiannyh-piesah-dilorom-amanullaevoy/pdf> (Дата обращения 15.07.2025)

**BO'LAJAK FOLKLOR IJROCHILARINING AKTYORLIK KO'NIKMASINI
RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-PEDAGOGIK ZARURATI
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ
АКТЁРСКИХ НАВЫКОВ У БУДУЩИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ФОЛЬКЛОРА
THE SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF DEVELOPING ACTING
SKILLS IN FUTURE FOLKLORE PERFORMERS**

**Ermatova Sadoqat Nasrullayevna
O'zbekiston davlat san'at va
madaniyat instituti mustaqil izlanuvchisi**

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada bo'lajak folklor ijrochilarining aktyorlik ko'nikmasini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati o'rganilgan bo'lib, maqolada aktyorlik ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning ta'sirchan chiqishlarini ta'minlash orqali ijtimoiy tarbiya, estetik did va milliy g'ururni shakllantirish masalalari hamda aktyorlik ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik omillari tadqiq etilgan.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается социально-педагогическая необходимость развития актёрских навыков у будущих исполнителей фольклора. Анализируется значение развития актёрских умений для обеспечения выразительности сценических выступлений, а также их роль в формировании социальной воспитанности, эстетического вкуса и национальной гордости. Кроме того, исследуются социально-педагогические факторы, влияющие на процесс формирования и развития актёрских навыков.*

***Annotation:** This article explores the socio-pedagogical necessity of developing acting skills in future performers of folklore. It examines the issues of enhancing acting competence to ensure expressive performances, as well as its role in fostering social education, aesthetic taste, and national pride. Furthermore, the study investigates the socio-pedagogical factors influencing the formation and development of acting skills.*

***Kalit so'zlar:** folklor, aktyor, aktyorlik mahorati, aktyorlik ko'nikmasi, folklor tomoshasi, tadqiqot, estetik did, milliy g'urur, ijtimoiy tarbiya.*

***Ключевые слова:** фольклор, актёр, актёрское мастерство, актёрские навыки, фольклорное представление, исследование, эстетический вкус, национальная гордость, социальное воспитание.*

***Key words:** folklore, actor, acting mastery, acting skills, folklore performance, research, aesthetic taste, national pride, social education.*

Kirish. O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy-madaniy, ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalar qatorida ta'lim islohotlari, san'at rivojidadagi tub

o'zgarishlar bugungi taraqqiyotga zamin yaratdi. Bu borada davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyevning "Jamiyatimizda sog'lom fikr, sog'lom kuch ustuvor

bo'lishi uchun biz ma'naviy hayotimizni yuksaltirish, aholi, avvalo yoshlarimizni turli zararli ta'sirlardan asrash, ularni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash haqida muntazam o'ylashimiz, faol ish olib borishimiz zarur. Bu borada amalga oshirayotgan islohotlarimiz, xususan, ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, madaniyat va san'at tashkilotlari, ijodiy uyushmalar va ommaviy axborot vositalari faoliyatini yanada rivojlantirish, soha xodimlari mehnatini munosib qadrlashga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar sizlarga yaxshi ma'lum" [1, 138] degan fikrlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Milliy madaniyat taraqqiyoti, xalq og'zaki ijodi va an'anaviy san'at turlarining kelgusi avlodlarga samarali yetkazilishi uchun folklor ijrochiligi sohasida mutaxassislar tayyorlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, folklor ijrochiligi milliy qadriyatlarni targ'ib etish, ijtimoiy ongini shakllantirish va madaniy xotirani saqlashda muhim vosita sifatida e'tirof etiladi. Bu jarayonda folklor namoyandalarining nafaqat musiqa, og'zaki ijod namunalarini bilishi, balki ularni ta'sirli va obrazli tarzda ifodalash, ya'ni aktyorlik ko'nikmalariga ega bo'lishi ham zaruriy shart sifatida qaraladi.

Folklor – bu xalqning ijtimoiy xotirasi, tarixiy tafakkuri va ruhiy dunyosining timsolidir. U orqali jamiyat o'z o'zligini anglaydi va saqlaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan "Yangi O'zbekiston – ma'naviyatli jamiyat" [2] tamoyili asosida xalq og'zaki ijodini keng targ'ib qilish, yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Bugungi yoshlar orasida milliylikka, folklor san'atiga qiziqishning pasayishi, uning o'rnini ommaviy

madaniyat elementlarining egallashi fonida, xalq ijodini zamonaviy, jozibador va emotsional shaklda taqdim eta oladigan folklor ijrochilariga talab ortmoqda. Shunday sharoitda aktyorlik ko'nikmalari bilan qurollangan folklor ijrochisi – bu faqat ijrochi emas, balki ijtimoiy tarbiyachi, madaniy ko'prik quruvchi, milliy qadriyatlar targ'ibotchisidir. Shu bois, bo'lajak folklor ijrochilarining aktyorlik ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning ta'sirchan chiqishlarini ta'minlash orqali ijtimoiy tarbiya, estetik did va milliy g'ururni shakllantirish mumkin.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Tadqiqotchi S.Tursunova ta'kidlaganidek, "san'at orqali ta'lim berish – bu shunchaki o'rgatish emas, balki tarbiyalash, ijtimoiy ongini shakllantirish vositasidir" [9, 44]. Folklor san'ati bu borada ayniqsa katta imkoniyatlarga ega. Ammo bu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun ijrochida nafaqat bilim, balki aktyorlik mahorati bo'lishi talab etiladi.

Pedagogik nuqtayi nazardan, aktyorlik ko'nikmalarini shakllantirish, talabalarning estetik dunyoqarashini kengaytirish, o'zini sahnada tutish, muloqotga kirisha olish, mimika, intonatsiya va harakat orqali mazmun ifodalash kabi zarur jihatlarni o'z ichiga oladi. Bu esa ko'p komponentli, integrallashgan yondashuvni talab qiladi. Shu boisdan, folklor ijrochilariga xos aktyorlik mashg'ulotlarini shakllantirish va ularni o'quv dasturlariga kiritish zarur.

Aktyorlik san'ati (turlari bo'yicha) ta'lim yo'nalishidagi ixtisoslik fanlarini o'qitish spetsifikasi yuzasidan bir qator tadqiqotchilar J.O.Mahmudov [5], B.S.Sayfullayev [8], F.E.Ahmedov [3], M.R.Yusupova [10], J.A.Mamatqosimov [6], o'quv adabiyotlarida aktyorlik

san'atiga xos o'qitish metodikasi, sohani o'qitishning talablari tadqiq etilgan.

O'zbekistonning ko'plab madaniyat va san'at o'quv yurtlarida folklor ijrochiligi yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun maxsus aktyorlik mashg'ulotlari tizimli va maqsadli ravishda tashkil etilmagan. Bu holat, ayniqsa, bitiruvchilarning amaliy ijodiy faoliyatida yaqqol ko'zga tashlanadi: ular folklor matnlarini yod olish va ijro etishda qiyinchilik sezmasalar-da, ularni sahnada obrazli, dramatik va emotsional tarzda ifodalash borasida yetarli tayyorgarlikka ega emasliklari kuzatiladi.

Natijada, folklor namunalarini sahnaviy shaklda taqdim etishda jonlilik, ekspressivlik va badiiy ta'sirchanlik yetishmaydi. Bu esa tomoshabinda emotsional taassurot qoldirish, folklor asarlarining ichki g'oyaviy-estetik qatlamlarini ochib berish imkoniyatlarini cheklaydi. Shuningdek, bunday kamchiliklar talabalarning ijodiy tafakkuri va kommunikativ salohiyatining to'liq namoyon bo'lishiga ham to'sqinlik qiladi. Shu bois, folklor ijrochilariga xos aktyorlik ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan maxsus metodikani ishlab chiqish va uni pedagogik jarayonga bosqichma-bosqich tatbiq etish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri sifatida qaralmoqda.

Muhokama va natija. Shu asosda ta'kidlash joizki, folklor ijrochilarining aktyorlik ko'nikmalarini rivojlantirish jarayoni bir nechta muhim ijtimoiy va pedagogik vazifalarni hal etishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy nuqtayi nazardan, bu jarayon yosh avlodga milliy madaniyat va qadriyatlarni estetik jihatdan jozibador, tushunarli hamda ta'sirchan shaklda yetkazishning samarali vositasi hisoblanadi. Aktyorlik ko'nikmalari bilan

boyitilgan folklor ijrosi orqali yoshlarning milliy madaniyatga bo'lgan qiziqishi ortadi, ularning ma'naviy dunyosi boyiydi, milliy o'zlikni anglash jarayoni chuqurlashadi.

Pedagogik nuqtayi nazardan esa, aktyorlik ko'nikmalarining rivojlanishi folklor ijrochilarining sahna madaniyati, dramatik obraz yaratish qobiliyati, mimika va emotsional ifoda vositalaridan foydalanish mahoratini oshiradi. Bu esa talabalarning ijodiy tafakkurini faollashtirish, o'z fikrini badiiy ifoda etish salohiyatini kengaytirish, kommunikativ kompetensiyalarini mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan holatlarni chuqur tahlil qilish asosida aytish mumkinki, folklor ijrochilarining aktyorlik ko'nikmalarini rivojlantirish bugungi kunda nafaqat kasbiy zarurat, balki ijtimoiy-pedagogik jihatdan ham dolzarb va muqarrar ehtiyojdir. Quyidagi asoslar bu fikrni yanada mustahkamlaydi:

Ijtimoiy zarurat nuqtayi nazardan – folklor ijrochisi oddiy ijrochi emas, balki xalqning og'zaki ijod namunalari, urf-odatlariga, qadriyatlariga va tarixiy xotirasini ommaga yetkazuvchi madaniy targ'ibotchi sifatida faoliyat yuritadi. U jamiyatda milliy o'zlikni anglash, ma'naviy uyg'onish, estetik dunyoqarashni shakllantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xususan, folklor san'atining obrazli, emotsional va ifodali tarzda sahnada jonlantirilishi orqali yosh avlodga milliy madaniyatga nisbatan qiziqish, hurmat va iftixor hissi shakllanadi. Shu ma'noda, aktyorlik ko'nikmalariga ega bo'lgan folklor ijrochilari – bu zamonaviy madaniyat targ'ibotchilaridir.

Pedagogik ehtiyoj nuqtayi nazardan – zamonaviy ta'lim jarayoni talabalarning nafaqat bilim va texnik ko'nikmalarini, balki ijodiy tafakkuri, sahna madaniyati,

obraz yaratish, auditoriya bilan muloqotga kirishish kabi kompleks yondashuvlarni shakllantirishga qaratilgan. Ayni paytda ko‘plab san‘at yo‘nalishidagi oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalarida folklor ijrochilari uchun maxsus aktyorlik mashg‘ulotlarining yo‘qligi yoki sust tashkil etilgani, ularning sahnadagi erkinlik, nutq boyligi, dramatik talqin kabi jihatlarda zaif ko‘rinishiga olib kelmoqda. Bu esa ta‘lim tizimida faol ijodiy ko‘nikmalarni rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Amaliy kamchiliklar nuqtayi nazardan – amaliy, ijodiy chiqishlari va ijro jarayonlarida kuzatilayotgan asosiy kamchiliklardan biri – aktyorlik va obrazli ifoda vositalaridan foydalanishdagi cheklanganlikdir. Bo‘lajak folklor ijrochilari folklor matnlarini to‘g‘ri va to‘liq yod olsa-da, ularni emotsional, obrazli talqin etish borasida sustkashlik qiladi. Buning asosiy sababi, mavjud o‘quv dasturlarida dramatik ifoda, sahna nutqi, harakat va mimika kabi jihatlarga oid mashg‘ulotlarning yetarlicha yo‘lga qo‘yilmaganidadir. Natijada, folklor ijrochiligi an‘anaviy, statik va ta‘sirsiz shaklda ifodalanyapti.

Yangi metodik yondashuv zarurati nuqtayi nazardan – zamonaviy pedagogik amaliyot talablariga muvofiq, folklor ijrosi va aktyorlik san‘atini integratsiyalashgan holda o‘rgatish bo‘yicha maxsus o‘quv texnologiyalarini ishlab chiqish zarurati yuzaga kelmoqda. Bu texnologiyalar nafaqat nazariy bilimlarga, balki sahnadagi real ijro tajribasiga, dramatik holatlarni yaratish usullariga, improvizatsiyaga asoslangan bo‘lishi lozim. Jumladan, taklif sifatida aytish mumkinki “Folklor aktyorligi”, “Sahnaviy dramatik ifoda asoslari”, “Obrazli talqin mashg‘ulotlari” kabi fan va mashg‘ulotlar joriy etilishi bu ehtiyojga javob beradi.

Folklor ijrochilarining sahnadagi obrazli chiqishlari, ularning estetik, g‘oyaviy va ma‘naviy tarbiya berishdagi roli ayni paytda jamiyat madaniy hayotining ajralmas qismi sifatida talqin etilishi lozim. “Bu jarayonda ijrochining mahorati, uning xalq ijodiy merosini ta‘sirchan va badiiy shaklda ifoda etish qobiliyati ijtimoiy ong va milliy o‘zlikni shakllantirishda muhim vosita sifatida maydonga chiqadi” [8, 306].

Ammo shuni ta‘kidlash lozimki, xalq og‘zaki ijod namunalari faqat ijro amaliyoti shaklidagina qo‘llanilsa, bu ularning chuqur ma‘naviy mazmunini, g‘oyaviy-estetik salohiyatini to‘laqonli ochib bera olmaydi. Ya‘ni, “ijro faqatgina tashqi shaklda qolib ketmasligi, balki u orqali tomoshabinda ichki ruhiy ta‘sir uyg‘otadigan, milliy qadriyatlarni anglashga chorlaydigan mazmunlar ifodalanishi kerak” [7, 48]. Bunga esa, aynan aktyorlik ko‘nikmalariga ega bo‘lgan, sahna obrazini ongli ravishda qurishga qodir folklor ijrochisi erishadi.

Shu bois, “folklor ijrochiligida ta‘sirchanlikni ta‘minlovchi ijtimoiy va pedagogik omillarni aniqlash, ularning rivojlanishiga xizmat qiluvchi madaniy-tarixiy sharoitlar, ijtimoiy ehtiyojlar va individual tayyorgarlik darajasini kompleks tarzda o‘rganish muhim hisoblanadi” [4, 160]. Xususan, aktyorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish, faqat sahna mahoratini oshirish emas, balki ijro mazmuni orqali tomoshabinni tarbiyalash, milliy qadriyatlarga yo‘naltirish, estetik dunyoqarashini boyitish vositasi sifatida qaralishi kerak.

Binobarin, bugungi kunda folklor ijrochilarining faoliyati jamiyatning ijtimoiy-madaniy hayotida faollashib borayotgan bir sharoitda, ularning estetik ta‘sirchanligi, obrazli ifoda vositalaridan foydalana olish darajasi, g‘oyaviy mazmunni yetkazish salohiyati ustida

ilmiy asoslangan tadqiqotlar olib borish, maxsus metodik yondashuvlarni ishlab chiqish zarurati mavjud. Bu esa, o'z navbatida, xalq og'zaki ijodining sahnaviy talqinini zamonaviy madaniyat muhitiga samarali uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Shu nuqtayi nazardan, folklor ijrochilarining aktyorlik ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish masalasi bir qator ijtimoiy-pedagogik omillar bilan uzviy bog'liqdir.

Birinchi, tarixan shakllangan milliy va umuminsoniy qadriyatlarni obrazli va sahnaviy vositalar orqali ifodalash, ularni yosh avlod ongiga ta'sirchan yetkazish folklor ijrochisining shaxsiy va kasbiy mas'uliyatini oshiradi.

Ikkinchi, folklor namunalari orqali ijtimoiy-ma'naviy muhitga estetik va tarbiyaviy ta'sir ko'rsata olish, folklor ijrochisining aktyorlik mahorati bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu ko'nikmalar talabalarda ongli ijodiy pozitsiyani shakllantiradi.

Uchinchi, aktyorlik ko'nikmasining rivoji bilan ijrochining obraz yaratish darajasi, uning sahnadagi ishonchliliigi va hissiy ta'siri kuchayadi, bu esa to'g'ridan-to'g'ri ijro mazmuni bilan tomoshabin ongidagi qabul qilish sifati o'rtasidagi bog'liqlikni belgilaydi.

To'rtinchi, sahnadagi milliy ifoda vositalari orqali global madaniy muloqotda milliy ruhni saqlab qolish va uni xalqaro auditoriyaga ta'sirchan tarzda yetkazish folklor ijrochisidan kompleks sahna tayyorgarligini talab qiladi.

Beshinchi, bugungi globallashuv davrida jamiyatning estetik, ma'naviy va mafkuraviy ehtiyojlariga javob bera oladigan folklor ijrochilarini tayyorlash uchun aktyorlik ko'nikmalari bo'yicha innovatsion va integratsiyalashgan metodik yondashuvlar zarur.

Oltinchidan, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarida madaniy jarayonlarni ommalashtirish va milliy merosni zamonaviy kontekstda targ'ib qilishda aktyorlik asosida qurollangan folklor ijrochilarining roli ortib bormoqda.

Yettinchidan, ijtimoiy ong va madaniyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi folklor ifodasining kuchaytirilgan sahna shakllarida qo'llanilishi, folklor ijrochilarining professional malakasini yangicha metodik vositalar asosida takomillashtirishni talab qilmoqda.

Shu asosda aytish mumkinki, folklor ijrochilarining aktyorlik ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy pedagogik jarayonning ajralmas qismi bo'lib, u ijtimoiy-ma'naviy taraqqiyotda dolzarb va istiqbolli yo'nalish sifatida namoyon bo'lmoqda.

Xulosa. Bo'lajak folklor ijrochilarini aktyorlik ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida, birinchi kurs talabalari bilan olib boriladigan dastlabki mashg'ulotlar asosan, fanga nisbatan qiziqishni uyg'otish, fanning mazmun-mohiyatini tushuntirish, ustoz va shogird o'rtasida ijobiy pedagogik muhitni shakllantirishdan iborat. Shu jihatdan qaralganda, folklor ijrochilarining aktyorlik ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish, nafaqat kasbiy tayyorgarlikning asosi, balki ijtimoiy-ma'naviy jihatdan yetuk shaxsni tarbiyalashning muhim pedagogik mezonlaridan biridir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, aktyorlik ko'nikmalarining izchil va metodik rivoji folklor ijrochisining badiiy ifoda doirasini kengaytiradi, uning ijrosini chuqur, obrazli va ta'sirchan qiladi. Bunday yondashuv milliy san'atimizni zamonaviy shaklda ifoda etish, uni xalqaro miqyosga olib chiqish, eng asosiysi esa yosh avlodni madaniy

merosimiz ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, folklor ijrochilarini tayyorlashda aktyorlik

ko'nikmalarini shakllantirish ijtimoiy va pedagogik ehtiyoj darajasiga ko'tarilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Asarlar, 2-jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – 508 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston – ma’naviyatli jamiyat sari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – 464 b.
3. Ahmedov F. Ommaviy tadbir va bayramlar rejissurasi va aktyorlik mahorati. – Toshkent: Cho‘lpon, 2007. – 304 b.
4. Eshonqulov J. Folklor: obraz va talqin. – Qarshi: Nasaf, 1999. – 240 b.
5. Mahmudov J.O. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Bilim, 2005. – 192 b.
6. Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Lesson press, 2019, – 220 b.
7. Murodova M. Folklor va etnografiya. – Toshkent: Aloqachi, 2008. – 100 b.
8. Sayfullayev B.S., Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 388 b.
9. Tursunova S. San’at pedagogikasi asoslari. – Toshkent, 2020. – 120 b.
10. Yusupova M.R. va boshqalar. Aktyorlik mahorati. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: O‘zR FA Asosiy kutubxonasi bosmaxonasi, 2015. – 128 b.

**ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ САКСОФОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В
УЗБЕКИСТАНЕ**

**PROBLEMATIC ASPECTS OF SAXOPHONE PERFORMANCE IN
UZBEKISTAN**

Арсен Назарян

**Доцент Института национального
эстрадного искусства имени Б. Закирова**

***Аннотация:** В статье рассматриваются ключевые проблемные аспекты развития саксофонного исполнительства в Узбекистане. Выявляются основные препятствия, связанные с системой музыкального образования, ограниченностью репертуара, доступностью инструментов и инфраструктуры, а также отсутствием устойчивой системы популяризации и поддержки молодых исполнителей. Отдельное внимание уделено вопросам международного сотрудничества, применения современных технологий, междисциплинарных проектов и роли государства. Определены пути решения указанных проблем для дальнейшего укрепления позиций саксофонного искусства в национальной и мировой культуре.*

***Annotation:** The article examines the main problematic aspects of saxophone performance in Uzbekistan. Particular attention is paid to the shortage of qualified teachers, the limited repertoire and insufficient integration of the saxophone into the national musical tradition, as well as the lack of access to high-quality instruments and infrastructure. The article analyzes the role of cultural integration, support for young performers, international cooperation, the use of digital technologies, and the potential of interdisciplinary projects. The necessity of comprehensive state support, investments, and the development of concert and publishing activities is emphasized. The study proposes measures aimed at expanding the repertoire, improving educational programs, strengthening cultural exchange, and integrating saxophone art into the global musical space.*

***Ключевые слова:** саксофон, исполнительство, Узбекистан, образование, репертуар, культура.*

***Key words:** saxophone performance, Uzbekistan, music education, repertoire, cultural integration, digital technologies, international cooperation, state support, concert activities.*

Создание золотого фонда в сознании народа, в частности современных образцов молодого поколения, чувства исполнительства в направлении национальной идентичности, высокого национальной эстрады, формирование художественно-эстетического вкуса и

мышления является главной задачей эстрадного сообщества Узбекистана (1). Саксофон, как инструмент, обладающий огромным художественным потенциалом, занимает важное место в мировой музыкальной культуре. Его звучание востребовано в академической, джазовой и эстрадной музыке. Вследствие его «универсальных» возможностей, оказавшихся весьма востребованными в эстрадной музыке, саксофонное исполнительство становится самой приоритетной сферой духового творчества (2). В Узбекистане, несмотря на возрастающий интерес к саксофону, существует ряд факторов, сдерживающих полноценное развитие этого искусства. Данная статья направлена на выявление и систематизацию проблемных аспектов саксофонного исполнительства, а также поиск возможных путей их решения.

Проблемы музыкального образования

Одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие саксофонного искусства, является нехватка педагогических кадров, обладающих высокой профессиональной подготовкой. Многие преподаватели ограничиваются базовыми знаниями и устаревшими подходами, что существенно снижает качество образования. В результате учащиеся сталкиваются с ошибками в постановке дыхания, недостаточной гибкостью аппликатуры, неумением работать с современными исполнительскими приёмами, такими как мультифон, слэп или двойное стаккато. Кроме того, недостаток квалифицированных наставников ограничивает индивидуальный подход

к каждому студенту, что особенно важно для развития техники, тембровой палитры и артистического самовыражения.

Не менее серьёзной проблемой остаётся содержание учебных программ в ряде образовательных учреждений. Они зачастую не соответствуют международным стандартам и не учитывают современных тенденций в музыке. Так, недостаточно внимания уделяется импровизации, ансамблевому взаимодействию, расширению стилевого диапазона — от академического до джазового и эстрадного направления. Для студентов это означает ограниченные возможности в формировании универсального исполнительского мышления и адаптации к разнообразным творческим ситуациям. В частности, отсутствие системного подхода к обучению ансамблевой игре приводит к тому, что молодые музыканты испытывают трудности при работе в оркестровых и камерных составах, а также при участии в джазовых проектах и современных музыкальных фестивалях.

Особого внимания заслуживает вопрос методического обеспечения. Во многих случаях учащиеся вынуждены работать с устаревшими сборниками и учебниками, тогда как современная мировая практика предполагает использование мультимедийных материалов, специализированных онлайн-ресурсов и интерактивных платформ. Например, программы SmartMusic, PlayScore, видеокурсы известных саксофонистов, таких как Джон Колтрейн или Кенни Джи, позволяют студентам осваивать современные техники исполнения, контролировать ритм и интонацию.

Среди современных учебных пособий можно отметить сборники “The Art of Saxophone Playing” (Larry Teal), “Saxophone Technique” (Eric Marienthal), которые успешно используются в ведущих зарубежных консерваториях. Недостаток доступа к таким ресурсам снижает мотивацию студентов и ограничивает их кругозор, препятствуя освоению современных исполнительских техник и практик интерпретации. Более того, отсутствие современных педагогических пособий затрудняет преподавателям внедрение новых методик и экспериментальных подходов, необходимых для комплексного формирования исполнительских навыков.

Перспективным направлением в преодолении данных проблем является активное внедрение инновационных образовательных технологий. Проведение мастер-классов с участием ведущих саксофонистов, организация стажировок и обменных программ позволяют не только повысить уровень подготовки студентов, но и приблизить процесс обучения к международным стандартам. В частности, сотрудничество с зарубежными консерваториями, такими как Juilliard School в Нью-Йорке или Royal College of Music в Лондоне, может включать совместные проекты, онлайн-сессии и летние школы. Онлайн-курсы и дистанционные формы обучения дают возможность охватить более широкую аудиторию, включая учащихся из регионов, где нет достаточного числа квалифицированных специалистов. Такие инициативы также способствуют развитию сетевого сообщества музыкантов и педагогов, создавая платформу для обмена опытом, обсуждения современных

тенденций и совместной работы над творческими проектами.

Решение проблем кадрового обеспечения, обновление учебных программ и использование современных методик являются основными условиями для формирования нового поколения исполнителей. Внедрение инновационных технологий и международного опыта позволит вывести подготовку саксофонистов на качественно новый уровень, обеспечив гармоничное сочетание традиций и современных тенденций, а также создаст условия для профессиональной реализации студентов в национальной и мировой музыкальной среде.

Ограниченность репертуара

Репертуар саксофонистов в Узбекистане в настоящее время характеризуется определённой ограниченностью и однообразием. Основу его составляют зарубежные произведения — джазовые стандарты и популярные композиции, которые, безусловно, являются важной частью мировой музыкальной культуры. Однако чрезмерная опора исключительно на иностранный материал сужает горизонты исполнительского творчества и препятствует полноценному формированию национальной школы игры на саксофоне. На повестке дня стоит задача органичного преломления в исполнении на саксофоне народной музыки, глубокого проникновения в закономерности народного музыкального мышления, в его ладовую структуру. Особенности ритма, гармонии, голосоведения (3). Отсутствие оригинальной отечественной музыки для этого инструмента затрудняет его интеграцию в узбекскую музыкальную

традицию и снижает интерес к нему как к средству самобытного художественного выражения.

В связи с этим назрела необходимость предпринимать комплекс мер. Прежде всего, важно стимулировать профессиональных композиторов к созданию оригинальных произведений для саксофона, отражающих богатство и своеобразие узбекской культуры. Особое значение имеет разработка сольных, ансамблевых и оркестровых произведений, что позволит саксофону органично сочетаться с другими инструментами и разнообразить его звучание. Современные узбекские композиторы создают музыку для саксофона, которые включают элементы национального мелоса, джазовой импровизации и современной гармонии.

Одновременно следует активнее заниматься аранжировкой народных мелодий для сольного и ансамблевого исполнения, что позволит саксофону органично войти в ткань национальной музыкальной традиции. Важным шагом стало бы проведение конкурсов композиторских работ, учреждение грантовых программ и поддержка молодых авторов, готовых экспериментировать и искать новые формы взаимодействия саксофона с национальной музыкальной эстетикой. Примером может служить создание ежегодного фестиваля современной музыки с участием молодых саксофонистов и композиторов, где прозвучали бы новые произведения, в том числе в жанрах этно-джаз и фьюжн.

Создание специализированных сборников с современными узбекскими произведениями, доступных для преподавателей и студентов, стало бы

ещё одним инструментом стимулирования творческого процесса и формирования национального исполнительского стиля.

Расширение репертуара позволит значительно обогатить исполнительскую практику и даст возможность музыкантам проявлять себя в разнообразных жанрах и стилях. Оно станет фактором, укрепляющим позиции саксофона в национальной культуре и способствующим формированию полноценной исполнительской школы, ориентированной не только на заимствование зарубежных образцов, но и на развитие собственной традиции. Более того, богатый репертуар создаст условия для более активного участия узбекских саксофонистов в международных конкурсах и фестивалях, что будет способствовать повышению престижа национальной музыкальной культуры и интеграции в мировое музыкальное сообщество.

Доступность инструментов и инфраструктуры

Не менее важной проблемой является ограниченная доступность качественных инструментов и сопутствующей инфраструктуры. Высокая стоимость профессиональных саксофонов, мундштуков, тростей и аксессуаров нередко становится непреодолимым барьером для начинающих музыкантов и студентов. Особенно остро эта проблема ощущается в регионах, где отсутствуют специализированные магазины, сервисные центры и мастерские по ремонту духовых инструментов. В таких условиях учащиеся и молодые исполнители вынуждены либо довольствоваться низкокачественными инструментами,

либо вовсе отказываться от занятий, что негативно сказывается на формировании техники, тембровой палитры и исполнительского опыта.

Решением данной проблемы может стать создание специализированных центров по продаже, аренде и обслуживанию духовых инструментов на базе музыкальных училищ, консерваторий или культурных центров. Примерами могут служить инициативы типа Музыкальных лабораторий при консерваториях Германии, где студенты получают доступ к аренде инструментов и регулярному сервисному обслуживанию. Такие площадки позволили бы обеспечить доступ к качественным инструментам, проводить настройку, замену мундштуков и ремонт, а также организовать обучение по уходу за инструментом, что крайне важно для сохранения его долговечности и высокого качества звучания.

Дополнительно целесообразно внедрить систему льготного кредитования и лизинга, ориентированную на студентов и молодых музыкантов. Например, практика сотрудничества музыкальных школ с производителями и магазинами, позволяющая приобретать инструменты в рассрочку или по сниженной цене, уже доказала эффективность в ряде стран. Кроме того, можно развивать проекты по совместной аренде инструментов на базе региональных музыкальных школ и ансамблей, что позволит учащимся пользоваться профессиональными инструментами без необходимости их покупки. Эти меры помогут значительно расширить круг людей, имеющих возможность заниматься музыкой на должном уровне, создадут

устойчивую инфраструктуру для молодых саксофонистов и повысят общий уровень исполнительства в стране.

Технологии в обучении и исполнении.

Цифровизация открывает перед музыкантами новые горизонты и радикально меняет подход к обучению и творческому процессу. Онлайн-платформы, виртуальные мастер-классы и видеозаписи выступлений ведущих мировых саксофонистов становятся доступными даже для студентов из отдалённых регионов, где отсутствуют возможности живого общения с педагогами высокого уровня. Примеры таких платформ включают MasterClass, где можно изучать техники исполнения у профессионалов мирового уровня, Coursera и Udemu, предлагающие структурированные курсы по музыкальной теории, джазовой импровизации и ансамблевой игре.

Использование технологий позволяет создавать индивидуальные образовательные маршруты, проводить дистанционный разбор техник исполнения, анализировать стиль и динамику исполнения произведений, что делает обучение более гибким и ориентированным на современные международные стандарты. Музыкальные редакторы и программы для звукозаписи, такие как Sibelius, Finale, Ableton Live, Logic Pro, позволяют создавать качественные аранжировки, записывать партитуры и осуществлять студийные записи даже в домашних условиях. Это значительно расширяет возможности молодых композиторов и исполнителей, облегчает экспериментирование с жанрами и инструментальными сочетаниями.

Виртуальные концерты, онлайн-трансляции и международные фестивали дают возможность узбекским музыкантам выходить на глобальную аудиторию, обмениваться опытом с зарубежными коллегами и привлекать слушателей за пределами страны. Платформы типа YouTube, Twitch, Zoom, а также специализированные музыкальные сервисы, например, StageIt и Smule, позволяют проводить мастер-классы, лекции и концерты без географических ограничений. В Узбекистане перспективным направлением является организация онлайн-фестивалей и вебинаров с участием ведущих отечественных и зарубежных саксофонистов, что обеспечит постоянный обмен опытом и развитие профессионального сообщества.

Таким образом, применение современных технологий становится неотъемлемым фактором современного музыкального образования и исполнительства, создавая новые перспективы для повышения уровня подготовки, популяризации саксофона и интеграции узбекской музыкальной культуры в мировое сообщество. Использование цифровых платформ, совместная аренда инструментов и доступ к современным учебным материалам создают комплексную систему, способствующую формированию высококвалифицированного и мотивированного поколения саксофонистов.

Междисциплинарные проекты Саксофон обладает уникальной способностью органично интегрироваться в самые разнообразные формы искусства, что делает его одним из самых гибких и

выразительных инструментов современности. Совместные проекты с театром, хореографией, современным перформансом, визуальными инсталляциями, мультимедиа и кинематографом открывают новые горизонты для музыкального выражения и позволяют по-новому осмыслить возможности инструмента. Такие творческие синтезы создают оригинальные художественные формы, привлекают дополнительную аудиторию, включая людей, ранее не интересовавшихся классической или джазовой музыкой, и способствуют расширению границ восприятия саксофонного искусства в обществе.

Активное участие саксофонистов в театральных постановках, музыкальных перформансах и арт-инсталляциях способствует укреплению позиции инструмента в современном культурном пространстве. Это формирует образ саксофона как универсального и актуального средства самовыражения, способного звучать не только в традиционном концертном зале, но и в контексте современного искусства. Междисциплинарные проекты стимулируют экспериментальные подходы к исполнению, открывают новые возможности для импровизации, взаимодействия с другими видами искусства и создания уникальных культурных продуктов. Кроме того, такие проекты создают перспективы для международного сотрудничества, участия в глобальных культурных инициативах и обмена опытом между музыкантами разных стран, что вносит вклад в развитие национальной школы саксофонного исполнительства и повышает её престиж на мировой арене.

Роль государства и инвестиций

Развитие саксофонного искусства невозможно без комплексной поддержки со стороны государства, образовательных учреждений и частных инвесторов. Государственные программы могут включать закупку современных инструментов и сопутствующего оборудования для музыкальных школ, колледжей и консерваторий, организацию курсов повышения квалификации для педагогов, проведение мастер-классов с приглашёнными специалистами международного уровня, а также фестивалей и конкурсов, способствующих выявлению и поддержке талантливой молодёжи.

Частные меценаты, коммерческие структуры и фонды поддержки культуры могут существенно усилить развитие саксофонного исполнительства, финансируя творческие проекты, организацию конкурсов, гастроли музыкантов за рубежом и совместные образовательные инициативы. Создание целевых фондов и грантовых программ позволит объединить усилия государства и частного сектора, сформировать устойчивую систему развития музыкального образования и исполнительства. Такая модель поддержки обеспечит не только материально-техническую базу для музыкантов, но и создаст прочный стратегический фундамент для долгосрочного развития саксофонного искусства, стимулируя появление новых талантов, укрепление профессионального уровня национальной школы и формирование положительного имиджа инструмента среди широких слоёв населения.

Комплексный подход, включающий образовательные,

финансовые и культурные меры, позволит формировать устойчивое сообщество музыкантов, педагогов, композиторов и исследователей, способное создавать высококачественные художественные проекты, продвигающие саксофон на национальном и международном уровнях.

Концертная и издательская деятельность

Регулярная концертная практика является важнейшим условием полноценного развития саксофонного искусства. Организация концертов, фестивалей, конкурсов и культурных акций повышает интерес к инструменту, стимулирует профессиональный рост исполнителей и способствует формированию активной слушательской аудитории. Особое значение имеет проведение мероприятий не только в столице, но и в регионах, где доступ к академическому и современному искусству ограничен. Это позволит популяризировать саксофон среди широких слоёв населения, сделать его звучание привычной частью культурной среды, а также стимулировать творческое образование детей и подростков, способствуя раннему выявлению музыкальных талантов.

Не менее важным направлением является развитие издательской и медийной деятельности. Создание специализированных лейблов и студий звукозаписи, выпускающих записи узбекских саксофонистов, позволит донести их творчество до международной аудитории и повысить престиж национальной школы. Издание нотных сборников, методических пособий, авторских произведений и учебных материалов

станет дополнительным стимулом для педагогов, студентов и профессиональных музыкантов. Джаз-искусство музыкальное, но к тому же ещё и ярко зрелищное. Нередко проникнутое духом театрализации. Его нужно не только слышать, но и видеть (4). Совокупность регулярных концертов, активной издательской работы, медийного продвижения и участия в международных проектах обеспечит комплексное развитие саксофонного исполнительства, формирование культурного вкуса молодёжи и расширение музыкального кругозора общества.

Развитие концертной и издательской деятельности также создаёт условия для формирования сетей профессионального взаимодействия между исполнителями, композиторами, педагогами и исследователями, стимулируя обмен опытом и совместные творческие инициативы. Это позволяет создавать новые репертуарные направления, экспериментальные проекты и образовательные программы, которые способствуют эволюции музыкальной культуры и повышают престиж саксофона как инструмента,

способного выражать самые разные художественные идеи.

Заключение

Развитие саксофонного исполнительства в Узбекистане требует системного, стратегического и последовательного подхода. Важнейшими направлениями остаются совершенствование образовательных программ, расширение репертуара, развитие инфраструктуры, поддержка молодых талантливых музыкантов и активная популяризация инструмента как в традиционных, так и в современных художественных формах.

Комплексное решение этих задач обеспечит саксофону достойное место в музыкальной культуре страны, укрепит национальные традиции, создаст условия для профессионального роста исполнителей, стимулирует инновационные творческие инициативы и позволит эффективно интегрироваться в мировое музыкальное пространство. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению культурной идентичности Узбекистана и повышению его международного культурного авторитета, создавая прочный фундамент для дальнейшего развития музыкального искусства в стране.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 16.10.2021 г. ПП-№ 5261
2. Иванов В.Д. Современное искусство игры на саксофоне: проблемы истории, теории и практики исполнительства: автореф. дис. д-ра искусствоведения. М., 1997. 40 с.
3. Баташев А.Н. Советский джаз. Москва: издательство «Музыка», 1972.
4. Овчинников Е. «История джаза». Москва: издательство «Музыка», 1994.
5. Неттл Б. Этномузыкология: тридцать одна проблема и концепция. – Урбана: Университет Иллинойса Пресс, 2005.
6. Ингхэм Р. Кембриджский справочник по саксофону. – Кембридж: Cambridge University Press, 1998. – 272 с.
7. Лоусон К., Стоуэлл Р. История музыкального исполнительства. – Кембридж: Cambridge University Press, 2012.
8. Уильямс Д. Музыкальное образование: культурные ценности, социальные изменения и инновации. – Лондон: Routledge, 2011. – 301 с.
9. Понцио А. Джаз и его социальное значение. – Берлин: Springer, 2019. –
10. Шерматов К. **СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УЗБЕКИСТАНА**
Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»
GYBERLENINKA
11. Тешабоев И. Современные тенденции развития музыкального образования: международный и национальный опыт. **GYBERLENINKA**
12. Раджабов А. **FROM THE HISTORY OF UZBEK MUSIC. GYBERLENINKA**

**ISLOM DINIDA MUSIQAGA BO'LGAN MUNOSABAT
ОТНОШЕНИЕ К МУЗЫКЕ В ИСЛАМЕ
ATTITUDE TO MUSIC IN ISLAM**

Sardor Tojiboyev

**Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros
ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi**

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Islom dinida musiqaga bo'lgan munosabat tarixiy, fiqhiy va tasavvufiy manbalar asosida tahlil qilingan. Qur'on va hadislar, to'rt mazhab ta'limotlari hamda tasavvuf maktablari qarashlari musiqaning mazmuni va maqsadiga qarab turlicha baholanganini ko'rsatadi. Xususan, marosim musiqasi, zikr, na't va madhiya kabi janrlar ruhiy tarbiya vositasi sifatida e'tirof etilgan. Maqolada O'zbekistonda diniy-madaniy an'analar doirasida islomiy musiqa o'rni ham yoritilgan.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается отношение к музыке в исламе на основе исторических, фикхских и суфийских источников. Анализируются взгляды, отражённые в Коране и хадисах, а также мнения представителей четырёх мазхабов и суфийских школ. Показано, что оценка музыки зависит от её содержания и цели: религиозная и нравственная музыка (мадхия, нашид, зикр) воспринималась как средство духовного воспитания. Также раскрывается роль исламской музыки в религиозно-культурных традициях Узбекистана.*

Annotation: *This article explores the Islamic perspective on music through historical, jurisprudential, and Sufi sources. It examines interpretations in the Qur'an and Hadith, the views of the four major madhhabs, and Sufi traditions. The study shows that music is evaluated according to its content and purpose: religious and moral genres such as madhiya, na't, and dhikr are considered tools of spiritual education. The article also highlights the role of Islamic music within the religious and cultural traditions of Uzbekistan.*

Kalit so'zlar: *Islom dini, musiqa, Qur'on, hadis, fiqh, mazhab, tasavvuf, marosim musiqasi, na't, zikr, madhiya.*

Ключевые слова: *Ислам, музыка, Коран, хадис, фикх, мазхаб, суфизм, обрядовая музыка, нашид, зикр, мадхия.*

Key words: *Islam, music, Qur'an, Hadith, fiqh, madhhab, Sufism, ritual music, na't, dhikr, madhiya.*

Islom sivilizatsiyasi [1;2;3.] [5], tasavvuf ta'limoti [6;7;8] va tarixida musiqaga bo'lgan munosabat murakkab, bir-biriga zid, ba'zi hollarda esa o'ta ehtiyotkor ruhda bo'lgan. Bu munosabat diniy ahkomlar [4], mazhablar [9;10;11] asosida shakllanib borgan. Islomda musiqaga nisbatan munosabatni anglash uchun, avvalo, muqaddas manbalar – Qur'on va

sunnat asosidagi qarashlarni tahlil qilish zarur [20].

Qur'oni Karim [12] da musiqa bevosita tilga olinmagan bo'lsa-da, uning ta'siri, inson qalbiga yetadigan mazmuniy kuchiga ishora qilingan bir nechta oyatlar mavjud. Masalan:

Odamlar orasida(o'zlari) ilmsiz ravishda Allohning yo'lidan adashtirish uchun va u(yo'l)ni mazax qilish uchun behuda so'zni sotib oladigan kimsalar ham bor. Ana o'shalarga o'zlariga xorlovchi azob bor. Luqmon surasining 6-oyat [13].

Ushbu iborani ba'zi ulamolar qo'shiq va musiqaga taalluqli deb ta'vil qilishgan. Ammo mufasssirlarning katta qismi bu oyatdagi ma'noni insonni haq yo'ldan og'diradigan, axloqsizlikka boshlaydigan ommaviy madaniyat unsurlari, shunchaki vaqt o'ldirishga qaratilgan faoliyat sifatida sharhlashgan.

Hadislar ichida esa turli qarashlar mavjud. Ba'zi hadislarda Rasululloh (s.a.v.) qo'shiq va musiqa cholg'ularini man qilganlari, ayrimlarida esa bayramlarda qo'shiq aytilishini tasdiqlagan holatlar keltirilgan [14;15]. Jumladan, taniqli muhaddis Imom Buxoriyning "Sahih" asaridagi bir hadisda Payg'ambarimiz (s.a.v.)ning "Ummatim orasida haromni halol deb, musiqa asboblarini (al-ma'azif) joriy qiluvchilar chiqadi" deganlari rivoyat qilingan. Ammo bu hadisning ta'vili bo'yicha ulamolar o'rtasida ixtilof mavjud. Shu bilan birga, yana bir hadisda Payg'ambar (s.a.v.)ning ansoriylarning bayram kunida qo'shiq kuylashlariga ruxsat berganlari, hatto u holatda Hazrati Umarning e'tiroziga qarshi chiqqanlari rivoyat qilinadi. Bu esa islomda musiqa mutlaqo man qilinmaganini ko'rsatadi.

Islom fikriy maktablarida ham musiqaga munosabat har xil. Xanafiy mazhabi ulamolari, jumladan, Imom

A'zam Abu Hanifa va uning shogirdlari, musiqaning shaxsga va jamiyatga ko'rsatayotgan ta'siriga qarab, uning hukmini belgilaganlar. Agar musiqa insonni yomonlikka boshlasa – makruh yoki harom, axloqiy tarbiya bersa – muboh yoki mustaxab deb baholangan.

Tasavvuf ta'limotida esa musiqa alohida ruhiy tarbiya vositasi sifatida qabul qilingan [21]. Imom G'azzoliy "Ihyo ulumid-din" asarida musiqaning qalbni yumshatishdagi ahamiyatini ta'kidlab, "qalb uchun ovoz suv kabidir" deb yozgan. So'fiy an'analarda "samo" (ruhiy qo'shiq va raqsli marosim) maxsus ibodat uslubi sifatida joriy qilingan.

Mavlono Rumi [16;17;18], Bahouddin Naqshband va boshqa irfon arboblari musiqani nafsni poklash va yaqinlashishning vositasi sifatida qabul qilishgan.

Ba'zi ulamolar musiqani turlarga ajratib, islomdagi shar'iy amallar [19] ning turlari hamda uning hukmini shunga qarab belgilashgan:

1. Halol musiqa – ruhiy poklik, axloqiy tarbiya, Allohni zikr qilish uchun qo'llaniladigan musiqa (joiz);

2. Harom musiqa – shahvat, fisq-u fujurga olib boruvchi mazmundagi qo'shiqlar va qo'shiqbozlik (harom);

3. Muboh musiqa – neytral, faqat mazmunga qarab baholanadi.

Hozirgi kunda islom ulamolarining ko'pchiligi musiqaga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashishni taklif qilmoqda. Ayniqsa, islomiy musiqa va janrlar (madhiya, na't, mavlid, zikr) axloqiy-ruhiy tarbiyada muhim rol o'ynashi e'tirof etilmoqda. Shuning uchun ham O'zbekistonda tasavvufga oid an'analar, madhiyachilik, mavlidxonlik va ilohiy qo'shiqlar milliy madaniyatning ajralmas qismi sifatida tiklanmoqda.

Islom dinida musiqaga munosabat murakkab va ko'p qirrali masalalardan

biri bo‘lib, tarixiy va fiqhiy manbalarda turli yondashuvlar bilan tavsiflangan. Bu munosabat Qur‘on oyatlari, Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.)ning hadislarini hamda ulamolarning ijihodlari orqali shakllangan bo‘lib, umumiy ma‘noda islom axloqi va g‘oyalariga mos keladigan musiqa turlariga nisbatan inkor qilinmagan.

Hadislar to‘plamlarida esa musiqa va musiqiy sozlariga doir bir qator rivoyatlar uchraydi. Ulardan ayrimlarida musiqiy faoliyatdan saqlanish tavsiya etilgan bo‘lsa, boshqalarida ayrim holatlarda (bayramlar, nikoh to‘ylari, jangga ketayotganlarni ruhlantirish va boshqalar) musiqa ijozatli ekani ta‘kidlangan. Buxoriy, Muslim va boshqa muhaddislar tomonidan rivoyat qilingan ba‘zi hadislarda Payg‘ambarimiz (s.a.v.)ning o‘zi bayram va to‘ylarda daf chalinishiga ruxsat berganlari qayd etilgan. Bu esa islomda musiqa mutlaq taqiq yo‘q ekanini anglatadi.

Islom fiqhi doirasida to‘rt asosiy mazhab – hanafiy, molikiy, shofeiyy va hambaliy ulamolari o‘rtasida musiqa hukmi borasida turli qarashlar mavjud. Hanafiy mazhabida, ayniqsa, befoyda, shahvatni uyg‘otuvchi yoki islom axloqiga zid musiqalardan saqlanish zarurligi uqtilsa-da, ma‘naviy tarbiya, zikr, madhiya, na‘t kabi ruhiy mazmunga ega bo‘lgan musiqa turlariga nisbatan moyil munosabat kuzatiladi. Molikiy va hambaliy ulamolari esa umumiy holda musiqani man qilishga moyil bo‘lgan. Ammo mazkur qarashlar zamonaviy islomshunos olimlar tomonidan ilmiy tahlil etilib, kontekstual yondashuv asosida qayta ko‘rib chiqilmoqda.

Islom dinida musiqa munosabatning asosiy mezonini – uning mazmuni va maqsadidir. Agar musiqa insonni yaxshilikka, sabr, mehr, ma‘rifat, ezgulik sari yetaklasa, u holda uning islom

ta‘limotiga zid emasligi aytilgan. Ayniqsa, diniy marosimlarda, shu jumladan, Qur‘on tilovati, zikr, madhiya va qo‘shiq shaklidagi ilohiy surudlar musiqa islomiy shakllaridan biri sifatida qabul qilingan. Bu turdagi musiqa islomiy ma‘naviyat va ruhiy tarbiya vositasi sifatida xizmat qilgan.

Shu bilan birga, musiqa ijtimoiy va tarbiyaviy ta‘siri ham islom ulamolarini o‘ylantirgan. Unga ko‘ra, agar musiqa insonning axloqiy buzilishiga sabab bo‘lsa, u holda man etiladi. Bunday yondashuv musulmon jamiyatida ma‘naviy sog‘lom muhitni ta‘minlashga qaratilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Islom tarixi davomida musiqa munosabat turli mazhablar, fiqhiy maktablar, tasavvuf oqimlari va ma‘naviy an‘analardan turlicha baholangan. Islomning dastlabki davrlaridan boshlab, undagi diniy, ijtimoiy va falsafiy g‘oyalar nafaqat musulmonlarning hayotini, balki ularning ma‘naviy madaniyati, shu jumladan, musiqa kabi san‘at sohasiga bo‘lgan munosabatni ham shakllantirdi.

Sunniylik va shialik – islomdagi asosiy yo‘nalishlar hisoblanadi. Ular o‘rtasidagi qarama-qarshilik tarixi, ayniqsa, Islomning siyosiy va huquqiy tuzilmalarida o‘z aksini topgan. Shu ikki yo‘nalish asosida, vaqt o‘tishi bilan “xorijiylik” deb atalgan uchinchi oqim ham yuzaga keldi. Islom tarixida asosiy yo‘nalish sifatida sunniylik ustuvor bo‘lib kelgan. Abbosiylar, Saljuqiylar, Ayyubiylar, Mamluklar, Usmonlilar va Temuriylar kabi sulolalar aynan sunniy aqidasi davlat siyosati darajasida olib borganlar. Bu sulolalarning davrida musiqa, ayniqsa, marosim musiqasi muayyan diniy va ijtimoiy maqsadlarga xizmat qilgan holda rivojlangan.

Islom dinida musiqa munosabat Qur‘oni karim va sunnatga asoslangan

holda fiqhiy ta'limotlarda izohlangan. Qur'onda musiqa haqida aniq atama qayd etilmagan bo'lsa-da, "lohu-l-hadis" ("behuda so'zlar") kabi iboralar ba'zi ulamolar tomonidan musiqaqaga ishora sifatida talqin qilingan. Hadislar ta'limotida esa musiqaning turlari, uning maqsadi va ta'siriga qarab, muayyan shartlar doirasida joiz yoki noogoh qiluvchi holatlar belgilab berilgan.

Islomda VIII – IX asrlarda yuzaga kelgan tasavvuf oqimi va uning mashhur tariqatlari musiqaqaga alohida ruhiy ma'no berishgan. So'fiy ulamolar – jumladan, Abu Nasr Sarrox, Imom G'azzoliy, Jaloliddin Rumiy, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband kabi arboblardan uchun musiqa (samo') ruhiy yuksalish, nafsni tarbiyalash, Allohga yaqinlashish vositasi hisoblangan. Movarounnahrda yetishib chiqqan Imom Buxoriy, Hakim Termiziy, Burhoniddin Marg'inoniy, Imom Moturidiy, Abu Iso Termiziy, Zamaxshariy kabi allomalarning ta'limotlari islomiy fikr va ilmiy-nazariy asoslarni mustahkamlagan. Bu zaminda shakllangan diniy muhitda san'at, xususan, musiqa ham ma'naviy hayotning tarkibiy qismi sifatida qaror topgan.

Islom ta'limoti musiqaqaga nisbatan mutlaq taqiq emas, balki uning mazmuni, maqsadi va ijtimoiy ta'siriga qarab baholashni talab qiladi. Agar musiqa inson qalbida yaxshilik, tavba, ibrat va ruhiy poklanish uyg'otsa, u holda u ma'qul deb qaraladi. Ammo shahvoniy, ahloqqa zid targ'iblar bilan bog'liq bo'lgan musiqa harom yoki makruh deb topiladi. Bu nuqtai nazarni Imom G'azzoliy o'zining "Ihyo ulumiddin" asarida asoslab, musiqani qalbni yumshatish va ruhiy holatni yuksaltirishda muhim omil sifatida ko'rsatadi.

Islom sivilizatsiyasining rivojlanishi bilan, ayniqsa, XII–XIV

asrlarda musulmon dunyosidagi "chekka" hududlarda ham Islomning turli madaniy shakllari paydo bo'la boshladi. Markaziy Osiyodagi xalqlar o'z milliy an'analari va dunyoqarashlarini islomiy axloq bilan uyg'unlashtirgan holda diniy marosimlar va musiqa orqali ifoda etdilar. Bu holat tasavvufda maxsus ahamiyatga ega bo'lib, Abdulxoliq G'ijduvoniy, Najmiddin Kubro, So'fi Olloyor, Xoja Ahror va boshqalar tomonidan tasdiqlanadi.

VIII–XI asrlarda Musulmon Sharqi ilmiy, ma'naviy va madaniy jihatdan G'arbdan ilgarilab ketgan edi. Sharq faylasuflari, tabiblari va ulamolari tomonidan yaratilgan asarlar G'arb olamida o'rganilgan. Bunday taraqqiyotda islomiy ta'limot, shu jumladan, musiqaqaga oid falsafiy yondashuvlar ham muhim rol o'ynagan.

Biroq so'nggi o'rta asrlarda musulmon jamiyatlarining tushkunlikka yuz tutishi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy omillar bilan bog'liq bo'ldi. Bu davrda islomiy madaniyatdagi regress musiqaqaga nisbatan munosabatda ham ko'zga tashlandi. Aholining katta qismida ilmiy-ma'rifiy faollik pasaydi, diniy fatvolar ko'proq taqiqlovchi yo'nalishga ega bo'ldi.

XIX asrdan boshlab, "Islom islohotchiligi" deb ataluvchi jarayon boshlandi. Bu davrda musulmon ziyolilari islomiy ta'limotni yangi sharoitga moslash, dunyoviy va diniy ilmlar uyg'unligini ta'minlash, jumladan, san'atga bo'lgan munosabatni qayta ko'rib chiqish zarurligini ilgari surishdi. Islom fiqhi, diniy axloq va ijtimoiy munosabatlar qayta tahlil etildi. Bu jarayonda islom dinining insoniy qadriyatlarga moslashuvchanligi yana bir bor o'z isbotini topdi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng, Islom dini hayotda

munosib o‘rin egallay boshladi. Diniy marosimlar va ta‘lim muassasalari tiklandi, Qur‘oni karim va hadis to‘plamlari o‘zbek tilida nashr etildi. Islom tarixi va madaniyati ilmiy jihatdan tadqiq etila boshlandi. Bu jarayonda musiqa, xususan, islomiy marosim musiqasini o‘rganish va xalq ongiga yetkazish muhim vazifaga aylandi. Toshkent Islom universiteti, Islom sivilizatsiyasi markazi, Islomshunoslik ilmiy tadqiqot markazlari bu sohada faoliyat yuritmoqda.

Shuningdek, islomiy an‘analarning ajralmas qismi bo‘lgan diniy marosim

musiqasi – xalqning estetik tafakkuri, e‘tiqodi, madaniy xotirasi ifodasi sifatida chuqur tadqiq etilishi lozim. Uning ruhiy-ma‘naviy ta‘siri, ijtimoiy maqomi va an‘anaviy folklor bilan bog‘liqligi islomiy ma‘naviyatning ajralmas qismidir.

Shu asosda ushbu tadqiqot ham Islom madaniyati, Islom va musiqa, Islomiy marosim va bayramlar, Islomiy marosim musiqasi mavzularini qamrab oladi. Bu esa nafaqat akademik nuqtai nazardan muhim, balki xalq orasida islomiy san‘atga bo‘lgan hurmat va anglashuvni mustahkamlashda xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Islom tarixi. 1-2 jild. – Toshkent: “Hilol-Nashr”, 2020. – 544-512 b.
2. Minovarov Sh. Islom hamkorligi tashkilotlariga a‘zo davlatlar. Ma‘lumotnoma. – Toshkent: Zilol buloq, 2023. – 299 b.
3. Kenjaboyeva R. Islom mamlakatlari ensiklopediyasi. – Toshkent: Zilol buloq, 2025. – 664 b.
4. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Kitob. 1-2-3 jild. – Toshkent: “Hilol-Nashr”, 2018. 584– 584-640 b.
5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Mazhablar birlik ramzi. –Toshkent: “Hilol-Nashr”, 2020. – 216 b.
6. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tasavvuf haqida tasavvur. – Toshkent. “Hilol-Nashr”, 2016. – 291 b.
7. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Naqshbandiya. Vazifalar zikrlar. – Toshkent: “Hilol-Nashr”, 2021 – 156 b.
8. Sayfiddin Sayfulloh. Tasavvuf va Naqshbandiylik. (Manblar va hikmatlar). – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2019.
9. Yo‘ldosheva S. Xalq urf-odatlar va an‘analari. – Toshkent: Ijod dunyosi, 2003.
10. Yo‘ldosheva S. Marosim va udumlarni sahnalashtirish. – Toshkent, 2008.
11. Davlatov S. An‘ana va marosim. – Toshkent, 2009.
12. Qur‘oni Karim. Tarjima va izohlar muallifi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. – Toshkent: “Hilol Nashr”, 2018. – 632 b.

**MODANING ME'MORIY MUHIT SHAKLLANISHIGA TA'SIRI: O'ZARO
BOG'LIQLIK VA O'ZARO TA'SIR
ВЛИЯНИЕ МОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ
THE IMPACT OF FASHION ON THE FORMATION OF THE
ARCHITECTURAL ENVIRONMENT: INTERDEPENDENCE AND
INTERACTION**

**Barbossynova Gaukhar Yeralievna — K.Zjubanov nomidagi
Aktobe mintaqaviy universiteti
katta o'qituvchi
Qozog'iston**

**Kuznetsova Yuliya Nikolaevna – K.Zjubanov nomidagi
Aktobe mintaqaviy universiteti
katta o'qituvchi
Qozog'iston**

**Kasimov Oybek Sadikjanovich – Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti,
San'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD),
professor. Toshkent, O'zbekiston**

***Annotatsiya:** Ushbu maqola me'morchilik va moda o'rtasidagi munosabatni o'rganishga bag'ishlangan. Bu ikki san'at shakli zamon ruhini aks ettiradi hamda ijtimoiy-madaniy, texnologik va badiiy o'zgarishlarga javob beradi. Muallif gotikadan postmodernizmga qadar bo'lgan me'moriy va moda uslublari orasidagi tarixiy parallellarni tahlil qiladi — har bir davrning estetik va falsafiy g'oyalari qanday qilib har ikki sohada ifoda topganiga urg'u beradi. Ayniqsa, zamonaviy bosqichdagi o'zaro ta'sirga alohida e'tibor qaratilgan, bu yerda moda me'morchilikka ekologik, texnologik va funksional tendensiyalar orqali ta'sir ko'rsatadi. Bionik me'morchilik, raqamli yechimlar, ko'cha madaniyati, moda uylari va me'morlar hamkorligi, shuningdek, barqaror rivojlanish tamoyillari misol sifatida keltirilgan.*

***Аннотация:** Эта статья посвящена изучению взаимосвязи между архитектурой и модой. Эти две формы искусства отражают дух времени и реагируют на социально-культурные, технологические и художественные изменения. Автор анализирует исторические параллели между архитектурными и модными стилями от готики до постмодернизма, подчеркивая, как эстетические и философские идеи каждой эпохи нашли свое выражение в обеих областях. Особое внимание уделяется взаимодействию на современном этапе, когда мода влияет на архитектуру через экологические, технологические и*

функциональные тенденции. В качестве примеров приводятся бионическая архитектура, цифровые решения, уличная культура, модные дома и сотрудничество архитекторов, а также принципы устойчивого развития.

Annotation: This article is devoted to the study of the relationship between architecture and fashion. These two forms of art reflect the spirit of the Times and respond to socio-cultural, technological and artistic changes. The author analyzes historical parallels between architectural and fashion styles from Gothic to postmodernism — emphasizing how the aesthetic and philosophical ideas of each era have found expression in both fields. Particular emphasis is placed on interaction in the modern stage, where fashion influences architecture through environmental, technological and functional trends. Examples include Bionic architecture, digital solutions, street culture, fashion house and architect collaboration, as well as principles of sustainable development.

Kalit soʻzlar: meʼmorchilik, moda, madaniy tendensiyalar, bionika, raqamli moda, virtual meʼmorchilik, barqarorlik.

Ключевые слова: архитектура, мода, культурные тенденции, бионика, цифровая мода, виртуальная архитектура, устойчивое развитие.

Key words: architecture, fashion, cultural trends, bionics, digital fashion, virtual architecture, sustainability.

Meʼmorchilik va moda — zamon ruhini aks ettiruvchi ikki sanʼat turi. Har ikkala yoʻnalish ham ijtimoiy-madaniy oʻzgarishlar, texnologik taraqqiyot va badiiy harakatlar taʼsirida shakllanadi.

Bu ikki sanʼat turi oʻrtasidagi munosabat tarixiy jihatdan oʻzaro taʼsirga ega. Tarix davomida meʼmoriy uslublar modada aks etgan, va aksincha. Masalan, Barokko davrida kiyimlarda ulugʻvor shakllar ustun boʻlgan, bu esa oʻsha davrdagi meʼmorchilikning bezaklarga boy va hashamatli uslubiga mos kelgan. Modernizm davrida esa kiyimlardagi minimalizm meʼmorchilikda ortiqcha bezaklardan voz kechish bilan uygʻunlashgan.

Meʼmorchilik va moda oʻrtasidagi bogʻliqlik tarix davomida kuzatiladi — har bir davrning estetik, madaniy va falsafiy qarashlarini aks ettiradi. Gotika davrida (XII–XVI asrlar) meʼmorchilik vertikal yoʻnalish, yengillik va yuqoriga

intilish bilan ajralib turgan. Bu tamoyillar kiyimlarda ham aks etgan: uzun siluetlar, uchli bosh kiyimlar (ennen), qatlamli kiyimlar va murakkab drapirovkalar yuksak estetikaga intilishni ifodalagan.

Uygʻonish davri (XV–XVI asrlar) qadimgi uygʻunlik va proporsiyalar idealiga qaytishni olib kelgan, bu moda sohasiga ham taʼsir qilgan. Meʼmorchilikda simmetrik shakllar, tartib tizimi, gumbazlar va arkadalar paydo boʻlgan, kiyimlarda esa oltin bilan tikilgan, marvaridlar bilan bezatilgan qattiq siluetlar inson ulugʻvorligini taʼkidlagan.

Barokko davri (XVII asr) meʼmorchilik va modada hashamat, ifoda va teatrغا xoslik bilan ajralib turgan. Kiyimlarda korsetlar, keng yubkalar, koʻplab dantellar va kashtalar paydo boʻlgan, bu esa saroylar va soborlarning boy bezaklariga mos kelgan.

Klassitsizm (XVIII asr) qadimgi davrlarga qaytishni ifodalagan, bu me'morchilikda ham, modada ham — yunon xitoniga o'xshash yengil tunika ko'ylaklar va qat'iy, sodda binolar shaklida namoyon bo'lgan.

XIX asr va eklektika me'morchilikda turli uslublarning uyg'unlashuviga olib kelgan, bu moda sohasida ham aks etgan: romantik elementlar, gotik motivlar, sharqona ta'sirlar va hatto kelayotgan Art Nouveau uslubining ilk aks-sadolari bilan.

20-asr tezkor o'zgarishlarni olib keldi: Art Deco uslubi o'zining geometriyasi va hashamatli materiallari bilan grafik ko'ylaklarda aks etdi, modernizm minimalizmi esa ixcham siluetlarda namoyon bo'ldi, postmodernizm esa turli uslublarni aralashtirishga imkon berdi, bu har ikki san'atda eklektik obrazlar yaratdi.

Me'morchilik va moda har doim zamon ruhini, texnologik yutuqlarni va madaniy o'zgarishlarni aks ettirib, yonma-yon rivojlanib kelgan. Hozirgi holatga nazar tashlasak, zamonaviy moda tendensiyalari me'morchilikka quyidagi yo'llar bilan bevosita ta'sir ko'rsatmoqda:

- Materiallar va texnologiyalar: yangi matolar (masalan, membranali materiallar) ishlab chiqilishi me'morchilikda yuqori texnologiyali fasadlar shaklida aks etadi.

- Ekologiklik va barqarorlik: barqaror moda tamoyillari (upcycling, zero waste) me'morchilikda ekologik dizayn, materiallarni qayta ishlatish va energiya tejankor binolar orqali namoyon bo'ladi.

- Moslashuvchanlik va harakatchanlik: o'zgaruvchan kiyimlar mashhurligi mobil me'moriy yechimlar (modulli uylar, moslanuvchan makonlar) bilan uyg'unlashadi.

Bundan tashqari, modaning me'moriy muhitga ta'sirini to'ldiruvchi bir nechta jihatlar mavjud:

1. Bionik me'morchilik va to'qimachilik dizayni: me'morchilikdagi bionika tabiiy shakllardan ilhomlanadi, moda esa organik chiziqlar va tabiiy materiallar orqali bunga javob beradi. Masalan, Zaha Hadidning ishlari yuqori moda siluetlariga o'xshaydi.

2. Me'moriy shakllarning model dizayniga ta'siri: ba'zi dizaynerlar to'g'ridan-to'g'ri me'morchilikdan ilhomlanadi. Masalan, Iris van Herpen 3D bosma va zamonaviy binolar fasadlarini eslatuvchi strukturalardan foydalanadi.

3. Shahar muhiti va ko'cha modasi: ko'cha modasi megashaharlarga moslashib, utilitar materiallar va funksional elementlardan foydalanadi (masalan, sport kiyimlaridagi yuqori texnologiyali matolar). Me'morchilikda bu aqlli shaharlar va moslanuvchan makonlar konsepsiyalarida aks etadi.

4. Raqamlashtirish va virtual me'morchilik: raqamli moda (NFT kiyimlar, virtual podiumlar) metaversdagi me'moriy obyektlar dizayniga ta'sir qiladi. Brendlar raqamli kolleksiyalar uchun virtual shou-rumlar va binolar yaratmoqda.

5. Futurizm va yuqori texnologiyalar:
o Me'morchilikda yuqori texnologiyali uslub (Norman Foster, Renzo Piano) innovatsion materiallar, shisha va metall orqali texnologik, minimalistik shakllar yaratadi.

o Modada esa metall elementlar, aks ettiruvchi matolar, 3D printerlar va "aqlli" materiallar (masalan, haroratga qarab rang o'zgartiruvchi kiyimlar) orqali namoyon bo'ladi.

6. Postmodernizm: eklektika va shakllar bilan o'ynash:

o Me'morchilikda postmodernizm (Philip Johnson, Robert Venturi) uslublar

aralashmasi, yorqin ranglar va istehzo bilan ajralib turadi.

o Modada esa vintage elementlar va zamonaviy siluetlar aralashmasi (Vivienne Westwood, Jean-Paul Gaultier kolleksiyalari) orqali aks etadi.

7. Submadaniyatlarning shahar me'morchiligiga ta'siri:

o Hip-hop madaniyati ko'cha modasiga va megashahar me'morchiligiga ta'sir ko'rsatgan — grafitli fasadlar, o'zini ifodalash uchun shahar makonlari (skate-parklar, kontseptual san'at obyektlari) paydo bo'lgan.

o Punk harakati moda (teri, metall nashlar, anarxik uslub) va me'morchilikda (sanoat binolarining san'at markazlari va klublarga aylantirilishi, masalan Berlin fabrikalari) aks etgan.

8. Ichki dizayn va yuqori moda:

o Moda brendlari bilan hamkorlikda yaratilgan hashamatli interyerlar: Louis Vuitton va Frank Gehry, Fendi va Zaha Hadid.

o Noyob me'moriy uslubda bezatilgan butiklar (masalan, Tokio shahridagi Prada binosi, Herzog & de Meuron tomonidan yaratilgan).

9. Moda va me'morchilik barqaror rivojlanish kontekstida:

o "Yashil" binolar va ekologik dizayn moda sohasidagi ongli iste'mol tendensiyalarini aks ettiradi — qayta

ishlangan materiallardan tayyorlangan kiyimlar, aylanishli moda tamoyillari.

o Vertikal bog'lar va o'simlik fasadlari kiyimlardagi tabiiy matolar va biologik parchalanadigan materiallar trendiga o'xshaydi.

10. Festival va vaqtinchalik me'morchilik:

• Burning Man festivali va uning vaqtinchalik san'at obyektlari moda dizaynerlarini boho, futurizm va kiberpunk uslubidagi kolleksiyalar yaratishga ilhomlantiradi.

• Pop-up do'konlar va installatsiyalar moda tendensiyalarini aks ettirib, me'morchilikni yanada moslashuvchan va interaktiv qiladi.

Tahlil asosida xulosa: texnologiyalar rivoji va jamiyat qadriyatlarining o'zgarishi bilan moda va me'morchilikning yanada yaqinlashishi kutilmoqda. "Aqlli" matolar me'moriy tuzilmalarga integratsiyalashishi, foydalanuvchi ehtiyojlariga qarab shakl va funksiyasini o'zgartiruvchi moslanuvchan makonlar paydo bo'lishi mumkin.

Moda va me'morchilik — bir-biriga bog'liq sohalar bo'lib, ular har bir davrning ko'rinishini shakllantiradi. Ularning o'zaro ta'siri san'at va dizaynning yangi yo'nalishlarini yaratmoqda, va kelajakda bu ikki soha yanada chuqurroq uyg'unlashishi kutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Troitskaya M.I. "Parisian architecture: from Empire to modernism." Moscow: AST, 2023. 320 p.
2. Davidich T.F. "Style as the language of architecture". Kharkiv: Humanitarian Center, 2010. 336 p.
3. Goodman, S. Fashion and modernity. Saint Petersburg: Universitetskaya kniga, 2010.
4. Pechenova, N. A. Fashion as a form of visual culture. // Culture and Art, 2017, No. 2.
5. Hadid, Zaha. Architecture of the future. Interviews and projects // Architectural Magazine AD, No. 3, 2016.
6. Saipova D., Kasimov O., Saipova D. TRENDS AND SOLUTIONS: INNOVATIONS IN MUSEUM SPACES //International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – T. 1. – №. 2. – С. 1499-1503.
7. Faxrizoda F. F., Mannapova N. R. RANG VA SHAKL UYG‘UNLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – 2024. – №. 49-3.
8. Xodjayev A. A., Mannopova N. R., G‘Aniyeva D. A. ZAMONAVIY SAN‘AT TURLARI, UNDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR, IMKONIYATLAR VA USULLAR //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-1 (131). – С. 651-654.
9. Sultanova M. et al. Principles of the formation of theater buildings and performances of the 15th-17th centuries //SGS-Engineering & Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 02.
10. Sultanova M. F. The Significance of the Stylistic Solution of Tashkent Cultural and Educational Theater Buildings in Modern Design //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress.
11. Fahriddinovna S. M. The formation of art and Architecture of the Ancient Period //European Journal of Arts. – 2023. – №. 1. – С. 22-26.
12. Kasimov O. S. Architectural Evolution and Developmental Phases of Chayxana Teahouses.
13. Kasimov O. THE STRUCTURE AND STAGES OF DEVELOPMENT OF THE CHAYXANA (TEAHOUSES) //SGS-Engineering & Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 02.

**RESTORAN INTERYERLARI DIZAYNINING SHAKLLANISHI VA
RIVOJLANISH BOSQICHLARI
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
РЕСТОРАНА
STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF RESTAURANT
INTERIOR DESIGN**

**Mannopova Nilufar Rovshanovna
Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti
“Dizayn” kafedراسи dotsenti**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada restoran interyer dizaynining shakllanishi hamda uning bosqichma-bosqich rivojlanish tamoyillari, restoranlarda muhitini to‘g‘ri tashkil etish masalalari tizimli tahlil qilinadi. Maqolada restoran binosining tarixiy evolyutsiyasidan to hozirgi kundagi zamonaviy restoranlarning konseptual dizayn jarayonigacha bosqichma-bosqich yoritiladi. Asosiy e‘tibor funksional zonalash, qurilish va pardozlash materiallar tanlovi, yorug‘lik va akustika, hamda milliylik va zamonaviylikni interyer muhitidagi uyg‘unlashuvi kabi amaliy va nazariy prinsiplarga qaratilgan. Tahliliy qismda zamonaviy tendensiyalar – brend, zamonaviy texnologiyalarning restoran biznesi bilan integratsiyasi restoran arxitekturasi va interyer dizaynidagi ta‘sirini ko‘rsatadi.*

***Аннотация:** В данной статье системно анализируются формирование интерьерного дизайна ресторанов и принципы его поэтапного развития, а также вопросы правильной организации ресторанной среды. В статье последовательно освещается путь от исторической эволюции ресторанных зданий до концептуального процесса проектирования современных ресторанов. Основное внимание уделено таким практическим и теоретическим принципам, как функциональное зонирование, выбор строительных и отделочных материалов, освещение и акустика, а также гармоничное сочетание национальных и современных элементов в интерьере. В аналитической части показано влияние современных тенденций – бренда и интеграции новейших технологий с ресторанным бизнесом – на архитектуру ресторанов и интерьерный дизайн.*

***Annotation:** This article provides a systematic analysis of the formation of restaurant interior design and the principles of its step-by-step development, as well as issues related to the proper organization of the restaurant environment. The article sequentially highlights the evolution of restaurant buildings from their historical development to the conceptual design processes of contemporary restaurants. The main focus is placed on practical and theoretical principles such as functional zoning, the selection of construction and finishing materials, lighting and acoustics, as well as the*

harmonious integration of national traditions and modern elements in the interior environment. The analytical part demonstrates how modern trends — branding and the integration of advanced technologies with the restaurant business — influence restaurant architecture and interior design.

Kalit soʻzlar: restoran, meʼmoriy maydon, interyer dizayni, funksional zonalash, yorugʻlik dizayni, milliy identitet, tajribaviy gastronomiya, barqarorlik.

Ключевые слова: ресторан, меʼmoriy maydon, интерьер dizayni, функционал zonalash, yorugʻlik dizayni, milliy identitet, tajribaviy gastronomiya, barqarorlik.

Key words: restaurant, architectural space, interior design, functional zoning, lighting design, national identity, experiential gastronomy, sustainability.

Jahon meʼmorchiligida restoran interyer dizaynining paydo boʻlishi, evolyutsion taraqqiyoti, anʼanalarni saqlash, qayta qurish va modernizatsiyalash, har bir hududning tabiiy muhitidan kelib chiqib takomillashtirish yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shuningdek, tarixiy va zamonaviy restoran interyer dizayni uslublarini bir-biri bilan samarali uygʻunlashtirish muammolari, shaharlarda restoran interyer dizayni rivojlanishining istiqbolli yoʻnalishlari va tamoyillarining ilmiy-nazariy asoslarini yaratish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu hodisaning xususiyatlarini nazariy umumlashtirish uchun ham, oʻrganilgan tajribani kelajak dizaynda amaliy qoʻllash uchun ham, kompleks tushunish va oʻrganish borasidagi izlanishlar olib borishi dolzarb masalaga aylangan.

Yevropada XVIII–XIX asrlarda restoran (taom sotish va xizmat koʻrsatishning doimiy formati) taraqqiy topdi. Bunda shahar madaniyati, sanoat inqilobi va ijtimoiy tabaqalanishning oʻzgarishi asosiy rol oʻynadi. Restoranlar tadbirlar, jamoat ijtimoiylashuvi va madaniy hayot markaziga aylandi; interyerlar esa meʼmoriy obroʻ va status ramzi sifatida – peshtoq va banket maydonlariga ega boʻldi.

XX asrning dastlabki yarmida arxitektura va interyer sanʼatida kuchli

taʼsir koʻrsatgan oqimlardan biri - funksionalizm edi. Bu yondashuv “shakl funksiyaga boʻysunadi” tamoyiliga asoslanib, ortiqcha bezaklardan voz kechishni, makonni eng avvalo inson ehtiyojlari va texnologik talablariga moslashtirishni talab qilar edi. Restoranlar ham ushbu oqimdan chetda qolmadi: ichki rejalashtirishda oqimlarning aniq ajratilishi, oshxonalar va zal oʻrtasida samarali logistika, mijozlar harakatini qulaylashtirish, servis jarayonini optimallashtirish asosiy maqsadga aylandi. Interiyerdagi estetik koʻrinish ham soddalashtirildi — devorlarda ortiqcha ganch, boʻrtma naqshlar va klassik dekor elementlari kamayib, oʻrniga geometrik shakllar, silliq yuzalar, metall va shisha kabi yangi materiallar koʻproq qoʻllanildi.

Modernizm oqimi esa makonga zamonaviy texnika va badiiy minimalizmni olib kirdi. Restoranlarning ichki makonida yirik panoramali derazalar, tabiiy yorugʻlikdan maksimal foydalanish, tektonik tuzilmalarning ochiq namoyishi, oddiy geometrik shakllarga asoslangan mebellar keng qoʻllanildi. Bu davr restoranlarida estetik uygʻunlik “ortiqcha bezaksiz goʻzallik” tamoyili bilan bogʻliq edi.

Sovet modernizimi makonida esa bu jarayon oʻziga xos tarzda kechdi. Davlat tizimidagi yirik oshxonalar,

sovxo-restorantlar va madaniyat saroylari foyelari monumental estetika bilan ajralib turardi. Ularda baland shiftli zallar, ulkan avizolar, keng sahnaga yo'naltirilgan foyelar, marmar va granit singari materiallardan foydalanish keng tarqaldi. Bu yondashuv, bir tomondan, me'moriy ulug'vorlikni ifodalagan bo'lsa, ikkinchi tomondan, ommaviy xizmat ko'rsatishga moslashtirilgan edi. Masalan, Toshkent, Moskva va boshqa yirik shaharlarda qurilgan madaniyat saroylari yoki temiryo'l vokzali yonida barpo etilgan restoranlar aholiga ko'plab xizmatlarni bir joyda taqdim etish imkonini bergan.

Restoranlar dastlab sayohatchilar va oddiy mijozlar uchun ovqatlanish maskani sifatida shakllangan bo'lsa, bugungi kunda ular madaniyat, dizayn, gastronomiya va texnologiyalarning uyg'unlashgan markaziga aylangan.

So'nggi uch-o'n yillikda esa restoran arxitekturasi va interyeri globalizatsiya ta'sirida keskin o'zgarishga yuz tutdi. Endi makon nafaqat ovqatlanish joyi, balki tajribaviy makonga aylana boshladi. Konseptual restoranlar paydo bo'lib, ularning interyeri muayyan g'oya yoki brend falsafasini ifodalashga xizmat qiladi. Masalan, bir restoran milliy merosni zamonaviy dizayn bilan uyg'unlashtirsa, boshqasi texnologik futurizmni yoki ekologik barqarorlikni markazga qo'yadi.

Tajribaviy gastronomiya (experiential dining) tushunchasi rivojlanib, makon endi mehmonning barcha hissiyotlariga ta'sir ko'rsatishga qaratildi: yorug'likning dinamik o'zgarishi, akustik muhitning sozlanishi, oshpazlarning ochiq sahna kabi oshxonada ishlashi, hatto hid va vizual effektlarning integratsiyasi mijozni oddiy iste'molchidan voqea ishtirokchisiga aylantirmoqda.

Interaktiv media integratsiyasi ham zamonaviy restoranlarda keng qo'llanmoqda. Masalan, devorlarda yoki stol yuzalarida proyeksiya orqali jonli tasvirlar, interaktiv menyular, AR/VR texnologiyalar yordamida oshxona jarayonlarini kuzatish imkoniyati mehmonlarga mutlaqo yangi tajriba yaratmoqda.

Ekologik materiallar va barqarorlik tamoyillari esa XXI asr restoran me'moriy dizaynining ajralmas qismiga aylandi. Yog'och, bambuk, qayta ishlangan metall, tabiiy tosh, organik tekstil kabi materiallar ko'proq ishlatilmoqda. Shu bilan birga, energiya samaradorligi uchun LED yoritish, issiqlikni qayta ishlash tizimlari va suv tejovchi texnologiyalar joriy etilmoqda.

Bugungi kunda restoran interyeri shunchaki "ovqatlanish joyi" emas, balki insonning ijtimoiy-madaniy tajribasini shakllantiruvchi, o'ziga xos teatr sahnasiga aylangan. Bu esa uning loyihalashini ham ko'proq multidissiplinar yondashuv - arxitektura, dizayn, texnologiya, marketing va psixologiyaning o'zaro uyg'unlashuvi asosida olib borishni taqozo etmoqda.

Shunga ko'ra restoran va boshqa ovqatlanish muassasalarida ularning maydonini loyihalashning funksional jihati nihoyatda ahamiyatli bo'lib, bunga ko'ra:

- Kirish va qabulxona (resepsion): tashrif buyuruvchining birinchi taassurot zonasi; rezervatsiya, kutish va vizual marshalling elementlarini o'z ichiga oladi.

- Ochiq ovqatlanish zonasi (asosiy zal, bar, terassa): stol tartibi (banquet, parejas, communal table) va o'tirish konfiguratsiyasi (parter, balkon) mijoz tajribasini belgilaydi.

- Xizmat zonalari: oshxona, qozonxona, hojatxona, personal uchun

noteknik hujjatlar; shkaf va logistika yo'llari - samaradorlik va sanitariya talablari.

- Oraliq va galereya maydonlari: o'yin-kulgi, san'at eksponatlari, merchandizing zonalarini o'zida mujassam etishi lozim.

Zonalashda esa loyihaning ergonomik, evakuatsion va xizmat oqimlari talablariga alohida ahamiyat berish lozim.

Mebel va konstruktiv elementlarning nizomi - shakl va material o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishi resepsion stoykasi va markaziy lyustra kabi dominant elementlar kompozitsiyani boshqaradi: ular simmetriyani, yoki assimetriyani ta'minlashi mumkin.

Yorug'lik dizayni restoran interyerining dramaturgiyasini tashkil etadi: bu yerda umumiy, aktsent va funksional yoritish qatlamlari birgalikda ishlaydi. Akustik reja, ayniqsa baland shiftli zal va ochiq planlarda - diffuzorlar, yutuvchi panellar va tekstil bilan muvofiqlashtirilishi zarur.

Restoran me'moriy maydoni va interyer dizayni - bu texnik va estetik komponentlarning sintezi bo'lib, ularning uyg'unligi mijozning umumiy tajribasini aniqlaydi. Qo'shimcha sifatida loyiha muvaffaqiyati uchun quyidagi tamoyillarni tavsiya etish mumkin:

1. Aniq brend konsepsiyasi va g'oyaviy poydevor yaratish;
2. Funksional zonalash va xizmat oqimlarini optimallashtirish;
3. Materiallar va yorug'lik orqali badiiy obrazni mustahkamlash;
4. Akustika va ergonomik talablarga rioya qilish;
5. Ekologik va texnologik yechimlarni integratsiyalash;
6. Milliy identitetni zamonaviy dizayn tilida to'g'ri stilizatsiyalash.

Ushbu prinsiplarga asoslangan loyiha amaliy tomondan samarali, madaniy jihatdan esa obro'li bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, restoran me'moriy maydoni va interyer dizayni shunchaki chiroyli makon yaratishdan ancha kengroq tushunchadir. Bu - brend konsepsiyasi, funksional samaradorlik, psixologik komfort va badiiy obraz kabi ko'plab qatlamlarning murakkab va nozik sintezidir. Muvaffaqiyatli restoran dizayni - bu tashrif buyuruvchini ostonadan kirgan ilk lahzadan boshlab o'ziga xos dunyoga olib kiradigan, uning hissiyotlariga ta'sir ko'rsatadigan va xotirasida unutilmas tajriba qoldiradigan yaxlit bir ssenariydir.

Tadqiqot va tahlillar shuni ko'rsatadiki, loyihaning muvaffaqiyati bir nechta fundamental tamoyillarning uyg'unligiga bog'liq. Birinchidan, aniq brend konsepsiyasi va g'oyaviy poydevor - bu loyihaning "qalbi" bo'lib, u barcha keyingi dizayn qarorlari uchun yo'naltiruvchi kompas vazifasini o'taydi. Ikkinchidan, funksional zonalash va xizmat oqimlarini optimallashtirish - loyihaning "skeleti" bo'lib, u xodimlarning samarali ishlashi va mijozlarning qulay harakatlanishi uchun mustahkam zamin yaratadi.

Uchinchidan, materiallar va yorug'lik orqali badiiy obrazni mustahkamlash - bu loyihaning "ruhiyati"dir. Aynan ular orqali g'oya hissiy mazmun bilan to'ldiriladi, atmosfera yaratiladi va interyerining betakror xarakteri shakllantiriladi. To'rtinchidan, akustika va ergonomik talablarga rioya qilish - bu mijozning jismoniy va ruhiy komfortining kafolatidir. Shovqinning me'yorida bo'lishi va qulay mebel samimiy suhbat uchun ideal sharoit yaratadi.

Beshinchidan, ekologik va texnologik yechimlarni integratsiyalash

zamonaviy va mas'uliyatli biznesning belgisidir. Nihoyat, oltinchidan, milliy identitetni zamonaviy dizayn tilida to'g'ri stilizatsiyalash - bu interyerni shunchaki zamonaviy makondan, o'z madaniy ildizlariga ega bo'lgan, betakror va mazmunli san'at asariga aylantiradi.

Shunday qilib, ushbu tamoyillarga asoslangan holda yaratilgan restoran interyeri nafaqat tijoriy jihatdan

muvaffaqiyatli biznes loyihasi, balki o'z davrining madaniy landshaftiga hissa qo'shadigan, odamlarga estetik zavq va ijobiy hissiyotlar ulashadigan qimmatli me'moriy obyektga aylanadi. Bu esa dizaynning shunchaki bezak emas, balki jamiyat hayotiga ta'sir ko'rsatuvchi kuchli ijtimoiy-madaniy vosita ekanligini yana bir bor isbotlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Полянина Л.А. Принципы формирования и архитектурно-планировочные решения предприятий общественного питания с досуговыми функциями. Автореферат. дис. канд. архитектуры. М., 1991 г.
2. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды. М., 2006.
3. Щедрин Е.Д. Подлинно национальное это творчество нового// Техническая эстетика 1982. №2.
4. Яницкий О.Н. Экологическая перспектива города. М.: Мысль,1987.
5. Branzi A. The Hot House: Italian New Wave Design. Cambridge (M.A.): MIT Press, 1984.
6. Новикова Е.В. Интерьер общественных зданий: Художественные проблемы / Е.В.Новикова. - 2-е изд., - М.: Стройиздат, 1991 г. Стр. – 201
7. Нельсен Дж. Проблемы дизайна. М.: Искусство, 1971.
8. Орлова Э.А. Городская среда как культурно-эстетическое явление // Эстетическая культура. М., 1996. С. 154-177.
9. Saipova D., Kasimov O., Saipova D. TRENDS AND SOLUTIONS: INNOVATIONS IN MUSEUM SPACES //International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 1499-1503.
10. Faxrizoda F. F., Mannapova N. R. RANG VA SHAKL UYG‘UNLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – 2024. – №. 49-3.
11. Xodjayev A. A., Mannopova N. R., G‘Aniyeva D. A. ZAMONAVIY SAN‘AT TURLARI, UNDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR, IMKONIYATLAR VA USULLAR //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-1 (131). – С. 651-654.
12. Sultanova M. et al. Principles of the formation of theater buildings and performances of the 15th-17th centuries //SGS-Engineering & Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
13. Sultanova M. F. The Significance of the Stylistic Solution of Tashkent Cultural and Educational Theater Buildings in Modern Design //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress.
14. Fahriddinova S. M. The formation of art and Architecture of the Ancient Period //European Journal of Arts. – 2023. – №. 1. – С. 22-26.
15. Kasimov O. S. Architectural Evolution and Developmental Phases of Chayxana Teahouses.

TOMOSHA INSHOOTLARI DIZAYNIDA BADIY OBRAZ VA FUNKSIONAL PRAGMATIZM SINTEZI: TARIXIY EVOLYUTSIYA VA ZAMONAVIY TAMOYILLAR

СИНТЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРАГМАТИЗМА В ДИЗАЙНЕ СПЕКТАКЛЬНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
SYNTHESIS OF ARTISTIC IMAGE AND FUNCTIONAL PRAGMATISM IN THE DESIGN OF SPECTACLE INSTALLATIONS: HISTORICAL EVOLUTION AND MODERN TRENDS

**Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi
Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti
Dizayn kafedrası o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada tomosha binolari interyerlarini loyihalashdagi fundamental muammo - estetik jozibadorlik va funksional samaradorlik o'rtasidagi dialektik munosabat tahlil qilinadi. Tarixiy-qiyosiy tahlil metodi orqali antik davr amfiteatrlaridan tortib, o'rta asrlar, Uyg'onish davri va XIX asr teatrlarigacha bo'lgan me'moriy shakllarning evolyutsiyasi kuzatib chiqiladi. Maqolada shaklning o'zgarishi dramaturgiya, ijtimoiy talablar va texnologik imkoniyatlarning o'zgarishi bilan uzviy bog'liqligi ko'rsatib beriladi. Akustika, ergonomika va vizual idrok kabi funksional komponentlarning badiiy obrazni yaratishdagi hal qiluvchi roli ochib beriladi. Tadqiqot natijasida zamonaviy tomosha zallarini loyihalashda muvaffaqiyat kaliti bu ikki tamoyilni bir-biriga qarshi qo'yish emas, balki ularni yagona, yaxlit va ta'sirchan tajriba yaratish uchun sintez qilish ekanligi asoslanadi.*

***Аннотация:** В данной статье анализируется фундаментальная проблема проектирования интерьеров зрелищных зданий – диалектическое соотношение между эстетической привлекательностью и функциональной эффективностью. С помощью историко-сравнительного метода прослеживается эволюция архитектурных форм от античных амфитеатров до театров Средневековья, эпохи Возрождения и XIX века. В статье демонстрируется, что трансформация формы неразрывно связана с изменениями в драматургии, социальных требованиях и технологических возможностях. Раскрывается решающая роль функциональных компонентов, таких как акустика, эргономика и визуальное восприятие, в создании художественного образа. В результате исследования обосновывается, что ключ к успеху в проектировании современных зрелищных залов заключается не в противопоставлении этих двух принципов, а в их синтезе для создания единого, целостного и впечатляющего зрительского опыта.*

Annotation: *This article analyzes the fundamental challenge in designing interiors for performance venues: the dialectical relationship between aesthetic appeal and functional efficiency. Using a historical-comparative analysis method, the evolution of architectural forms is traced from ancient amphitheatres to the theaters of the Middle Ages, the Renaissance, and the 19th century. The article demonstrates that the transformation of form is intrinsically linked to changes in dramaturgy, social demands, and technological capabilities. It reveals the decisive role of functional components such as acoustics, ergonomics, and visual perception in the creation of the artistic image. The research concludes that the key to success in designing modern performance halls lies not in opposing these two principles, but in synthesizing them to create a unified, cohesive, and impactful audience experience.*

Kalit soʻzlar: *tomosha binosi, interyer dizayni, estetika, funkcionallik, akustika, meʼmorchilik tarixi, sintez, badiiy obraz, ergonomika, arxitektura, teatr, konsert zali.*

Ключевые слова: *зрелищное здание, дизайн интерьера, эстетика, функциональность, акустика, история архитектуры, синтез, художественный образ, эргономика, архитектура, театр, концертный зал.*

Key words: *performance venue, interior design, aesthetics, functionality, acoustics, architectural history, synthesis, artistic image, ergonomics, architecture, theater, concert hall.*

Zamonaviy tomosha inshootlari interyerini loyihalash - bu badiiy obrazning hissiy taʼsiri va funksional pragmatizmning qatʼiy talablari oʻrtasidagi murakkab muloqotdir. Muvaffaqiyatli yechim shunchaki estetik bezak va qulaylikning yigʻindisi emas, balki vizual goʻzallik, akustik mukammallik va ergonomik samaradorlikning uzviy sintezidan iborat boʻlgan yaxlit organizmni yaratishni taqozo etadi. Teatr, konsert zali yoki kinoteatrqa tashrif buyurgan tomoshabin shunchaki tomoshani koʻrmaydi, u butun bir tajribani boshdan kechiradi va bu tajriba binoga kirgan ilk lahzadan boshlanadi. Shu sababli, material tanlovi, fazoviy yechim, yorugʻlik dramaturgiyasi va akustik muhit kabi barcha komponentlar yagona bir maqsad – tomoshabinning hissiy va intellektual idrokini boyitishga xizmat qilishi lozim. Ushbu sintezga erishish yoʻlini anglash

uchun tomosha binolari dizaynining tarixiy evolyutsiyasiga nazar tashlash maqsadga muvofiqdir.

Tomosha zallarining kelib chiqishi va rivojlanishini uch asosiy tarixiy-madaniy bosqichda koʻrib chiqish mumkin:

Antik Davr - Qadimgi Yunoniston va Rim amfiteatrlari (masalan, Afinadagi Dionis teatri) tomosha binolari arxitekturasining ilk namunalari. Ularning dizayni shunchaki estetik izlanishlar natijasi emas, balki chuqur funksional va ijtimoiy ehtiyojlar mahsulidir. Yarim aylana shaklidagi, nishablikda qurilgan oʻrindiqlar qatori (teatron) ikki asosiy muammoni hal qilgan:

- Vizual qulaylik: har bir tomoshabinga sahnani (orkestr) yaxshi koʻrish imkoniyatini bergan.

- Tabiiy akustika: shaklning oʻzi ovoz toʻlqinlarini tabiiy ravishda

kuchaytirib, aktyorlarning ovozini orqa qatorlarga ham yetkazgan.

Bu davrda estetika va funksiya bir-biridan ajralmas bo'lgan, ya'ni bino shaklining o'zi uning vazifasini mukammal bajarishini ta'minlagan.

O'rta Asrlar va Uyg'onish Davri - O'rta asrlarda diniy g'oyalarning ustuvorligi bilan teatr tomoshalari dastlab cherkovlarning sakral me'morchiligi bag'rida, keyinchalik esa shahar maydonlarida namoyon bo'ldi. Bu jarayon ko'chma sahnalarning shakllanishiga turtki berdi. Uyg'onish davriga kelib esa G'arbiy Yevropada doimiy teatr binolarining paydo bo'lishi bilan arxitekturada inqilob yuz berdi. Bu davrda sahna, auditoriya va badiiy ifoda o'rtasidagi estetik hamda funksional muvozanat tushunchasi yangi bosqichga chiqdi.

XIX Asr - Sanoat inqilobi va shaharlarning o'sishi bilan teatr ommaviy madaniyatning muhim qismiga aylandi. Bu davrda bugungi kunda bizga tanish bo'lgan ko'p yarusli teatr binosi shakllandi:

Auditoriya: parter, bir necha qavatli balkonlar va lojalar ijtimoiy tabaqalanishni aks ettirish bilan birga, cheklangan maydonga maksimal miqdordagi tomoshabinni sig'dirish muammosini hal qilgan.

Orkestr chuqurligi: sahna va tomoshabinlar o'rtasida joylashib, musiqiy jo'rlikni ta'minlagan.

Sahna: Murakkab texnik vositalar, dekoratsiyalarni almashtirish tizimlari va 1896-yildan boshlab aylanuvchi sahna kabi innovatsiyalar bilan jihozlanib, sahnaviy imkoniyatlarni keskin kengaytirdi.

Yopiq binolarning paydo bo'lishi bilan akustika dizayndagi eng muhim va murakkab funksional muammoga aylandi. XVII asrdan boshlab Italiyada opera

janrining rivojlanishi bilan me'morlar ideal akustik muhitni izlay boshladilar.

Dastlabki oval shakldagi zallar tovushning tabiiy tarqalishiga yordam bergan bo'lsa-da, silliq devorlar "flutter echo" (portlovchi aks-sado) kabi muammolarni keltirib chiqargan. Bu muammoni hal qilish uchun devorlarda vertikal bo'linmalar, lojalar va balkonlar kabi tovushni sindiruvchi va tarqatuvchi (diffuziya qiluvchi) elementlar qo'llanilgan. Bu nafaqat akustik muammoni hal qilgan, balki zalga hashamatli va boy badiiy obraz ham baxsh etgan.

Akustik talablar material tanlovini ham belgilagan. Yog'och panellar tovushga iliq tus bersa, og'ir baxmal pardalar va yumshoq kreslolar ortiqcha aks-sadoni yutishga xizmat qilgan. Bu yerda ham funksional zarurat estetik yechim bilan uyg'unlashgan.

Bugungi kunda tomosha binolarini loyihalashda tarixiy tajriba va zamonaviy texnologiyalar sintez qilinadi. Estetik va funksional muvozanatga quyidagi yo'llar bilan erishiladi:

Tomoshabin o'rindiqlarining joylashuvi, qatorlar orasidagi masofa, ko'rish burchaklari inson antropometriyasiga asoslangan holda puxta hisoblab chiqiladi. H.H. Statham kabi tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, XX asrdan boshlab barcha o'rindiqlarni sahnaga frontal yo'naltirish amaliyoti vizual fokusni kuchaytirib, tomoshabin tajribasini yaxshiladi.

Zamonaviy zallar ko'pincha ko'p funksiyali bo'ladi. Transformatsiya qilinadigan sahnalar, ko'chma o'rindiqlar va o'zgaruvchan akustik panellar yordamida bitta zalni ham konsert, ham teatr, ham anjuman uchun moslashtirish mumkin.

Yoritish, ovoz kuchaytirish va video-proyeksiya tizimlari interyer

dizaynining ajralmas qismiga aylanadi. Ular shunchaki texnik uskunalar emas, balki badiiy obraz yaratuvchi kuchli vositalardir.

Tomosha zallari interyerida badiiy obraz va funksional samaradorlikning uyg'unligi ko'p jihatdan material tanlovi va me'moriy shakllarning akustik qonuniyatlarga qanchalik bo'ysunishi bilan belgilanadi. Akustik talablarga javob berish maqsadida qo'llanilgan har bir element, o'z navbatida, makonning estetik qiyofasini shakllantirishda ham faol ishtirok etadi. Bu murakkab munosabatni klassik opera teatrlaridan tortib, zamonaviy konsert zallarigacha bo'lgan misollarda yaqqol kuzatish mumkin.

Tarixiy teatr va opera zallarida akustik muhitni yaratishning eng samarali vositalaridan biri sifatida baxmal (velvet) matosidan keng foydalanilgan. Bu shunchaki hashamat belgisi emas, balki chuqur o'ylangan akustik yechimdir. Baxmal o'zining zich va g'ovakli tuzilishi tufayli tovush to'lqinlarini, ayniqsa yuqori chastotalarni samarali yutadi. Bu esa zalda ortiqcha aks-sadoni kamaytirib, reverberatsiya vaqtini (tovushning so'nish vaqti) qisqartirishga xizmat qiladi. Qisqa reverberatsiya, o'z navbatida, vokal partiyalarining va nutqning tiniq, aniq va har bir bo'g'ini tushunarli eshitalishini kafolatlaydi.

Buning yorqin namunalarini Moskvadagi Katta teatr va Londondagi Qirollik opera teatri interyerlarida ko'rish mumkin. Bu zallarning dizayni va akustik xususiyatlari vokal chiqishlari uchun ideal sharoit yaratadi, hatto ba'zan instrumental musiqa sadosi biroz "quruqroq" eshitalishi hisobiga bo'lsa ham. Katta teatrning klassik amfiteatr shaklidagi auditoriyasi ovozning butun zal bo'ylab barqaror va tiniq tarqalishini ta'minlasa, Qirollik opera teatridagi ko'p yarusli, egri chiziqli

balkonlar tovush to'lqinlarini sindirib va tarqatib (diffuziya qilib), keng va hajmdor akustik maydon hosil qiladi.

Akustika va estetikaning mukammal sintezining etaloni sifatida esa Venadagi Musikverein konsert zalini keltirish mumkin. Uning "oltin zal"i dunyodagi eng yaxshi akustikaga ega makonlardan biri hisoblanadi. Bunga nafaqat uning "poyabzal qutisi" (shoebox) shaklidagi proporsiyalari, balki baland shiftlari, devorlardagi haykaltaroshlik va o'yma naqshlar kabi ko'plab bezakli yuzalar ham sababchidir. Bu elementlarning har biri tovushni mayda qismlarga bo'lib, uni zalning har bir nuqtasiga bir tekisda tarqatuvchi tabiiy diffuzor vazifasini bajaradi. Bu me'moriy yechim tomosha binolarida estetik dizayn va funksional akustikaning bir-birini qanday qilib boyitishining yorqin isbotidir.

XX asr boshlarida temir-beton konstruksiyalarning joriy etilishi teatr me'morchiligida haqiqiy inqilob yasadi. Bu texnologiya me'morlarga katta oraliqlarni ustunlarsiz yopish imkonini berdi. Natijada, zal ichidagi tomoshabinning ko'rishiga xalaqit beruvchi tayanchlar yo'qolib, balkonlar va yuqori darajadagi o'rindiqlarni ergonomik jihatdan ancha erkin va samarali joylashtirishga zamin yaratildi. Bu o'zgarish zamonaviy teatr arxitekturasida fazoviy va funksional muvozanatni yangi bosqichga olib chiqdi.

Me'moriy amaliyotning bu kabi rivojlanishi o'z navbatida nazariy bazani ham shakllantirishni taqozo etdi. Tomosha zallarining me'moriy tuzilishining o'ziga xos tamoyillarini va xarakterli xususiyatlarini belgilashda F. Uotsonning 1926-yilda yozilgan "Yopiq musiqa uchun maqbul sharoitlar" asari muhim qadam bo'ldi. Keyinchalik B. Blesser va Zalter kabi tadqiqotchilarning ishlari natijasida

konsert zali, teatr zali, cherkov zali va sirk arenasi kabi tushunchalar bir-biridan aniq farqlanib, ularning har birining asosiy funksional va akustik xususiyatlari haqidagi nazariy qarashlar tizimlashtirildi.

Bu nazariy izlanishlar o'z navbatida Le Korbyuzye, V. Sabin kabi XX asrning buyuk me'morlariga akustik muammolarni hal qilishning yangi yo'llarini izlash va o'zlarining innovatsion natijalarini amaliy qurilishda qo'llash uchun ilmiy poydevor bo'lib xizmat qildi.

Xulosa qilib aytganda, Tomosha binolari interyerlarining tarixiy evolyutsiyasi shuni ko'rsatadiki, estetika va funksiya hech qachon bir-biridan ajralgan holda mavjud bo'lmagan. Aksincha, eng muvaffaqiyatli va uzoq

umr ko'rgan me'moriy yechimlar aynan funksional zaruratdan kelib chiqqan badiiy obrazlar bo'lgan. Qadimgi yunon amfiteatrining tabiiy akustikasidan tortib, italyan opera teatrining hashamatli balkonlarigacha - ularning barchasi ma'lum bir muammoni hal qilishga qaratilgan oqilona yechimlardir.

Zamonaviy dizaynning vazifasi - bu ikki tamoyilni bir-biriga qarshi qo'yish emas, balki ularni yagona, yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqishdir. Muvaffaqiyatli interyer - bu shunday makonki, unda tomoshabin na akustik noqulaylikni, na ergonomik cheklovni sezmaydi. U shunchaki o'zini butunlay sahnadagi mo'jizaga topshiradi. Aynan mana shu ko'rinmas, ammo mukammal uyg'unlikka erishish - tomosha binolari dizaynidagi eng yuksak mahoratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Бархин Г.Б // “Архитектура театра”. – М Стройиздат., 1947. 246 с.
2. Тарановская М. З // “Архитектура театров Ленинграда”. - Л.: Стройиздат, 1988.-224 с.
3. А.М.Кожевников // “Современный трансформирующийся театр”. Учебно-методическое пособие для архитектурного направления. Отдел оперативной полиграфии МАРХИ, 2018, 97 стр., 50 ил
4. Мокульский С // “История западноевропейского театра в 8 томах”. М., 1956-1957.
5. М. М. Vaxitov, Sh. R. Mirzayev // “Me’morchilik tarixi- Qism I”// darslik; O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta-maxsus ta’lim vazirligi. - Toshkent. Tafakkur - 368 b.
6. Sultanova M. et al. Principles of the formation of theater buildings and performances of the 15th-17th centuries //SGS-Engineering & Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
7. Fahriddinovna S. M. The formation of art and Architecture of the Ancient Period //European Journal of Arts. – 2023. – №. 1. – С. 22-26.
8. Sultanova M. F. The Significance of the Stylistic Solution of Tashkent Cultural and Educational Theater Buildings in Modern Design //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress.
9. Saipova D., Kasimov O., Saipova D. TRENDS AND SOLUTIONS: INNOVATIONS IN MUSEUM SPACES //International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 1499-1503.
10. Faxrizoda F. F., Mannapova N. R. RANG VA SHAKL UYG‘UNLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – 2024. – №. 49-3.
11. Xodjayev A. A., Mannopova N. R., G‘Aniyeva D. A. ZAMONAVIY SAN‘AT TURLARI, UNDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR, IMKONIYATLAR VA USULLAR //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-1 (131). – С. 651-654.

**XRONIKAL VA PUBLITSISTIK FILMLAR YARATISHNING ASOSIY
PRINSIPLARI
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ И
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ
BASIC PRINCIPLES OF CREATING CHRONICLE AND PUBLICISTIC
FILMS**

Gavhar Nazarova
O'zDSMI, "San'atshunoslik va madaniyatshunoslik"
kafedrasi dotsenti v.b, s.f.d., (Phd)

Annotatsiya: *Mazkur maqolada xronikal va publitsistik filmlar yaratishning asosiy prinsiplar haqidagi fikrlar Ali Hamorayevning "Xalq jasorati" filmi misolida tahlil etilgan. Unda ikkinchi jahon urushi xususidagi biz bilgan va bilmagan ko'pgina haqiqatlarni, noyob xronikal kadrlar, kinofoto hujjatlarda mazkur kartina o'zbek hujjatli kinosida amalga oshirilgan katta kinoloyiha ekanligi haqida ma'lumot beradi.*

Аннотация: *В данной статье рассмотрены основные принципы создания хроникально-публицистических фильмов на примере фильма Али Хамраева «Халқ жасорати». В ней проанализированы как известные, так и малоизвестные факты о Второй мировой войне, представленные через уникальные хроникальные кадры и кинофото документы. Работа демонстрирует, что данная картина является одним из крупнейших кинопроектов, реализованных в узбекском документальном кинематографе.*

Annotation: *This article analyzes the fundamental principles of creating chronicle and journalistic films through the example of Ali Khamrayev's The Courage of the People. It explores both well-known and lesser-known truths about the Second World War, presented through rare chronicle footage and cinematic photo documents. The study highlights that this film represents a major cinematic project within the history of Uzbek documentary filmmaking.*

Kalit so'zlar: *xronikal kadrlar, publitsistik filmlar, kinofoto hujjatlar, kinoloyiha, kinopublitsistika.*

Ключевые слова: *хроникальные кадры, публицистические фильмы, кинофото документы, кинопроект, кинопублицистика*

Key words: *chronicle footage, journalistic films, cinematic photo documents, film project, film journalism.*

O'zbek hujjatli kinosi qaysi davrda mavzu cheklanganligi sababli, yirik bo'lmasin, real voqealikni aniq va tarixiy voqealar, buyuk shaxslar faoliyati ishonchli faktlar asosida jiddiy tahlili kabi tarixiy qatlamlar e'tibordan chetda uning obro'sini oshirdi. Ammo ijodda qolib kelayotgan edi. O'zbekiston

mustaqilligi yillarida bu kamchiliklarga barham berilib, yangi sharoitda yangi imkoniyatlar, yangi tamoyillar ustida izlanish boshlandi. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 3-avgust kuni mamlakat ijodkor ziyolilari bilan uchrashuvidagi ma’ruzasining kirish qismida tariximizni chuqur bilish, Islom dinining insonparvarlik mohiyatini ochib berish va yosh avlodni gumanistik g‘oyalar, milliy iftihar va g‘urur bilan tarbiyalashda kino sohasi o‘ta muhim ahamiyatga egaligini ta’kidlab o‘tdi.

Bundan tashqari anjumanda xalqaro maydonda o‘z nufuziga ega, asarlari bugungi kunda ham dolzarb masalalarning yechimini bera oladigan, buyuk ajdodlarimiz hayoti va faoliyatini kinematografiyada yoritish muammosi ilgari surildi: “Barchamiz, ayniqsa, bu yerda yig‘ilgan ijodkor ziyolilarimiz, bizning qanday buyuk va shonli o‘tmishimiz, qanday ulug‘ ajdodlarimiz borligini yaxshi bilamiz va bu bilan hamisha faxrlanamiz. Misol uchun, bironta jangda yengilmagan buyuk sarkarda Sohibqiron Amir Temurni olamizmi, algebra faniga asos solgan Al-Xorazmiyni olamizmi, Kolumbdan 500 yil oldin Amerikani kashf etgan Beruniy bobomizni olamizmi, o‘rta asrlarda tibbiyot fanining poydevorini yaratgan Ibn Sinoni olamizmi, astronomiya sohasida beqiyos kashfiyotlar qilgan Mirzo Ulug‘bekni olamizmi – jahon sivilizatsiyasi va madaniyatiga ulkan hissa qo‘shgan bunday ulug‘ ajdodlarimizning har biri haqida soatlab gapirishimiz mumkin. Lekin, xolisona aytganda, keyingi paytda ana shunday ulug‘ zotlar, ular qatorida Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Bahouddin Naqshband, Burhoniddin Marg‘inoniy, Abu Mo‘in Nasafiy kabi aziz-avliyolarimiz, Alisher Navoiy, Bobur

kabi shoir va mutafakkirlarimiz xotirasini kino ekranlarida aks ettirish uchun biron-bir arziydigan ish qildikmi? Tan olish kerakki, yo‘q” [1].

O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yuqorida bayon etilgan nutqida tarixiy obrazlarni umumiy tarzda kino sohasi orqali talqin qilinishining dolzarb masalalari qayd etilgan. Bu vazifaning bajarilishi badiiy kinematografiya bilan teng ravishda hujjatli kinoda ham o‘z aksini topmog‘i lozim.

Milliy kinematografiyaning yangi bosqichga ko‘tarilishiga keng yo‘l ochib, shu jumladan, ijodkorlarning tarixiy mavzularda ish boshlashiga sabab bo‘lgan yuqoridagi uchrashuv hamda O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-yil 7-avgustda e‘lon qilingan PQ-3176 sonli “Milliy kinematografiyani yanada rivojlantirishning qo‘shimcha choratadbirlari to‘g‘risida” qarori ta‘sirida 2017- 2018 yillar mobaynida O‘zbekkino Milliy agentligi Badiiy Kengashi tomonidan 11 ta tarixiy film ssenariysi tasdiqdan o‘tdi va ulardan oltitasi, ya‘ni “Islomxo‘ja: Islohotchi vazir fojiasi” badiiy-publitsistik filmi (ssenariy muallifi – Jo‘rabek Ro‘zmetov, rejissyor – Jahongir Ahmedov); “Bahouddin Naqshbandiy” hujjatli filmi (ssenariy muallifi – Sultonmurod Olim, rejissyor – Aleksandr Gamirov); “Haqiqat qilichi: Abul Mu‘iyn Nasafiy” hujjatli filmi (ssenariy muallifi – Ergash Damirov, rejissyor – Muzaffar Qoraboyev); “Abu Iso Muhammad at Termiziy” badiiy-publitsistik filmi (ssenariy muallifi va rejissyor – Abduhalil Mignorov); “Abdulholiq G‘ijduvoniy” hujjatli filmi (ssenariy muallifi – Ja‘far Xolmo‘minov, rejissyor – Aleksandr Gamirov) va “Elparvar” nomli badiiy filmi (ssenariy mualliflari Erkin A‘zam, Yolqin To‘ychiyev, rejissyor – Abduvohid

G'aniyev) 2018-yil davomida taqdim etildi. Ishlangan 6 ta kinokartindan 5 tasi hujjatli-publitsistik filmlar bo'lib, tarixiy mavzudagi badiiy filmlar yaratilish oldidan ularning kinopublitsistik namunalari ustida ish olib borilgani e'tiborga loyiqdır.

2018-2020 yillarda tarixiy mavzudagi badiiy filmlar "Elparvar", "Musó Muhammad at-Termiziy", "Berlin-Oqqo'rg'on", "Avloniy", "Qo'qon shamoli", "Ilhaq", "Ibrat" suratga olindi. O'zbek kinematografiyasining o'rta yoshdagi va yosh ijodkorlari tarixiy filmlar ishlashda katta tajribaga ega emasligi, o'tgan yigirma yil davomida tarixiy mavzularda salmoqli filmlar yaratilmaganligi ijodkorlardan bu mas'uliyatli vazifaga amaliy tayyorgarlikni talab qiladi. Tarixiy filmlar, ayniqsa, uzoq tarixni ko'rsatadigan kinokartinalar ilmiy-tadqiqot ishlari, mutaxassislar bazasi, monumental dekoratsiyalar, yuzlab massovka aktyorlari, ularning har biriga maxsus tayyorlangan kostyumlar, rekvizitlar, qo'shimcha tayyorgarlik muddati, kompyuter grafikasi, maxsus effektlar, shuning natijasida juda katta mablag'ni talab qiladi. Ekranda ko'rinadigan har bir element qaysidir ijodkorning faoliyati mahsuli bo'lib, film uchun maxsus tayyorlangan bo'ladi. Tabiiyki bu ijodkorlar guruhidan har bir sarflanayotgan resurs uchun javobgarlikni taqozo etadi. Bunday loyihani olgan guruh tashkiliy masalalardagi xatolik yoki dramaturgiyadagi nuqsonlar sabab filmning badiiy-estetik qiymatining tushib ketishiga yo'l qo'yishi mumkin emas.

Badiiy filmlar bilan bir qatorda hujjatli kino yo'nalishida ham yirik ishlar amalga oshirildi. Tarixiy mavzuga bag'ishlangan kinotaqdimotlar orasida atoqli o'zbek rejissyori va ssenarist

A.Hamroyevning to'rt qismli "Xalq jasorati" (2020- y.) hujjatli-xronikal kartinasi alohida o'rin tutadi. Ushbu loyihada o'zbek farzandlarining front ortida ko'rsatgan matonati, xalqimizning bag'rikengligi, fidoiyligi kinoxronika kadrlari orqali ustalik bilan tasvirlab berilgan. "Xalq jasorati" hujjatli filmi Ulug' vatan urushida erishilgan g'alabaning 75 yilligi arafasida o'zbek halqi uchun munosib sovg'a bo'ldi deyish mumkin. Ikkinchi jahon urushidan so'ng O'zbekistonda ilk marta hujjatli kinoxronikaga asoslangan kinosolnoma yaratildi.

Kartinada nafaqat O'zbekistondagi, balki Rossiyadagi arxiv materiallaridan ham samarali foydalanilgan, film uchun eng yorqin va ta'sirli kadrlar saralab olingan. "Arxiv kinofotomateriallari - o'tmish bilan uchrashuvdir. Kino arxivi eskilik va yangilikni qiyoslash imkonini beradi, shu tufayli bugungi hayot yanada kengroq va o'tkirroq tushuniladi, film ko'pqirrali va sig'imli bo'ladi. Zamonaviy filmga kiritilgan arxiv materiali filmning ifodali elementi bo'lib, muallif niyatini va film g'oyasini aniq ifodalashga yordam beradi"[2].

Albatta, ijodiy guruhning katta yutug'i arxiv video materillarini filmda jonlantira olganidir. "Xalq jasorati" filmi ijodkorlari juda qisqa muddatda, deyarli bir oy muddat ichida ushbu ajoyib kinoasarni yarata olganliklari tahsinga loyiq. Shuni alohida ta'kidlash joizki, ushbu film ustida olib borilgan suratga olish (arxiv materiallarini to'plash) ishlari, o'sha dunyoni larzaga keltirgan pandemiya ayni avj olgan davrga to'g'ri keldi.

Mamlakatda tahlikali va qaltis vaziyat hukm surayotganiga qaramay, film ijodkorlari o'z salomatliklarini havf ostiga qo'yib bo'lsada, mas'uliyatli va sharafli ishni zimmalariga olishdan hech

ikkilanmadilar va o'z vazifalarini a'lo darajada bajara oldilar. Ijodiy jamoadagi ahillik, hamjihatlik va albatta "O'zbekkino" Milliy agentligi tomonidan yaratib berilgan shart-sharoitlar ijodkorlar g'ayratini oshirgan bo'lsa ajab emas.

A.Hamroyev ommaviy axborot xodimlari bilan bo'lgan suhbatlarining birida shunday degandi: "O'ylashimcha ushbu film butun dunyoda pandemiya bilan olib borilayotgan kurash avj olgan bir davrda yurtdoshlarimiz e'tiboriga havola etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Issiq va qulay uylarida, to'qchilikda televizor qarshisida o'tirgan yurtdoshlarimiz, ming karra og'irroq sharoitlarda yashashga majbur bo'lgan ota-bobolaridan o'rnak olishlari lozim. Biz hozir o'zimizning, o'z jonimizning tashvishidamiz, 75 yil ilgari esa O'zbekistonliklar frontda va front ortida o'z onalarini, opa-singillarini, farzandlarini, nabirayu abiralarini qutqarish uchun mardlarcha jang qildilar... Sizu bizni qutqardilar. Ushbu filmda xalqimizning ko'p yillik xaqqoniy tarixini ko'rsatdik, o'zbeklarning urush yillarida ko'rsatgan beqiyos jasorati haqida hikoya qildik. Buni barcha bilishi kerak, ayniqsa, kelajak avlod bundan xabardor bo'lishi juda muhim..."[3].

Darhaqiqat, noyob xronikal kadrlardan, kinofoto hujjatlardan iborat mazkur kartina o'zbek hujjatli kinosida amalga oshirilgan katta kinoloyiha bo'ldi. Film ikkinchi jahon urushi xususidagi biz bilgan va bilmagan ko'pgina haqiqatlarni haqqoniy tarzda, xronikal dalillar orqali tomoshabinlar hukmiga havola qildi. "Xalq jasorati" kinosolnomasi yana shunisi bilan qadrligi, u xalqimizga, o'zbek kinosiga chorak asr davomida "unutilayozgan" atoqli o'zbek rejissyori Ali Hamroyevni qaytardi desak mubolag'a bo'lmaydi.

"Xalq jasorati" rejissyorning urush mavzusiga bag'ishlangan birinchi ishi emas. U o'zining uzoq yillik ijodi mobaynida bu mavzuga ko'p marotaba murojaat qilgan. Bundan qariyb 45 yil muqaddam aynan shu ijodkor "Toshkent jasorati" (1975-y) nomli hujjatli filmni suratga olgandi. 1975-yilda yaratilgan mazkur kinokartina A.Hamroyevning Ikkinchi jahon urushi mavzusidagi birinchi ishi bo'lib, u ham o'zbek xalqining, jumladan Toshkent aholisining urush yillaridagi dardu-alamlari, uyqusiz tunlari, mashaqqatli mehnati, uning farzandlari, uning g'alabasiga bag'ishlangandi. 1975-yilda g'alabaning 30 yilligi sharafiga yaratilgan ushbu kinoasar Butunittifoq kinofestivalida eng yaxshi hujjatli film uchun ta'sis etilgan mukofot bilan taqdirlanganini alohida ta'kidlash joiz.

"Hali ko'p avlodlar Ulug' Vatan urushi haqidagi haqiqatlardan aynan Toshkentda suratga olingan filmlar orqali habardor bo'lishadi...". Bu so'zlar "Toshkent jasorati" hujjatli filmida muallif tomonidan aytilgan so'zlar edi.

"Xalq jasorati" filmiga tayyorgarlik ishlari deyarli 50 yil muqaddam, ijodkor harbiy mavzuga ilk bor murojaat qilgan vaqtlaridayoq boshlangan edi, deyish mumkin. Sababi, filmidagi aksariyat kadrlardan rejissyor avvalgi ishlarida ham foydalangan. "Toshkent jasorati" (1975-y.) filmi ekran yuzini ko'rgach, oradan bir yil o'tib mazkur kartinaning ikkinchi qismi – "Qardoshlik va sinov yillari" (1976-y.) kartinasi muhlislar e'tiboriga havola etildi. 2006-yilda A.Hamroyevning ijodkor ziyolilarning, shoir va yozuvchilarning O'zbekistonga evakuatsiya qilinishiga bag'ishlangan "Yashamoq, yashamoq, sevmoq" (2006-y.) nomli hujjatli filmi omma e'tiboriga taqdim etildi. Oradan 12 yil o'tib esa ya'ni 2018 yilda uning otasi E.Hamroyevga

bag'ishlangan "Sizni unutmading" ("Я тебя не забыл") (2018-у.) kinokartinasini ekran yuzini ko'rdi.

Nihoyat 2020-yilda fashizm ustidan erishilgan g'alabani 75 yillik sanasiga bag'ishlab suratga olingan "Xalq jasorati" hujjatli – xronikal kartinasini yuqorida nomlari keltirilgan hujjatli kinoasarlarning mantiqiy davomi sifatida rejissyorning hujjatli kino yo'nalishidagi ijodining yorqin namunasi bo'ldi deyish mumkin. Ushbu kinokartinalarni o'z millatining tarixiga, taqdiriga bo'lgan yuksak ehtirom birlashtirib turadi desak mubolag'a bo'lmaydi.

"1970-yilda ilk marta ish yuzasidan SSSRning Krasnogorsk shahrida joylashgan kinoarxivga borib qoldim va eski kinoxronika bilan ishlash menga yoqib qoldi. O'sha vaqtda arxiv xodimlarining yordami bilan qo'lga kiritgan noyob kadrlarim qariyb yarim asrdan buyon filmdan filmga o'tib kelmoqda. Ular na eskiradi va na zanglaydi – haqqoniy kinosolnomalarning o'ziga xos muhim jihati ham ana shudir" [5] - deydi rejissyor A.Hamroyev.

Shuni alohida aytish kerakki, filmning birinchi qismida o'zbeklarning paydo bo'lishi haqidagi tarixiy faktlar va videolar bilan boshlanadi. Unda Amir Temur, Al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy va Mirzo Ulug'bek kabi buyuk ajdodlarimizning siymolari aks etgan tarixiy badiiy filmlardan xronikal lavhalar keltirilgan.

Shundan so'ng mustamlaka davri, Parandji yechgan ayollar, zamonaviy maktablarga borgan bolalar, ilk krill yozuviga asos solgan Qori Niyoziyning chiqishlari asosida musiqiy uyg'unlikda kadrlar yortib berilgan.

Front ortidagi janglarda tinchlik uchun xizmat qilayotgan askarlarning madaniy xordiq chiqarishlarini ta'minlash maqsadida konsert dasturlari ham tashkil

etilgan. Tamaraxonim, Xalima Nosirova, Shahodat Rahimova, Gavhar Rahimova singari ayol san'atkorlarimiz frontdagi askarlarga ruhan dalda bo'lish maqsadida qo'shiq kuylayotgan sahnalar, "Frontdagi do'stlarimizga", "Ikki jangchi", "Qasam", "217 chi odam", "Tohir va Zuhra", "Nasriddin Buxoroda", "General Rahimov", "Sen yetim emassan" kabi filmlardan olingan ajoyib kadrlar va yana ko'plab noyob lavhalar film syujetini boyitishda va uning yanada ta'sirli chiqishida katta ahamiyat kasb etgan.

Yuqorida sanab o'tilgan filmlarga, turli shaxslarga va hodisalarga aloqador kadrlar shunchaki ko'rsatilmagan, muallif tomonidan o'qilayotgan matnga va filmning umumiy syujetiga bog'langan holda ajoyib ketma-ketlikda ko'rsatib berilgan. Sababi, filmdagi har bir kadr alohida film uchun mavzu bo'lishga loyiq va ularning har birining o'z tarixi bor. Masalan, "General Rahimov" badiiy filmidan olingan kadrlar va S.Rahimov haqidagi xronikal kadrlarni olaylik. Rejissyor badiiy film lavhalarini va xronikal kadrlarni ustalik bilan bir-biriga ulay olgan. Frontda yaralangach uch kunga vataniga kelgan vaqtida, davlat tadbirlarining birida nutq so'zlayotgan S.Rahimov aks etgan va uning vafotidan so'ng vidolashuv onlari ko'rsatilgan noyob kadrlar ilk marotaba aynan shu filmda namoyish etildi. 14 nafar norasidani asrab olgan Toshkentlik temirchi Shoahmad Shomahmudovlar oilasi haqidagi xronika va rejissyor Sh.Abbosovning "Sen yetim emassan" kinokartinasidan olingan lavhalar uyg'unlikda tasvirlangan. Sh.Shomahmudovlar singari vatanimizning turli burchagidagi bag'rikeng, mehri daryo yuzlab oilalarning O'zbekistonga evakuatsiya qilingan minglab turli millat bolalarini asrab olish maqsadida navbatda turgani

aks etgan xronikal kadrlar beixtiyor kishida faxr va g'urur tuyg'usini uyg'otadi. "Rejissyor voqealar zanjirini ilg'ashi, asar qurilmasini aniq ko'z oldiga keltirishi kerak" [6].

A.Hamroyev ayni maqsadiga erishgan, chunki har bir kadr sinchkovlik bilan bir-biriga uzviy bog'langan. Filmni diqqat bilan tomosha qilgan sinchkov tomoshabin beixtiyor davr muhitini tasavvur qilishi mumkin.

Filmning uchinchi qismida aynan shu davrda "Jangovor kinoto'plam" urushga bag'ishlangan filmlar jamlanmasi yaratilgan. Yurtimizda urush yillarida Ittifoqning harbiy harakatlar davom etayotgan hududlaridagi olimlar bilan bir qatorda madaniyat, san'at va adabiyot arboblari uchun ham boshpana taqdim etilgan hamda ularning o'z ijodlarini davom ettirishlari uchun kerakli shart-sharoitlar yaratib berilgan. O'zbekiston ular uchun najot qo'rg'oniga aylangan. Mashhur rus yozuvchisi A.Tolstoy o'zining "Ivan Grozniy" asarini aynan Toshkentda yozgani, Leningraddan Toshkentga yuborilgan rus shoirasi Anna Axmatovaning ezgulik va odamiylik haqidagi betakror she'rlari ham Toshkentda dunyoga kelgani va yana ko'plab rus ijodkorlarining taqdir yo'llari va kechinmalari haqida ham aynan "Xalq jasorati" filmida hikoya qilinadi.

Filmida keltirilgan statistik ma'lumotlar to'rtinchi qismda batafsil berilgan bo'lib, ko'pgina muxlislarni hayratga solgan bo'lsa ajab emas. Sababi hali shu vaqtgacha ulug' vatan urushida halok bo'lgan va undan qaytgan vatandoshlarimizning soni biron bir hujjatli filmida aytilmagandi. Ushbu filmni tomosha qilgan har bir muxlis ko'pgina muhim va kerakli

ma'lumotlarga ham ega bo'ladi. O'sha yillari O'zbekiston aholisining soni 6,5 million bo'lgani va undan 538 mingdan ziyodi urushda halok bo'lgani, ya'ni urushga har uchinchi O'zbekistonlik ketganligini va ketganlarning 10 foizi ham omon qolmagani haqida aynan shu filmda keltirilgan ma'lumotlar orqali xabardor bo'lgan har bir tomoshabin qattiq ta'sirlanadi. Ayniqsa, yosh avlod uchun bu ma'lumotlarni bilish nihoyatda ahamiyatlidir. Har bir kadr va har bir filmlardan keltirilgan parchalar musiqiy asos bilan insonni bevosita o'sha davr muhitiga olib kiradi. Filmida nafaqat aniq keltirilgan xronikal kadrlar, balki badiiy filmlardan keltirilgan maxsus parchalar tomoshabinni yanada davr muhitiga olib kirishga imkon bergan.

Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan yurtimizda Ikkinchi jahon urushiga nisbatan bo'lgan qarashlarning ijobiy tomonga o'zgarayotgani, o'sha yillarga tegishli arxivlarni ochilganligi, umuman o'zbek xalqining Ikkinchi jahon urushi yillaridagi yo'qotishlari, ko'rsatgan jasorati, fidoyiligi va umuman G'alabaga qo'shgan ulkan hissasi aniq raqamlar bilan ochiq oydin aytilayotgani va ko'rsatilayotgani tahsinga loyiq.

1942-yilda Vyazma ostonasida bo'lgan qaqshatqich janglarning birida mardlarcha Vatan uchun jon bergan bir otaning o'g'li, Ikkinchi jahon urushida beqiyos jasorat ko'rsatgan olijanob xalqning farzandi sifatida rejissyor A.Hamroyev ko'p yillardan buyon qator hujjatli kinoasarlari orqali urush mavzusiga murojaat qilib keladi. Uning ushbu ijod namunasi ham bir farzand sifatida shahid ketgan ota-bobolarining, xalqining yorqin xotirasiga bo'lgan yuksak ehtiromining ajoyib namunasi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati 2017-yil 4-avgustdagi bayonotidan. <https://president.uz/uz/lists/view/856>.
2. Маслова Т.Я. Сценарное мастерство. Драматургия документального фильма. -Кемерово: КемГУКИ, 2010. 96-стр.
3. Бабаев Б. <http://www.kultura.uz/2020/05/15>
4. Film matnidan.
5. A.Намройев bilan bo‘lgan suhbatdan. 13.03.2021.
6. Muhammedov M., Fayziyeva F. Kinoteleradio asarlari talqini va tahlili. -T.: 2015, 36-b.
7. Nazarova G. R. THE SIGNIFICANCE AND VALUE OF PORTRAIT FILMMAKING TODAY //Art and Design: Social Science. – 2023. – T. 3. – №. 04.
8. Muftizade, G. A. (2020). INTERPRETATION OF WORLD DRAMATIC ART IN UZBEK THEATRE. Theoretical & Applied Science, (11), 555-559.
9. Nazarova, G. (2023). NEW EXPERIENCES IN CREATING ARTISTIC-PUBLICIST FILMS. Social science and innovation, 1(4), 66-71.

**“KASHKUL” IDISH TARIXI VA MUZEY EKSPOZITSIYALARIDA
NAMOIYISHI
ИСТОРИЯ БЛЮДА “КАШКУЛЬ” И ЕГО ДЕМОНСТРАЦИЯ В
МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ
“KASHKUL” DISPLAY IN THE HISTORY OF THE DISC AND IN MUSEUM
EXPOSITIONS**

**Murodova Risolat Davron qizi
O‘zR FA Temuriylar tarixi
davlat muzeyi ilmiy xodimi**

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada so‘fizim ta’limotida darveshlarning muhim vositasi hisoblangan kashkullar haqida so‘z yuritilib, uning tarixi, vazifasi va shakllari jahon hamda mahalliy muzeylar ekspozitsiyasida mavjud buyumlar orqali o‘rganildi hamda muzeyshunoslik nuqtai nazaridan tahlil etildi.*

***Аннотация:** В статье рассматривается кашкул, который в учении суфизма считается важным инструментом дервишей. Его история, функции и формы изучаются через предметы в экспозициях мировых и местных музеев и анализируются с точки зрения музееведения.*

***Annotation:** This article discusses the kashkul, which is considered an important tool of dervishes in the teachings of Sufism, and its history, function, and forms are studied through objects in the expositions of world and local museums and analyzed from the point of view of museology.*

***Kalit so‘zlar:** So‘fizim darvesh, kashkul, palma daraxti, koko-de-mer, muzey, ekspozitsiya.*

***Ключевые слова:** суфизм, дервиш, кашкуль, пальма, коко-де-мер, музей, экспозиция.*

***Key words:** Sufism, dervish, kashkul, palm tree, coco-de-mer, museum, exposition.*

Darvesh tasavvuf ta’limotida Alloh yo‘lida ixlos bilan xizmat qilishni, xokсорlik va ixtiyoriy faqirlikni tanlagan shaxsdir. Bu tushuncha ko‘pincha “so‘fiy”, “qalandar” yoki “faqir” atamalari bilan sinonim sifatida ishlatiladi [7,22-b]. XII asrga kelib, darveshlar O‘rta Osiyo, Qozog‘iston, Turkiya, Rossiya va Kavkaz mintaqalarida keng tarqalgan bo‘lsa, XI–XVIII asrlarda Arabiston va unga yaqin hududlarda ularning qalandar nomi bilan mashhur bo‘lgani kuzatiladi

[11]. Darveshlar jamoaviy hayot kechirgan bo‘lib, ularning diniy, ijtimoiy va siyosiy hayotdagi o‘rni islom sivilizatsiyasida muhim rol o‘ynagan [5,71-b]. Tasavvuf tariqatlari, xususan, Naqshbandiya, Kubraviya va Yassaviya doirasida faoliyat yuritgan darveshlar o‘z zamonasida omma orasida ilohiy haqiqat, axloqiy poklik va ruhiy tarbiyani targ‘ib etganlar. Ularning tashqi ko‘rinishi, kiyim-boshi, diniy amaliyoti va atributlari bilan oddiy aholidan ajralib turganligi

kuzatiladi. Hozirgi kunda ham Hindiston, Pokiston, Eron, Indoneziya va Afrika qit'asining ayrim hududlarida darveshlik an'analari davom etmoqda [2]. Manbalarda darveshlar ikki toifaga ajratiladi birinchisi, hunarmand, savdogar yoki amaldor bo'lib, oilaviy hayot bilan birga ruhiy yo'lga amal qilgan darveshlar, ikkinchisi, dunyoviy hayotdan butunlay chekinib, sadaqalar hisobiga kun kechirgan darbadar yoki eshikma-eshik yuruvchi zohidlar Tadqiqotchi J. Braun "darvesh" so'zining forscha "dar" (eshik) va "vish" (so'rash) so'zlaridan kelib chiqqanini ta'kidlab, tilanchilikni kasb qilgan darveshlarga nisbatan ishlatgan [11,9,340-b]. Biroq bu yondashuv barcha darveshlarga emas, balki darveshlik niqobi ostida yurib, uning asl mohiyatidan yiroq bo'lgan kishilarga tegishlidir. Chin so'fiy va darveshlar hech qachon o'z manfaatlarini uchun tilanchilik qilmagan, balki Alloh roziligi yo'lida barcha dunyoviy boyliklardan ixtiyoriy tarzda voz kechganlar.

ASOSIY QISM

Darveshlar ko'pincha ziyoratgohlar, avliyolar maqbaralari, xonaqohlar va boshqa diniy maskanlarda istiqomat qilganlar. Ular odatda jamoaviy tarzda harakatlangan qaysi qishloq, guzar yoki rabotdan o'tmasin, mahalliy aholi tomonidan ularga suv, ovqat va boshqa zarur ehtiyojlar taqdim etilgan [13]. Darveshlarning asosiy atributlari xirka (jun matosidan tayyorlangan, oddiy va kamtarin libos), cho'p yoki bolta (ruhiy tayanch yoki ramziy qurol sifatida), kashkul (suv va ovqat saqlash uchun mo'ljallangan idish, ayrim hollarda esa xayr-sadaqa yig'ish uchun ishlatilgan maxsus kosa)lardan iborat bo'lgan. Ushbu atributlar darveshlarning dunyoviy hayotdan voz kechgan, kamtar, ruhiy hayotga yuz tutgan zohidlar ekanini ramziy ifodalagan.

Darveshlar hayotida amaliy, balki ramziy-ma'naviy ahamiyatga ega bo'lgan kashkul atribut muhim sanalgan. Kashkulning kelib chiqish tarixi XIII asrga borib taqaladi. U dastlab 25-30 metr balandlikdagi palma daraxtining qo'sh yong'oq shaklidagi mevasidan tayyorlangan [12, 43-b]. Bu turdagi palma daraxtlari qadimda faqatgina Hind okeanidagi Seyshel orollarida o'sgan. O'rta asrlarda orolda sodir bo'lgan suv toshqini natijasida palma daraxtlarining katta qismi suv ostida qolgan, natijada mevalar suv oqimi orqali boshqa hududlarga Janubiy Osiyo davlatlari, jumladan Birma (hozirgi Myanma), Malayziya, Indoneziya va Shri-Lanka hududlariga tarqalgan [6,43-b]. Garchi geografik jihatdan Afrika mamlakatlari Hind okeaniga Janubiy Osiyo davlatlariga qaraganda yaqinroq bo'lsa-da, palma mevalari aynan Janubi-Sharqiy Osiyoga tarqalgan. Buning sababi Seyshel orollaridagi suv to'lqinlari va dengiz oqimlarining yo'nalishi g'arbdan sharqqa, ya'ni Janubiy Osiyo tomon qaragan bo'lganidir. Kashkullar insonlarning ijodiy qobiliyati, estetik didi va madaniy qarashlariga mos ravishda bezatilgan bo'lib, ularning ustki qismiga mahalliy xalqning kelib chiqishi, diniy e'tiqodi va madaniyati asosida turli xil naqsh va tasvirlar tushirilgan [3,36-b].

№	Hudud/ Madaniyat	Kashkul material va bezagi
1	Hind orollari (Birmalik buddistlar)	Yuzasida ibodatxonalarda raqsga tushayotgan ruhoniylar tasviri berilgan
2	Forslar (Eron)	O'simliksimon naqshlar, geometrik motivlar, Qur'on oyatlari va forsiy she'riy satrlar bilan bezatilgan
3	Fransuzlar	Barokko uslubida ishlangan, nafis gullar va oltin elementlar bilan bezatilgan
4	O'zbeklar (Turkiston)	Asosan bezaksiz qovoq yoki metalidan tayyorlangan. Ba'zilarida o'simliksimon ornamentlar ishlatilgan

Jadval 1. Kashkulning mintaqaviy xususiyatlari va bezak uslubi.

(Jadval ma'lumotlari J.Nurbaxshning "Kashkul" nomli maqolasidan foydalanilgan holda tuzilgan. Qarang: Нурбахш Ж. "Кашкул" // Суфий журнал. 2004. № 1.- 48 с).

Kashkul darveshlar tomonidan doimo olib yuriladigan idish bo‘lib, unga ovqat, ichimlik yoki xayr-sadaqa solingan. Shu sababli u xalq orasida “tilanchi kosasi” nomi bilan ham tanilgan. “Kashkul” atamasi fors tilidagi *كاشكول* dan tashkil topgan bo‘lib “kash” tashish, va “kul” esa “yelka” degan ma’noni anglatadi. Bu esa mazkur idishning odatda yelkada osib olib yurilganiga ishora qiladi [6,68-b]. Kashkulning shakli va tayyorlanish materiali hududiy xususiyatlarga qarab farq qiladi. Odatda u oval shaklda bo‘lsa-da, ayrim hududlarda to‘rtburchak yoki cho‘zilgan shakllari ham uchraydi. Darveshlar yashagan mintaqalarga ko‘ra palma yong‘og‘i o‘rnini bronza, mis, kumush, hatto qovoq kabi materiallar egallagan. Aynan qovoqdan yasalgan kashkullar O‘zbekiston hududida mavjud darveshlar tomonidan foydalanilgan. Bu esa 1867-yilda rassom Vereshchaginning Turkistonga sayohati natijasida Toshkent, Samarqand va Buxoroga hududlaridagi madaniy hayoti, etnik holatini aks ettirishda tasvirlangan darveshlar hayotiga oid bo‘lgan “Bayramona libosdagi darveshlar” (1869-1870), “Masjid eshigi oldida” (1873), “G‘alaba qozonganlar” “Varvarlar turkumidan” (1872), “Samarqanddagi tilanchilar” (1870) va “Turkistonda 1869-1870-yillar” singari asarlarida tasvirlangan. Ma’lumotlarga ko‘ra, kashkul qadimda bir nechta amaliy va marosimiy vazifalarni bajargan ko‘p funksiyali oziq-ovqat saqlash, zaharli moddalarning ta’sirini kamaytirish yoki yo‘qotish, xayr va sadaqa yig‘ish, turli xil ziravorlarni saqlash, dafn hamda xotira marosimlarida motam tutgan kishilarning chanqog‘ini qondirish uchun suv yoki tetiklantiruvchi ichimliklarni saqlovchi idish sifatida foydalanilgan [9,225-b].

Sharqshunos olim Armin Vamberi fikricha, ba’zi soxta darveshlar

kashkullardan to‘g‘ri maqsadda foydalanmagan. Ular idishlarga pishgan, qaynatilgan yoki hatto qaynatilmagan ovqatlar, turli shirinliklarni aralashtirib solgan va o‘zlari iste’mol qilgan. A.Vamberi bu holatni ularning poklik, ozodalikka befarqligi, tashqi ko‘rinishda o‘zlarini Alloh yo‘lini sevuvchi zohidlar sifatida ko‘rsatishga urinib, amalda esa bu yo‘lning axloqiy-me’yoriy talablariga amal qilmaganliklari sifatida baholagan [6,46-b]. Kashkulning sumka (xaltacha) sifatida ishlatish an’anasi esa dastlab Hindistonda paydo bo‘lgan. 1510-1737-yillar oralig‘ida Hindiston va Eron o‘rtasidagi darveshlararo madaniy aloqalar natijasida bu idish Eron hududiga kirib kelgan va tez orada boshqa mintaqalardagi darveshlar orasida ham asosiy atribut sifatida qabul qilingan [10,6-b].

Viktoriya va Albert muzeyi ekspozitsiyasida 1850–1857-yillarga oid, koko-de-mer (palma yong‘og‘i) dan o‘yib ishlangan noyob kashkul idishi saqlanadi. Ushbu eksponat Eronda Qajarlar sulolasi davriga tegishli bo‘lib, 1875-yilda muzeyning Tehrondagi vakili Robert Merdok Smit tomonidan xarid qilingan. U kashkulni Tehronda yashovchi fransuz yozuvchisi Jyul Richarddan sotib olib, muzeyga sovg‘a sifatida topshirgan.

1850-1857-yillarga tegishli Eron kashkuli o‘lchami: 25.8 sm

Mazkur kashkul o‘ziga xos bezak va san’at darajasidagi ishlovi bilan ajralib turadi. Idishning tashqi yuzasi chuqur o‘yma usulda bezatilgan bo‘lib, unda bo‘rtma naqshlar, Qur’on oyatlari, shuningdek tasavvufiy ruhdagi fors tilidagi she’rlar o‘yilgan. Ushbu she’rlarda “kashkul” ning ramziy va ruhiy ma’nosi madh etilgan. Idishning yuqori qismida esa tik turgan sher tasviri joylashtirilgan bo‘lib, u jasorat, kuch va ilohiy himoyaning timsoli sifatida talqin etiladi.

Metropolitan san’at muzeyi kolleksiyasida Eron darveshlariga tegishli bo‘lgan noyob kashkul namunasiga duch kelish mumkin. Ushbu kashkul metallan yasalgan bo‘lib, uning tashqi yuzasi Qur’on oyatlari parchalari bilan bezatilgan. Matnlar idish sirtiga nozik o‘ymakorlik usulida joylashtirilgan va so‘ngra tilla (oltin) bilan damasskalangan (ya’ni, metall yuzaga oltin bilan ishlov berilgan).

XIX-XX asr Eron kashkuli o‘lchami: 25.4

Mazkur bezak uslubi kashkulni nafaqat diniy ramz, balki san’at asari sifatida ham qadrlanishiga sabab bo‘ladi. Qur’on oyatlarining mavjudligi esa uni darveshlar hayotining ruhiy-ma’naviy jihatlarini aks ettiruvchi muhim atributga aylantiradi.

Stavropol muzey-qo‘riqxonasida darveshlar tomonidan kundalik hayotda olib yurilgan bir nechta turdagi kashkul idishlari saqlanadi. Ushbu namunalar asosan fors kashkullari bo‘lib, XIX–XX asrlarda tayyorlangan. Mazkur kolleksiya S. Doliniskiy tomonidan muzeyga hadya qilingan. U zodagon oilasidan chiqqan

bo‘lib, xizmat safari davomida Fors (Eron) hududlariga tashrif buyurgan. Sayohati chog‘ida mahalliy aholi hayoti, diniy urf-odatlar va hunarmandchiligi bilan yaqindan tanishgan S. Doliniskiy o‘sha yerda darveshlarga xos bo‘lgan antiqa va qimmatbaho san’at asarlarini xususan, kashkullarni to‘plagan va ularni o‘z yurtiga olib qaytgan [8]. S. Doliniskiy to‘plamiga kiruvchi ushbu kashkullar o‘zining murakkab o‘ymakorlik ishlari, Qur’on oyatlari va o‘simliksimon bezaklari bilan ajralib turadi. Idishlar o‘z vaqtida Eronning mashhur hunarmandchilik markazlari Tehron, Isfahon va Sherozda yasalgan bo‘lib, ularda Sharq san’atining estetik didi, diniy-falsafiy ramzlari mujassam etilgan. Bu kashkullar, ehtimol, Yevropa zodagonlariga yoki sayyohlarga Sharq madaniyatining nozik jihatlarini namoyon etish, ya’ni Sharq ekzotikasini targ‘ib qilish maqsadida tayyorlangan bo‘lishi mumkin. Bugungi kunda bu noyob eksponatlar muzey ekspozitsiyasida o‘zining badiiy va tarixiy qiymati bilan alohida e’tiborni tortadi.

Markaziy Osiyo tasavvufiy madaniyatining markazlaridan biri bo‘lgan O‘zbekiston hududida ham kashkullar keng tarqalgan bo‘lib, bugungi kunda ular yurtimizdagi muzeylarda muhim madaniy meros sifatida namoyish etilmoqda.

Temuriylar tarixi davlat muzeyining ekspozitsiyasida XIV–XV asrlarga oid, Toreft ustaxonalaridan birida tayyorlangan, bronzadan (jezdan) ishlangan, shakldor dastali kashkul idishi namoyish etilgan. Mazkur eksponat ilmiy-tadqiqotlar natijasida Samarqand shahridagi Registon maydoni hududidan topilgan bo‘lib, o‘z davrining yuksak metallsozlik madaniyatini aks ettiradi [4, KK 1-17].

XIV-XV asrlar o'lchami: 10x11cm

Kashkulning asosiy korpusi silliq va sharsimon shaklda bo'lib, og'iz (lab) qismi tashqariga qayrilgan, gardishi esa asta-sekin yupqalashgan. Gardish bo'ylab dekorativ naqshlar o'yib ishlangan. Kashkulning yuqori qismida yoysimon shakldagi gorizontali dastasi joylashgan bo'lib, uning ustki yuzasi qirrali va mayda teshikchalar bilan bezatilgan. Dastaning har ikki uchi idishning vertikal holatda joylashgan, quloqcha shaklidagi tutqichlariga mahkamlangan. Idishning markaziy qismida keng tasma joylashgan, unda to'rsimon fon ustida shtrixlangan yozuvlar mavjud. Ushbu yozuvlar diniy mazmun kasb etishi yoki egasiga oid ma'lumotlarni ifodalashi ehtimoldan xoli emas. Mazkur kashkul o'z davrining metallga ishlov berish texnikasi, estetik didi va tasavvufiy madaniyat bilan uzviy bog'liqligini yaqqol aks ettiruvchi noyob namunalardan biridir.

“Qo‘qon” davlat muzey-qo‘riqxonasida saqlanayotgan noyob kashkul namunasi XIX asrga tegishli bo'lib, Seyshel orollarida o'suvchi palma daraxti mevasi koko-de-mer (palma yong'og'i)dan yasalgan. Ushbu kashkul o'zining murakkab ishlovi, semantik qatlamlari va bezak tizimi bilan alohida diqqatga sazovor.

XIX asr o'lchami: 23x15

Idishning ichki qismi chuqur o'yiq, loviyasimon shaklga ega. Uning tashqi sirtida to'rt qatlamli kompozitsion bezak tizimi kuzatiladi. O'yiq og'zining ikki chetiga parranda boshiga o'xshash shakllar berilgan bo'lib, dekorativ ramziy ifodaning timsolidir. Tag qismining yuqori qismida esa bug'uga tashlanayotgan yirtqich hayvon tasviri joylashtirilgan. Ichki devorining chetida arab tilida “Ey, Kavsar suvini etkazib beruvchi” degan yozuv bitilgan bo'lib, bu ifoda tasavvufiy va diniy ramz sifatida talqin etilishi mumkin. Kashkulning har bir bezak qatlamida alohida uslubiy yo'nalishlar aks ettirilgan. Birinchi qatlam islamiy naqsh asosida chirmashgan novdalar bilan ishlangan. Ikkinchi qatlamda erkin joylashtirilgan gullar va yaproqlar kompozitsiyasi kuzatiladi. Uchinchi, pastki qatlamda esa qushlar va gullar motivlari bilan birga mushuksimon yirtqich hayvon tomonidan kiyikka uyushtirilgan hujum sahnasi tasvirlangan. Markazda bodomsimon ramka ichida, tog'li o'rmon landshafti fonida ov qilayotgan podshoh tasvirlangan. Shoh chiroyli tulporda o'tiribdi, o'ng qo'lida esa uchishga tayyor ov qushi mavjud. Bu syujet mashhur fors shoiri Abulqosim Firdavsiyning “Shohnoma” asaridagi voqealarga ishora qilishi ehtimoldan holi emas. Tasvirlarda aks etgan podshoh obrazida qadimgi Eron hukmdorlaridan biri Kayoniylar sulolasi vakillari esga olinadi. Tasvir uslubi, detallar ishlanishi va naqshlar Eron ustalarining nozik did va san'at madaniyatidan darak beradi. Mazkur kashkul diniy-falsafiy ramzlar, epik syujetlar va amaliy bezak san'atining

uyg'un namunasi bo'lib, XIX asr Markaziy Osiyo va Erondagi madaniy aloqalar, savdo va estetik qadriyatlar almashinuvidan dalolat beradi [1,158-159-b].

O'zbekiston davlat san'at muzeyida XIX asrga oid, Buxoro darveshlariga tegishli kashkul idishi saqlanadi. Ushbu eksponat mohir usta Mullo Do'st Muhammad Naqqosh tomonidan yasalgan bo'lib, san'at va tasavvufiy ramzlarning uyg'unligini namoyon etadi.

XIX asr Buxoro darveshlariga tegishli

Kashkul metall materialdan ishlangan bo'lib, qayiqsimon shaklga ega. Uning yuqori yuzasi nozik o'yma naqshlar bilan bezatilgan. Idishning tutib yurish uchun mo'ljallangan qismi zanjirli bo'lib, bu darveshlarning uni yelkasiga osib yurish amaliyotini yodga soladi. Naqshlar va shakl uyg'unligi usta Mullo Do'st Muhammad Naqqoshning san'atkorona mahoratini yaqqol namoyon etadi. Mazkur eksponat XIX asrda Buxoroda faol bo'lgan darveshlar hayoti, ularning estetik qarashlari hamda amaliy

san'at bilan bog'liq madaniyatini tadqiq etishda muhim manba vazifasini bajaradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Darveshlar islom tasavvufi doirasida ma'naviy kamolot, ruhiy poklik va dunyoviy ne'matlardan voz kechish g'oyalarini targ'ib qilgan shaxslardir. Ular hayotida kashkul muhim ramziy atribut bo'lib, nafaqat amaliy maqsadlarda, balki tasavvufiy-falsafiy, diniy va estetik mazmunni o'zida mujassamlashtirgan. Kashkullar tayyorlangan material, shakl va bezaklariga ko'ra o'z davrining san'at, madaniyat va e'tiqodidan dalolat beruvchi muhim tarixiy manba sanaladi.

O'zbekiston va xalqaro muzeylardagi kashkul namunalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, bu buyumlar orqali tasavvuf san'ati, xalq hunarmandchiligi va madaniy almashinuv jarayonlarini chuqurroq o'rganish mumkin. Shuningdek, ularning estetik jihatdan mukammal namunalarini saqlab qolish va keng ommaga yetkazish bugungi kun talabi hisoblanadi. Shu bois kashkullarni tizimli ilmiy tadqiq qilish, ularni raqamlashtirish va kataloglashtirish, zamonaviy san'atda estetik namunalar sifatida qo'llash, muzeylarda tematik ko'rgazmalar tashkil etish hamda oliy ta'limda ular bilan bog'liq fanlar doirasini kengaytirish taklif etiladi. Bu tadbirlar madaniy merosni chuqur o'rganish va uni bugungi avlodga estetik hamda ma'naviy qadriyat sifatida yetkazishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “O‘zbekiston madaniy merosi jahon to‘plamlarida” turkumidagi “Qo‘qon” davlat muzey-qo‘riqxonasi to‘plami” kitob-albomida (XLIII jild) Silk Road Media T.:2022.- 448 b
2. Санжар Абдул-Малик Факиры, дервиши, дарвиши https://naturalworld.guru/article_fakiri-dervishi-darvishi.htm.murojaat sanasi 10.02.2025.
3. Qazvine N.H., Kermani M.H. An Analysis of the Evolution of Kashkul through the Lens of Hans Robert Jauss //The Scientific Journal of NAZAR research center (Mrc) for Art,Architecture and Urbanism. 2018. -74 p
4. Temuriylar tarixi davlat muzeyi kirim kitobi.
5. Usmonov I, Olimov S, Yo'ldashxo'djayev H, Faxriddinov Z, To'ychiyeva N, Jabborov N, Cho'tmatov J, Rahimov K, Komiljonova Z, Karimova S, Nurmuhammedov D, Erkaboyeva F, Jurayev O Turdiyeva D. Tasavvuf atamalari. Movarounnahr nashriyoti. T.: 2015.- 360 b
6. Vambery A. The Dervishes (Personal Recollection) // The Newbery House Magazine, Volume 1.1889.-345 p
7. Ислам. Энциклопедический словарь. – Москва: Наука, 1991. – С.56.
8. Кашкуль дервеш <https://stavmuseum.ru/news/kashkul-dervisha/> murojaat sanasi 10.03.2025.
9. Курбанов Ф. Г. Дервишский сосуд кашкуль из собрания Музея истории ордена Накшбани // Материалы XVIII Международных Санкт-Петербургских этнографических чтений. Санкт-Петербург, 2019: материалы конференции. -2019. -С. 223-225.
10. Мурад Хасан Суфизм кашкуль, наполненный золотом.-М.:Издательство Велигор,2020.-280 с
11. Непомнящий Н.Н Стамбул и тайны османских султанов // М.:вече 2017. - 288 с
12. Нурбахш Ж Кашкул// Сўфий журнал.- 2004. № 1. -48 с
13. Шавкат Бобожонов “Ўзбеклар маросимий маданиятида дарवेशона”

THE MODEL OF INTERNATIONAL INTEGRATION IN ENHANCING
HUMAN CAPITAL IN HIGHER EDUCATION
МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАЗВИТИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Shukurov Davronbek Shukurovich
Director of the Centre at AAUz

***Annotation:** This article analyzes the theoretical foundations, practical significance, and application of the international integration model in enhancing human capital within the higher education system. It also highlights the priority directions of capacity building through various forms of international cooperation, including joint educational programs, professional development courses, studying foreign experiences, and academic exchange.*

***Аннотация:** Изложены мнения и соображения по теоретическим и практическим основам методики совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства на основе интегративного подхода. Также были рассмотрены факторы прогресса интегративного подхода на уроках изобразительного искусства, различные методы, влияющие на него, а также связи между ними.*

***Key words:** higher education, human capital, international integration, professional development, cooperation, quality of education.*

***Ключевые слова:** высшее образование, человеческий капитал, международная интеграция, профессиональное развитие, сотрудничество, качество образования.*

In the current era, when the global knowledge economy is taking shape, the higher education system is emerging not only as a driver of scientific and pedagogical processes but also as a key factor in preparing qualified and competitive professionals. Processes of digital transformation, global innovation, and integration into the international educational space require higher education institutions to introduce new quality approaches, advanced management practices, and modern teaching methods. From this perspective, the enhancement of professional capacity among academics and teaching staff has

become a strategic priority, as it determines the sustainable development of the education system and its position in international rankings.

Today, the international integration model is regarded as an important mechanism for improving the quality of education, achieving global recognition, and incorporating advanced practices into the national education system. This model is based on improving the educational process through global scientific and innovative cooperation, academic exchange, joint programs, research grants, and international internships. Within the framework of international integration,

higher education institutions exchange experiences with foreign universities, research centers, and international organizations. This, in turn, contributes to professional development, strengthening modern pedagogical and research competencies of teaching staff.

In recent years, a number of decrees and resolutions adopted by the President of the Republic of Uzbekistan have identified the expansion of international cooperation in higher education, the improvement of professional development systems, and the introduction of foreign experience as priority tasks. At present, higher education institutions in Uzbekistan are actively implementing joint programs, double-degree education, international accreditation, and overseas professional development courses for faculty within the framework of international cooperation. [1]

The international integration model in higher education is a comprehensive mechanism aimed at improving the quality of education through the harmonization of scientific, methodological, and pedagogical practices of different countries within the global educational space. This model, based on international standards and advanced methodologies, serves to ensure the competitiveness of higher education institutions.

From a theoretical perspective, the international integration model relies on the concepts of educational globalization and the interaction of international education systems. Educational globalization implies that modern higher education institutions operate as part of the international education market, meaning they are integrated into academic programs, educational resources, and scientific research activities.

The international integration model incorporates the following key theoretical components:

Theory of Academic Cooperation – according to this theory, collaboration among universities includes the creation of joint educational programs, academic exchange initiatives, joint scientific research, and internships. [6]

Through the paradigm of innovative education, international integration creates a foundation for enhancing professional qualifications by introducing new pedagogical technologies, digital platforms, and opportunities for distance learning.

Within a competence-based approach, the international integration model envisions the development of teachers' professional competencies – methodological, information and communication, as well as research capacities – throughout the professional development process.

The integration model ensures alignment of higher education institutions with international educational standards. For example, courses and programs may be modernized based on the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) or the academic ranking standards of U.S. universities.

International cooperation in scientific projects is considered one of the most effective means of professional capacity building. Participation in grant programs, international scientific conferences, and academic forums makes a significant contribution to the professional growth of educators.

In conclusion, the international integration model is not limited to academic cooperation; rather, it represents a systematic approach aimed at adapting education to the global innovation environment, applying advanced

international practices to local contexts, and ensuring the continuous professional development of teaching staff. [4]

In recent years, the higher education system of Uzbekistan has entered a stage of rapid development, with new formats of international cooperation being introduced. Under the leadership of President Sh. M. Mirziyoyev, a series of decrees and resolutions have placed particular emphasis on strengthening the position of higher education institutions in international rankings, modernizing the professional development system, and integrating foreign experience into the national education system.

Enhancing the qualifications of personnel within Uzbekistan's higher education system has become one of the priority directions of national education policy. Within the framework of international integration, the professional development system is being elevated to a new stage, where international standards, advanced pedagogical methods, and foreign practices are being effectively implemented.

Today, higher education institutions conduct professional development not only at the national level but also within the framework of international cooperation. This process is carried out through the following key directions:

- Short- and long-term professional development programs and research internships for Uzbek academics and researchers at foreign universities.

- Participation in international programs such as Erasmus+, DAAD, and KOICA, which provide opportunities for faculty members to master innovative educational technologies and gain experience in new scientific fields. [2]

In addition, professional development courses are being aligned with international accreditation standards,

including the modernization of curricula, assessment systems, and certification processes in accordance with global practices. This contributes to improving the quality of the educational process and preparing specialists who are internationally recognized.

The higher education system of Uzbekistan is also actively collaborating with foreign research centers in the organization of grants, joint scientific projects, and conferences. This process plays a vital role in enhancing the scientific potential of faculty members, enabling them to acquire advanced research methods, and is considered an important component of professional development.

During the pandemic, the introduction of distance learning and online professional development platforms has emerged as a new form of international integration. These platforms provide opportunities for faculty members to participate in joint scientific and practical seminars, master classes, and training sessions with foreign experts.

Language proficiency has become a key factor in international professional development. Therefore, alongside professional development programs, special emphasis is placed on strengthening foreign language instruction in higher education, particularly on developing communicative competencies in academic English and other foreign languages.

It is noteworthy that the international integration model in higher education possesses a number of key advantages, which play a decisive role in improving the quality of education and enhancing human capital: [3]

Through international cooperation, modern pedagogical approaches,

innovative teaching methods, and digital learning platforms are being integrated into the national education system.

International professional development programs enhance teachers' professional and communicative competencies, as well as their proficiency in foreign languages.

Joint grants, research projects, and international laboratories expand the scientific potential of faculty members.

The international accreditation of higher education institutions and their achievement of high positions in global rankings ensure the competitiveness of the education system at the international level.

Within the framework of international integration programs, opportunities are created for students and faculty to participate in exchanges, internships, and joint research projects.

Thus, in order to further increase the effectiveness of the international integration model in enhancing human capital in higher education, the following recommendations can be proposed:

- Each higher education institution should develop a specific strategy for international cooperation and establish sustainable partnerships with foreign universities when planning professional development programs.

- Special courses should be organized to improve teachers' foreign language communication skills, enabling them to actively participate in academic exchanges and international professional development programs.

- Distance professional development, online webinars, and international certification programs should be implemented on a regular basis.

- The number of international scientific projects, grants, and joint research centers should be increased to

develop the scientific potential of academic staff.

- New educational and methodological materials and textbooks should be developed based on advanced international practices, while also creating methodologies adapted to local conditions. [5]

Research shows that the international integration model plays a crucial role as a strategic mechanism in this process. It not only enables the incorporation of advanced foreign practices into the national education system but also aligns the educational process with international standards, enhances the professional competencies of teachers and researchers, and strengthens scientific and innovative capacity [4].

The integration of Uzbekistan's higher education institutions into the international educational space – through joint degree programs, professional development courses, international grants, and academic exchanges—has significantly improved the qualifications of academic staff. In addition, the extensive use of digital platforms and online learning technologies has created new opportunities for international cooperation.

At the same time, challenges such as insufficient financial resources, the adaptability of methodological frameworks, and language barriers remain in the process of international integration. Addressing these challenges requires the systematization of international programs, the strengthening of financial mechanisms, and the expansion of specialized foreign language training programs for educators.

Looking ahead, further development of the international integration model will remain a strategic

priority for enhancing the global positions in international rankings, and reputation of Uzbekistan's higher preparing competitive specialists. education system, achieving higher

REFERENCES:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ-5847, October 8, 2019. On Approval of the Concept for the Development of the Higher Education System of the Republic of Uzbekistan until 2030.

2. UNESCO. Higher Education Trends: Digitalization and Global Impact. Paris: UNESCO Publishing, 2022, p. 33.

3. Zokirova, D. N. "Methodological Model of Preparing Future Specialists for Professional-Innovative Activity Based on an Integrative Approach." *Education, Science and Innovation: Spiritual-Educational, Scientific-Methodological Journal*, no. 2, 2023.

4. Mazzarol, T., & Soutar, G. N. "Sustainable Competitive Advantage for Educational Institutions: A Suggested Model." *International Journal of Educational Management*, vol. 13, no. 6, 1999, pp. 287–300.

5. Miotto, G., Del-Castillo-Feito, C., & Blanco-González, A. "Reputation and Legitimacy: Key Factors for Higher Education Institutions' Sustained Competitive Advantage." *Journal of Business Research*, vol. 112, 2020, pp. 342–353. ISSN 0148-2963.

6. British Council Uzbekistan. Higher Education Partnership and Mobility Programs. 2023. URL: <https://www.britishcouncil.uz/en/education/higher-education>

BO‘LAJAK TASVIRIY SAN’AT O‘QITUVCHILARINI INTEGRATIV
YONDASHUV ASOSIDA KASBIY TAYYORGARLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH METODIKASINING NAZARIY VA AMALIY
ASOSLARI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА
ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА

THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF THE
METHODOLOGY FOR IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF
FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS BASED ON AN INTEGRATIVE
APPROACH

Хайдарова Майра Ergashovna
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
San’atshunoslik kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarini integrativ yondashuv asosida kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish metodikasining nazariy va amaliy asoslari to‘g‘risida fikr va mulohazalar bayon etilgan. Shuningdek integrativ yondashuvning tasviriy san’at darslaridagi taraqqiyot omillari, unga ta’sir etuvchi turli metodlar hamda ular orasidagi bog‘lanishlar to‘g‘risida so‘z yuritilgan.

Аннотация: Изложены мнения и соображения по теоретическим и практическим основам методики совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства на основе интегративного подхода. Также были рассмотрены факторы прогресса интегративного подхода на уроках изобразительного искусства, различные методы, влияющие на него, а также связи между ними.

Annotation: Opinions and reflections on the theoretical and practical basis of the methodology for improving professional training of future teachers of Fine Arts on the basis of an integrative approach are described. Also mentioned are the development factors of the integrative approach in the lessons of Fine Arts, the various methods that affect it, as well as the connections between them.

Kalit so‘zlar: Integratsiya, rassom, ijod, fikrlash, ta’lim, ko‘nikma, rivojlanish, o‘qituvchi, texnologiya, amaliy ish, tasviriy san’at, loyiha.

Ключевые слова: Интеграция, художник, творчество, мышление, образование, навыки, развитие, учитель, технология, практическая работа, изобразительное искусство, проект.

Key words: Integration, artist, creativity, thinking, Education, Skills, Development, teacher, technology, practical work, fine arts, project.

Zamonaviy ta'lim tizimi ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini chuqurlashtirish va fanlararo integratsiyani rivojlantirishni talab qilmoqda. Xususan, tasviriy san'at sohasi uchun o'qituvchining nafaqat badiiy ko'nikmalari, balki pedagogik, psixologik va texnologik kompetensiyalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Integrativ yondashuv bu yo'nalishda o'quv jarayonini yaxlit holda tashkil etish, o'qituvchining kasbiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Integrativ yondashuvning dolzarbligi zamonaviy ta'lim tizimida fanlararo bog'liqlik, zamonaviy texnologiyalar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv hamda mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zarurati bilan bog'liq. Shu bois, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini integratsiyalashgan shaklda amalga oshirish, ularni nafaqat san'at asarlarini yaratishga, balki tahlil qilish, metodik vositalarni tanlash, darslarni loyihalash va baholashga tayyorlash orqali chuqur kasbiy ko'nikmalar hosil qilish imkonini beradi.

Nazariy asoslar

Integrativ yondashuv - bu turli fanlarni, texnologiyalarni va metodlarni uyg'unlashtirish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan didaktik yondashuvdir. Bu yondashuvda tasviriy san'at nafaqat yakka fan sifatida, balki boshqa fanlar (matematika, til, tarix, biologiya va h.k.) bilan uyg'unlikda o'qitilishi ko'zda tutiladi. Zlata Tomljenović (2015) tomonidan ishlab chiqilgan interfaol yondashuv modeli tasviriy san'atni boshqa fanlar bilan bog'lash orqali o'quvchilarning bilish, psixomotor va emotsional rivojlanishini rag'batlantirishini asoslaydi. Bu model integrativ o'qitishda faollik, hamkorlik,

shaxsiy tajriba va vizual idrokka tayangan holda metodik ko'nikmalarni shakllantirishni nazarda tutadi. Zhang va Jia (2022) o'z tadqiqotlarida til va tasviriy san'atni uyg'unlashtirish orqali talabalarning madaniy va lingvistik rivojlanishida sezilarli o'zgarishlarga erishilganini ta'kidlaydilar. Bu yondashuv orqali o'quvchilar o'z ifoda vositalarini kengaytiradi, madaniyatlararo tafakkurga ega bo'ladi. Shuningdek, Alida Anderson tomonidan ilgari surilgan maxsus ta'limda san'at integratsiyasi modeli, barcha yoshdagi o'quvchilar uchun inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga imkon beradi. Andersonning fikricha, san'at orqali o'qitish, ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalar uchun bilim olishda qulay psixologik muhit yaratadi. Makiguchi Tsunesaburo (1930) "Ta'lim uchun qadriyatlar nazariyasi"da o'quvchining baxtli hayoti va ijodiy salohiyati markazida qurilgan ta'lim tizimi haqida so'z yuritadi. U integrativ o'qitishda ijtimoiy qadriyatlar, madaniyat va shaxsiy o'sishga alohida e'tibor berish kerakligini asoslaydi. O'zbekistonlik tadqiqotchilar tomonidan ham integrativ yondashuv asosida ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha qator nazariy ishlanmalar olib borilgan. Masalan, Umida I. Abduraufovanning (2021) tadqiqotida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda integrativ yondashuvning afzalliklari ko'rsatib berilgan. X. Yo'ldoshev (2016) milliy an'analar asosida tasviriy san'atni o'qitish metodikasini ishlab chiqib, uni zamonaviy o'qitish tamoyillari bilan uyg'unlashtirgan. O. Qo'shboqov (2020) ijodiy integratsiya asosida tasviriy san'atni o'qitish metodikasini taklif etib, bunda dars mazmunini madaniy, tarixiy va texnologik jihatdan boyitishni nazarda tutadi. Sh. To'rayev (2018) raqamli texnologiyalarni san'at ta'limiga

integratsiyalash orqali o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga erishgan. Mirolim Xudoyberdiyev (2020) esa, innovatsion metodlar asosida san'at darslarini tashkil etish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ishlab chiqqan.

Amaliy asoslar

Integrativ yondashuv asosida tayyorlangan darslarda virtual va kengaytirilgan reallik (VR va AR) texnologiyalaridan foydalanish, interaktiv mashg'ulotlar tashkil etish, ijodiy integratsiyalashgan topshiriqlar berish, tanqidiy fikrlash va muammoli vaziyatlar asosida tahlil qilish mashg'ulotlarini olib borish afzalliklar beradi. Amaliy jihatdan, bo'lajak o'qituvchilarga mo'ljallangan mashg'ulotlarda quyidagilarni joriy etish mumkin:

- Ijodiy loyihalarni ishlab chiqish (mavzuga doir san'at asarlarini yaratish); Bu jarayon ham qiziqarli ham bir muncha murakkab bo'lib ayni shu yo'nalishda talabalarni ijodiy loyihalarga nisbatan qiziqish va ko'nikmalarini integrativ yondashuvlar orqali amalga oshirish albatta o'z natijasini ko'rsatadi. Bu jarayon mutaxassislikdan olingan bilim, ko'nikma va tajribalarni umumlashtirgan holda o'z ijodiy faoliyatini yo'lga qo'yaolish malakalarini hosil qiladi. Mavzuli kompozitsion asarlar ustida ishlar ekan bo'lajak tasviriy san'ato'qituvchisi o'z ijodiy faoliyatida bir qancha tasvirlash texnologiyalari.

- Fanlararo ko'nikmalarni rivojlantirish; Nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, masalan, dars jarayonlarida san'at turlari (rassomlik, haykaltaroshlik, dizayn) va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini birlashtirish. Ta'lim jarayonida integratsiya – bu o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini yaxlit va tizimli shakllantirish uchun turli fanlar yoki ta'lim yo'nalishlari o'rtasidagi

bog'liqlikni yaratish va mustahkamlash jarayonidir. Bu yondashuv o'quv jarayonini samarali tashkil qilish va o'quvchilarning mantiqiy, ijodiy va amaliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

- Raqamli texnologiyalarni qo'llash; Talabaning qiziqishiga mos keladigan mavzular asosida o'qitish. Interfaol va vizual texnologiyalar.

– Virtual reallik (VR), raqamli san'at dasturlaridan foydalanish. O'quvchi tanlaydigan loyiha mavzulari.

– Rassomlik, grafika, haykaltaroshlik kabi yo'nalishlar bo'yicha erkin tanlov. Mentorlik va individual maslahatlar.

– Har bir o'quvchi bilan individual ishlash. Bunga misol ravishda San'at akademiyalarida shaxsiy portfolioni yaratish jarayoni o'quvchining individual yondashuvi asosida tashkil etiladi. Talaba o'ziga mos texnika va uslubni tanlaydi, bu orqali o'z badiiy dunyoqarashini kengaytiradi.

Shaxsiy yondashuvning affzalliklariga kelsak ular quyidagilarda nomoyon bo'ladi.

Ijodiy mustaqillik – Talabalar o'z yo'nalishlarini tanlab, o'z qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Motivatsiyani oshirish – Shaxsiy qiziqishlar hisobga olinganda o'quv jarayoni yanada qiziqarli bo'ladi.

Samaradorlikni oshirish – O'quvchilar o'zlariga qulay uslubda va ritmda ta'lim olish imkoniga ega bo'ladilar.

Karyera yo'nalishini aniqlash – O'quvchilar o'z iste'dodi va qiziqishlariga mos kasb tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shaxsiy yondashuv san'at ta'limida muhim rol o'ynaydi. U har bir o'quvchining individual qobiliyatlarini

rivojlantirish, ijodiy mustaqillikni shakllantirish va ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari – raqamli vositalar, VR, AR va interfaol metodlar shaxsiy yondashuv imkoniyatlarini kengaytirib, har bir talabaga o'z yo'nalishida erkin harakat qilish imkonini beradi.

- Muammoli topshiriqlar va guruhli loyihaviy ishlanmalar asosida faol o'quv muhiti yaratish. Jamoada ishlash – Boshqalar bilan hamkorlik qilish, jamoaviy ishlarni tashkil etish. Emosional anglash va empatiya – Boshqalar his-tuyg'ularini tushunish va mos ravishda javob qaytarish. Muammolarni hal qilish – Ziddiyatli vaziyatlarda ijobiy yechim topish. Liderlik va tashabbuskorlik – Jamoani boshqarish yoki muayyan loyihalarni ilgari surish. Aynan integratsiyalashgan interfaol metodlar ustida ishlaganda bunday ko'nikmalar samarali hosil bo'lishini unutmazlik kerak. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish – bu nafaqat o'quv jarayonida, balki mustaqil ta'lim va ijodiy integratsiyada ham muhim omil. Masalan: Interfaol darslar – O'quvchilarni muhokama, rolli o'yinlar va jamoaviy loyihalarga jalb qilish. Kollektiv san'at loyihalari – Birgalikda surat chizish, devoriy san'at (mural), dizayn ishlari. San'at tanqidiy tahlili – Talabalar o'z asarlarini namoyish etib, bir-birining

ishini tahlil qilishi. Ustoz-shogird tizimi – Tajribali pedagog va yosh rassomlar o'rtasida tajriba almashinuvi. Ijtimoiy ko'nikmalar – bu zamonaviy pedagogika va san'at ta'limining ajralmas qismi. Ular o'quvchilarning nafaqat ijodiy, balki hayotiy kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. Mustaqil ta'lim jarayonida bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun interfaol metodlar, san'at tanqidiy tahlili va jamoaviy loyihalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Integrativ yondashuv asosida tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash metodikasi ta'limda yangi imkoniyatlar yaratadi. Bunday yondashuv bilimlar integratsiyasini ta'minlaydi, o'qituvchi shaxsiy yondashuv asosida dars olib borishga tayyorlanadi va bu esa ta'lim sifatining oshishiga olib keladi. Shuningdek, integrativ yondashuv orqali o'qituvchilarda kompleks fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, madaniy hamda estetik didni shakllantirishga qaratilgan ko'nikmalar shakllanadi. Bu yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va estetik idrokini rivojlantiradi. Shuningdek bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda aynan shu jihatlarni asos qilib olsak, ularda kasbiy rivojlanish jarayoni sezilarli darajada o'zgarib boshlashiga shubha qolmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Tomljenović, Z. (2015). An Interactive Approach to Learning and Teaching in Visual Arts Education.
2. Zhang, W., & Jia, Y. (2022). Integrating Visual Arts in Ethnic Minority Language Teaching. *Frontiers in Psychology*.
3. Anderson, A. (2013). Arts Integration and Special Education.
4. Bernstein, L. (1990). The Artful Learning Model.
5. Makiguchi, T. (1930). The Theory of Value in Education.
6. X. Yo‘ldoshev (2016). Tasviriy san'atni milliy an'analar asosida o‘qitish metodikasi.
7. O. Qo‘shboqov (2020). Ijodiy integratsiya asosida tasviriy san'atni o‘qitish metodikasi.
8. Sh.To‘raev (2018). Raqamli texnologiyalarni san'at ta'limiga integratsiyalash.
9. Umida I. Abdurafova (2021). Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda integrativ yondashuv.
10. Mirolim Xudoyberdiyev (2020). Tasviriy san'at metodikasi va innovatsion yondashuvlar.

GEOGRAFIYANI FANINI O‘QITISHDA LOYIHALASH
TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK
IMKONIYATLARI

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ

DIDACTIC POSSIBILITIES OF USING DESIGN TECHNOLOGY IN
TEACHING GEOGRAPHY

Xolmuhammad Amonov

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi MESI Ta’lim sifatini
nazorat qilish bo‘limi boshlig‘i,
pedagogika fanlari doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografiyani fanini o‘qitishda loyihalash loyihalash texnologiyasining o‘ziga xos xususiyatlari, qisman izlanishli, ijodiy, ilmiy-tadqiqot xarakteridagi muammolarni loyixalash yo‘llari, o‘quvchilarda ijodiy faoliyat tajribalarini tarkib toptirish, o‘quvchilarning muammolarini hal etish yo‘llarini loyihalash ko‘nikmalari va mashg‘ulot ishlanmalarini loyihalash xorijiy hamda respublikamiz tadqiqotchi-olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlari bayon qilingan.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности проектной технологии обучения географии, способы проектирования задач частично поискового, творческого и исследовательского характера, формирование у учащихся опыта творческой деятельности, навыков проектирования способов решения ученических задач, а также научные исследования зарубежных и отечественных исследователей и ученых по проектированию учебных разработок.

Annotation: The article examines the features of project-based technology for teaching geography, methods for designing tasks of partially exploratory, creative and research nature, developing students' experience of creative activity, skills in designing methods for solving students' problems, as well as scientific research by foreign and domestic researchers and scientists on the design of educational developments.

Kalit so‘zlar: Loyihalash texnologiyasi, qisman izlanishli, ijodiy, ilmiy-tadqiqot xarakteridagi muammolarni loyihalash.

Ключевые слова: креативность, творческая компетентность, творческие характеристики, творческая организација образования, компетентность, творческая компетентность.

Key words: creativity, creative competence, creative characteristics, creative organization of education, competence, creative competence.

Kirish. Loyihalash texnologiyasi jahon pedagogikasida yangilik hisoblanmaydi, Chunki, u 1920 yillarda Amerikalik faylasuf va pedagog J.Dyu va uning shogirdi V.X. Kilpatrik tomonidan ishlab chiqilgan loyihalash metodi asosida vujudga kelgan [1]. Hozirgi kunda AQSH, Buyuk Britaniya, Belgiya, Isroil, Finlandiya, Germaniya, Rossiya, Italiya, Braziliya va Niderlandiya kabi rivojlangan mamlakatlar ning ta'lim muassasalarida muvaffaqiyatli qo'llanib kelinmoqda.

Bugungi kunda pedagogik va psixologik adabiyotlarda ko'pincha "texnologiya" tushunchasi – (grekcha: "techno" – hunar, usta va „logos“ – fan, ta'lim) ilmiy-praktika asosida xom-ashyoni tayyor mahsulotga aylantirishning usullari degan ma'no kasb etadi. Texnologiya eng yaxshi va samarali usul, texnologik jarayonning talablariga javob beradigan har qanday ta'lim usuli hisoblanadi.

J.Dyu o'qitishni o'quvchilarning qiziqishi va ehtiyojini hisobga olgan holda o'quvchilarning muayyan maqsadga yo'naltirilgan faoliyatini faollashtirish orqali tashkil etishni taklif etgan. Buning uchun o'quvchilarga o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini amaliyotga qo'llash, ulardan kelgusi hayotda foydalanish yo'llarini ko'rsatish, ya'ni nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'liq holda o'qitish lozimligini uqtirgan. Bu jarayonda o'quvchilar tanish vaziyatdagi ahamiyatga molik muammo-larni avval o'zlashtirgan bilim, ko'nikmalarini amaliyotga qo'llab hal etish orqali yangi bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtiradilar.

O'quvchilar muammolarni muvaffaqiyatli hal etishlari uchun o'qituvchi ularga tegishli ko'rsatmalar berishi, foydalaniladigan manbalarni

tavsiya etishi, o'qitishdan ko'zlangan natijaga erishish yo'llarini ko'rsatish, buning uchun muammoni hal etishda o'quvchilarning faoliyatini loyihalashi lozim [2].

Loyihaviy ta'lim – bu talabalarni muayyan loyiha doirasida ishlashga jalb qilish va ularni o'rganish jarayonida faollashtirishga asoslangan pedagogik yondashuvdir. Ushbu ta'lim usulida talabalar biror muammoga yoki mavzuga doir loyihani yaratadilar, rejalashtiradilar va bajaradilar. Loyihaviy ta'limning maqsadi — talabalarda mustaqil fikrlash, jamoada ishlash, muammolarni hal qilish va o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishdir.

Loyihalash texnologiyasining asosiy g'oyasi amaliy yoki nazariy ahamiyat-ga molik bo'lgan muammoni hal etish jarayonida ko'zlangan natijaga erishishdir. Agar nazariy muammoni loyihalash lozim bo'lsa, uning aniq echimi, agar amaliy muammo bo'lsa, amaliyotga qo'llash masalasi bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqish lozim. O'quvchilar ushbu natijaga erishish uchun mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini egallagan bo'lishlari, muammoni anglash va uni hal etish yo'llarini izlashlari bu borada avval o'zlashtirgan bilimlaridan foydalanishlari, fanning turli sohalarida izlanishlar olib borishlari, olinajak natijalarni bashorat qilish, turli echimdagi variantlar ishlab chiqish, sabab-oqibat bog'lanishlarini tasavvur qilishlari zarur.

Loyihalash texnologiyasining asosiy mohiyati ma'lum bir muammoli vaziyatni vujudga keltirish orqali o'quvchilarning qiziqishlarini orttirish, loyihalash faoliyatini shakllantirish, ularning tegishli bilimlarni egallashlari, fanlararo bog'lanishlarni amalga oshirish sanaladi.

Loyihalash texnologiyasining asosiy tezisi: "O'rganilayotgan bilim,

ko'nikmalar menga nima uchun zarurligi va undan qayerda va qay tarzda foydalanishni bilaman" sanaladi. Bu tezis o'quvchilarning fan asoslarini ongli o'zlashtirishlari, hayotga moslashishlari va mo'ljalni to'g'ri olishlari-ga yordam beradi.

Geografiyani o'qitishda o'qituvchi loyihalash texnologiyasidan o'quvchi-lar-ning qiziqishi va qobiliyatlarini hisobga olgan holda nafaqat darsda o'quv muammolarini hal etishda, balki darsdan va sinfdan tashqari ishlarda ijodiy muammolarni hal etishda foydalanishi zarur. Xususan, geografiya kabi tabiat va jamiyat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadigan fanni o'qitishda loyiha asosidagi yondashuv katta imkoniyatlarni ochadi.

Loyihalash texnologiyasida foydalanish o'quvchilarga individual va differensial yondashish imkonini beradi.

Har bir loyiha o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi, shu sababli ular ma'lum belgilariga ko'ra tasniflanadi:

Loyihada ko'zda tutilgan faoliyatning ustunligiga ko'ra:

Tadqiqot xarakteridagi loyihalar.

Ijodiy xarakterdagi loyihalar.

Rolli loyihalar.

Amaliy xarakterdagi loyihalar

Izlanish va mo'ljal olishga mo'ljallangan loyihalar

Loyihalarning predmeti va mazmuniga ko'ra:

Bir fan sohasini qamrab olgan loyihalar

Fanlararo izlanishni talab etadigan loyihalar

Loyihalar xarakteriga ko'ra:

Aniq natija olishga mo'ljallangan loyihalar

Ko'p yo'nalishli natija olishga mo'ljallangan loyihalar

Loyihada ishtirok etadigan qanashchilar soniga ko'ra:

YAKka tartibdagi loyihalar

Ikki o'quvchiga mo'ljallangan loyihalar

O'quvchilarning kichik guruhlarda ishlashiga mo'ljallangan loyihalar

Loyiha ko'lamiga ko'ra:

Bir sinf o'quvchilariga mo'ljallangan loyihalar

Maktab o'quvchilariga mo'ljallangan loyihalar

Shahar miqyosida hal etilishi mo'ljallangan loyihalar

Mamlakat miqyosida hal etilishi mo'ljallangan loyihalar

Dunyo miqyosida hal etilishi mo'ljallangan loyihalar

Loyiha muddatiga ko'ra:

Qisqa muddatli

Uzoq muddatlilarga ajratiladi.

Tadqiqot xarakteridagi loyihalar.

Ushbu loyihalarning tuzilishi juda yaxshi ishlangan, jumladan, loyihada ishtirok etadigan qatnashchilar uchun tadqiqot predmeti, dolzarbligi, ijtimoiy ahamiyati, foydalaniladigan metodlar, tadqiqotlar va tajribalar o'tkazish, natijalarni rasmiylashtirish metodlari aniq bo'lishi kerak.

Mazkur loyiha mantiqan to'lig'icha ilmiy-tadqiqot muammolariga yaqinlashgan va uning echimiga mos va bo'ysingan bo'lishi kerak. Loyihaning ushbu turi tadqiqot mavzusining dolzarbligi, tadqiqot muammosining predmeti va ob'ekti, vazifalarning izchil va bosqichma-bosqich aniqlanishi, muammolarni hal etish bo'yicha farazlarni ilgari surish, uni hal etishning tadqiqot o'tkazish va tajribalar qilish yo'llarini ishlab chiqish, olingan natija va xulosalarni muhokama qilish, rasmiylashtirish, tadqiqotni davom ettirish uchun yangi muam-mo-larni belgilanishi lozim.

Geografiya o'qituvchisi bu toifadagi loyihalardan darsda va sinfdan

tashqari mashg'ulotlarning ayrim o'quvchilar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarda foydalanishi mumkin.

8-sinf O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi o'quv kursida Yoqilg'i-energetika majmuasi o'rganib bo'lgandan so'ng, "Tabiiy resurslar" mavzusini o'rganishda o'quvchilarga quyidagi loyiha tavsiya etiladi [3].

Loyiha mavzusi : Yoqilg'i-energetika majmuasi.

Loyihaning maqsadi: O'zbekistonning Yoqilg'i-energetika boyliklarini hisobga olgan holda neft, gaz, ko'mir, torf, slanes va elektroenergetika, yaxlit Yoqilg'i-energetika majmuasi ekanligini isbotlash.

Loyihaning mazmuni: O'zbekistonning energetika boyliklarining asosiy turlarini aytib bering. Yoqilg'i-energetika balansida deganda nimani tushunasiz. O'zbekiston Yoqilg'i-energetika balansida qanday o'zgarishlar bo'lmoqda va buning sababini izohlang. Yoqilg'i sanoati tarkibi kelajakda qanday o'zgaradi fikrlaringizni dalillang.

Loyihaviy ta'limning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat.

1. Muammo asosida ishlash: Talabalar real yoki tasavvuriy bir muammo yoki vazifani hal qilishga intilishadi. Bu muammo talabalarga muayyan bilimlarni o'rganish, yangi ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatini beradi.

2. Amaliy faoliyat: Talabalar loyihani ishlab chiqishda faqatgina nazariy bilimlardan foydalanmaydi, balki o'rganilgan bilimlarni amaliyotda qo'llashadi. Bu ko'pincha guruhli ishlashni va turli tadqiqotlarni o'z ichiga oladi.

3. Jamoaviy ishlash: Ko'pincha loyihaviy ta'lim guruhlar bo'lib amalga oshiriladi, bu talabalarga birgalikda ishlash, fikr almashish va turli nuqtai

nazarlarni hisobga olish imkoniyatini beradi. Jamoaviy ish orqali talabalar ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradilar.

4. Ijodiy yondashuv: Loyihaviy ta'limda talabalar o'zlarini yaratish va yangi g'oyalar ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Talabalar o'z loyihalarini yaratishda ijodkorlikni namoyon etadilar.

5. Natijaga yo'naltirilganlik: Loyihaviy ta'limda talabalarning asosiy maqsadi — belgilangan natijaga erishish, masalan, loyihani to'liq yaratish, taqdimot qilish yoki natijalarni baholashdir.

Loyihaviy ta'limning bir-biri bilan bog'liq quyidagi bosqichlari mavjud.

1. Loyihaning maqsadini aniqlash: Talabalar loyihaning maqsadini belgilaydilar va qanday natijaga erishmoqchi ekanliklarini tushunadilar.

2. Rejalashtirish: Talabalar loyiha uchun zarur bo'lgan materiallar, vaqt, resurslar va boshqa omillarni rejalashtiradilar.

3. Tadqiqot va ishlash: Talabalar loyihaga oid tadqiqotlar olib boradilar, bilimlarni yig'adilar va amaliy ishni boshlaydilar.

4. Taqdimot va baholash: Loyihani yakunlab, talabalar o'z ishlari haqida taqdimot qiladilar va natijalarni baholaydilar.

Masalan, geografiya fanidan talabalar bir guruhga bo'linib, "O'zgaruvchan iqlim sharoitida qishloq xo'jaligi" mavzusida loyiha yaratadilar. Ular o'z hududlaridagi iqlim o'zgarishi va qishloq xo'jaligiga bo'lgan ta'sirini tahlil qiladilar, natijada iqlim o'zgarishini kamaytirish yoki unga moslashish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqadilar. Bu loyiha orqali talabalar geografiya fani bo'yicha bilimlarini mustahkamlashadi, jamoaviy ishlashni o'rganadilar va ijtimoiy mas'uliyatni his qilishadi.

Loyihaviy ta'limning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi: Talabalar yangi g'oyalar yaratish va muammolarni tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

- Talabalarni faol ishtirokchi qiladi: Talabalar loyiha doirasida faol ishtirok etadilar, bu esa o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

- Amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi: Nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi.

- Jamoaviy ishlashni rag'batlantiradi: Guruhlarda ishlash talabalarda ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Shunday qilib, loyihaviy ta'lim talabalarga o'rganilgan materialni amalda qo'llash imkonini beradi, ularning muammolarni hal qilish va yangi bilimlarni yaratish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ijodiy loyihalar. Mazkur loyihani hal etishda qatnashchilardan ijodiy yondashish talab etiladi. Ijodiy loyihalarning tadqiqot xarakteridagi loyihalardan asosiy farqi, ularning mantiqiy strukturasi avvaldan belgilanmaydi, balki loyihaning echimi davomida shakllantiriladi. Ijodiy loyihada qatnashchilarning qiziqishi, motivi, ehtiyojiga ko'ra loyihaning yo'nalishi, olinajak natija belgilanadi. Lekin loyihada ko'zda tutilgan natijani rasmiylashtirish va jihozlashda qat'iy talab qo'yiladi.

Geografiya o'qituvchisi ushbu loyihalar turidan darslarda foydalanishi mumkin. 7-sinf O'zbekistonning tabiiy geografiyasi o'quv kursida "Foydali qazilmalari" amaliy mashg'ulotini kichik guruhlarda tashkil etib, ularga quyidagi topshiriqlar tavsifa etiladi [4]:

1-guruh topshiriqlari.

yozuvsiz xaritaga neft konlarini belgilash.

2-guruh topshiriqlari.

yozuvsiz xaritaga tabiiy gaz konlarini belgilash.

3-guruh topshiriqlari.

yozuvsiz xaritaga ko'mir konlarini belgilash.

4-guruh topshiriqlari.

yozuvsiz xaritaga IES va GESlarni belgilash.

Rolli o'yin loyihalari. Ushbu loyihalarda struktura aniqlanmaydi va ish tugagunga qadar ochiq bo'ladi. Loyiha qatnashchilari muayyan rollarni bajaradilar. Rollarga muvofiq holda ularning vazifalari aniqlanadi. O'yin syujetiga muvofiq ular rollarni bajarishi, tegishli hollarda "Mansabdor shaxs" sifatida muloqotga kirishishi, bunda mavjud qobiliyat va ist'edodlari, o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini safarbar etishlari lozim. Loyihani hal etish jarayonida ko'zlangan natijaga erishishlari uchun juda ko'p mehnat qilishlari, izlanishlari, mustaqil va ijodiy fikr yuritishlari, mustaqillik va onglilik talab etiladi. Bu yerda ijodiy izlanish mavjud, lekin o'quvchilar ma'lum rollarni bajarish orqali loyiha hal etilganligi sababli rolli o'yin loyihalar sanaladi.

Izlanish xarakteridagi loyihalar. Loyihalarning bu tipi muayyan bir mavzu bo'yicha axborot va material to'plash, to'plangan axborot va materiallar bilan loyiha qatnashchilarini tanishtirish, ularni tahlil qilish, faktlarni umumlashtirish, olingan natijalarni rasmiylashtirishni o'z ichiga oladi. Mazkur loyihalar tadqiqot xarakteridagi loyihalar bilan uyg'unlashib ketadi va uning bir qismiga aylanishi mumkin.

Izlanish xarakteridagi loyihalarning strukturasi quyidagicha bo'lishi mumkin:

Kerakli bo'lgan axborotni izlash manbalari;

Izlanish bosqichlari;

To'plangan axborotlar, materiallar, faktlar ustida tahlil o'tkazish;

Xulosalar yasash;

Izlanish yo'nalishiga o'zgartirishlar kiritish;

Yangi faktlarni to'plash;

Umumlashtirish va xulosa yasash;

Olingan natijalarni rasmiylashtirish.

Bu toifadagi loyihalardan sinfdan tashqari mashg'ulotlarda foydalanish mumkin. Bular jumlasiga "O'zbekiston Qizil kitobi"ga kirgan o'simliklar va hayvonlar, va "O'zbekistondagi qo'riqxonalar va milliy bog'lar" kabi mavzulardagi loyihalarni kiritish mumkin.

Amaliy xarakterdagi loyihalar. Bu toifadagi loyihalar qatnashchilar faoliyatidan kutilgan natijalarning aniq belgilanishi bilan xarakterlanadi. Mazkur natija amaliy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lishi lozim. Bunday loyihalar juda yaxshi strukturaga ega bo'lishi kerak. Loyiha senariysi, qatnashchilarning vazifalari, natijaga erishish bosqichlari, foydalaniladigan metodlar, olingan natijalarni rasmiylashtirish shakllari aniq belgilanishi kerak. Bu loyihani amalga oshirishda qatnashchilarning har birining ulushi, yakka tartibda va kichik guruhda olib boriladigan ishlar natijalari, taqdimot, olingan natijalarni amaliyotga qo'llash yo'llari ko'rsatiladi.

Bu toifadagi loyihalardan sinfdan tashqari mashg'ulotlarda foydalanish maqsadga muvofiq. Jumladan, meteorologik maydonchada joylashtirilgan asboblardan orqali havo namligini o'lchash, atmosfera bosimini o'lchash, yog'in miqdorini o'lchash (osadkomer), shamol yo'nalishi va tezligini o'lchash (flyuger) hamda qor qalinligini o'lchash (qor

o'lchagich reyka) ishlarini o'rganish bo'yicha loyihalarni o'quvchilarning kichik guruhlariga tavsiya etish joiz [5].

Loyihalarning predmeti va mazmuniga ko'ra, bir fan sohasini qamrab olgan loyihalar, fanlararo izlanishni talab etadigan loyihalarga ajratiladi. Bu loyihalarni shakllantirishda o'qituvchi geografiya sohasida-gi muammoli, qiyin mavzularni olishi mumkin. Mazkur loyihalar geografiyani o'qitishda tabiiy fanlar, fizika, astronomiya, matematika bilan fanlararo bog'lanishni amalga oshirishga imkon beradi.

Geografiyani o'qitishda o'qituvchi loyihalash texnologiyasidan foydalanish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirishi lozim:

Loyihalar toifasi, mavzusi va qatnashchilar sonini aniqlash;

Loyihani amalga oshirish uchun turli variantlardagi muammolar zanjirini tuzish;

Loyiha predmeti, vazifasi va bosqichlarini aniqlash;

Loyiha qatnashchilari uchun topshiriqlar tuzish va uni a'zolar o'rtasida taqsimlash;

Ilmiy-izlanish, tadqiqot mavzulari bo'yicha o'quvchilarning yakka tartibdagi, juftlikda yoki kichik guruhlarda mustaqil izlanishlarini tashkil etish;

Loyihadan kutilgan natijalarni aniqlash, uni rasmiylashtirish va taqdimotini belgilash;

Loyiha ishini yakunlash, baholash mezonini va xulosalar yasash yo'llarini aniqlash.

Loyihalash texnologiyasi – rivojlantiruvchi ta'limga asos bo'ladi. O'quvchilarda aqliy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga zamin tayyorlaydi.

Loyihalash texnologiyasi o'quvchilarda ijodiy faoliyatning

shakllanishiga asos bo'ladi. Ma'lumki, ijodiy faoliyat ta'lim mazmunining tarkibiy qismi sanalib, uni o'qituvchining tayyor axboroti orqali shakllantirib bo'lmaydi.

O'quvchilar loyihalar echimi ustida ishlar ekan, ular avval o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarini yangi vaziyatlarda qo'llab, yangi bilimlarni o'zlashtiradilar, shu tariqa ijodiy faoliyat tarkib topadi.

Buning uchun: o'quvchilarga tayyor bilimlar berilmasdan, balki ularni bilimlarni mustaqil o'zlashtirish usullarini egallash, amaliy va bilishga oid muammolarni avval o'zlashtirgan bilim, ko'nikma-larini qo'llab hal etishga o'rgatish zarur;

muloqotga kirishish ko'nikma va malakalarini egallashning ahamiyati, turli ijtimoiy rollarni bajarishda va kichik guruhlarda ishlash ko'nikmasiga ega bo'lish zarurligini tushuntirish;

bitta muammoni hal etish uchun har xil nuqtai nazarni bayon etish, boshqa tabiiy fanlar hamda ma'naviyat va madaniyat kabi jabhalarda izlanishlar olib borish zarurligini tushuntirish;

o'quvchilarning tadqiqot metodlaridan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lishning ahamiyati, zarur axborotlar, faktlar, materiallar to'plash, ularni turli nuqtai nazardan tahlil qilish, farazlarni ilgari surish, xulosa va yakun yasash.

Agar o'quvchilar yuqorida qayd etilgan ko'nikma va malakalarni egallagan bo'lsa, u doimo o'zgarib turadigan xayotga tezroq moslashishga, turli muammoli vaziyatlarni tahlil qilib ulardan chiqishning muqobil variantini topish, turli vaziyatlarda mo'ljalni to'g'ri olish va har xil jamoalarda ishlab ketish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, geografiya fanini o'qitishda loyihalash texnologiyasidan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi. Bu yondashuv o'quvchilarni faqat bilim emas, balki hayot uchun zarur ko'nikmalar – tahlil qilish, qaror qabul qilish, hamkorlik va ijodkorlikka o'rgatadi. Shu bois, har bir geografiya o'qituvchisi ushbu texnologiyadan maqsadli va to'g'ri foydalanishi maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar ya pedagogik mahorat . O‘quv qo‘llanma. Toshkent.: “Avto nashr”. 2006 y.- 159 b.
2. Tolipova J.O., G‘ofurov A.T. Biologiya ta’limi texnologiyalari. T. “O‘qituvchi” 2002 yil.
3. Musaev P., J.Musaev. Geografiya 8-sinf darslik. Toshkent.: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. 2019 yil-174 b.
4. G‘ulomov P., H.Vaxobov. Geografiya 7-sinf darslik. Toshkent.: “O‘qituvchi” nashriyot matbaa ijodiy uyi. 2017 yil-170 b.
5. G‘ulomov P., R.Abdullaev, R.Qurbonniyozov. Tabiiy geografiya boshlang‘ich kursi. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma 5-sinf darslik. Toshkent.: “Yangiyo‘l poligraf syervis”. 2015y- 213 b.
6. Слaстёнин В.А. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. – М.: Школа. - Пресс, 2000. – 512 с.

DARS MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY
PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI
ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ
THE IMPORTANCE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN
ORGANIZING LESSONS

Muratova Feruza Shomirzayevna
Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika
universitetining mutaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalarning hozirgi globallashgan, ilm-fan taraqqiy etgan davrda o'sib kelayotgan yosh avlodning yuqori darajada bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlari va dars mashg'ulotlarini tashkil etishdagi o'rni, muommoli vaziyat asosida berilgan topshiriqning ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma, malakalarni egallashdagi ahamiyati, uning pragmatik xususiyatlari, ma'lum bir muommoli vaziyatni hal etishda guruhlarda ishlashning samarasi haqida qisqacha fikr yuritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль современных педагогических технологий в условиях глобализации и научно-технического прогресса, а также их влияние на освоение молодежью высоких уровней знаний, навыков и умений, а также на организацию учебных занятий. Особое внимание уделяется важности заданий, основанных на проблемной ситуации, в процессе освоения знаний, навыков и умений обучающимися, их прагматическим особенностям, а также эффективности работы в группах при решении конкретных проблемных ситуаций.

Annotation: This article discusses the role of modern pedagogical technologies in the current era of globalization and scientific advancement, particularly in helping the younger generation acquire high levels of knowledge, skills, and competencies and organizing lessons effectively. It highlights the importance of tasks based on problem situations in helping students acquire knowledge, skills, and competencies, their pragmatic characteristics, and the effectiveness of group work in solving specific problem situations.

Kalit so'zlar: texnologiya, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, muommoli vaziyat, topshiriq, bilim, ko'nikma, malaka.

Ключевые слова: технология, современные педагогические технологии, проблемная ситуация, задание, знания, навыки, умения.

Key words: technology, modern pedagogical technologies, problem situation, task, knowledge, skills, competencies.

Hozirgi globallashtirilgan, ilm-fan taraqqiy etgan davrda o'sib kelayotgan yosh avlodning yuqori darajada bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlari uchun sharoitlar yaratib berish eng dolzarb masalalardan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi" da ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish asosiy maqsad qilib olingan." [1.] Zero, malakali kadrlarni tayyorlash, avvalo, sifatli ta'lim berishga bog'liqdir. Buning uchun oliy ta'lim tizimi yangi islohotlar olib borishmoqda. Nafaqat oily ta'lim tizimi, balki umumta'lim maktablari, kasb-hunar ta'limi, akademik litsey, oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimida ham malakali kadrlar tayyorlash uchun muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim sifatini oshirishda birinchi o'rinda umumta'lim maktablarida yaxshi bilim berilishiga erishish kerak. Chunki bo'lajak mutaxassislarning barchasi umumta'lim maktablarida tahsil olishadi, boshlang'ich va o'rta ma'lumotni ham aynan maktablarda olishdi.

Umumta'lim maktablarida yuqori darajada bilim berish uchun, asosan, dars mashg'otlarining tashkil etilishiga, to'garak mashg'ulotlarining o'tilishiga alohida e'tibor berilishi kerak. Dars mashg'ulotlarini tashkil etishda nimalarni e'tiborga olish darkor. Bu masala ko'p munozara qilingan masala bo'lib, sifatli dars tashkil etish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish darkor. Pedagogik texnologiya deganda nimani anglaymiz degan savolga javob berib o'tish kerak.

"Texnologiya" termini xususida gap borar ekan moddiy ishlab chiqarishga

oid biror ashyoni tayyor mahsulotga aylantirish usullarini jamlanmasi tushuniladi. Intellektual sohaga oid "texnologiya" haqida esa A.S. Makarenkon quyidagicha fikr bildirgan "Bizning pedagogik ishlab chiqarishimiz hech qachon texnik mantiq asosida qurilmagan, u doimo axloqiy tartibga asoslangan. Aynan mana shuning uchun ham bizda ishlab chiqarishning barcha muhim bo'limlari: texnologiya jarayonini, ish bajarilishini hisobga olish, yaratuvchilik (konstruktorlik) ishi moslamalarni qo'llash, nazorat, ishga tushurish, yaroqsiz chiqarish – degan tushunchalar yo'q".

"Texnologiya" yunon tilidagi "texos" (techne) va "logos" (logos) "hunar, fanni o'rganish" so'zlaridan tarkib topgan bo'lib, 1872-yildan e'tiboran u texnik taraqqiyotni aks ettirishga xizmat etuvchi tushuncha tarzida qo'llanilgan.

Texnologiya-san'at, mahorat, ko'nikma, uslublar yig'indisi, muayyan holatni o'zgartirishga xizmat qiluvchi jarayon; inson faoliyati va tafakkuri bilan bog'liq bo'lgan madaniy tushuncha; texnik jihatdan ahamiyatli sifat va qobiliyatning intellektual qayta ishlanishi; qandaydir jarayonni amalga oshirish uslublari haqidagi bilimlar yig'indisi; amaliyotga joriy qilinishi talab etilayotgan ma'lum bir tizim loyihasi. [6.3 s]

O'zbek tilining izohli lug'atida bu terminga quyidagicha ta'rif berilgan:

Texnologiya [yun. Techne-mahorat, san'at+logos-ta'limot] 1 Ishlab chiqarishning biror sohasida xomashyo, material, yarimfabrikat va sh.k.larga ishlov berish yoki qayta ishlash, ularning holati, xossalari va shaklini o'zgartirishda qo'llaniladigan usullar (metodlar) majmui. Metallar texnologiyasi. Kimyoviy texnologiya. Atlas to'qish

texnologiyasi. Ilg'or texnologiya. Ubaydning tashabbusi bilan hosilni o'rib-yig'ib olishga ilg'or texnologiya joriy etildi. "O'zbekiston qo'riqlari".

2 Xomashyo va materiallarga tegishli ishlab chiqarish qurollari yordamida ishlov berish usuli va yo'llari haqidagi fan. Metallar texnologiyasi.

Yuqoridagi texnologiya atamasiga berilgan izohlarni umumlashtirgan holda texnologik jarayon mehnat qurollari orqali mehnat vositalariga ta'sir natijasida mahsulot yaratish bo'yicha tashkil etilgan faoliyat va jarayonlardir degan ta'rifni bildirish mumkin. Bu ta'rifni turli xil izohlash mumkin, bunda pedagogik texnologiya ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarga o'qitish vositalari orqali ta'sir ko'rsatish hamda bu faoliyat mahsuli sifatida ularda shaxsiy sifatlarni shakllantirish jarayoni, deb tavsiflasak to'g'ri bo'ladi.

XX asr ta'limi taraqqiyoti natijasida kashf etilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim oluvchilarga ma'lum bir loyiha asosida bilim beruvchi va ta'limning sifatini ta'minlovchi hamda intellektual qobiliyatini rivojlantiruvchi ta'lim tizimi hamdir.

AQSH olimlaridan B. Bulum, D. Kratvol, N. Granlound, J. Keroll, J. Blok, L. Anderson va boshqa tomonidan kashf etilgan pedagogik texnologiyalar yuqori natijalarga erishishni ta'minlaydi.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishning talablaridan biri yetarlicha kuch bilan oz vaqtda samaradorlikka erishishdir. Mavjud nazariy ma'lumotlarni ta'lim oluvchilarga yetkazish hamda ko'nikma hamda malakalarni rivojlantirish va o'zlashtirilgan bilim, ko'nikmalarni to'g'ri baholashda o'qituvchining pedagogik mahorati yuqori bo'lishi darkor. Umumta'lim maktablarida ham

o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib dars mashg'ulotlarini tashkil etish zarur.

Ona tili darslarida ham zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda mashg'ulotlarni olib borish fanni puxta o'rgatishga xizmat qilib qolmasdan, ta'lim oluvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi, fikrlashni teranlashtiradi, muommoni topib, unga yechim izlashga o'rgatdi.

Zotan, Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyevning "Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan mustaqil hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan masala hisoblanadi", [2. 6 s]- degan fikrlari ham yosh avlodni mustaqil fikrlashga va qaror qabul qilishga, qabul qilgan qarorlarini ijro etishga o'rgatish bugunning talabidir.

Ta'lim oluvchilarda yangi fikr va g'oyalarni ilgari surishga yo'naltiruvchi texnologiyalarda biri "Muommoli vaziyat" texnologiyasidir. Muommoli vaziyatni yuzaga keltirish orqali yangi bilim, ko'nikmalarni ta'lim oluvchilarning o'zlari mustaqil o'zlashtirishlariga erishiladi. Mavjud kompetensiyalar hamda yangi vazifani bajarishda aqliy hamda amaliy yo'llar asosida kompetentlikni rivojlantiradi.

Muommoli ta'lim texnologiyasidan qadimdan foydalanilgan. Gretsiya, Hindiston va Xitoyda keng qo'llashgan. Mamlakatimizda ham maktab va madrasalarda suqrotona savol-javob usulida muommoli ta'lim olib borilgan.

1894-yilda amerikalik olim J. Dyui muommoli ta'lim texnologiyasini Chikogodagi tajriba maktabida qo'llagan.

J. Dyui o'quv mashg'uloti davomida o'qituvchi emas, o'quvchi faol bo'lmog'i lozim degan g'oyani ilgari surgan. U aql bilan fikrlash uchun

muommo bo'lishi lozimligini, o'quvchi esa shu muommoni yechimini izlashi, fikr yuritishi hamda yechimni topishi, bu sababli izchil fikr yuritishi mumkinligini aytgan.

Muommoli ta'lim texnologiyasi yuzasidan XX asrning boshlarida izlanishlar olib borilgan, 70-80-yillarda amaliyotda qo'llanilgan.

Muommoli vaziyatni yaratishning quyidagi usullari mavjud:

1) ta'lim oluvchilarga mavzuga oid muommoli vaziyat tushuntiriladi hamda uni hal etish yo'lini topish vazifasi yuklatiladi;

2) bir muommoga doir har xil fikrlarni keltiradi;

3) yechish uchun ko'p bo'lmagan ma'lumotlar (yoki aksincha) bo'lgan yoki noto'g'ri savolga yechim izlashni taklif qiladi va h.o.

Muommoli vaziyatni yechishda quyidagi usullar qo'llaniladi:

1) muommoni o'rganib chiqish hamda tahlil etish;

2) o'zaro solishtirish hamda umumlashtirish;

3) dalillarni aniqlashtirish, qo'llash;

4) holga bog'liq xulosalarga kelish;

5) ta'lim oluvchilarning aniq savollar qo'yishi va boshqalar.

Muommoli ta'lim bosqichlari quyidagilar:

1) muommoli vaziyatni yuzaga keltirish;

2) muommoni yechish uchun turli taxminlarni ilgari surish;

3) yechimning to'g'riligini aniqlash (ma'lumotni tizimlashtirish yo'li bilan).

Muommoni hal etish bosqichlari:

1) isbotlash-muommoning ilgari to'g'ri deya sanalgan sabablar bilan bog'liqlarini topish asnosida amalga oshiriladi;

2) tekshirish-tanlab olingan sababning natijasida hal etilayotgan

muommo hosil bo'lishi to'g'riligini asoslash bilan amalga oshiriladi;

3) tushuntirish-muommoning yechimi to'g'riligini tasdiqlovchi asos va dalillarni aniqlash asnosida amalga oshiriladi.

Muommoli ta'lim texnologiyasi mustaqil, mantiqiy, ilmiy va ijodiy fikrlashga o'rgatadi. To'siqlarni mustaqil bartaraf etish, qiyin vaziyatlardan chiqib ketish uchun yo'l topishga undaydi. [7.48 s.]

Til ta'limida muommoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish ta'lim oluvchilarning kompetentligini oshirishda qanchalik ahamiyatga ega, degan masalaga ijtimoiy munosbatlarda, o'zaro muloqot jarayonida muommoli vaziyat yuzaga kelganda ta'lim oluvchilar tomonidan mashg'ulotlarda hosil qilingan tajribalar as qotadi, deyish mumkin. Shuningdek, tilshunoslik faniga oid muommoli vaziyatlarni ham bartaraf etishda bu texnologiyadan foydalanib olib borilgan darslar davomida hosil qilingan malakalardan samarali foydalanish mumkin.

Til ta'limida muommoli topshiriqlardan foydalanish ta'lim oluvchilarning muommoni o'rganishi, tahlil qilishi, yechimlarni taklif qilishi, qaror qabul qilish kabi jarayonlarda tajriba oshirishga vosita bo'ladi.

Ona tili fanga oid muommoli vaziyat

Hozirda amalda bo'lgan lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida 29 ta harf va bitta shartli belgi bo'lib, 29 ta harfdan uchtasi harfiy birikmadir. O'zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentabrda qabul qilingan "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida" gi Qonunga muvofiq uchta harfiy birikma quyidagicha aks ettirilgandi: Ng harfi - N n Sh harfi - Ş ş, Ch harfi- Ç ç. 1995-yil

6-mayda O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentabrda qabul qilingan “Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini joriy etish to‘g‘risida” gi Qonunga o‘zartirishlar kiritilgan va unda uch harfiy birikma N n harfi NG ng shaklida, Ş ş harfi Sh sh shaklida, Ç ç harfi Ch ch shaklida ifodalangan. 2023-yil Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosidagi to‘rtta harfning yangi shakli loyihasi taqdim etildi. Unga ko‘ra

	Amaldagi	alifbo
Loyihadagi taklif		
	Ch	ch
Cc	G‘	g‘
Ğ ğ	O‘	o‘
Ö ö	Sh	sh
Ş ş		

Ushbu harfiy birikmalarni yana qayta o‘zgartirish masalasi ko‘rib muhokama etilmoqda. Ayrimlar bu o‘zgartirishlarga qarshi, ayrimlar esa aksincha. Sizningcha qaysi yo‘l to‘g‘ri?

Toshiriq. Kichik guruhlariga bo‘lining. Masalni o‘rganib chiqing. Muommoni aniqlang. Unga yechim toping hamda aniq xulosaga keling. Xulosangiz asosida tezis tayyorlang.

Mazkur topshiriqda ta‘lim oluvchilar dastlab muommoni aniqlashlari lozim. Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosi hozirgi kunda respublikimizda foydalanilayotgan alifbo bo‘lib, undan davlat va nodavlat tashkilotlari, idoralar, kompaniyalar, ta‘lim muassasalari hamda boshqa sohalarda asosiy yozuvdir. Bu alifbodan foydalanishda har tomonlama qulaylik va afzallik zarur. Bu davlat uchun ham, xalq uchun ham juda muhim. Unga ayrim o‘zgartirishlar kiritish, islohot o‘tkazish shartmi yoki alifbodan 1995-yil tasdiqlangan shaklda foydalangan

ma‘qulmi? Masalani har ikki tomonini ham chuqur o‘rganib, tahlil qilib, takliflar berilishi. Har bir kichik guruh bergan taklif muhokama etilishi va xulosaga kelinishi kerak.

Bu topshiriq ona tili faniga oid topshiriq bo‘lib, tilshunoslikning davlat va jamiyat hayotidagi ahamiyatini ko‘rsatadi hamda ta‘lim oluvchilar yozuvlarning qanchalik muhim ekanligini, har bir sohada o‘z o‘rniga egaligini izlanishlari hamda munozaralar natijasida anglashlariga xizmat qiladi.

Mummoli vaziyatni topshiriqda aks ettirayotganda turlicha yondashish mumkin:

- 1- muommoni aks ettirish;
- 2- muommoni aniq aks

ettirmaslik

Muommo aks ettirilgan o‘quv topshirig‘ida hal etilishi kerak bo‘lgan muommo ta‘lim oluvchilarga havola etiladi. Ya‘ni ta‘lim oluvchilar muommoni topshiriqdan bilib, unga yechim topishga harakat qiladilar.

Muommo aniq aks ettirilmagan o‘quv topshiriqlarida esa mummoni ma‘lum bir qismi beriladi. Ta‘lim oluvchilarning o‘zlari izlanishlari natijasida muommoni nimada ekanligini aniqlaydilar va yechim topadilar.

Muommoli o‘quv topshiriqlari vositasida ta‘lim oluvchilar aniq qaror qabul qilishni o‘rganadilar. Qarorlarini dalillar asosida isbotlab, uni amalga oshishiga erishish malakasini egallaydilar. Shu jihatlarni hisobga olgan holda muommoli o‘quv topshiriqlarini pragmatik xususiyatini boshqa topshiriqlarga nisbatan bir oz yuqoriroq, deyish mumkin.

Xulllas, dars mashg‘ulotlarini tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati katta. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar vositasida olib borilgan darslar ta‘lim

oluvchilarga puxta bilim berib qolmasdan, izlanishga, fikrlashga, yangi g'oyalarni ilgari surishga o'rgatadi. Mustaqil, jamoada, kichik guruhlarda ishlash ko'nikmalarni rivojlantiradi. O'z

farazlarini himoya qilishni, boshqalarning fikrlarini hurmat qilib, eng maqbul qarorga kelish tajribasiga bo'lishni o'rgatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 8-oktabrdagi Farmoni // O'zA axborot agentligi. 2019-yil 10-oktabr.
2. Mirziyoyev. Sh. M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent: O'zbekiston, 2016. – 28 bet.
3. Hamroyev G'., Ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning lingvodidaktik asoslarini takomillashtirish. Pedagogika fanlari doktori (Dsc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent: 2022. – 200 bet.
4. Roziqov O., Mahmudov M., Adizov B., Hamroyev A. Ona tili didaktikasi, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005. – 381 bet.
5. Tojiboyeva D., Yo'ldoshev A., Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi. Toshkent: Aloqachi, 2009. Darslik – 568 bet.
6. Tojiyev M., Ziyamexamedov B., O'ralova M., Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat fanining o'quv mashg'ulotlarini loyihalash (Pedagogik texnologiya milliy modelining amaliyotga tatbig'i). Toshkent: Tafakkur-Bo'stoni, 2012. – 224 bet.
7. Muratova F.Sh. Ona tili darsliklarida topshiriqlar metodikasini takomillashtirish. Toshkent: 2023. – 118 bet.

IJTIMOIIY-MADANIY FAOLIYATDA PEDAGOGIK ASOSLAR
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
PEDAGOGICAL FOUNDATIONS IN SOCIO-CULTURAL ACTIVITY

Abdujabbarova Musallam Lapasovna
O‘zDSMI “Ijtimoiy-gumanitar fanlar”
kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlar nomzodi

Annotatsiya: Maqolada, ijtimoiy-madaniy faoliyatning pedagogik asoslari tahlil qilingan. Ijtimoiy-madaniy faoliyat tizimidagi barcha muassasalar, markazlar va ta’lim dargohlarida o‘quv jarayoni bilan birga, tarbiya nazariyasi o‘rganilgan. Ayniqsa, madaniyat markazlaridagi to‘garak rahbarlari bilan a’zolari o‘rtasidagi pedagogik asoslari nazariy jihatdan tadqiq qilingan. Bunda pedagogik metodlar, kitobxonlik hamda badiiy adabiyotning o‘rni va roli misol tariqasida tavsiflangan. Ilmiy xulosalar va tavsiyalar ham berilgan.

Аннотация: В статье анализируются педагогические основы социально-культурной деятельности. Наряду с образовательным процессом во всех учреждениях, центрах и образовательных учреждениях системы социально-культурной деятельности изучается теория воспитания. В частности, теоретически исследуются педагогические основы взаимодействия руководителей кружков в домах культуры и их участников. При этом в качестве примеров раскрывается роль и значение педагогических методов, чтения и художественной литературы. Даны научные выводы и рекомендации.

Annotation: The article analyzes the pedagogical foundations of socio-cultural activity. Along with the educational process in all institutions, centers and educational institutions in the system of socio-cultural activity, the theory of upbringing is studied. In particular, the pedagogical foundations of the interaction between the leaders of the circles in cultural centers and their members are theoretically studied. In this, the role and role of pedagogical methods, reading and fiction are described as examples. Scientific conclusions and recommendations are also given.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy-madaniy faoliyat, pedagogika, ta’lim, tarbiya, madaniyat markazlari, to‘garak, metod, tadqiqot, xulosa.

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, педагогика, образование, воспитание, дома культуры, кружок, метод, исследование, заключение.

Key words: socio-cultural activity, pedagogy, education, upbringing, cultural centers, circle, method, research, conclusion.

Ijtimoiy-madaniy faoliyat va pedagogika o'rtasidagi uzviy munosabatlari bevosita madaniyat muassasalari, madaniyat markazlari, san'at dargohlari hamda san'at va madaniyat tizimidagi ta'lim dargohlari bilan bevosita bog'liqdir. Shuni ham ta'kidlash lozimki, hozirgi zamon ijtimoiy-madaniy jarayonlar madaniyatlar o'zaro ta'sirining o'ziga xos jihatlarini yaratmoqda, nazariy tadqiqotlarga yangi yo'nalishlar qatorida pedagogik asoslar bilan uyg'unligi, an'anaviy tadqiqot usullari va metodologik yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni taqazo qilmoqda. Bu esa o'z navbatida ijtimoiy-madaniy faoliyatning transformatsion va modernizatsiya tizimi bilan boyitib borish, o'zaro ta'siri amaliyotida yig'ilgan bilimlarni nazariy umumlashtirish, ular o'rtasidagi farqlarni, madaniyatlarning o'ziga xos xususiyatlarini yanada ravshanlashtirish, hamkorlikdagi ta'sir mexanizmlari, millatlar madaniy qadriyatlarini aynan bir xil, ya'ni adekvat ravishda tushunishga ko'maklashuvchi omillarni ochib berish ehtiyojlari yaratilmoqda.

Ijtimoiy-madaniy faoliyat tizimidagi barcha muassasalar, markazlar va ta'lim dargohlarida o'quv jarayoni bilan birga, tarbiya nazariyasi ham muhim ahamiyatga ega. Tarixga nazar tashlasak, qadimgi va antik davr, Birinchi va Ikkinchi Renessans davri mutafakkirlarini insonning ma'naviy tarbiyasi ko'p o'ylantirganligining guvohi bo'lamiz. Masalan, Vatanimizning farzandi, jahon madaniyatining buyuk arbobi Abu Nasr Forobiyning fikricha "Har bir kishi o'z tabiatiga ko'ra oliy darajadagi yetuklikka erishish uchun intiladi, bunday yetuklikka faqat shahar jamoasi orqaligana erishiladi"[3].

Abu Nasr Forobiy bu fikri bilan ta'lim – tarbiyaning ijtimoiy hodisa

ekanligiga urg'u berish bilan birga, tabiat farzandi bo'lmish inson faqatgina kishilik jamiyatida va shu jamiyatda mavjud ta'lim – tarbiya bilimlari asosida o'z insoniy qiyofasini shakllantirishini aytgan. Bu haqiqatni anglagan yuksak salohiyat egalari tarix davomida bu sohada nodir asarlar yaratganlar. Shu ma'noda ham buyuk pedagog Y.A.Komenskiy donolar bisotini o'rganish bizni yuksaklikka ko'tarib, qudratli va olijanob insonga aylantirishini ta'kidlagan.

Hozirgi davrda madaniyat va uning tarbiyaviy mohiyatiga doir ilmiy adabiyotlarni taxminan uch guruhga bo'lish mumkin. "Birinchi guruhga madaniyat, uning mohiyati va rivojlanish qonuniyatlari, jamiyatning tadrijiy rivoji jarayonlarida madaniyatning o'rni va roli kabi masalalarni o'rganishga bag'ishlangan asarlarni kiritishiiz mumkin. Bunday asarlarda madaniyatning tarbiyaviy funksiyasi jamiyatning ma'naviy komilligini ta'minlashda ustivor masala sifatida talqin etiladi".[1]

"Ikkinchi guruhga madaniyatning ijtimoiy mohiyati va tarbiyaning o'ziga xos jihatlarini muayyan fanlar nuqtai nazaridan o'rganishga bag'ishlangan asarlarni kiritishimiz mumkin"[2].

"Uchinchi guruhga bevosita madaniyatning tarbiyaviy funksiyasining mohiyatini tahlil etishga bag'ishlangan asarlarni kiritishimiz mumkin. Bunga V.B.Churbanov, E.A.Baller, N.S.Zlobin kabi olimlar asarlari misol bo'ladi"[5].

Madaniyat markazlarida amalga oshiriladigan pedagogik munosabatlar markazdagi to'garak rahbari va qatnashuvchilarining o'zaro birgalikdagi harakati, faoliyat shakli hamda usullarining yaxlit tizimidir. Bunda axborot almashinuvi, to'garak rahbari tomonidan turli xildagi aloqa vositalari

yordamida qatnashuvchi bilan o‘zaro hamjihatlik va o‘zaro hamfikir munosabatlar, yondashuvlar o‘rnatilishi mazkur munosabatning mazmunini tashkil qiladi.

Pedagogik munosabat deganda madaniyat markazidagi to‘garak rahbari va a‘zolar jamoasi o‘rtasida birgalikdagi harakati, o‘quv va tarbiyaviy ta‘sir ko‘rsatish tizimidir. To‘garak rahbari ushbu jarayonning tashabbuskori sifatida maydonga chiqadi, uni tashkil qiladi va unga boshchilik qiladi. Shu tariqa pedagogik munosabat, bir tomondan, to‘garakdagi o‘quv jarayonining hissiy holati bo‘lib, ikkinchi tomondan esa, uning bevosita mazmuniy ta‘rifi sifatida namoyon bo‘ladi.

Ta‘lim va tarbiya jarayonida adabiyotdan foydalanish muhim ahamiyatga ega xisoblanadi. Zero, badiiy adabiyot to‘garak a‘zolariga hayotni chuqurroq va yorqinroq tushunishga yordam beradi. Madaniyat xodimi o‘z faoliyatini shakllantirishda ham badiiy adabiyotni ko‘proq o‘qishini taqazo qiladi. To‘garak a‘zolari bilan turli pedagogik usullaridan foydalana olishi uchun ham badiiy adabiyotni bilishi shart.

Shoir va yozuvchilar hamda filolog olimlarning hayoti va ijodiy faoliyatini, ularning tan olingan asarlari bilan yaqindan tanishishi, uning kitoblarini o‘qib, tahlil qila olishi madaniyat markazlari to‘garaklariga qatnashuvchilarining bilimi va dunyoqarashini kengaytiradi, his-tuyg‘ularini hamda til boyligini takomillashtiradi. Shuningdek, tarbiya berishda adabiyot estetik idrok va estetik kechinmalarining yorqinligini

chuqurlashuvini ta‘minlab beradi. Olim Qozoqboy Yo‘ldoshev o‘zining “XXI asr maktabi bo‘sag‘asida” maqolasida shunday fikr yuritadi: “Kuzatuvlarimizga ko‘ra, rasm, ashula, odobnoma nima uchun o‘qitilishini ko‘pchilik maorifchilar teran anglashmaydi. Rasm chizishni, ashula aytishni hammaga o‘rgatish mumkinmi? Bu zarurmi o‘zi? Axir, rasmni, musiqani his etish, qo‘shiqni tushunish eng a‘lo fazilat-ku! Rasm va musiqa kuchini haqqoniy baholay oladigan odam ruhan boy bo‘ladi. Kim qayga yetaklasa, indamay, ergashib ketavermaydi, o‘ylaydi, xulosa chiqaradi. U mustaqil shaxs sifatida qiyinchiliklar ro‘parasida bo‘shashmaydi, kurashib, g‘olib bo‘lishga harakat qiladi”[4].

Hamid Olimjon o‘zining “Adabiyot va xalq” maqolasida bunday deb yozgan edi: “San‘at va adabiyot o‘zining xos yo‘llari bilan odamlarga yaxshi va go‘zal xislatlarni singdiradi. Kishilarning ko‘ziga yaxshi va yomonni aniq ko‘rsatish adabiyotda hamma narsadan ko‘ra osonroq ko‘rinadi”[7].

Xullas, ijtimoiy-madaniy faoliyatning pedagogik asoslari bevosita ta‘lim va tarbiya tizimining madaniyat markazlari, san‘at va madaniyat o‘quv dargohlari bilan bevosita bog‘liqdir. Bu jarayonda yangi konseptual yondashuvlar asosida yangi konsepsiyalar, o‘quv dasturlari ishlab chiqishda bu ikki tizim hamkorlikda faoliyat olib borishini taqazo qilmoqda. Davlat siyosati, islohotlar tizimi, qarorlarning amaliyoti va nazoratini shakllantirish lozim. Buning uchun madaniyat sohasi vakillarining uzviy sistemasini, ma‘lumotlar bazasini shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Арнодов А.И. Культура и современность. Москва., 1972. – 165.
2. Давидович В.Е., Жданова Ю.А. Сущность культуры. Ростов на Дону. 1979. – 261с.
3. Ibroximov A., Sultonov X., Jo‘rayev N. Vatan tuyg‘usi. Toshkent: “O‘zbekiston”. 1997. – B. 115.
4. Yo‘ldoshev Q. XXI asr maktabi bo‘sag‘asida // Sog‘lom avlod uchun. 1996. №9-10. – B. 30-45.
5. Каган М.С. Человеческая деятельность: опыт системного анализа. – Москва., 1974. – 199с;
6. Культура, творчество, человек // Сост: Э.Н.Баллер, Н.С.Злобин. Москва., 1970. – 167с.
7. Olimjon X. Adabiyot va xalq. Toshkent., 1960. – 301b.

**BADIY TA'LIM SOHASIDA MALAKA OSHIRISHNING O'ZIGA XOS
JHATLARI
СОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
SPECIFIC FEATURES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE FIELD
OF ART EDUCATION**

**Asqarova Shahnozaxon To'liqinjon qizi
O'zBa huzuridagi Markaz
Xalqaro aloqalarni rivojlantirish
bo'limi bosh mutaxassisi**

***Annotatsiya:** Maqolada badiiy ta'lim sohasida pedagoglarning malakasini oshirishning mohiyati va ijodkor o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Shuningdek, xorijiy tajribada qo'llanilayotgan yondashuvlarning samaradorligi sanalib, san'at o'qituvchilarining kasbiy va ijodiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash yo'llari haqida fikr yuritilgan.*

***Аннотация:** В статье раскрыта сущность повышения квалификации педагогов в области художественного образования и особенности формирования личности творческого учителя. Также рассматривается эффективность подходов, применяемых в международной практике, и пути поддержки профессионального и творческого развития преподавателей искусства.*

***Annotation:** The article reveals the essence of professional development of teachers in the field of art education and the specific aspects of shaping the personality of a creative teacher. It also considers the effectiveness of approaches applied in international practice and discusses ways to support the professional and creative development of art teachers.*

***Kalit so'zlar:** badiiy ta'lim, malaka oshirish tizimi, ijodiy yondashuv, xalqaro tajriba, Artist-Teacher Model, Creative Exchange, STEAM.*

***Ключевые слова:** художественное образование, система повышения квалификации, творческий подход, международный опыт, Artist-Teacher Model, Creative Exchange, STEAM.*

***Key words:** art education, professional development system, creative approach, international experience, Artist-Teacher Model, Creative Exchange, STEAM.*

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanish davrida ta'lim tizimida pedagoglarning malakasini uzluksiz oshirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon

bo'lmoqda. Ayniqsa, badiiy ta'lim sohasi - tasviriy san'at, dizayn, amaliy bezak san'ati, haykaltaroshlik, teatr va musiqa kabi yo'nalishlarni qamrab olib, jamiyatning estetik madaniyatini shakllantirishda alohida o'rin tutadi. Shu

bois bu yoʻnalishda faoliyat yurituvchi pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish va malakasini oshirish nafaqat metodik, balki ijodiy va madaniy ehtiyojlar bilan ham chambarchas bogʻliqdir.

Badiiy taʼlim sohasida pedagog kadrlarning malakasini oshirishning oʻziga xos jihati shundaki, bu jarayon nafaqat pedagogik nazariya va metodikani chuqurlashtirish, balki oʻqituvchilarning ijodiy salohiyatini oshirish, estetik didini boyitish hamda sanʼat asarlari orqali badiiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan boʻladi. Umumiy taʼlim fanlarida malaka oshirish koʻproq nazariy va metodik bilimlarni yangilash bilan chegaralansa, badiiy taʼlimda bu jarayon pedagogning shaxsiy ijodiy tajribasini oshirish, badiiy koʻnikmalarini takomillashtirish hamda milliy va jahon sanʼati yutuqlaridan xabardor boʻlishni ham taqozo etadi.

Shuningdek, sanʼat taʼlimi - insoniyatning estetik tarbiyasini shakllantiruvchi muhim soha sifatida, pedagoglardan oʻz faoliyatida ijodkorlik, innovatsion yondashuv, koʻrgazmali materiallar bilan ishlash, interfaol texnologiyalarni qoʻllash kabi koʻnikmalarni talab etadi. Shu sababli malaka oshirish jarayonida oʻqituvchilar bilan bir qatorda rassomlar, dizaynerlar, amaliy sanʼat ustalari, muzeyshunoslar va sanʼatshunos olimlarning hamkorlik qilishi samaradorlikni oshiradi.

Xalqaro tajribadan maʼlumki, rivojlangan mamlakatlarda sanʼat oʻqituvchilarining malakasini oshirish tizimi ijodiy laboratoriyalar, amaliy ustaxonalar, muzeylar va galereyalar bilan integratsiya asosida yoʻlga qoʻyilgan. Oʻzbekiston tajribasida esa malaka oshirish jarayonida milliy badiiy meros, xalq amaliy sanʼati anʼanalari va

zamonaviy sanʼatning uygʻunlashtirilishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, badiiy taʼlim sohasida malaka oshirishning oʻziga xosligi uning nazariya, amaliyot va ijodkorlikni uygʻunlashtira olishi, pedagogni shunchaki bilim beruvchi emas, balki ijodkor shaxs sifatida rivojlantirishi bilan belgilanadi.

Badiiy taʼlimda malaka oshirishning mohiyati quyidagi asosiy yoʻnalishlarda namoyon boʻladi:

Bilamizki, sanʼat taʼlimi oʻzida tasviriy sanʼat, dizayn, haykaltaroshlik, amaliy sanʼat, teatr va musiqa kabi koʻplab yoʻnalishlarni qamrab oladi. Shuning uchun pedagoglar malakasini oshirish jarayonida nafaqat umumiy pedagogik va metodik bilimlarni, balki sanʼatshunoslik, badiiy tahlil, estetik nazariya va amaliy ijodkorlikni ham chuqurlashtiradi.

Badiiy taʼlim oʻqituvchisi oʻz faoliyatida faqat bilim beruvchi emas, balki ijodkor shaxs boʻlishi zarur. Shu bois malaka oshirish jarayonida pedagoglarning shaxsiy ijodiy faoliyati ragʻbatlantiriladi, ularning sanʼat asarlari yaratish va tahlil qilish koʻnikmalari rivojlantiriladi.

Sanʼat oʻqituvchisi oʻzining badiiy didi va estetik qarashlari bilan oʻqituvchilarga namuna boʻladi. Malaka oshirish jarayoni sanʼatkorlar, koʻrgazmalar, muzeylar, ijodiy laboratoriyalar bilan hamkorlikni oʻz ichiga olib, oʻqituvchining estetik dunyoqarashini kengaytiradi.

Badiiy taʼlimda zamonaviy pedagogik yondashuvlar — interfaol metodlar, media vositalar, raqamli texnologiyalar, 3D modellashtirish, grafik dizayn dasturlari kabi vositalarni oʻqituvchilarga oʻrgatish malaka oshirish tizimining muhim jihatlaridan biridir.

O‘zbekiston sharoitida badiiy ta’limning o‘ziga xos jihati milliy badiiy meros va xalq amaliy san’atini o‘quv jarayoniga tatbiq etishdir. Malaka oshirish jarayonida pedagoglar milliy an’analarni chuqur o‘rganib, ularni zamonaviy ta’lim metodlari bilan uyg‘unlashtiradi.

Shu tariqa, badiiy ta’limda malaka oshirishning mohiyati faqatgina o‘qituvchining kasbiy mahoratini oshirish bilan chegaralanib qolmay, balki ularning shaxsiy ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish, estetik dunyoqarashini boyitish va ta’lim jarayonida yangicha metodlardan samarali foydalanishiga xizmat qiladi.

Xorijiy mamlakatlarda badiiy ta’lim sohasida pedagoglarning malakasini oshirish tizimi an’anaviy metodlar bilan cheklanmay, balki ijodiy laboratoriyalar, amaliy ustaxonalar, muzey va galereyalar bilan hamkorlik, shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash asosida rivojlanib kelmoqda. Ushbu tajribalarni tahlil etish O‘zbekiston uchun ham dolzarb metodologik yo‘nalishlarni belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Misol uchun, Buyuk Britaniya va AQShda keng qo‘llaniladigan “Artist-teacher” modeliga ko‘ra, san’at pedagogi nafaqat dars beruvchi, balki faol ijodkor sifatida ham shakllanadi. Malaka oshirish jarayonida o‘qituvchilar rassomlar bilan birgalikda ijodiy loyihalarda ishtirok etadi, bu esa ularning badiiy ko‘nikmalarini takomillashtirish bilan bir qatorda, dars jarayonida ijodkorlikni kuchaytiradi. [1]

Yevropa mamlakatlarida (Irlandiya, Finlyandiya) keng tatbiq etiladigan Creative Exchange modeli pedagoglar malakasini oshirish jarayonida professional rassomlar bilan ijodiy hamkorlik qilishni anglatadi. [2] Bu jarayon “tajriba almashish” tamoyiliga

asoslanib, o‘qituvchining badiiy tafakkuri va pedagogik yondashuvlarini yangilashga yordam beradi.

Xorijda san’at o‘qituvchilari uchun malaka oshirish kurslari media kompetensiyani rivojlantirishga ham katta e’tibor qaratadi. Masalan, Germaniya va Janubiy Koreyada tasviriy san’at pedagoglari uchun 3D modellashtirish, raqamli illyustratsiya, grafik dizayn dasturlari (Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw) bo‘yicha maxsus kurslar tashkil etiladi. [3]

Fransiya va Italiya tajribasida malaka oshirish tizimi bevosita muzeylar bilan integratsiya qilinganligiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. [4] O‘qituvchilar mashg‘ulotlarni muzeylarda, ko‘rgazmalarda olib boradi, san’at asarlari bilan ishlash metodlarini amaliyotda qo‘llaydi. Bu yondashuv estetik tarbiya va badiiy tafakkurni rivojlantirishda samarali hisoblanadi.

AQSh va Kanada tajribasida san’at pedagoglari uchun malaka oshirishning samarali shakllaridan biri bu - ijodiy rezidensiyalar. O‘qituvchilar qisqa muddatli ijodiy safarlarda ishtirok etib, turli san’at maktablari va ustaxonalarida tajriba orttiradi. [5]

Badiiy ta’lim sohasida pedagoglarning malakasini oshirish jarayoni nafaqat kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish, balki ularning ijodiy salohiyatini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirishni ham taqozo etadi. An’anaviy fanlardan farqli ravishda, san’at ta’limi o‘qituvchisi o‘quvchilarga bilim berish bilan birga, ularni erkin ijod qilishga, estetik didini shakllantirishga va shaxsiy qobiliyatlarini ochishga yo‘naltiradi. Shu bois, malaka oshirish tizimi qat’iy standartlar va qoliplardan ko‘ra, o‘qituvchining ijodiy izlanishi, reflektiv tahlili va amaliy faoliyati orqali samaraliroq kechadi.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, Artist-Teacher Model, Creative Exchange, muzey-pedagogika yoki STEAM kabi yondashuvlar san'at pedagoglarining kasbiy rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuvlar o'qituvchilarga o'z ijodiy faoliyatini davom ettirish, dars jarayonini yangicha metodlar bilan boyitish va o'quvchilarni mustaqil ijodiy izlanishga yo'naltirish imkonini beradi.

Shunday qilib, badiiy ta'limdagi malaka oshirish tizimi samarali bo'lishi uchun u, bir tomondan, xalqaro ilg'or tajribalarni o'zida mujassam etishi, ikkinchi tomondan, pedagogning ijodiy individualligini qo'llab-quvvatlashi lozim. Natijada, san'at ta'limi pedagoglari o'z faoliyatida nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarga ilhom beruvchi, yo'l boshchi va ijodkor sifatida ham yetuklikka erishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jeff Adams "The Artist-Teacher Scheme as Postgraduate Professional Development in Higher Education". International Journal of Art & Design Education, 2003.
2. Hayes N., Maguire J. & O'Sullivan, C. "Professional Development in Arts Education for Early Childhood Education: A Creative Exchange Model". International Journal of Early Childhood, 2020
3. Institute for Arts Integration & STEAM. "Arts Integration and STEAM Implementation Model".
4. Eilean Hooper-Greenhill "Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance". Routledge, 2007
5. Thompson M. "Artist Residencies: Contemporary Practice and Cultural Policy". Palgrave Macmillan, 2019.

RANGTASVIR MASHG‘ULOTLARIDA AKVARELDA GRANULYATSIYA
EFFEKTINING TA‘LIM SAMARADORLIGIGA TA‘SIRI
ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА ГРАНУЛЯЦИИ АКВАРЕЛИ НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО ЖИВОПИСИ
THE IMPACT OF THE GRANULATION EFFECT IN WATERCOLOR ON THE
EDUCATIONAL EFFECTIVENESS OF PAINTING CLASSES

Xalilov Lenar Shevketovich
Shahrisabz davlat pedagogika instituti,
San‘atshunoslik kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda rangtasvir mashg‘ulotlarida akvarelda granulyatsiya effektidan foydalanishning ta‘lim samaradorligiga ta‘siri o‘rganildi. Muammo sifatida an‘anaviy darslarda rang va tekstura imkoniyatlarining cheklanganligi belgilandi. Maqsad – granulyatsiyaning ijodiy tafakkur, rang idroki va kompozitsion ko‘nikmalarni rivojlantirishdagi ahamiyatini aniqlash. Tadqiqotda pedagogik kuzatish, tajriba-sinov ishlari va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, granulyatsiya effekti qo‘llanilganda talabalar faoliyati, ijodiy izlanuvchanligi va mashg‘ulot samaradorligi sezilarli darajada oshdi. Xulosa qilib aytganda, granulyatsiya texnikasi rangtasvir mashg‘ulotlarining innovatsion metod sifatida samaradorligini ta‘minlaydi.

Аннотация: В данном исследовании изучается влияние эффекта грануляции акварели на образовательную эффективность занятий по живописи. Проблема заключается в ограниченности традиционных методов в раскрытии возможностей цвета и фактуры. Цель – выявить значение грануляции в развитии творческого мышления, восприятия цвета и композиционных навыков. В исследовании использованы методы педагогического наблюдения, экспериментально-опытной работы и сравнительного анализа. Результаты показали, что применение грануляции существенно повышает активность студентов, их творческую инициативу и общую эффективность занятий. В заключение отмечается, что техника грануляции является инновационным методом, повышающим качество художественного образования.

Annotation: This study examines the impact of the granulation effect in watercolor on the educational effectiveness of painting classes. The problem identified is the limitation of traditional teaching methods in exploring the possibilities of color and texture. The aim is to determine the significance of granulation in developing creative thinking, color perception, and compositional skills. The research employed pedagogical observation, experimental work, and comparative analysis. The results showed that the use of granulation significantly increased students' engagement,

creative initiative, and overall effectiveness of the classes. In conclusion, the granulation technique is considered an innovative method that enhances the quality of art education.

Kalit soʻzlar: *rangtasvir, akvarel, granulyatsiya, taʼlim samaradorligi, ijodiy tafakkur, kompozitsiya, innovatsion metod.*

Ключевые слова: *живопись, акварель, грануляция, образовательная эффективность, творческое мышление, композиция, инновационный метод.*

Key words: *painting, watercolor, granulation, educational effectiveness, creative thinking, composition, innovative method.*

Bugungi kunda sanʼat taʼlimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, rangtasvir mashgʻulotlarida akvarel boʻyoqlarining noyob xususiyatlaridan samarali foydalanish taʼlim samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Shu jihatdan granulyatsiya effekti — pigment zarrachalarining qogʻoz yuzasida bir tekis joylashmasdan, toʻplanib qolishi natijasida yuzaga keladigan tabiiy tekstura — rangtasvir mashgʻulotlarida taʼlimiy va estetik imkoniyatlarni kengaytiruvchi vosita sifatida alohida eʼtiborni talab qiladi. Mazkur muammo nafaqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xorijiy adabiyotlarda granulyatsiya akvarel texnikasining oʻziga xos vizual hodisasi sifatida talqin etilib, uning sanʼat amaliyoti va texnologik asoslari koʻplab tadqiqotchilar tomonidan oʻrganilgan. Masalan, Jorge González-Gutiérrez va hamkorlari (2019) akvarel tomchilarining bugʻlanishi va pigmentlarning qogʻozda joylashish qonuniyatlarini ilmiy jihatdan tahlil qilgan boʻlsa, Sotiria Kogou va boshqalar (2015) akvarel qatlamlarining fizik-kimyoviy xususiyatlarini spektroskopik va multimodal metodlar yordamida oʻrgangan. Bunday tadqiqotlar granulyatsiyaning tabiiy-ilmiy asoslarini ochib berishga qaratilgan boʻlsa-da, uning

taʼlim jarayonidagi metodik imkoniyatlari yetarli darajada yoritilmagan.

Milliy adabiyotlarda esa akvarel texnikasi va rangtasvir mashgʻulotlarining didaktik asoslari koʻproq oʻrganilgan boʻlsa-da, granulyatsiya effekti alohida tadqiqot mavzusi sifatida deyarli uchramaydi. Oʻzbek olimlari asosan sanʼat taʼlimi metodikasining umumiy jihatlariga, rang idroki va kompozitsion tafakkurni rivojlantirish masalalariga eʼtibor qaratgan. Bu esa granulyatsiya effekti sanʼat pedagogikasida alohida metodik yoʻnalish sifatida hali keng tadqiq qilinmaganligini koʻrsatadi. Mazkur muammo boʻyicha chet el va milliy adabiyotlarni tahlil qilish shuni koʻrsatadiki, granulyatsiyaning taʼlim samaradorligiga taʼsiri, uning metodik asoslari hamda rangtasvir mashgʻulotlarida qoʻllash mexanizmlari oʻrganilmagan sohalar sifatida qolmoqda. Aynan mana shu boʻshliq ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi va maqola maqsadini shakllantirishga imkon beradi. Shundan kelib chiqib, maqolaning asosiy maqsadi — rangtasvir mashgʻulotlarida akvarelda granulyatsiya effektidan foydalanishning taʼlim samaradorligiga taʼsirini ilmiy asosda aniqlash va pedagogik tajriba orqali tasdiqlashdir. Ushbu maqsadni amalga oshirish quyidagi vazifalarni hal qilish orqali taʼminlanadi:

1. Granulyatsiya effektining nazariy va amaliy asoslarini o'rganish;

2. Chet el va milliy adabiyotlarni tahlil qilish orqali mavjud tajribalarni umumlashtirish;

3. Rangtasvir mashg'ulotlarida granulyatsiya effektini qo'llash metodikasini ishlab chiqish;

4. Tajriba-sinov ishlari orqali granulyatsiyaning ta'lim samaradorligiga ta'sirini aniqlash;

5. Olingan natijalar asosida san'at ta'limi uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqish

MATERIALLAR VA METODLAR (MATERIALS & METHODS)

Tadqiqot maqsadiga erishish uchun quyidagi gipoteza shakllantirildi: akvarel rangtasvir mashg'ulotlarida granulyatsiya effektidan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi, talabalar rang idroki va kompozitsion tafakkurini rivojlantiradi.

Eksperimental tadqiqot quyidagi doiralarni qamrab oldi: nazorat guruhi (an'anaviy metodlarda ta'lim olgan talabalar) va tajriba guruhi (granulyatsiya texnikasi asosida mashg'ulotlarda qatnashgan talabalar). Asosiy metod sifatida pedagogik kuzatish, tajriba-sinov ishlari, qiyosiy tahlil va statistik hisobdan foydalanildi. Ushbu metodlarni tanlash sababi – ular o'quvchilarning ijodiy faolligi, estetik idroki va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini real sharoitda aniqlash imkonini berishidir. Eksperimental baza sifatida Shahrisabz davlat pedagogika instituti Tasviriy san'at yo'nalishi talabalari tanlandi. Buning sababi – mazkur institutda rangtasvir mashg'ulotlari muntazam olib borilishi va tajribani tizimli qo'llash uchun zarur shart-sharoit mavjudligi bilan bog'liq. Kontingent sifatida 2-kurs talabalari jalb qilindi. Ularning tanlanishi – bu

bosqichda talabalarda rang idroki va kompozitsion tafakkur shakllanayotganligi bilan izohlanadi.

Eksperiment uch bosqichda o'tkazildi:

Birinchi bosqich – diagnostika: talabalar bilim, ko'nikma va malakalarining boshlang'ich darajasi aniqlashtirildi.

Ikkinchi bosqich – tajriba: granulyatsiya asosida mashg'ulotlar olib borildi va nazorat guruhidagi an'anaviy darslar bilan taqqoslandi.

Uchinchi bosqich – yakuniy tahlil: talabalar ishlarining sifat ko'rsatkichlari baholandi, so'rovnomalar va kuzatuvlar o'tkazildi.

Baholash mezonlari sifatida talabalar faolligi, ijodiy izlanish, rang uyg'unligini his etish va kompozitsion yechim topish ko'nikmalari belgilandi. Ushbu mezonlar pedagogik kuzatish jurnallari, ekspert bahosi yordamida tekshirildi.

NATIJALAR (RESULTS)

Eksperiment bosqichlari mantiqiga muvofiq, maqolaning oldingi bo'limida nazorat va tajriba guruhlari faoliyati batafsil bayon etildi. Tadqiqot jarayonida granulyatsiya effektidan foydalanish metodikasi ishlab chiqildi. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan ushbu metodika quyidagi natijalarni olishga imkon berdi: talabalar rang uyg'unligini yanada chuqurroq idrok eta boshladilar, kompozitsion tafakkurda erkinlik va ijodiy yechimlar ko'paydi, mashg'ulotlardagi motivatsiya va ishtirok faolligi sezilarli darajada oshdi.

1-rasm. Granulyatsiya effektidan foydalanish

Rasmlarda talabalarning tajriba davomida yaratgan akvarel ishlarida granulyatsiya effektining aniq ko‘rinishlari aks ettirildi.(1,2-rasm) Natijalarning qiyosiy tahlili esa tajriba guruhi talabalarining ko‘rsatkichlari nazorat guruhidan yuqori ekanini dalilladi. Ushbu natijalar granulyatsiya effektidan foydalanish ta‘lim samaradorligini oshirishini, rangtasvir mashg‘ulotlarida ijodiy tafakkurni

rivojlantiruvchi kuchli vosita ekanini isbotladi.

2-rasm. Talabalarning tajriba davomida yaratgan akvarel ishlarida granulyatsiya effektining aniq ko‘rinishlari

MUHOKAMA (DISCUSSION)

Maqolada olingan natijalar umumlashtirilganda, granulyatsiya effektidan foydalanish rangtasvir mashg‘ulotlarining samaradorligini oshiruvchi muhim vosita ekanligi aniqlandi. Muallif maqolada taklif qilgan granulyatsiya asosidagi innovatsion metodika ta‘lim jarayonida talabalarning ijodiy faolligini, rang idrokini va kompozitsion tafakkurini rivojlantirishda samarali ekanini isbotladi. Maqolada taklif qilingan metodika samaradorligi tajriba-sinov ishlari, qiyosiy tahlil va talabalar ishlarini baholash orqali tasdiqlandi. Ushbu natijalar ilgari olingan xorijiy va milliy tadqiqot natijalariga to‘liq mos kelmaydi. Chunki xorijiy adabiyotlarda (J. González-Gutiérrez, S. Kogou va boshqalar) granulyatsiya asosan fizik-kimyoviy jarayon sifatida o‘rganilgan bo‘lsa, milliy adabiyotlarda rangtasvir mashg‘ulotlarida ijodiy tafakkurni rivojlantirish masalasi ko‘proq umumiy metodlar asosida yoritilgan. Shu nuqtai nazardan, olingan natijalar granulyatsiya effektining ta‘lim

samaradorligiga ta'siri mavzusida ilmiy munozaraga kirishish imkonini beradi.

Ba'zi olimlarning san'at ta'limida interfaol metodlar ijodiy tafakkurni rivojlantiruvchi asosiy vosita ekanligi haqidagi qarashlariga qo'shilish mumkin. Shu bilan birga, ushbu tadqiqotning avvalgi tadqiqotlardan farqli jihati shundaki, unda granulyatsiya effekti alohida innovatsion metod sifatida ajratib ko'rilgan va uning ta'lim samaradorligiga ta'siri tajriba-sinov ishlari orqali amaliy jihatdan isbotlab berilgan.

XULOSA (CONCLUSION)

Maqolada rangtasvir mashg'ulotlarida akvarelda granulyatsiya effektidan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiruvchi samarali metod ekanligi haqida xulosa chiqariladi. Tadqiqot natijalari granulyatsiya texnikasi talabalarda rang idroki, kompozitsion tafakkur va ijodiy izlanuvchanlikni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilishini ko'rsatdi. Muallif san'at ta'limi

jarayonida rangtasvir mashg'ulotlarini tashkil etishda granulyatsiya effektidan muntazam foydalanish, dars jarayoniga innovatsion metod sifatida joriy etish hamda bo'lajak san'at o'qituvchilari tayyorgarligida ushbu texnikaga alohida e'tibor qaratish bo'yicha tavsiyalar taklif qiladi. Shuningdek, bo'lajak san'at o'qituvchilari tayyorgarligida granulyatsiya texnikasini alohida o'quv moduli sifatida o'rganish, talabalar ishlarini baholash mezonlariga granulyatsiya orqali yaratilgan tekstura va rang uyg'unligi ko'rsatkichlarini qo'shish maqsadga muvofiqdir. Kelgusida ushbu mavzuni yanada kengroq tadqiq qilish, granulyatsiyani kuchaytiruvchi yangi usullarni ishlab chiqish va ular asosida darslik hamda metodik qo'llanmalar tayyorlash zarurati mavjud. Ushbu natijalar granulyatsiyaning nafaqat badiiy-estetik, balki pedagogik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Becketl, S. (2021). All about watercolor granulation. Strathmore Artist Papers Blog. <https://www.strathmoreartist.com/blog-reader/all-about-watercolor-granulation-by-sarah-becketl>
2. Blundell, J. (2020). Granulating watercolors — What & Why. Daniel Smith Artist Materials. <https://danielsmith.com/tutorials/jane-blundell-granulating-watercolors-what-why>
3. Curtis, C., Anderson, S. E., Seims, J. E., Fleischer, K. W., & Salesin, D. H. (1997). Computer-generated watercolor. Proceedings of SIGGRAPH '97, 421–430. https://grail.cs.washington.edu/projects/watercolor/paper_small.pdf
4. Dragonfly Spirit Studio. (2020). Adjusting granulation. <https://www.dragonflyspiritstudio.com/adjusting-granulation>
5. González-Gutiérrez, J., Moctezuma, O., Angeles, V., Rios-Ramirez, M., Zetina, S., Marin, A., & Zenit, R. (2019). Pattern formation by droplet evaporation and imbibition in watercolor paintings. arXiv preprint arXiv:1909.09098. <https://arxiv.org/abs/1909.09098>
6. Infourok. (2023). Статья “Эффект грануляции в акварели”. <https://infourok.ru/statya-effekt-granulyacii-v-akvareli-6338893.html>
7. Jackson’s Art. (2019). Granulation in watercolours: What is it and how to use it? Jackson’s Art Blog. <https://www.jacksonsart.com/blog/2019/10/31/watercolour-granulation>
8. Kogou, S., Lucian, A., Bellesia, S., Burgio, L., Bailey, K., Brooks, C., & Liang, H. (2015). A holistic multimodal approach to the non-invasive analysis of watercolour paintings. arXiv preprint arXiv:1508.02343. <https://arxiv.org/abs/1508.02343>
9. London, V. (2021). Granulated wash in watercolor painting. Watercolor Academy. <https://watercoloracademy.com/watercolor-academy-news/granulated-wash-in-watercolor-painting>
10. Zadorozhnaya, A. (2022). Эффект грануляции в акварели: что это и как его использовать. Перевизжник. https://www.peredvizhnik.ru/info_art/advice/effekt_granulyatsii_v_akvareli_chno_eto_i_kak_ego_ispolzovat

JURNAL O'ZBEKISTON BADIYIY AKADEMIYASI HUZURIDAGI
BADIYIY TA'LIM YO'NALISHLARIDA PEDAGOG VA MUTAXASSIS
KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING
MALAKASINI OSHIRISH MARKAZINING RASMIY WEB-SAYTIDA
E'LON QILINGAN
ADADI: 70 nusxa

www.uzbamarkaz.uz